

LAS PALABRAS DEL TABACO – *DIONA UUAI*

Discursos ceremoniales murui, en dialecto *bue*

Video- y audio-grabaciones, transcripción, traducción libre y comentarios
introducidos por un Prólogo y una Introducción redactados por Jorge Gasché
Suess

Alfonso García Vega

Curaca de la comunidad murui de Pucaurquillo

Jorge Gasché Suess

Antropólogo y lingüista, colaborador voluntario del IIAP

Programa DOBES
Instituto Max-Planck, Nimega

Programa Sociodiversidad
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP, Iquitos

2016

CONTENIDO

PRÓLOGO	3
INTRODUCCIÓN	7
VOCABULARIO RITUAL	12
EL CONTENIDO DE LAS “PALABRAS DEL TABACO”	14
LOS JENUI URUKI “GENTE CUTIPO”	19
DIONA JHRAFUE: LA ORACIÓN DEL TABACO	30
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
DISCURSO DEL TABACO LLERA BAKAKI	35
PRIMERA PARTE. ORIGEN DEL TABACO	36
SEGUNDA PARTE: LOS INGREDIENTES DEL AMPIRI	70
ICARO DEL TABACO LLERA JHRAFUE	280
PRIMERA PARTE: ORACIÓN DEL TABACO: INICIO	281
SEGUNDA PARTE. ORACIÓN DEL TABACO: FIN.....	310

PRÓLOGO

Jorge Gasché Suess

Los discursos rituales indígenas son un tema poco tratado por los antropólogos y lingüistas por las dificultades de tener acceso a su grabación, luego por las dificultades de traducir y comprender un lenguaje ceremonial que no es el lenguaje de todos los días y que tiene su propio vocabulario, sus propias metáforas, formas morfológicas y orden sintáctico, así como su propia lógica en el desarrollo de los contenidos. Existen sin embargo algunos estudios que merecen mención por lo novedoso que han sido en su tiempo, abriendo un campo de estudios todavía virgen que los investigadores norteamericanos llegaron a llamar “etnopoésia”: En la obra *Natural Histories of Discourse*, editada por Michael Silverstein y Greg Urban, 1996, se encuentra una cantidad de referencias bibliográficas sobre el tema. En Francia, en 1993, N. Revel y D. Ray-Hulman han editado un volumen con el título *Pour une anthropologie de la voix* y el *Journal de La Société des Américanistes* 2011, 97-1 ha publicado un número especial sobre los discursos rituales en la Amazonía. En el mismo país, Laurent Fontaine ha trabajado y publicado discursos yucuna y tanimuka que se pueden descargar en: <<http://site.laurentfontaine.free.fr/Films.html>> y en <https://mega.nz/#F!8shRHDQA!mfkm5AdfOo3-mEX6zTYjYQ>, y <<http://site.laurentfontaine.free.fr/Films.html>>. En Latinoamérica, en Ecuador, la editora Abya-Yala publicó en 1999 la obra de J. E. Juncosa *Etnografía de la comunicación verbal shuar*. Eso para dar sólo unos ejemplos de estudios sobre discursos amerindios.

Sin embargo, el texto aquí publicado es un documento excepcional por su extensión y su doble versión: recitada y cantada, y, aunque contenga pasajes repetitivos que pueden parecer monótonos para un lector no indígena, se trata de un documento que merece gran atención y estudio y que revela un aspecto de la cultura indígena – murui, en el presente caso – que hasta ahora ha quedado oculto e ignorado. Este documento debería despertar el interés de los antropólogos y lingüistas y solicitarles investigar sobre la presencia de discursos parecidos en otros pueblos indígenas de la Amazonía, ya que son este tipo de discursos – que no son respuestas a preguntas de los investigadores que siempre de alguna manera inducen lo que el investigador quiere saber – que contienen, en el lenguaje original y su forma específica, lo que podemos llamar la filosofía indígena (a la que la mayoría de los antropólogos y otros investigadores se refieren con la palabra de “cosmovisión”). Estos discursos, desde luego, no se dirigen a investigadores exteriores sino a la gente misma del pueblo indígena en situaciones sociales determinadas (rituales, curaciones, fiestas etc.). En estas situaciones el hablante puede contar con un conocimiento cultural implícito de su auditorio, lo que le permite hablar mediante alusiones a temas que su público está supuesto conocer. Eso, sin embargo, ya no es el caso de los jóvenes y padres de familia que han frecuentado las escuelas estatales, primarias y/o secundarias y que no solían sentarse en el patio de la coca, *jibibirí*, de la maloca donde se pronuncian estos discursos. Esto es una razón más para

publicar este tipo de discurso, con un DVD que contiene la grabación, lo que permitirá a los jóvenes rescatar un conocimiento que, hasta ahora, sólo les era accesible oralmente, mas a condición que ellos muestren interés y se vayan a participar en la ronda de conversación nocturna del patio de la coca. Lamentablemente, tuvimos que observar en la comunidad murui y bora de Pucaurquillo y en la comunidad bora de Brillo Nuevo que los jóvenes no manifiestan interés en adquirir los conocimientos de este acervo cultural muy particular y algo difícil de entender. La edición impresa de estos discursos quedará entonces disponible para las futuras generaciones que quieren conocer algo más profundo de su herencia cultural.

El texto que estamos presentando es la versión transcrita, traducida y comentada de unos discursos grabados pronunciados por el curaca de la comunidad murui de Pucaurquillo (río Ampiyacu), don Alfonso García Vega del clan *Eraiai Jitigaro* “Oso hormiguero Oscuridad” en cuatro noches del año 2005 La lengua es el dialecto *bue*, aunque entran algunos elementos del dialecto *minika*, pues don Alfonso está casado con una mujer que habla este dialecto.

Se trata de un ejemplo que ilustra dos formas de retórica murui: el *bakaki* y el *jirafue*. La primera es dialógica y hablada, la segunda es monológica y cantada.

El lenguaje utilizado lo podemos llamar “ritual” o “ceremonial”, porque está usado en contextos de celebración de una “fiesta” o “baile”, *rafue*. Y este lenguaje ritual no es comprensible para todos los Murui, sino para los que de alguna manera fueron iniciados en este lenguaje, sea por haber asistido regularmente a las reuniones nocturnos entre hombres en el patio de la coca, *jibibiri*, sea por haber sido enseñados por algún sabio, *nimairama*, respetando ciertas reglas de conducta, mayormente dietar, *fimaide*, lamer ampimir, *llera mete*, mambear polvo de coca, *jibie dute*, y velar en la noche sin dormir.

Un resumen de los contenidos se encuentra en la introducción, así como en los comentarios que siguen un gran número de oraciones.

Aquí queremos exponer algunas características de la retórica murui-muinani (huitoto, witoto, uitoto) para llamar la atención de los investigadores – lingüistas, antropólogos y otros – sobre aspectos de la cultura verbal que generalmente escapan a su atención, sobre todo porque los conocedores indígenas por su propia iniciativa no hablan de estas habilidades retóricas y los conocimientos que ellas expresan. Estos discursos, según los valores indígenas, “no son juego”, es decir que no se los puede pronunciar fuera del contexto práctico del ritual. Los discursos son parte del poder del sabedor, y pronunciarlos fuera de su uso práctico significa que el hablante está *desgastando* su poder (dicen, como se desgasta el filo de un hacha cuando se juega con ella) y se debilita, inclusive puede morir.

Los discursos rituales son “gestos verbales”, es decir, acciones que tienen efectos sobre la realidad, como los tienen los gestos manuales. Esta constatación no está ajena a la concepción que Aristóteles tiene de la retórica. Sin embargo, él sitúa sus conceptos dentro de la práctica social de la vida en *la*

polis (ciudad) griega. Para él la retórica tiene tres funciones: ella es *deliberativa* o *política*, cuando se combate o sostiene una posición ante una asamblea; ella es *judicial*, cuando se acusa o defiende un hecho cometido, y ella es *demostrativa* o *epidíctica*, cuando se alaba o critica a una persona que tiene méritos (por ejemplo en el caso de los ganadores en los Juegos Olímpicos). En cada caso, la retórica persigue un objetivo concreto, un resultado: hacer prevalecer una posición en una asamblea de ciudadanos, disculpar o enjuiciar a una persona acusada, alabar o menospreciar los méritos de una persona insigne. Pero todos estos efectos se sitúan en la vida social de la polis.

En una sociedad como la de los Murui-Muinani que engloba los seres humanos y los seres de la naturaleza dentro del concepto creado por nosotros de *societureza* (ver Gasché y Vela 2011), los efectos de la retórica abarcan la totalidad de esta sociedad *sui generis*, pues esta retórica tiene poder (*riino*, *riaka*) sobre los seres de la naturaleza – la gente cutipo, *jenui uruki* – que causa enfermedades a los seres humanos, y es capaz de eliminarlos para proteger a los seres humanos. La retórica murui del discurso sobre el tabaco, desde luego, es una retórica **preventiva** y, en la medida en que contiene elementos de icaros (oraciones), *jirafue*, también es **curativa**. Con eso contradecimos la teoría de Kennedy (1998), quien pretende demostrar que los géneros clásicos (griegos) de la retórica son universales.

“Cutipar”, *jenuitaite*, es la acción con la que los seres de la naturaleza (“animales terrestres y acuáticos”, “árboles”) afectan a los humanos con enfermedades, malestares, debilidades etc. llamadas genéricamente *jenuisai*, “cutipos”, y que se curan con icaros y remedios vegetales; muchas veces los remedios farmacéuticos no tienen el efecto esperado. La gente cutipo reacciona de esta manera cuando una persona no se conforma a las reglas de conducta frente a los seres de la naturaleza: no dieta, caza en exceso, no pide permiso etc. El cutipo, entonces, puede afectar al adulto que ha infringido estas reglas, pero también a su mujer y a sus hijos. En los comentarios al texto explicamos qué malestares causa cada clase de gente cutipo. El curandero es quien debe investigar el origen del cutipo y escoger la manera de curarlo.

El discurso habla de la “gente cutipo” porque lo que hoy en día son animales y árboles del bosque al inicio de la creación del mundo eran personas que por su mala conducta han sido convertidas en seres del bosque y del río. Gran parte del discurso relata estos procesos, que siempre son los mismos, y esto hace que el discurso sea muy repetitivo. Pero, precisamente, el hecho de nombrar cada especie de gente cutipo e indicar su suerte garantiza la eficiencia del discurso, aunque para el lector no indígena el texto transcrito parece monótono. Tenemos que tomar en cuenta que el gesto verbal debe tocar a cada uno de la gente cutipo, para que ninguno escape al proceso de limpieza y de prevención.

Aun así, como se expresas don Alfonso al final de los cuatro discursos (Tabaco05_3b), “todavía falta”, *nia fiebide*, es decir, el discurso no está completo pues a propósito de cada elemento mencionado se podría elaborar mayores

comentarios. Un discurso ritual es algo como una red en la cual cada nudo – cada concepto o elemento mencionado – puede dar lugar a un mayor desarrollo.

Notamos claramente que al final del cuarto discurso la inspiración de Don Alfonso se merma y no tiene como continuar, por lo que dice: “Hasta aquí nomás”, añadiendo que “siempre falta”. También observamos que en los dos *jñrafue* cantados no entran todos los elementos que fueron mencionados en los dos discursos *bakaki* anteriormente recitados que debían preparar los *jñrafue*.

Las grabaciones y parte de las transcripciones y traducciones se han realizado en el marco del Proyecto “Gente del Centro” del Programa DOBES (Dokumentation bedrohter Sprachen, Documentación de lenguas en peligro), financiado por la Fundación Volkswagen, a la que debemos nuestros agradecimientos pues sin ella este trabajo no se hubiera podido realizar. El conjunto de los documentos audio y video del proyecto “Gente del Centro” se encuentra archivado en el Instituto Max Planck de Nimega (Holanda) y en el IIAP, en Iquitos. Además de los archivos de audio que complementan las cuatro partes aquí transcritas (indicados al inicio de cada sección), se encuentran también estos videos:

Tabaco 05_4a: Recolección de itininga negra para ampiri
(<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D49-F>).

Tabaco 05_4b: Recolección de "almendra de hormiga" para ampiri
(<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D4C-5>)

Tabaco 05_4c: Recolección de raíz de huitillo para el ampiri
(<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D4F-5>)

Tabaco 05_4d: Recolección de hoja de palta/aguacate para el ampiri
(<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D52-A>)

Tabaco 05_4e: Preparación de la pasta de tabaco (ampiri: lleera)
(<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D55-8>)

INTRODUCCIÓN

Jorge Gasché Suess

El tabaco (*Nicotiana rustica* y *N. tabacum*) es una planta domesticada en América, de donde fue llevado a Europa. Se ha inventariado 37 especies de *Nicotiana* silvestre en Sur-América, pero sólo tres han sido domesticadas. No podemos aquí entrar en el vasto dominio del uso del tabaco en Sur-América. La obra de Wilbert (1987) contiene información amplia y detallada sobre este tema.

Nos limitamos a mencionar la distribución de la pasta de tabaco, “ambil” en Colombia, “ampiri” en el Perú. Siguiendo Wilbert (1987, 42), en el Norte de Colombia, los Kogi, Ica y Sanka de la Sierra Nevada de Santa Marta son consumidores de ambil, en el Norte de Venezuela los hoy extintos Tomote-Cuica; en el Sur de Colombia y el Este del Perú, el consumo del ampiri está atestiguado, en la región del Caquetá y Putumayo, entre los Witoto, Ocaina, Miraña, Bora, Muinane (Bora), Rosigaro, Andoque, Yucuna, Siona; en la Ceja de Selva y Selva Alta, entre los Campa y Jívaro (?) y en la Selva Baja, entre los Piro (?). Los puntos interrogativos indican que falta información precisa. Wilbert no menciona a los Nonuya, vecinos de los Witoto y Bora que deben haber tenido la misma costumbre, siendo parte del área cultural de los Witoto, Bora etc. Se supone que los Rosigaro (o Resigaro), un pueblo de lengua arawak inmigrado en tiempos precoloniales, haya adoptado la costumbre de los Witoto o los Bora vecinos con los que tenían intenso intercambio.

Vemos que entre los diferentes modos de uso del tabaco: fumar, insuflar, beber, mascar e inyección por enema, elaborar y lamer pasta de tabaco tiene una difusión muy limitada entre los pueblos indígenas de América, con dos núcleos densos en el Norte de Colombia y Venezuela y en el interfluvio entre el Caquetá y el Putumayo.

El pueblo Huitoto (Witoto, Uitoto), hoy autodenominado Murui-Muinani, designa dos grupos dialectales: los Murui hablan los dialectos *bue* y *mika* (casi extinto), los Muinani hablan los dialectos *minika* y *nipode*, aunque en un sentido más tradicional los Murui son la gente de la cabecera del río, los Muinani, los de río abajo. Este sentido se mantiene en las “fiestas”, *rafue*, de *lluaki* y *sikii* u *okie* donde los invitados de otras malocas río arriba llegan cantando *muruiki*, los de río abajo, *muinaki*.

Cuando un investigador se da la pena de aprender uno de estos dialectos, que, con excepción del *nipode*, son fácilmente intercomprensibles, descubre con asombro una cultura muy diversificada de la palabra que se manifiesta en un gran número de *formas de discurso*: discursos rituales hablados y cantados: *bakaki*, *#gai*, *j#irafue*, *somarafue* y – sin exagerar – centenares de cantos, *rua*, pertenecientes a las diversas “fiestas” (llamadas “fiestas típicas” en el lenguaje mestizo de la región) o “bailes”, *rafue*, que este pueblo solía celebrar y de los que sólo algunas siguen practicándose ocasionalmente. Los cantos también sirven hoy en día para presentar espectáculos folclóricos ante turistas o en festivales.

En resumen, para caracterizar de manera adecuada la cultura murui-muinani, podemos decir que es una “cultura de la palabra” o “de los discursos”. Los Murui-Muinani comparten esta característica con los pueblos vecinos del mismo área cultural: Ocaina, Nonuya, Muinane-Bora, Bora, Miraña y Andoke, que, ellos mismos se dicen ser “el pueblo del ampíri (*llera*, pasta de tabaco), de la coca (el polvo de coca, *jiibie*) y de la yuca dulce, *farekatofe*”. Son éstos atributos rituales que los distinguen de los pueblos de las áreas culturales vecinos, al Norte del Caquetá y al Sur del Putumayo. Estos pueblos celebran fiestas en las que invitan grupos de los pueblos vecinos, cuyas lenguas no entienden, pero cada grupo tiene cantos que corresponden a ciertas fiestas de los pueblos vecinos, lo que hace que una fiesta es, a menudo, un evento plurilingüe.

El presente trabajo quiere dar un ejemplo de un discurso ritual e ilustrar las dificultades que encontramos cuando queremos comprender su contenido y traducirlo.

La palabra del tabaco, *diona uuai*, cuya transcripción y traducción exponemos aquí, fue grabada del 15 al 18 de octubre de 2005, en Pucaurquillo, de la boca del curaca Alfonso García Vega, del clan *Ereiai Jitigaro* “Oso hormiguero Oscuridad”. Estos días seguían los días de la cosecha de las hojas de tabaco y de los accesorios vegetales y la elaboración de la pasta de tabaco, *llera*. Los accesorios vegetales que se cocinan con el tabaco son: la “itininga negra” *jitiigilleo*, unas cepas de la mishquipanca (llamada también “huitillo”), *monori*, unas hojas de la palta, *nomebe*, y unos cogollos de un árbol llamado *jimuisiño ekirai* “almendro de la hormiga *jimuisiño*” y la gelatina de la semilla del macambo (*Theobroma bicolor*) verde, *museji*, la que hoy en día es a menudo sustituida por almidón de yuca, *kore*, (ver el Archivo Tabaco05_2b, 426-452). Estos accesorios se dice deben dar un buen sabor al ampíri. En ciertos momentos del discurso don Alfonso se refiere a este trabajo que hicimos juntos. De estas actividades hicimos un video “La elaboración del “ampíri”, pasta de tabaco, en el pueblo murui”, que ilustra paso a paso la elaboración del *llera*, “ampíri”, la pasta de tabaco.

Parece que esta receta de elaboración del ampíri con los accesorios vegetales mencionados es propia a Alfonso García, pues en el clan *Jitomagaro* “Sol” del Igaraparaná en Colombia asistimos a una preparación del ampíri en la cual no entró ninguno de estos accesorios, fuera de la gelatina que envuelve la semilla del macambo verde, añadido al final de la cocción y que da la consistencia cremosa al ampíri. El curaca bora de Brillo Nuevo, Manuel Ruiz, sí, añade ciertos ingredientes vegetales a la preparación de su ampíri y entre ellos también la “itininga negra”.

El ampíri una vez elaborado debe, antes de ser lamido, mezclarse con “sal de monte”, *iaisai*, que es el producto de la quema de ciertos vegetales, del filtrado de sus cenizas con agua y de la evaporación por cocción de esta agua que deja en el fondo de la olla una sal de color beige. El sabor de la sal depende de las especies vegetales quemadas, las que, además, dan al ampíri ciertas virtudes (ver: Echeverri & al. 2001, 2013). Los Murui, anteriormente, no utilizaban la sal

de monte, sino mezclaban su ampiri con la ceniza muy blanca del tronco de macambo (*Theobroma bicolor*) o del caimitillo del monte. Esta mezcla de ampiri se llamaba *birie*, pero ya no está en uso, ya que los Murui adoptaron la sal de monte de los Muinani. Actualmente se llama a veces *birie* el ampiri puro, sin mezcla alguna.

La pasta de tabaco, *llera*, y el polvo de coca, *jiibie*, considerados como “hermanos”, *ama*, son los accesorios indispensables para las conversaciones nocturnas entre hombres en el patio de la coca, *jiibibirí*, de la maloca. También se los consume en el día durante el trabajo. Es de notar, sin embargo, que esta costumbre está por perderse en el río Ampiyacu. Sobre todo los jóvenes se reniegan a consumirlos. En estado de ebriedad, cuando la censura de la cultura mestiza se encuentra debilitada, ciertos jóvenes aparecen en el patio de la coca y piden ampiri y coca al curaca, pero sin integrarse al conversatorio y sin querer aprender los discursos tradicionales que el curaca quiere enseñar a la juventud.

El cultivo de la coca se mantiene entre muchos hombres adultos, mas no así el sembrío del tabaco. Algunos fabrican su ampiri deshaciendo uno o dos rollos de mapachos (cigarrillos de tabaco regional), para cocinar el tabaco, pero el sabor de este ampiri es amargo.

Una primera transcripción y traducción del discurso grabado fue realizada en Iquitos por Ernesto Tello del clan *Naimeni* “Dulce”. Si bien la transcripción sufrió de errores ortográficos y de audición, la traducción se reveló inutilizable para la comprensión del texto, pues el traductor se limitó a traducir las oraciones palabra por palabra, sin ninguna articulación gramatical castellana que hubiera hecho inteligible el texto. Además estaba confrontado con palabras que no eran claras para él. En cuanto a la ortografía, el transcriptor ignoraba las vocales largas, escritas con doble letra, que son pertinentes en la lengua murui, y redujo todas las palabras a una escritura con una sola vocal: *jaide* en vez de *jaaide* “ir”, *llinote* en vez de *llinote* “agarrar, coger”, *ride* en vez de *riide* “llegar” etc.

Por esta razón, nos tocó trabajar en 2013, 14 y 15 con Alfonso García, examinando el texto oración por oración y palabra por palabra para darle una ortografía correcta y una traducción comprensible en castellano. Fue eso un trabajo difícil, largo y penoso, y eso por las siguientes razones:

Alfonso García, por más de 15 años, no había recitado este discurso y tuvo que recordar los temas, las palabras y su orden. Como él dijo: “*Feeide; feeiñede jamai uibiñoñega*”: “Se olvidó; no se olvidó, simplemente no se ha acordado.” Por esta razón la recitación contiene errores que descubrimos al releer el texto transcrito. Las correcciones aportadas figuran en el texto final entre <...>. Y ciertas observaciones y explicaciones se encuentran en la línea “comentario” (cmt).

BU indica que la palabra es del dialecto *bue*; MN, que es del dialecto *minika*. La línea iniciada con \t contiene la transcripción de la grabación, la línea \f (free) contiene la traducción libre, aunque nos hemos esforzado de traducir las oraciones de la manera más cercana al original, lo que a veces va a despensas

del castellano elegante, pero conserva todas las nociones evocadas en el discurso.

Una dificultad con la que Alfonso se vio confrontado es que era solo a recitar el discurso. Tradicionalmente, esta clase de discurso se recita entre dos sabedores, *nimairani*. Cuando uno se tropieza con palabras que no encuentra, el otro interviene y complementa. Lo mismo ocurre cuando el recitante se desvía del hilo que debería seguir. Eso pasó cuando don Afonso se desvió hacia el relato mítico de *Monaila Jurama* que no tiene cabida en este discurso. Su interlocutor interviene entonces para enderezar el hilo de discurso. Pero hoy en día, en la cuenca del Ampiyacu no hay otro sabio murui más, *nimairama*, que hubiera podido apoyar a don Alfonso. Jorge Gasché hacía las veces del interlocutor, pero solo repitiendo las últimas palabras de una oración, lo que también es costumbre tradicional para sustentar la corrección del discurso; él no tenía los conocimientos para complementar el conocimiento de don Alfonso, y éste se quejaba a menudo por carecer de interlocutor valioso que le hubiera facilitado rescatar y reactualizar la memoria. Así él explicó ciertos errores que se han deslizado en su recitación.

Desde luego, el texto es una reconstrucción en base a la memoria, la que se reanimó en el transcurso de la recitación. Las repeticiones que observamos son también la prueba de la búsqueda de don Alfonso para encontrar el orden correcto de las nociones que aparecen a lo largo del discurso.

En la edición final hemos eliminado la traducción palabra por palabra de don Ernesto Tello, pues no permiten comprender mejor el texto, ya que además de este tipo de traducción, hay palabras que él no tradujo correctamente en el contexto en que aparecen. Un error constante fue traducir la palabra muy frecuente *arí* por “afuera”, cuando el sentido es “arriba, hacia arriba (hacia este nuestro mundo)”.

Alfonso García, antes de grabar el icaro (*j#rafue*, oración) del tabaco, tuvo que ordenar su pensamiento lo que hizo “contando” el contenido del icaro en lenguaje hablado. Pero no contó el contenido detallada y explícitamente, sino “por encima nomás”, es decir a manera de alusiones a contenidos para personas que ya estuvieran iniciadas en el contenido. Así, por ejemplo, abundan los pronombre y adverbios demostrativos y personales: *bie, baie, naie, ie, naimie, akie; dino, dinomo, dinomona, baa, batino, batinomo* etc. que, para traducirlos, había que identificar con sus referentes, y estos referentes no siempre estaban mencionados en el discurso, sino sobreentendidos. La interrogación sobre estos referentes sobreentendidos llevaba a Alfonso García a entrar en los relatos míticos (*#ga#*) o tradiciones rituales (*rafue*) donde aparecen los personajes y elementos a los que se alude en el texto. A esta dificultad se añadió el hecho que a menudo don Alfonso no sabía cuál era el referente, pues él reproducía el discurso tal como lo había oído, sin haber verificado todos los aspectos del contenido, asegurando que así lo había escuchado sin saber explicar todos los elementos, y así hay que recitarlo.

El lenguaje oral tiene tendencia a recortar palabras, a elidir sílabas. Así la forma completa de *ie jirari* “por eso” se pronuncia: *ie jira*, *iera*, *ierari* etc., *nime* escuchado en la grabación, hay que entenderlo como *nii meei* y así lo transcribimos, mientras en el caso de *ie jirari* transcribimos las formas elididas.

La primera parte del discurso, desde luego, es el “relato del tabaco” en lenguaje tradicional que se habla en el patio de la coca, donde los hombre en la noche se reúnen para lamer ampipi y mambear coca, los dos accesorios rituales que acompañan un discurso serio, ritual, llamado *bakaki*, que le debía permitir a don Alfonso a recordarse, *uibiñote*, todos los elementos del “icaro del tabaco” (*llera jirafue*) y ordenarlos, *idasite*, para luego poder cantar, *rote*, el icaro del tabaco.

El *bakaki* utiliza una serie de partículas cuyo sentido es a veces difícil de detectar. El sentido de la partícula *iko*, de uso constante en el discurso, hasta ahora no lo pudimos aclarar. Otras partículas como *jamai* “simplemente”, *nabefuena* “realmente” hemos traducido aproximativamente.

Una dificultad suplementaria resulta de la ambivalencia de muchos personajes y elementos: Buinaima es generalmente el Padre Creador bueno que libera a la gente de las enfermedades y maldades; pero también hay un Buinaima malo que, al contrario, causa enfermedades (1040). Todo en el mundo existe bajo dos formas: buena y mala; y en el discurso es importante identificar de qué elemento, bueno o malo, se habla. Sin eso, el discurso pierde su sentido. Por eso, los comentarios de don Alfonso han sido indispensables.

La forma alusiva se nos revela por el carácter fragmentario de las diferentes partes del discurso, de sus párrafos. Por eso nos tocó marcar cada vez que ocurre un cambio de tema (p. ej.1921), pues, si leemos el discurso linealmente sin tener en cuenta de que se trata de una serie de fragmentos, resulta incomprensión. Uno se pregunta: ¿por qué después de hablar de tal cosa, ahora habla de otra cosa muy diferente, que no tiene nada que ver con la antecedente?

Una dificultad suplementaria resulta de la elisión de muchas palabras sobreentendidas, que un conocedor murui sabe colocar donde falta. Así, por ejemplo, la palabra *kiokaide* “apareció” la tuvimos que añadir para hacer comprensibles ciertos párrafos. La palabra *ite* “es” también queda muchas veces sobreentendida y hay que añadirla en la traducción castellana.

A pesar de formular su discurso en un lenguaje comprensible para los hombres del patio de la coca, entran elementos de la retórica ritual que no facilitan la comprensión. *Arí*, por ejemplo, significa: “(de abajo) arriba”, pero en este discurso se refiere a este mundo en que vivimos, vivimos arriba y las cosas de la creación fueron traídas “arriba” (desde abajo, *anana*: literalmente: desde debajo de la tierra, pero en el lenguaje ritual significa: “desde el origen”: *jillakimona*), y el origen se sitúa en el Este, donde se levanta el Sol, que corresponde a la bocana de los ríos principales, Igaraparaná y Caraparaná, que aproximadamente fluyen de Oeste o Nor-Oeste a Este o Sur-Este. El inicio del río se sitúa para los Murui-Muinani en la bocana, no en la naciente del río. Pero *ana*, cuando se habla de la llegada a este mundo del tabaco, no significa “debajo de la tierra” – “debajo de

la tierra no hay nada”, dice don Alfonso –, sino “debajo de la falda de una loma” donde hay mayor humedad que es propicia al crecimiento del tabaco.

Don Alfonso precisa, en el transcurso del discurso (1673), que la primera parte de la “palabra del tabaco” (*diona uuai*) es hablada (Tabaco05_2a y _2b), la segunda (Tabaco05_3a y _3b), cantada. “Hablando se prepara el canto” (1674). Hasta la línea 2883, el discurso está hablado, luego cantado.

La lista que sigue hace el inventario de las palabras rituales que no son de uso común y diario, pero que pueden usarse en el patio de la coca y que se usan en los *bakaki* y en los icaros (oraciones: *jira*, *jirafue*):

Vocabulario ritual

- diona*: tronco o tallo de tabaco (*dio*- “tabaco”, *-na* “clasificador nominal ‘árbol, palo’), pero en la mayor parte del discurso, hablando del tallo del tabaco, se evoca el poder (*riino*) de tabaco que actúa y habla como una persona.
- 049: *fue jusede*: “coquear” = *jiihie dute*; *jusede*: “abonar (una planta) con ceniza”; *jusefo*: “ceniza”
- 072: *siiño*: “poderoso”
- 077: *jenuifue*: “voz de cutipo”
- 150: *riide*: “comer (carne) repetidamente”; *rite*: “comer una vez”
- 170: *joriai*: “espíritus buenos o malos”
- 202 *jenui uruki*: “gente (que causa) cutipo”, “gente cutipo”
- 202 *buinai uruki*: “gente del agua (que cutipa)”
- 246m *gadode*: “consumir (una vez); *gadorite* (269): “consumir (varias veces).
- 277: *jirafue*: “voz de icaro”
- 328: *atira*: “el traer”
- 342: *monifue jiko*: literalmente: “tigre de los alimentos”, pero entre los viejos se entiende: “hacer el amor con una chica”; está disfrazado para que los muchachos no entiendan.
- 352: *nabai* (375), *nabairi*: “compañero, compañera”
- 370: *siiño jito*: “hijo de poderoso”
- 446: *marakiga*: “está mezclado (ampiri con gelatina de macambo)”; *jaikika*: “está mezclado (ampiri con almidón de yuca)”
- 470: *sururai jiiibina*: “coca de sachavaca”
- 484: *jogairai jiiibina*: “coca de camarón”, 543
- 488: *lluuirai jiiibina*: “coca de cansancio”
- 497: *jigadima siragoi jiiibina*: “coca del ano de sachavaca”
- 507: *ikinadi jiiibina*: “coca de leche-caspi
- 512: *kominitariade*: “cuando se forman nuestros clanes (para transmitir estas palabras)
- 523: *jatagi*: “mango de hacha”, pero en el *bakaki* significa “tronco de coca”.
- 531: *kuikuiraidi jiiibina*: *kuikuirai*: palo duro, blanco, sachavaca come su hoja, no tiene nombre en castellano.
- 549: *jomadi jiiibina*: “coca de mono blanco”
- 563, 572: *imokiraidi jiiibina*: “coca de ishanga”
- 621: *janaete*: maldecir
- 668: *Jollarefoma nairai*: “gente Majáz”
- 720: *igirafue*: “cólera”; palabra corriente: *ikirafue*

- 744: *janaba*: “diablo que está en medio de la gente del patio de la coca, desde donde desvía la conversación, porque no quiere cosas buenas, sino cosas malas.”
- 831: *buinai uruki*: “gente del agua de cutipo”.
- 839: (*abi*) *dobaiñote*: “voltearse a sí mismo”, voltear / vencer a otro.”
- 988: *riadote*: “dar poder (para que nadie le venza)”
- 923: *riadofide*: “ser empoderado, habiendo recibido el poder de los abuelos, del tabaco”
- 940: *Fiuirue Jitoma*: “la luna, hermano del sol, por eso siempre los dos viven con rencor; siempre se encuentran distantes, en diferentes lugares; si están juntos, nacen problemas.”
- 1013: *esikirafue*: “icaro para defender a nuestros hijos e hijas, para ir solo al monte o a anzuelear, y para los enfermos. Es icaro de candela, porque nadie se acerca a la candela.”
- 1044: *baikido* = *reeikido* “con candela”
- 1103: *imugu*: “agua”
- 1105: *Maragomani*: “Río Flemoso”
- 1106: *Ekoromani*: “Río Airambo”
- 1167: *iaironaidikue*: “yo soy enfermo como palo de sal.”
- 1327: *abi* (*sedallena*): para cuidar el cuerpo = “la familia”
- 1342: *adode*: *abi adode*: “distraer a una persona de lo que ella planeó hacer.”
Adobide: “mucho se ha distraído.”
- 1477: *naiso*: “camino, carrera ceremonial”
- 1551: *manaise*: “calmadamente, despacio”
- 1561: *rafue*: “historia”
- 1569: *monifue uruki*: generación, gente de las frutas
- 1638: *rafue*: “fiesta, historia”
- 1653: *egode*: “tener nausea, querer vomitar, estar empachado”.
- 1653: *egoki*: “dolor de estómago, cólico”
- 1721: *baigai*: ese *kirigai*, *uaiogai kirigai*: “panero de los enemigos” vs. *nimaira kirigai* “panero de sabiduría”.
- 1735: *eoide*: “aborrecer”
- 1833: *siekotaide*: “cutiparse (por mal uso de los remedios de caza)”; *otabide* (1831): “cutiparse (en otra forma).”
- 1925: *riado*: “fuerza, poder”
- 1926: *riino*: “poder”
- 2001: *riadofide*: “tiene poder”
- 2511: *igai*: “leyenda, cuento”
- 2675: *soofefide*: “encantarse, ser encantado”; *soofete*: “abandonar (una cosa)”,
abi soofete: “abandonarse a sí mismo”
- 2978: *llaroka*: “poder, fuerza, valor”
- 2987: *ñedode*: “conseguir”; *ñedonote*: “perseguir”
- 3001: *jolla*: = *ime*: “majáz” *Jollanifoma nairai*: “clan de Majáz”
- 3018: *tainofioide*: “hacerse nada, desaparecer”
- 3028: *Erenifoma nairai*: “clan de Oso Hormiguero”
- 3039: *maillo-maillonoitikue*: “voy a mezclar palabras de todas clases”
- 3041: *surukai jenui uruki*: “clan de sachavaca gente cutipo”
- 3049: *mosirioide*: “sostenerse continuamente”; *mosiride*: “sostenerse”:
- 3052: *maita-maitanodikue*: “estoy envolviendo y amarrando”
- 3057: *Jomaniiki*: “clan de Monos”

- 3063: *Jeminiiki*: “clan de los Choros”
- 3066: *Ilufide (Ilufioide)*: “amontonar (continuamente) en un mismo sitio”
- 3078: *luniiki*: “clan de los Cotos”
- 3087: *naimekii diona*: “tabaco dulce”; *llera naimerede* “el ampir es dulce”
- 3095: *nosekue*: “planta parecida a un helecho pero más chiquito, oloroso, medicinal (contra diarrea y fiebre).”:
- 3097: *ine-inenoga*: “continuamente fue dado”
- 3099: *manaidi diona*: “tabaco frío”
- 3101: *suiji-suijide*: “se afloja, se suelta, se abre/alegra (el corazón)”
- 3123: *llufi-llufioide*: “estar amontonado en un mismo sitio”
- 3132: *fiokira uuai, fiokirafue*: “icaro que retira todo lo malo”
- 3133: *fio-fiodonode*: “con icaro matar todo lo que hay de malo en nuestro cuerpo”; *fio-daite*: “morir”, *abi fiokite*: “da valor, poder a su cuerpo, botar la saladera”
- 3169: *gaitanoiga*: “estar agarrado y puesto de un lado”
- 3176: *llufioide*: 1) “amontonarse,” 2) “terminarse”
- 3179: *Tobirueni nairai*: “clan de Víboras”; *tobirueni*: estacas puntiagudas pequeñas que salen de la tierra y hieren el pié de quien pasa; ellos se han convertido en víboras
- 3188: *okainaiki*: los animales (todos)
- 3190: *ofoniiki*: (todas) las aves, todo lo que vuela (incl.. murciélagos)
- 3196: *Monairueni nairai*: “clan de Shushupe”; *monairai*: “shushupe”
- 3210: *suiode*: abrir el corazón, *naimereno*: “con dulzura”
- 3213: *garinui*: la planta *garisi* que da buena memoria y buena voz
- 3254: *finora diona*: “tabaco de arreglar y de curar”
- 3261: *bokikuri*: “el sexo de la mujer”
- 3264: *bokibaro*: “semen del hombre”
- 3288: *nuikillirima*: “gavilanes” (catidad), sg.: *nuiki* = majaiño
- 3321: *buinaiki*: “gente cutipo del agua”
- 3323: *sikinaiki*: “lagartos negros en cantidad”
- 3331: *nuioki*: “boas en cantidad”
- 3378: *nooikilla*: “bufeo blanco”
- 3388: *jikonae inae*: “zúngaro-tigre”
- 3423: *Jodiremui*: = *jiko, janaba; jodina*.”una clase de árbol”
- 3424: *Jodirefoma nairai*: gente cutipo
- 3491: *naimenote*: “endulzar” (palabra de icaro)
- 3429: *gaijide*: “retirarse”
- 3439: *nikaidonode*: “ver, perseguir en el sueño”, *nikaidote*: “soñar todos los días”
- 3453: *maiñode*: 1) “mencionar”:2) “adueñarse”
- 3475: *kue saita-saitanoga*: “pisar, arreglar (con la mano, con el pié)

El contenido de las “palabras del tabaco”

El *diona bakaki*, el “discurso del tabaco”, el dueño del baile (*rafue naama*) acompañado por un sabio (*nimairama*) lo recita en el período de la preparación de una fiesta (*rafue*) grande: *sikii. okie, lladiko*. Como se comprenderá leyendo el texto, su función es descartar todos los elementos que causan “cutipo” (*jenuisai, jenuirafue*), es decir enfermedades que se deben a ciertos animales u

otras cosas (como por ejemplo una pelota). Estas enfermedades se adquieren por contacto con estos animales (o cosas), sea que alguien de la familia ha matado uno de ellos o comido su carne, infringiendo una regla de dieta o exagerando en la matanza de animales. La enfermedad se manifiesta con dolor de cabeza, diarrea, vómito, insomnio, intranquilidad en el sueño (“susto”), dolor en el cuerpo etc. Estas enfermedades, que afectan de preferencia a los niños, no se las puede curar con la medicina farmacéutica, sino con vegetales y, sobre todo, con icaros (oraciones). La palabra del tabaco, desde luego, es un discurso preventivo que debe descartar todo peligro de cutipo.

Para proteger la familia y los participantes a una fiesta, se debe limpiar el terreno de toda la “gente cutipo” (*jenui urukí*) – esos animales que quieren hacer daño a los seres humanos. Por eso el discurso repite constantemente que el poder del tabaco “come repetidamente” (*riride*) o “consume repetidamente” (*gadorite*) esa gente cutipo, los animales que cutipan y que se mencionan con sus nombres. Estos animales, al inicio del mundo han sido personas y se han creído o pretendido ser “poderosos” (*siiño*), pero para el poder del tabaco (*diona riino*, o: *riakai*) no hay nadie más poderoso que él. Por su soberbia y las maldades que hacen, el poder del tabaco los convierte en animales y árboles y los coloca en el bosque. Sin embargo, ellos conservan la capacidad de hacer daño a la humanidad cutipándola. Una larga parte del discurso enumera los nombres de la gente cutipo que el poder del tabaco ha comido o consumido. De ahí, las formulas repetitivas a lo largo de todo el discurso. En los comentarios mencionamos qué clase de enfermedad causa tal animal o árbol cutipo.

El tabaco tiene su poder del Padre Creador, Buinaima (y Jusiñamui) cuya primera creación del mundo fue defectuosa, pues los seres que él creó eran orgullosos y no estimaban, no tenían respeto al Padre Creador, pues dijeron que eran “poderosos” (*siiño*). Por eso, en un momento del discurso se dice que fueron quemados (en la tierra) y hervidos (en el agua) a fin de eliminarlos. En el *bakakí* y en el *jirafue* no siempre está claro si el actor es el Creador, *Buinaima*, o el poder del tabaco, *diona riino* o *riakai*.

Los archivos Tabaco05_3a y b contienen el icaro cantado del tabaco: *diona jirafue*, que fue preparado por los archivos anteriores hablados (*bakakí*) a fin de organizar el pensamiento.

Este discurso cantado tiene rasgos retóricos particulares y repetitivos. Por ejemplo, el mayor número de líneas se termina con el pronombre *iedí* “eso”, pero es difícil determinar a qué antecedente se refiere. Nos hemos limitado a traducirlo con “eso es”: *ie*: “eso”, *-dí* “SUFIJO PREDICATIVO”.

Otra fórmula repetitiva es: *Iena komuide isoide, iedí.* “Como eso se formó (el tabaco) parece; eso es.” Con esta breve oración se recuerda a lo largo del icaro del tabaco que se está trazando el proceso de creación del tabaco y la evolución

de su poder. “Como eso” se refiere a los pasos y hechos anteriores en los que se manifestó el poder y el actuar del tabaco.

También observamos la fórmula repetitiva: *Jaka buuñedikue*: “Nunca soy cualquiera”, literalmente: “no soy una persona a propósito de la cual se puede preguntar ¿quién es?”. Esta fórmula insiste sobre el estatus sobresaliente del Padre Creador (*Moo Buinaima*) o del poder del tabaco (*diona riino*), al que nadie puede igualar. Los *jenui uruki* “gente cutipo” pueden afirmar que son poderosos, *siiño*, para darse importancia, pero frente al Padre Creador o al poder del tabaco no son poderosos, y ellos los castigan por su soberbia (por ser “igualantes”, como se dice en Loreto) convirtiéndolos en animales o árboles en el monte.

Los animales y árboles, desde luego, son ambivalentes: por un lado, pueden ser explotados por los seres humanos en beneficio de sus necesidades existenciales (alimentación, construcción de la casa), por el otro, guardan el poder de vengarse y de castigar a los hombres cutipándolos. Todo el bosque tiene esta ambivalencia, pues sus componentes han constituido la primera humanidad de la creación, pero una humanidad mala, orgullosa, sin respeto por el Padre Creador.

En el *bakaki* y el icaro, estos seres aparecen como personas que actúan y hablan hasta que, por su mala conducta (*Ilogueroide, aaifuerite, ebekotaide*) fueron convertidos en animales o árboles en el monte.

Una enseñanza de este discurso, *bakaki*, es que, regularmente, una persona, al principio, es buena (*marede*), pero luego se malogra y se vuelve loca (*uuairiko, uuairikotaide*), indecente, abusiva (con las mujeres y las señoritas) sin respetar los lazos de parentesco: *ebe, ebekotaide*. Por malograrse de esta manera, es castigada por su conversión en animal o árbol de monte. Como persona buena, fue aceptado por el Creador y la primera gente en la maloca (*foo oga*: “sacado adentro”); pero una vez malograda, fue “puesta afuera” (*jino gaitaka*) en el monte. En este sentido, partes del discurso recitado funcionan como “consejo”, *Iletarafue*, para los jóvenes.

De esta manera se opone la maloca (y la chacra) como sitio de vivienda, de subsistencia y de la buena conducta de la actual humanidad al bosque siempre ambivalente y amenazador por los peligros que contiene: los cutipos, las víboras, los insectos ponzoñosos, las fieras ...

En el icaro cantado del tabaco, *jirafue*, se insiste que el Padre Creador trayendo arriba, a este mundo, el tabaco o la voz (poder) del tabaco (*diona uuai*), “da el poder” a los seres humanos (*riadonote*) para que se puedan defender contra los cutipos y otras maldades. Pero, además, dice: “*Nagakinona atoidikue*”: “Toda clase de palabras estoy continuamente trayendo”, con lo que se refiere a toda clase de icaros para curar enfermedades.

Vemos que en el concepto murui la palabra es instrumento de poder para hacer el bien (curar) o el mal (hacer daño), pero la palabra de poder, para ser efectiva, exige un aprendizaje con mucho sacrificio: trasnochar en el patio de la coca, con un sabio (*nimairama*) y los viejos (*einamakí*), mambeando coca (*jibie dua*) y lameando ampiri (*llera mia*), observar una estricta dieta y abstención sexual (*fimailla*). El proceso de aprendizaje drena todas las energías humanas, y en particular la *libido*, hacia la adquisición de conocimiento y la correspondiente retórica que lo expresa. La palabra tiene que arraigarse en el corazón a través de la sublimación de la libido (el deseo). No es suficiente aprenderla de memoria y recitarla “sin el corazón”. La palabra grabada con una grabadora no tiene ningún efecto curativo. Los jóvenes de la generación actual no están dispuestos a someterse a esta clase de disciplina, sobre todo porque les falta la fe en la eficiencia de los icaros, a pesar de que hayan podido comprobar su validez cuando se curó uno de sus familiares. El desinterés también resulta de la propensión de la juventud hacia las diversiones del mundo mestizo: consumo de alcohol (el alcoholismo es una lacra muy difundida entre los jóvenes – y adultos – indígenas), bailes criollos, televisión etc. El mismo desinterés manifiestan frente al conocimiento del vegetalista y sabio don Alfonso quien siempre fue dispuesto a compartir sus conocimientos con jóvenes interesados, pero, después de haber asistido a unas sesiones de aprendizaje, se desanimaban y no volvían a la maloca.

Los icaros son un poder personal que se puede compartir con otra persona interesada en aprender y retribuir la enseñanza con coca y ampiri, casabe o cahuana al maestro; pero también se los puede “mezquinar”, no querer enseñarlos a otros. De esta manera, con la muerte de los ancianos se ha perdido un sinnúmero de icaros, lo que para los Murui – a pesar de su escepticismo – significa una pérdida generalizada del poder del pueblo. Y aun esta constatación no incita a la generación de hoy a rescatar lo que todavía existe en la memoria de los pocos ancianos sobrevivientes.

Personalmente, me he dedicado a grabar lo que don Alfonso quiso enseñarme, y estas grabaciones son parte del acervo cultural murui que conservo en mi computadora y DVDs, y que, en parte, conservamos en los archivos del programa DOBES en Nimega y en el IIAP.

Un rasgo importante del *bakakí* y del *jirafue* del tabaco, con su estilo alusivo, es la relación con ciertos mitos que no podemos adivinar si no tenemos las explicaciones de un sabedor. En los comentarios que siguen cada línea del discurso mencionamos algunas de estas relaciones, que insertan el discurso en el universo global de las representaciones mitológicas del pueblo murui. En este sentido, el *bakakí* y el *jirafue* son un extracto de este universo que lo convierte en instrumento de poder.

Debo mencionar que cuando, alrededor de 1960, grabé y traduje discursos rituales con los Huitoto Muinani del Igaraparaná, en Colombia, y quise relacionar

ciertos elementos con pasajes mitológicos, mis interlocutores negaban categóricamente toda relación de estos discursos con las historias míticas, que ellos trataban como palabras sin importancia, como “historias de viejas” y se enojaban cada vez que trataba establecer este tipo de relación. Esta inquietud mía llevó al jefe y sus hijos del clan *Jitomagaro* “Sol” a dictarme un texto, que llamo una “glosa” sobre el proceso de la creación del mundo, pero que no tiene la forma de un mito, sino sitúa los discursos rituales y el orden ceremonial (las carreras ceremoniales) en el proceso de creación del Padre Creador.

El inicio del Archivo Tabaco05_2b habla de la aparición de los accesorios vegetales que hemos mencionado más arriba. Luego relata la búsqueda del compañero del ampiri, la coca, que es su hermano (*ama*), ver: Tabaco05_2b, 0470- 0617. Esta búsqueda procede por el ensayo de varias plantas cuyas hojas se parecen a las de la coca, pero que no lo son, aunque algunas se puedan mambear como si fueran coca, en el caso en que, andando de cacería por el monte, se agota la reserva de coca que el cazador ha llevado desde su casa. Estas primeras formas o substitutos de la coca verdadera, *uua jiiibina*, son los siguientes, en el orden de su enunciación en el discurso; cada vez que el Padre Creador se da cuenta que no se trata de la verdadera coca, que ha sido engañado (*jífuefide*), se embriaga nuevamente con una planta narcótica y sueña, tiene visión y encuentra otro tipo de coca que no es la verdadera, “coca de engaño”, *jífuefilla jiiibina*, hasta, encontrar (*baite*) al final de su búsqueda la primera coca (*nanodí jiiibina*), la verdadera.

1. *Sururai jiiibina*: “coca de sachavaca”
2. *Jogairai jiiibina* “coca de camarón”
3. *Lluuirai jiiibina* “una planta con hojas flemosas”
4. *Jigadima siragoi jiiibina* “coca del ano de la sachavaca
5. *Ikina jiiibie* “coca de leche-caspi”, su hoja se puede mambear
6. *Jatagi jiiibina* “coca del mango del hacha”
7. *Kuikuiraina jiiibina* “coca de una especie de árbol, de palo duro y blanco”, se puede mambear su hoja
8. *Joma jiiibina* “coca de mono blanco”; los que la mambean se vuelven pálidos
9. *tmokírai jiiibina* “coca de ishanga”, se puede mambear, es la mejor de todas las hasta ahora mencionadas
10. *Nanodí jiiibina* “la primera coca, la verdadera”.

Vemos que la creación o el encuentro de los bienes culturales vegetales pasa por ensayo, basado en la similitud de la hojas, fracaso (las hojas ensayadas no son las buenas de la coca verdadera) y nueva búsqueda. Las cosas de uso humano no han sido creados o inventados de una vez, sino que son el producto de una búsqueda mediante visiones, sueños del Padre Creador que busca instaurar el mejor de los mundos posibles y condena y descarta (*oni gaitade*) todo lo que no es bueno, aunque entre los vegetales encontradas hay algunas

que, sin ser las verdaderas, pueden reemplazar la verdadera en caso de escasez.

Los jenui uruki “gente cutipo”

Daremos aquí un resumen de la “palabra de tabaco”, *diona uuai*, bajo la forma de *bakaki* que es recitada y dialógica, lo que facilitará la comprensión de la lectura del texto. Se trata de los archivos Tabaco05_2a y 2b. Entre paréntesis (...) indicamos el número de las líneas donde se evoca lo que decimos.

Para una comprensión más íntima, es necesario mencionar resumir el pensamiento que transcurre el discurso, ilustrándose de esta manera la forma de la racionalidad murui.

La palabra del tabaco relata paso a paso el proceso de la creación del tabaco y de su función en la vida social y ritual murui.

Desde el principio, el *bakaki* afirma que el tabaco es poderoso, *siño* (0071), que por medio de la mareación (*jifailla*), encontró (*baite*) todos los cutipos, *jenuifue* (0075-0079), y por eso, el tronco o tallo de tabaco, *diona*, o mejor dicho: el poder del tabaco entendido como una persona, es nuestro Padre, que nos cuida, protege, *sedade*, (0082-0086). Más adelante aprenderemos que el “poder del tabaco”, *diona riino* o *riakai*, proviene del Padre Creador, *Moo Buinaima*, es el mismo poder que el del Padre Creador. El tabaco también es llamado un “hombre sabio”, *nimairama* (0094). Es el Padre Creador quien ha traído “arriba”, *ari*, a este mundo el tabaco donde lo ha distribuido entre los sabios (0110-0111).

Todo el discurso, *bakaki* y *jirafue*, da cuenta de la búsqueda del poder del tabaco, que, como dijimos es una persona, para eliminar los malos, *jenui uruki* (la gente cutipo), los que cutipan a los seres humanos, de este mundo y transmitir a los seres humanos las palabras de defensa, los icaros, *jirafue*, que les permiten remediar a los ataques de la gente cutipo y curar las enfermedades producidas por ellos.

Esta búsqueda procede por la mareación mediante las plantas narcóticas, en particular mediante el *ukue*, elaborado a partir de la savia de la corteza de una especie de cumala (*ukukai*), que, sin embargo nunca es mencionada, y que produce visiones, llamadas *nikai* “sueño”. El proceso de creación, la búsqueda de la victoria sobre la maldad y la instauración de los icaros como remedios pasa por ensayos, fracasos y nuevos ensayos. Cada creatura que surge en este proceso es mala o, primero, es buena y luego se malogra. Y estas creaturas forman la lista de los *jenui uruki*, la gente cutipo, que está condenada a vivir en el bosque o el agua como animales o árboles. Para eliminar a los seres malos, el poder del tabaco, que es carnívoro (*jefairede*), los come, *riride*, o los consume, *gadode* o *gadorite*. Por eso, también se dice que el tabaco es tigre, *diona jiko* (0158). Otra fórmula para eliminar la gente cutipo es: *jino bisikimo gaitade* “la colocó afuera en este monte”. Son estas palabras las que se repiten a lo largo

del discurso cada vez que un nuevo ser malo aparece (*kiokaide*) y debe ser eliminado para limpiar el mundo de la suciedad y maldad, *jearedino* (0131), pues “comer” o “consumir” la gente cutipo equivale a hacer “limpieza”.

Un episodio interesante merece una mención particular. A partir de 0174 y hasta 0301 el discurso enuncia las etapas de crecimiento del tabaco evocando el tamaño sucesivo de las hojas desde la eclosión de la semilla hasta la madurez de la planta, pero en cada etapa el tabaco ya come o consume la gente cutipo.

Para sembrar el tabaco se escoge un terreno bien abonado con ceniza y se agarra el racimo o ramillete seco, *foroko* 3453, de los frutos de tabaco que son unas cápsulas pequeñas y redondas, para tritararlos entre las dos manos y hacer salir las semillas pequeñísimas del tabaco. Se sopla sobre las manos para dispersar las semillas sobre el terreno. Recién, cuando las plantitas tienen aproximadamente 20cm de altura se las trasplanta de manera que entre cada plantón haya mayor distancia para facilitar su buen desarrollo.

Lo que sigue se encuentra en el archivo Tabaco05_2a. El desarrollo de la planta de tabaco empieza con la eclosión de la semilla y la aparición, *kiokaide*, de la primera pequeña hoja de tabaco que se compara con la legaña del ojo, *muirokoño* 0174. Siguen entonces: *kudu ikogi* “escama de mojarrita” 0179, *kiroji ikoño* “escama de bujurquito” 0192, *oriño ikogi* “escama de bujurqui” 0198, que indican el crecimiento de las hojas de tabaco, pero ya en este estado el tabaco come la gente cutipo, *riride jenui uruki<na>* 0201. De aquí en adelante, el tamaño de la hoja crece en función del tamaño del hígado de los animales mamíferos, de los más pequeños hasta los más grandes. El tabaco crece, *moonaitite* 0264b hasta que esté maduro, *eeinaite* 0305. El hígado, *banoi*, del mamífero más pequeño es el del *jigueño*, “un ratón negro chiquito” 0211 y 0215, que apareció el primero en la creación, luego el del “pericote”, *okoji* 0213. Siguen el “hígado de ratón”, *miñie banoi* 0220. El tabaco de cada tamaño “come, devora”, *riride*, la gente cutipo. El poder del tabaco dice entonces: “*urukina moonaititike* 0224, *urukiki<na> sedaitike* 0226”: “voy a hacer crecer la nueva generación de la humanidad, voy a cuidarla”. Aparecen luego las hojas del siguiente tamaño: el “hígado de punchana”, *migui banoi* 0229, el “hígado de añuje”, *fido banoi* 0233, el “hígado de majáz”, *ime banoi* 0246i, el “hígado del venado ceniza”, *llauda banoi* 0246b, 0257. *Ari jai moonaitite*: “Ya ha crecido (el tabaco) hacia arriba” 0266; “*ja iko bisikina gadoritike*”: “ya voy a consumir este monte”, dice (el tabaco) 0269. Pero el proceso de crecimiento no ha concluido; siguen *kito banoi* el “hígado del venado colorado” 0271, *mero banoi*, el “hígado de sajino” 0280. El tabaco ya alcanza el tamaño del “airambo” (*Phytolacca rivinoides*), *ekoroginai*, cuyas hojas son rojas como la sangre, y, finalmente, la hoja de mayor tamaño es del tamaño del “hígado de sachavaca”, *jgadima banoi* 0301. Alcanzando este tamaño, el tabaco ya está maduro, *eeinaite* 0305.

¿Quiénes son esta gente cutipo, *jenui uruki*? La enumeración de los animales y árboles que son *jenui uruki* empieza en 0618 con la mención de *janallari*, el

“otorongo”; 0633 siguen el “yagunturu” o “armadillo gigante”, *bainaño*, 0648 el “oso hormiguero”, *ereño*, 0668 la “Gente Majáz”, *Jollarefomo nairai* (vinculado a un relato mítico), 0680 el “perro de monte”, *sirinimaido*, 0686 el “achuni”, *nimaido*, 0699 el “tigre”, *jiko*, 0701 la “avispa”, *kuegoima*, 0704 la “abeja”, *jirakiño*, 0706 la homiga “ichichimi”, *tomikiño*, 0712 abeja grande “ronsapilla”, *buregiño*, 0722 el “tigre colorado”, *edoima*. Cada uno de esta gente cutipo dice: “*siiñodikue*”, “soy poderoso”, pero frente al tabaco no lo es, *ieñede*, pues fue comido por él, *rífide* 0731.

Sigue la evocación de los “demonios”, 0744 *janaba*, que se esconden debajo de la hojarasca, *ñibekí*, de donde hablan a la gente para confundirlos. Hay insectos y larvas que son plagas del tabaco, pues sus hojas todavía no tienen fuerza; recién el ampiri tiene fuerza. Pero, contra estos depredadores hay hormigas que los comen: 0755 las hormigas “huangana culo” o “legionaria”, *kallaiaí* (su reina es: *kallalluma*), es una especie de *Eciton*, que anda en grandes cantidades formando como una serpiente que devora todo ser vivo que encuentra en su camino, 0759 la hormiga “sitaracuy”, *mokiño*, 0760 otra clase de “sitaracuy”, *kuimokiño*, pl. *kuimuai*. 0773 Estas hormigas limpian el terreno de los *janaba* “demonios” en forma de insectos que cutipan: el grillo langosta, *maroño*, la mariposa nocturna, *janaturuño* y otros. El demonio, *janaba*, fue colocado (*naidanega*) por el poder del tabaco y del Creador (*Buinaima*) fuera en el monte como árbol *janaba banoí*, “hígado de demonio”.

Luego el poder del tabaco pasa a devorar árboles grandes del bosque, que cutipan y que, en aquel tiempo, eran personas: 0787 “yacu shapana”, *merisigi*, 0788 “palo sangre”, *kiriñiño*, 0789 “machimango”, *nomagi*, y “castaño”, *ifakina*, (en sus comentarios, don Alfonso menciona una serie de otros árboles parecidos que cutipan), 0790 otra clase de “machimango”, *jerogi*, 0795 “ana-caspi”, *faigi*. El poder del tabaco sigue consumiendo el bosque para limpiar la tierra.

A partir de 0831, el poder del tabaco se dedica a eliminar la gente cutipo del agua, *buinai urukí*: 0833 el “bufeo”, *nooikilla*, (*amana* en lenguaje corriente), 0835 la “boa”, *nuio*, 0843 el “tigre de agua”, *nooijiko*. 0852 A esta gente cutipo del agua el tabaco la mata cocinándola, asándola. Siguen otros animales acuáticos que cutipan: 0856 la “raya mama”, *dodaiño*, 0860 la “purahua” (una clase de boa monstruosa), *ñekirae*, 0864 la “nutria”, *ifuerai* (vinculado al relato mítico de *Monakorae*), 0879 el “lobo marino”, *jitorokiño*. Toda esta gente cutipo del agua fue comida por el poder del tabaco.

Las líneas siguientes 0888-0922 insisten sobre la impostura de la gente cutipo que se dice poderosa (*siiño*), sin serlo, pues sólo el Padre Creador y el tabaco son poderosos, y ellos devoran (*rífide*) continuamente a la gente cutipo, sea esa de la tierra o del agua.

De 0923-0952, el Padre Creador empodera, *riadofide*, su cuerpo, *abi*, y él de nuestra generación, de la humanidad, dándole su poder y el poder del fierro,

lloedai, que consiguió en el sueño, para defenderse contra los cutipos. El Padre Creador ha traído la palabra fría, pacífica, *uuai manarede*, para que la gente duerma tranquila.

Podríamos pensar que ahora la tierra queda limpia de toda gente cutipo, pero no. Siempre sigue habiendo, por eso el Padre Creador trae 0960 la primera candela, *nanodi reeiki*, y 0964 el icaro *esikirafue*, para bendecir nuestro cuerpo con el tabaco a fin que los malos espíritus no se acerquen. Las líneas que siguen contienen elementos de *esikirafue* 1013.

Con la candela quema todo este monte, *bisiki boode*, que son la gente cutipo convertida en seres del bosque. Esta quema prepara el buen terreno para la horticultura 070-074. El tabaco crece “abajo”, *ana*, pero no debajo de la tierra, allá no hay nada, sino *itue eromo* 0984, dentro de un caño donde hay humedad: allí se forma, se para como el airambo, y de ahí comienza a devorar a la gente cutipo, nada le escapa, *jilloñede* 1001, y no tiene asco de nada, *jearuñede* 1003: come lombrices, culebras, toda cosa, *naga raa* 1009.

Pero antes de llegar los cultivos, la tierra se cubre de distinta clase de hierbas o especies de herbáceas donde esconden nuevamente la gente cutipo, y éstos nuevamente van a ser comidos, quemados o cocinados en el agua 1024-1119. En medio de estas líneas aparece el hijo de Buinaima, cuyo alcance no se explica, pero, una vez eliminados la gente cutipo, “él cuida a nosotros”, *kai sedade* 1054. Sin embargo, la gente cutipo sigue existiendo y siendo eliminada. Eso explica las múltiples repeticiones que aparecen en el discurso.

“Este es del origen de la formación del tabaco”: *Bie diona komuilla jillaki* 1114, precisa el discurso, pero el poder del tabaco todavía no ha creado nuestra humanidad arriba (en este mundo): *nia ari urukina komuitañede* 1116.

Sigue un párrafo que habla del poder de curación del tabaco en forma de *mito* 1147, es decir en forma de un polvo que se aspira por la nariz. Esta palabra no es Murui, sino Mai Juna y Secoya (Tucano occidental), pueblos vecinos al Sur del Putumayo. Hasta hace 30 años vivía todavía un grupo de Mai Juna en el Ampiyacu. Desde 1980 que estoy trabajando en el Ampiyacu, nunca he asistido a la preparación de *mito*, que consiste en un procedimiento parecido al de la elaboración de la coca: se turra la hoja en una olla, se la pila y se la cierne para obtener un polvo fino que se puede aspirar, *siñode* o *jakonote*, o soplar en la nariz.

Al Padre Creador llegó la palabra del tabaco, *diona uuai* 1123, es decir, el icaro del tabaco, *diona jirafue* 1125, y todo lo que don Alfonso dice es icaro, *jirafue* 1129, aunque todavía tiene forma de *bakaki*, pues no es cantado.

1190-1216 habla de la preparación del ampipi y de su mezcla con ceniza, *jusefo diga birika*, es decir de la preparación de *birie* que lamían los antiguos Murui, que

no conocían la sal de monte, *iaisai*, con cuya mezcla se produce *llera*, ampiri, que se consume actualmente, también entre los Murui.

De 1222 a 1420 siguen una serie de reflexiones sobre el tabaco y la palabra y el poder del tabaco, que no se ve, *kioñena*, que es puro aire o aliento, *jafaiki*. La coca también es aliento, porque sin ella no podemos hablar. El tabaco también es sueño, *nikai*; gracias a él encontramos las causas de la enfermedad, *duuiko baite* 1309, del cutipo, *jenuisai baite* 1310. Para las curaciones nos fue dado el tabaco: para cuidar nuestro cuerpo, nuestra familia, *kai abi sedallena* 1327, junto con la coca. Pero ocurre que otra gente se mete, te engaña, *jifuate*, te confunde con malcriadeces, *ebe*, con locura, *uuairiko* 1345-1367. Y luego sigue cómo se cura la locura 1370-1408; en esta curación entra el uso de un ají muy picante.

Las palabras de icaro habladas, *bakaki*, se ponen luego en forma de canto 1410-1423. Así viene desde el principio. 1424-1443 Del lado de los Blancos las palabras son escritas de manera que no se las puede olvidar; así se conserva nuestra herencia, *kai niiie* 1431, y, dice don Alfonso: “Después de que yo ya no estaré, ellas seguirán existiendo”: *Kue iñelle meeinokoni, iite* 1438. Don Alfonso tiene una clara conciencia de que el trabajo que estamos haciendo, grabando, transcribiendo, traduciendo y comentando sus palabras, éstas se conservarán para las generaciones futuras.

El discurso ahora cambia de tema y habla de las carreras ceremoniales (*naiso* “camino”) que instaura el Padre Creador 1447, 1456d, e. 1456l: El Padre abre el camino de las carreras ceremoniales. Primero entiende por camino ciertas actividades específicas, como el uso de diferentes trampas 1456m. Luego siguen las fiestas *erai rua*, *sikii*, *okie*, *lluaki* y finalmente *lladiko*, la fiesta de mayor prestigio 1456o-1456t. Y a todos fue dado el poder, *riadori* 1456v, para poder defenderse de los cutipos.

Al mismo tiempo dio a todos las palabras del tabaco y las palabras de la coca, y de esta manera la gente dispuso de las palabras de los consejos, *lletarafue*, que transmiten las reglas de las buenas conductas sociales y de la buena salud 1457-1475.

1477-1493 el Padre Creador distribuyó entre las cabezas de las malocas las carreras ceremoniales, una por una, para que seamos conscientes y cuidemos nuestro cuerpo y nuestras familias. De hecho, cada dueño de maloca es dueño de solo una carrera ceremonial, la que él practica en intercambio con una maloca de su misma carrera ceremonial. Por lo menos eso era la regla tradicional; sin embargo, eso ya no funciona por el número reducido de dueños de fiesta, y en la actualidad, en el Ampiyacu, se celebran fiestas entre dueños de carreras ceremoniales distintas, lo que exige a veces que el dueño de baile explique ciertos detalles de su fiesta al invitado principal que es de otra carrera ceremonial.

Como ya fue eliminada la gente cutipo, el poder del tabaco cuida a la gente desde afuera, desde la chacra 1504. Ahora todos pueden dormir tranquilos. Pero, hablando ahora de la gente, *uruki*, el discurso se refiere a los alimentos, *monifue*, a los frutales, pues nosotros que comemos los frutos, somos también frutos, 1506-1508. Sigue una lista de frutos y tubérculos cultivados, 1514-1532, que concluye: *Baie naimie uruki* “Esos son su gente” (del tabaco).

El Padre Creador nos cuida, nos mira 1540. Para cuidarnos nos ha dado el tabaco 1544. Pero, hoy en día, nadie sabe contar estas palabras 1558, 1561.

Sigue una comparación que debe servir de ejemplo, consejo, *lletarafue*, a la convivencia entre comuneros 1569-1594: en la chacra los cultivos que tienen espina, que son venenosos, que pican, que son dulces etc. tranquilamente duermen juntos sin tener rabia entre ellos. Y nosotros somos los hijos de estos alimentos 1595, 1596, y debemos vivir entre nosotros de la misma manera. Esto es consejo de los alimentos, *monifue ie lletarafue* 1599, palabra de sabiduría, *nimairafue* 1601. Así se aconsejaba anteriormente a los jóvenes y a las jóvenes en las noches, mientras los primeros tejían un canasto (*kirigai*), un cernidor (*llokofe*), un shiruy (*metigi*) o un tipití (*inarako*) y mientras las segundas preparaban tucupí (*jukui*) o tejían un brazalete (*llomani*). Pero hoy los jóvenes andan como locos, gritando y portándose como maleducados 1625-1634, porque no han sido aconsejados o no han querido escuchar los consejos.

Sigue un párrafo que habla de la fiesta *lluaki* simple, *jamai lluaki*, que cualquiera pueda hacer si tiene producción de la chacra, y cuando sus hijos quieren comer frutas, pues en esta fiesta se intercambia frutas, traídos de parte de los invitados, con productos elaborados de la chacra: casabe, cahuana, caldo de yuca dulce, camote, sacha-papa, maní, ampiri y coca etc. 1649, ofrecidos de parte de los invitantes. Es una fiesta de diversión. Pero cuando aparecen la cólera, el vómito (por comer demasiado frutas), el estómago arde y el corazón duele, el legítimo *Llua Bunaima* desvía estos males 1650-1658. Su corazón es la pelota, *uiki*, pero con ésta se juega sólo en el legítimo *lluaki*, y particularmente en la fiesta llamada *uiki*, que es un etapa de la carrera del legítimo *lluaki*. Patear la pelota es una diversión para los jóvenes 1668. La pelota se manda con la rodilla, *dite* 1668, teniendo cuidado que ella no toque la tierra. Él que deja caer la pelota en el suelo es un mal jugador. Los jóvenes, antes de la fiesta, se entrenan en este juego. Sin embargo, hoy en día ya no se practica esta fiesta en el Ampiyacu, y personalmente nunca la he visto, sólo he podido grabar, en Colombia y en el Ampiyacu, unos discursos rituales que se pronuncian en el transcurso de la fiesta.

Don Alfonso comenta: Todo eso es icaro, pero hablando no se sabe el icaro 1678, tiene que ser cantado, sino el poder del tabaco es desviado y erramos 1679.

Las palabras de consejo vienen de los abuelos, cuando uno lame ampiri, ellos inspiran las palabras 1688-1698. Alfonso insiste en que él no puede decir “yo sé”, pues todo lo que él dice le viene de los espíritus de los ancestros; ellos saben y le comunican su saber cuando lame ampiri y mambea coca. Aprender estas palabras es difícil, *sefuirede* 1700. Los obstáculos al aprendizaje son el sueño, *iniaiki*, el calambre, *tisifue*, el cansancio grande, *tisigai*, pero estos obstáculos ya fueron descartados, *oni gaitaka*, pisados hacia abajo, *ana saitaka*, arreglados, *finoka*, de manera que ahora todo queda bien para nosotros 1706-1727.

1728-1790 enumera otros obstáculos al bienestar y que perturban una conversación y convivencia pacífica y tranquila, pero estos malestares (cólera, *igirafue*, malcriadez, *ebe*, ...) están dentro de nosotros, 1750, y hay que superarlos, no dejar que desvíen, *oni data-datade* 1754, *oni dobaiñote* 1761, nuestra buena conversación. Tenemos que acordarnos de nuestras cosas buenas que el Padre Creador y el poder del tabaco nos han dado. El tabaco y la coca son remedios, *manue* 1788, 1789.

1791 la coca es cazador, *aikarede*, pero el cazador debe dietar, *fielaide*. Simplemente fumando tabaco y soplando el humo con las dos manos, luego puñeteado hacia arriba, *onolli dutaka*, hacia la chosna, ésta cae muerta abajo, *ana uuaide* 1809, pues el poder del tabaco es bravo, fuerte, *riirede* 1811 y mata, *meeinete*. Por eso el cazador, *aikamie*, es poderoso, *siiño* 1822. Come tantas cosas, pero no se cutipa, *jenuitaiñede* 1825, *siekotaiñede* 1833, no se enferma ni se debilita, *otabiñede* 1827. En cambio, si no dieta, entonces se cutipa y queda enfermo, *siekotaide* 1836, sufrirá de la enfermedad, *isinotaide* 1838, y queda enfermo e inválido, *irakotaide* 1840.

Como nadie nos cuenta del origen del tabaco, tenemos miedo del ampiri, *llerana jakiruitikai* 1848. Lamemos un poco y ya decimos que duele mucho, *eo isirede* 1849, es fuerte, pero eso significa: “qué rico está”, *kaimarede* 1849. Nosotros decimos: está muy rico, *aillo kaimarede* 1851, es dulce, *naimerede* 1855. El dolor fue eliminado, *oni ie gaitaka* 1867, ya no hay 1865, *isirede jai iñede*.

En una concha, *burugi* 1874, que es recipiente de ampiri, *llerako* 1875, se diluye, *jeeiñote* 1882, el ampiri. El ampiri diluido en agua, *llerabi*, se lame en el patio de la coca durante una fiesta y se distribuye entre los cantantes. De esta agua de ampiri se bebe un poco, *jironote* 1889, lo que hace sudar y limpia el cuerpo de toda suciedad. La enfermedad ya sale del cuerpo, y ya no hay, *jai saifikaida jaaide*, *jai iñede* 1891. El Padre encontró este remedio en la visión que tuvo lamiendo ampiri 1894, por eso puso del lado (eliminó) el origen de esta enfermedad 1896.

A partir de 1899 cambia el tema y se habla del origen del alimento, *monifue*, y, en particular de las frutas. “El origen de la venida de todo el alimento siempre es fuerte, bravo, *riirede*.” Antes de venir los alimentos (cuando están en flores), da miedo; la cara del Padre da miedo 1904. La cara del Padre son las frutas; parece

que el Padre es colérico; el olor de las flores de las frutas da dolor de cabeza, de estómago, da cólico. El cuerpo del Padre a primera vista da miedo, pero en realidad no da miedo 1910.

El picaflor, *fisido*, es quien quita la fuerza a las flores de las frutas y deja lo que es provechoso para la gente. Así chupa la parte más fuerte, *riiredino*, de las flores del tabaco: el aceitito en su pecho arde, su corazón está caliente 1915. Pero también saca la fuerza de la uvilla, de la guaba, del caimito, del umarí y del macambo cuando están en flor, mas no la flor del pijuayo, donde entran las abejas y la hacen caer al suelo. Después de esta labor del picaflor, queda lo que es bueno para la gente. Toda esa fruta tiene olor fuerte, picante, *siorede* 1924. El picaflor, el curuinsi, *jirakiño*, la madre de la colmena, *kiikiño*, y otros chupan el poder, *riado*, *riino*, de las flores 1926.

Vemos que lo que consumimos y lo que es dulce, tiene antecedentes “fuertes, bravos”, *riirede*, que hay que eliminar porque dan enfermedad, para que los frutos se vuelvan comestibles. Parece que el olor de las flores es agradable y dulce, pero en realidad es algo nocivo para la salud de la gente, pues la época de floración se acompaña de enfermedades, que son la manifestación del poder malo de las flores que el picaflor y ciertos insectos descartan.

Pero las calidades malignas de las frutas no se limitan a las flores. Cuando se forman las frutas, en estado inmaduro, también tienen calidades nocivas. Por ejemplo, la piña, *rosilli*, cuando se forma es roja, *jiairede*, y contiene una resina que quema la boca 1935; es ácida, *kairirede* 1947. “Se forma arriba como candela o tizón”, *reeikina ari komuide* 1938. La uvilla, *sirikoji*, cuando es verde es ácida, *rochirede*, y malogra la boca 1942. Por eso, no se come las frutas cuando todavía están verdes; recién cuando están maduras, se las puede comer 1955.

Sigue un pasaje sobre la yuca, *juilli* (MN *juji*), que es venenosa, *jukurede*, pero la comemos y no nos embriagamos, *jifaiñedikai*, quiere decir, que no nos envenenamos 1960, 1961. Sacamos la hoja y preparamos un caldo, *lluui* (MN *jusiroi*), donde mojamos nuestro casabe 1964. Del jugo venenoso de la yuca exprimida se hace, cocinándolo bien sin sal para eliminar el ácido prúsico, un plato llamado *fairiji* (MN *illiko*) añadiendo pescado, *llikiai*, ratón, *miñie*, hualo, *nofaiño*, termitas de tierra, *dirikiño*, curuinsi, *neeisai*, y otros ingredientes, y en esta salsa se moja el casabe. Cocinando aún más el jugo de la yuca venenosa y añadiendo ají, hasta que se haga una pasta negra, parecida al ampiri, se obtiene el “ají negro” o “tucupí”, *omai* (MN *rabi*), con que se acompaña el casabe y todas las comidas 1966, 1968.

De la masa de yuca y del almidón se hace casabe, *airiji* (MN *taingoji*), torta de yuca, *llomeniko*, tamal, *juari*. Del almidón solo se prepara la bebida de todos los días, cahuana, *jaigabi*, 1971-1979, a la que se añade, según disponibilidad, masa

de piña, miel, masa de umarí, de huasá o de aguaje. La cahuana de aguaje es la bebida ceremonial que se ofrece a los invitados en las fiestas.

El alimento, *monifue*, es siempre bravo, fuerte, *rirede*, dicen los ancestros 1983. Con eso, nuevamente, nos confrontamos con la ambivalencia de los elementos de la naturaleza y de la chacra. Por un lado son buenos, pues nos podemos alimentar de ellos, por el otro lado son peligrosos por ser bravos, pues su consumo puede causarnos daño. Se necesita el conocimiento y las técnicas adecuadas para aprovechar sanamente de ellos.

El discurso cambia de tema: El Padre Creador trae arriba el tronco de tabaco, se embriaga y encuentra su poder, *riino*, 1987-1991. Nuevamente se embriaga con ampiri y en su visión o sueño, *nikai*, ve, hace, trae y hace llegar las frutas, a nosotros mismos, todo lo que hay en el mundo y a toda cosa fue dado su poder (*riadoga*) 1993-2000. Desde ahí vienen también las palabras sabias (*nimairafue*) que estamos contando 2002. Pero cuando la gente no dieta correctamente, los frutos no tienen poder, es decir, están vacías (se habla de “aborto”), y las mujeres abortan 2003-2015.

El poder del tabaco, *diona riino*, ve todos los frutos, no hay cosa que él no vea 2028, pero a él no lo vemos 2024. Después de todo lo que trajo el espíritu de tabaco, ya somos gente, pues tenemos que comer 2030, pero todavía somos como malcriados, no sabemos qué hacer, no pensamos, no estamos maduros 2031-2035.

Aquí el discurso cambia de perspectiva y habla de los dos que estamos conversando: de cada lado sabemos un poco 2039. La misma cabeza habla, pero no sabemos lo que pasa en la cabeza del otro por que no ha pronunciado bien 2043. Sigue una reflexión sobre las diferencias clánicas y dialectales. Por un lado somos todos la misma gente, no hay otra cosa 2045, por el otro lado, otra gente menciona las cosas con otro nombre que nosotros no entendemos, pero hablan de la misma cosa, comemos los mismos alimentos 2047-2055. De la misma manera, los alimentos de los Blancos crecen de la tierra, no de la nada 2063. Todos somos la misma gente, solo el habla parece diferente 2069. Sin embargo, los ancestros dijeron: “de otro clan es tu yerno, de otro clan es tu nuera, de otro clan es tu suegro” (lo que corresponde a las reglas del matrimonio exogámico murui-muinani), pero aun así no hay otros clanes, porque ya estamos cruzados y formamos una familia 2083. Sólo cuando hablamos diferentes dialectos, parece que hablamos de otra cosa 2090. Cada uno dice que es de tal clan, que es diferente 2100, pero tenemos la misma sangre 2106, comemos el mismo casabe, tomamos la misma cahuana, comemos el mismo alimento 2113-2116.

El tabaco fue sacado por todos los clanes 2128. Don Alfonso se refiere a un relato mítico, el de Llojeda Buinaima, el Buinaima del fierro, del cual sale la división por clanes y por dialectos, pues al principio había un solo pueblo con

una sola lengua y todos nos entendíamos 2132, pero Llojeda Buinaima los mató y comió. 2131-2144: Don Alfonso insiste y repite que todos somos la misma gente que nos sostenemos unos a otros, *mosioide*, nos agarramos mutuamente para no caer, *lliiide* 2145, 2146.

En lo que sigue se afirma que el tabaco tiene compañero, *nabai*, y hermano, *amarede* 2170; se trata de la coca; los dos buscan, persiguen y se marean para sacar arriba a este mundo los alimentos, *monifue*, 2148-2170.

El pasaje siguiente habla de la preparación del ampipi con sus ingredientes vegetales, dando precisiones sobre el valor medicinal de éstos:

La “mishiquipanca” o “huitillo” (*Renealmia* sp.), *monori*, es mujer y remedio, *manue*, que sirve para curar el seno, *monoi*, de la mujer cuando tiene dolor, *monollitaide*, y se indica cómo se cura esta enfermedad 2181-2201.

La hoja de palta, *nomebe*, también es remedio y sirve para curar la mujer que sufre de hemorragia, *dikotaite*, y se precisa cómo se cura mezclándola con otras sustancias 2208. Por eso la hoja de palta es compañero, *nabai*, del tabaco 2215 y se mezcla, *faiga* 2219, con el tabaco que se cocina.

Luego menciona el árbol de la “almendra de la hormiga *jimuisiño*”, *jimuisiño ekirai* 2223, pero a partir de aquí el discurso desvía hacia el relato mítico de *Monaila Jurama*, en el cual aparece esta hormiga 2228-2264. Al revisar el texto, Alfonso García se da cuenta y dice que hay que eliminar este pasaje, que no forma parte de la palabra del tabaco, por lo que no lo hemos traducido. 2265 retoma el discurso sobre el origen del tabaco. El árbol de la “almendra de la hormiga *jimuisiño*” es sabio, *nimairama*, y conoce, *uñote*, por eso se mezclan algunos cogollos de su hoja con el caldo de ampipi 2276.

La “itininga negra”, *jitiigilleo*, en el origen era *Jitirui Buinaima*, el Buinaima negro. Él sabía conocía mucha historia y era un hombre bueno 2286, 2288, por eso fue acogido y presentado en la maloca para que cuide a la gente 2283-2298. Pero, con el tiempo, se puso malcriado, *ebekotaide* 2302, no respetaba a la gente ni obedecía, *inoñede* 2312, a los consejos, los dejó de lado, *oni kaitade* 2315. Trató de mentira lo que la gente decía y se enloqueció, *uuairitaide* 2318. La gente dijo que esta clase de gente no queremos 2331. Esta clase de candela, *reeiki*, no se debe aumentar. Jitirui Buinaima es candela porque maneja el viento, los rayos, el bucilamiento, los truenos y mata a la gente 2333. Por eso, no fue sacado, conservado, *oñegano*, sino puesto afuera, *jinofefide* 2338, abandonado, *soofefide* 2350, en el monte como *jitiigilleo*, itininga negra 2336-2354.

De ahí, la gente busca otro sabio en reemplazo de *Jitirui Buinaima* 2358. Siguen unas líneas que no dan un sentido coherente: Buinaima busca y encuentra el compañero del tabaco, la coca 2372. Se menciona el tamshi *siiio*, con que se amarra la casa y que se lleva adentro de la maloca 2376-2380. Los problemas, *rafue* 2386, nacen de uno mismo, porque se olvidan los consejos 2385. Los

ancestros deciden de reunir en la maloca a toda la gente que anda afuera por el monte 2391-2396, para mezclar “sal de monte”, *iaisai*, compañero del tabaco, con el ampiri. Toda esta gente mutuamente se agarra y se sostiene 2401, 2402. Ellos, estos ancestros, son los dueños de los icaros, *jirafue naani* 2404, son sabios, *nimairani* 2407. Pero ellos mismos han hecho cosas malas – líos, enemistades –, y por los problemas que han causado fueron botados de la maloca y colocados en el monte 2409-2411.

Luego los ancestros sacaron palos de sal de monte 2415. Sacaron adentro el palo de sal, sobreentendido *iairo*, como compañero porque era buena persona 2416-2426. Pero él también terminó por comportarse mal, *ebekotaide*, y fue puesto en el monte como árbol *iairo* 2428-2441.

Nuevamente los ancestros buscaron y sacaron adentro las buenas personas, es decir, los remedios vegetales 2444-2445. Nuevamente se van a ayudar unos a otros 2448. Por tratarse de plantas medicinales, ya no hay dolor del cuerpo 2457.

Al mezclar las cuatro plantas con el ampiri, ellas son sus compañeros, *nabaiñiai*, 2460. Son los cuatro hermanos del tabaco 2471. Ellos son cazadores, *aikarede*, 2472. Ellos ven a la gente cutipo en el bosque y la consumen. Ellos viven afuera en el bosque (mientras el tabaco vive en la chacra), pero de ahí se las saca adentro 2482 para que (mezcladas al ampiri) pensemos bien 2488. De esta manera han venido arriba a esta tierra estos compañeros del tabaco 2497, para nosotros escuchar y saber toda clase de leyendas, *igai*, 2510-2516. Sin embargo, entre nosotros mismos siempre hay un malcriado que tergiversa, *data-datade*, *oni kaitade* 2521, la buena palabra. Ésta no le gusta, no la quiere, no quiere que estemos bien y vivamos en armonía. No hay que ir a buscar lejos, aquí nomás entre nosotros está 2527. – Este párrafo sirve de aviso, para que la gente esté consciente de lo que puede pasar en una reunión donde todos se sienten bien.

El largo pasaje que sigue, 2532-2682, expone elementos del mito de “*Komimafo*”, “el Hueco de la Humanidad”, pero sin nombrarlo con excepción de un ancestro, *ffonima*, el que encabezó la fila de los ancestros que salían de este hueco en la tierra. Al salir del hueco, *Jaikairama* (cuyo nombre tampoco no se menciona) 2565, trozó la cola de la gente con un cuchillo de bambú, y los que llegaron tarde, sin que se les trozara la cola, quedaron como monos. Todo eso está dicho alusivamente en el estilo de las fórmulas retóricas hasta ahora empleadas; no se mencionan nombres ni detalles. Con *ffonima* pasa lo mismo que con las otras criaturas que aparecían previamente: primero es buena persona y cuida a la gente, luego se malogra, *ebekotaide*, *llogueroide*, *aaifuerite*, no respeta las relaciones de parentesco, y, finalmente, es maldecido, *faitaka* 2655, y puesto afuera en el monte en forma de árbol *ifonina*, “ayauma”.

El Padre Buinaima reúne a la gente en la maloca donde la cuida con tabaco y coca, que es nuestro aliento, *jafaiki*, nuestra fuerza, *mairiki*; eso no se ve,

kioñena, también con el sueño, *nikai*. Todos esos son “cosa poderosa”, *siiño raa* 2704. El tabaco es tigre, pero lindo tigre, *mare jiko* 2718. Existe otro tabaco que permite que un brujo se convierta en tigre y coma a la gente; de este no se trata aquí.

La primera humanidad que trajo arriba *ffonima* son los *jaiagai* “los antiguos”, ellos no son *nimairani*, sabios 2726, pues fueron convertidos en seres del bosque

El relato mítico de *ffonima* es el origen de la “leyenda”, *#gai jillaki* 2733, pues él trajo a la gente arriba a la tierra, antes no había nadie en esta tierra.

De 2738-2784 el discurso habla de la importancia de los consejos, *lletarafue*, que se deben dar a los y las jóvenes. *Lletaka konirue*, un joven aconsejado no cometerá errores y se comportará bien. Cuando se observa a un maleducado, uno se pregunta ¿no habrá tenido padre? ¿no habrá tenido madre? ¿simplemente, al buclar el cielo habrá caído afuera? 2771. Una criatura no aconsejada, *lletañega urue*, no es buena, *maraiñede* 2777, es un enemigo, *uuaiogai* 2780. De ahí la importancia de una educación en el seno de la familia o en una maloca donde los abuelos y sabios saben dar los buenos consejos. Pero existen sabios que “voltean la palabra”, *uuai dobaiñote* 2787. Desvían las palabras de consejo 2793; son gente mala, y por eso fueron puestos del lado 2796 (en el monte).

Las líneas 2797-2932 repiten lo que ya se dijo anteriormente; mencionan la aparición de los alimentos, *monifue*, de la palabra verdadera, *uua uuai* – que alguna gente no cree y dice “mentiras estás diciendo”, *tai llotio*, porque no se ve de lo que la palabra habla 2835 – de los cantos, *rua*. El Padre creador, *Buinaima* y su alter ego *Jusiñamui*, nos miran y nos cuidan a nosotros los humanos que somos todos los mismos, solo hablamos dialectos diferentes 2930. A pesar de la limpieza que el Padre Creador y el poder del tabaco han hecho en la tierra, lo malo siempre subsiste, y para combatirlo, el Creador nos ha dado los icaros, *j#rafue*. El abuelo es la escoba, *reeisaki* 2903, que barre, *gallanote* 2907, con su icaro el piso de la maloca para alejar los insectos dañinos.

El discurso, *bakaki*, termina, 2933-2973, con palabras que indican la intención de don Alfonso de pararlo aquí. Esta verdadera palabra dicha, *uua lloga rafue*, dice, llega al corazón, *komekimo riide*, y lo alegra, *suuide*.

Diona J#rafue: La Oración del Tabaco

A diferencia del *bakaki* que es recitado y dialógico, el *j#rafue* es cantado y monológico. La melopea repetitiva tiene un sonido serio, algo triste o melancólico para nuestra percepción, pero fascina por la duración y la regularidad de las palabras y fórmulas retóricas que se repiten.

La oración está grabada en dos partes: Tabaco05_3a y 3b. El canto empieza en el primer archivo con la línea 3032, en el segundo, con la línea 3300.

Las oraciones, en parte, son a la 3-a persona del singular, en parte, a la 1-a persona. La 3-a persona se refiere a *Noinui Buinaima*, o simplemente (*Moo, Mooma*) *Buinaima*, el (Padre) Creador y su alter ego, *Jusiñamui*; pero también al tallo del tabaco, *diona*, entendido como persona o como poder, *riino, riakai*. Tratamos de precisar eso en la traducción y en el comentario. En la primera persona se expresa, según el contexto, cualquiera de los dos personajes.

No necesitamos tratar o resumir el contenido del *jñrafue*, pues éste es el mismo que en el *bakaki* que ya hemos resumido, pero ahora formulado de otra manera y cantado. Los comentarios hacen las aclaraciones necesarias.

El poder del tabaco hace que este icaro es un “hacer”: lo que se dice se hace, por eso la eficiencia del icaro, que es una palabra-gesto que impacta sobre la realidad. Pero esta eficiencia sólo se garantiza cuando se ha hecho el aprendizaje correcto con las dietas necesarias, a fin que la palabra se arraigue en el corazón y hable desde el corazón. La simple memorización no es suficiente. El icaro se encarna en el cuerpo del sabio que lo practica, pues todo su cuerpo ha participado en el aprendizaje. Por eso se repite constantemente la fórmula: *Jaka buuñedikue* “Nunca soy cualquiera”, sobreentendido: “soy el Padre Creador o el poder del tabaco”. Esta fórmula subraya el estatus eminente del sabio que pronuncia el icaro y que representa el Creador y el poder del tabaco en este momento.

El icaro traza en palabras la formación del poder del tabaco desde el origen, *jillaki*, y su función primordial que es limpiar la tierra de la gente cutipo, *jenui uruki*, que causa las enfermedades humanas. Para que la limpieza sea efectiva, el nombre de esta gente cutipo tiene que estar mencionado uno por uno para que sea eliminada: comida, consumida, puesta como árbol o animal en el monte o quemada o cocinada (cuando se trata de la gente cutipo del agua, *buinai uruki*).

La repetición verbal de estos actos contribuye al carácter formal del discurso.

Llama la atención la frecuencia del uso de ciertas características morfológicas del verbo

1. La reduplicación de la raíz, que generalmente indica la acción repetida.
2. El uso del sufijo *-oi-* que indica la acción continua.
3. El uso del sufijo *-ri-* que indica la acción repetida.
4. El uso del sufijo *-fi-* para formar el pasivo (en vez de *-ga/-ka* usados en el lenguaje diario).

Ya hemos mencionado más arriba una serie de palabras propias de esta clase de discurso que no son de uso diario y que hacen que las personas no iniciadas no comprenden de qué se habla. Se trata de un discurso ceremonial reservado a los sabios, y de esta clase de discursos hay varios, en particular los que se llaman *somarafue*, que un joven que quiere formarse como dueño de baile, *rafue naama*, debe aprender.

La búsqueda de la formación del tabaco procede por acciones repetidas y continuas, lo que indica el esfuerzo y el sufrimiento del Creador para lograr el mejor de los mundos para su gente, nuestra humanidad. El Creador está continuamente confrontado con las fuerzas del mal que él mismo ha creado anteriormente (una primera humanidad, mala) y que ahora trata de vencer y sustituir por lo bueno a través de la visión (sueño), *nikai*, provocada por un alucinógeno, *ukue* (una clase de “cumala”, *ukukai*, que no se menciona, pero que es sobreentendida) o por el ampiri aliado a la coca. El ampiri, consumido en grandes cantidades, junto con la coca, provoca alucinaciones visuales y auditivas. He hecho yo mismo la experiencia participando en la preparación y celebración de una fiesta, sin dormir dos noches, casi sin comer, salvo tomando cahuana, pero lamiendo abundantemente ampiri y mambeando coca. El tercer día, en la mañana, al llevar en canoa un grupo de invitados a su comunidad, seguía escuchando durante todo el camino los cantos en mi oído.

Tal vez no sea demás subrayar que esta retórica ceremonial, que hoy sólo subsiste por fragmentos en la memoria de algunos ancianos, testimonia, más que cualquier resto de cerámica, de una sociedad amazónica antigua, de su lenguaje y pensamiento que remonta – podemos suponer – a siglos anteriores. Esta clase de discurso generalmente no es accesible a un antropólogo, que, además, con su prejuicio clásico, anda en búsqueda de mitos, asumiendo que ellos son los que contienen la cosmovisión indígena. Al leer este discurso ceremonial nos damos cuenta que la cosmovisión está ahí; ahí está la filosofía indígena y el lenguaje adecuado para expresarla. Escuchando la voz grabada, tenemos que compenetrarnos del ritmo, de la secuencia de los conceptos, del sentido que produce esta secuencia y de su finalidad, y **creer** en la realidad y la efectividad de esta palabra que proviene de otro mundo, muy antiguo, que, hoy en día, nos queda cerrado si no tuviéramos estos documentos salvados del olvido.

Para poder grabar un discurso ceremonial, el antropólogo o cualquier investigador debe haber creado una relación de íntima confianza con su interlocutor indígena, y esta relación no se da en una semana o en un mes, sino a través de un largo tiempo y tiempos repetidos de convivencia. Esta clase de discurso es poder, y entregar a un extranjero este poder debilita al sabedor. Don Alfonso, con quien estoy trabajando desde más de 15 años, menciona el porqué de la grabación y de su colaboración. Él quiere que este discurso quede grabado, escrito, traducido y explicado para las futuras generaciones. En su maloca en Pucaurquillo no tenía éxito en convocar a los jóvenes para que aprendan lo que él les quería enseñar. Del lado de los Blancos, dice, la escritura sirve de memoria, por eso hay que usar este instrumento si queremos guardar la memoria de las palabras de los antiguos.

La lectura de los textos puede parecer muy monótona por las múltiples repeticiones e interrupciones, pero nos importaba representar el desarrollo de

los discursos en su dimensión la más real posible que refleja la búsqueda de los conceptos y las palabras correctas del interlocutor, ya que habían pasado muchos años desde que los había pronunciado por última vez. El texto refleja el esfuerzo de don Alfonso de recordarse de algo que ya no es parte de la práctica ritual actual. Se trata de un esfuerzo de rescate que debemos apreciar a su justo valor.

En este sentido podemos afirmar que hemos conservado la forma del discurso tal como se produjo en el momento de la grabación y de la actualización de la memoria de don Alfonso. Al volver a traducir y explicar el texto con él, hemos introducido unas modificaciones o correcciones que él nos ha sugerido. Por ejemplo, en vez de *jaie* “anteriormente”, en la grabación escuchamos regularmente *jaive*, lo que don Alfonso nos pidió de corregir. En los dos *j#rafue*, don Alfonso quiso reemplazar unas formas verbales muy largas por otras más cortas, pero reconociendo que así se expresa en el *j#rafue* dejamos las formas originales, ya que son rasgos característicos del estilo discursivo ceremonial.

Referencias bibliográficas

- ECHEVERRI, J.A., O. ROMÁN JITDUTJAAÑO, & S. ROMÁN, 2001: “Sal de monte: Un ensayo de ‘halofitogenografía’ uitoto. En: Carlos Franky y Carlos Zárate (eds.), *Imani Mundo: Estudios en la Amazonia colombiana*, pp. 397- 477. Bogotá: Unibiblos, 2001.
- ECHEVERRI, J.A., O. ROMÁN JITDUTJAAÑO, 2013: “Ash salts and bodily affects: Witoto environmental knowledge as sexual education.” *Environ. Res. Lett.* 8 015034.
- ECHEVERRI, J. A., & E. PEREIRA. (2005). “Mambear coca não é pintar a boca de verde”: Notas sobre a origem e o uso ritual da coca amazônica. In B. C. Labate & S. L. Goulart (Eds.), *O Uso ritual das plantas de poder* (pp. 117–185). Campinas: Mercado de Letras.
- ECHEVERRI, J. A., & E. PEREIRA. (2010). ‘Mambear coca no es pintarse de verde la boca’: Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. In M. Chaves & L. del Cairo (Eds.), *Perspectivas antropológicas sobre la Amazonía contemporánea* (pp. 565–594). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH & Universidad Javeriana.
- GASCHÉ, J., & N. VELA MENDOZA. (2011). *Sociedad Bosquesina. Tomo I: Ensayo de antropología rural amazónica, acompañado de una crítica y propuesta alternativa de proyectos de desarrollo; Tomo II: ¿Qué significa para los bosquesinos “autonomía”, “libertad”, “autoridad” y “democracia”?* 2 vols. Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES), Center for Integrated Area Studies, Kyoto University (CIAS).
<http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/PUBL791.pdf>;
<http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/PUBL790.pdf>.
- KENNEDY, G. A. (1998). *Comparative Rhetoric. An historical and cross-cultural introduction*. New York, Oxford, Oxford University Press.
- SILVERSTEIN, M & G. URBAN (1996). *Natural Histories of Discourse*. Chicago, London: University of Chicago Press.

URBAN, G. (1986). "Ceremonial dialogues in South America." *American Anthropologist*, 88. 371-386.

WILBERT, J. (1987). *Tobacco and Shamanism in South America*. New Haven and London: Yale University Press.

DISCURSO DEL TABACO
LLERA BAKAK†

PRIMERA PARTE. Origen del tabaco

Archivo Tabaco05_2a: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D41-8>

Grabado por Alfonso García, clan Eraiai “Oso hormiguero”; transcrito y traducción indígena Ernesto Tello; corrección de ortografía: Jorge Gasché; traducción libre y comentarios: Alfonso García con Jorge Gasché.

0001 JG

\t Bie naio kai ...

\f Esta noche nosotros ...

0002 AG

\t Ji.

\f Sí.

0003 JG

\t ... ie diona ie jillaki...

\f ... el origen del tronco de tabaco ...

0004 AG

\t Ji.

\f Sí.

0005 JG

\t Kakaakadikai.

\f ... queremos escuchar.

0006 AG

\t Ja.

\f Ya.

0007 AG

\t Mare.

\f Bueno.

0008 JG

\t le llera finua rafue.

\f La historia de la preparación de ese ampipi.

0009 AG

\t Ji.

\f Sí.

0010 JG

\t Koko.

\f Nosotros dos.

0011 AG

\t Ji.

\f Sí.

0012 AG

\t Uua nai.

\f Es verdad.

0013 JG

\t Ñaino!

\f ¡Habla!

0014 AG

\t Mare.

\f Bueno.

0015 JG

\t Mare

\f Bueno.

0016 AG

\t Ji.

\f Sí.

0017 JG

\t Kai kakaillena.

\f Para nosotros escuchar.

0018 AG

\t Janore kai uuñollena.

\f Para nosotros saber un poco.

0019 JG

\t Kai fueollena.

\f Para nosotros aprender.

0020 AG

\t Ji.

\f Sí

0021 JG

\t Ji.

\f Sí

0022 AG

\t Kai fueollena uuñollena.

\f Para nosotros aprender y saber.

0023 JG

\t Ji.

\f Sí.

0024 AG

\t le jirari.

\ti Por eso.

\f Por eso.

0025 JG

\t Ji.

\f Sí.

0026 AG

\t Kai finoka jai kai jaie naio ...

\f El ampíri hecho por nosotros anoche ...

0027 JG

\t Ji.

\f Sí.

0028 AG

\t ... llera bie jaie raitikoko.

\f ... enantes nosotros dos enantes hemos dicho

\cmt Se debe entender: Hemos hablado enantes de la preparación del ampíri.

0029 AG

\t Naana raitikoko.

\f Todo hemos dicho.

0030 AG

\t Jai bie iñena iñena jirari jirari jai riama ie otikoko.

\f Ya como no hay éste (tabaco), ya sacamos aquel (tabaco) del mestizo.

0031 JG

\t Riama ie diona.

\f El tronco de tabaco del mestizo/blanco.

0032 AG

\t Riama ie diona ie otikoko

\f Sacamos el tronco de tabaco del mestizo/blanco.

\cmt Pero el tabaco cosechado en la chagra de Alfonso era „legítimo tabaco de nosotros” (no tabaco de los mestizos).

0033 JG

\t Ji.

\f Sí.

0034 AG

\t Iñena jira.

\f Porque no hay.

\cmt A veces no hay tabaco propio, porque la gente no siembra.

0035 JG

\t Ji.

\f Sí.

0036 AG

\t leta jaie meei baie <kaie diona>.

\f Entonces antiguamente era ese <el propio tabaco nuestro>.

0037 AG

\t Naimaki jaka meei ari atika bie diona.

\f Por ellos (los abuelos, los sabios) siempre fue traído arriba este tabaco (nuestro).

0038 AG

\t Jaka meei meei baie naimaki ie llera.

\f Siempre pues ese (cigarro) es su ampíri (de los mestizos)

\cmt Alfonso sin avisar introduce los mestizos con pronombres que se refieren a ellos (sin antecedente explícito). AG reconoce que está malhablado.

0039 JG

\t Llera.

\f Ampiri.

0040 AG

\t Ji.

\f Sí.

0041 JG

\t Ji.

\f Sí.

0042 AG

\t Naimaki ie jibina.

\f (El cigarro) es el tronco de coca de ellos (los mestizos)

0043 JG

\t Jibina.

\f Su tronco de coca.

0044 AG

\t Ji.

\f Sí.

0045 AG

\t Naimaki jaie iko kai einamaki bie guilla meeinokoni llera mete.

\f Ellos, anteriormente, nuestros ancestros después de comer lamían este ampiri.

0046 JG

\t Llera mete.

\f Lamían ampiri.

0047 AG

\t Ji.

\f Sí.

0048JG

\t Ji.

\f Sí.

0049 AG

\t le meeinokoni jai naimie fue jusede.

\f Después de eso, ya él (ancestro) coquea.

\cmt fue jusede: coquear; jusede: ensuciar la boca con ceniza, con la coca.

0050 AG

\t Jai jibie dute.

\f Ya coquea coca.

0051 JG

\t Dute.

\f Coquea.

\cmt o mambea.

0052 AG

\t Ji.

\f Sí.

0053 JG

\t Ji.

\f Sí.

0054 AG

\t le jirari riari riari bie ...

\f Por eso los mestizos este (tronco de tabaco) ...

0055 AG

\t ... riama ie dibeji bie diona naimaki guilla meeinokoni jai.

\f ... de parte de los mestizos este tronco de tabaco ellos después de comer ya ...

0056 AG

\t ... jai naie jate diokai.

\f ... ya fuma su cigarro.

0057 JG

\t Ji.

\f Sí.

0058 AG

\t le jirari kai meei bie birui ...

\f Por eso nosotros hoy pues este ...

0059 AG

\t ... jai koko naie finodikoko jaie naio mare.

\f ... nosotros dos este (ampiri) a noche hemos bien preparado.

0060 AG

\t Jai koko mega.

\f Ya hemos lamido los dos.

0061 JG

\t Ji.

\f Sí.

0062 AG

\t Ji.

\f Sí.

0063 AG

\t leta meei baie kai jiira jiira meei meei jaka kaie daaje.

\f Entonces después ese nuestro icaro siempre es el mismo, nuestro.

\ref 0064 AG

\t Daaje.

\f El mismo.

0065 JG.

\t Ji.
\f Sí.

0066 AG

\t Ji.
\f Sí.

0067 AG

\t le jirari daaje diona iade ...
\f Por eso aunque se trata del mismo tabaco ...

0068 AG

\t ... meei baimaki <iena> eruaide.
\f ... parece ser él (tabaco) de esos (otros).

0069 JG

\t Ji.
\f Sí.

0070 AG

\t le jirari meei konima kanodikai.
\f Por eso pues nos ayudamos entre nosotros.
\cmt Parece que el tabaco suelda las relaciones sociales de solidaridad.

0071 AG

\t Bie diona jaie iko siiño.
\f Este tronco de tabaco anteriormente era poderoso.

0072 JG

\t Siiño.
\f Poderoso.

0073 JG

\t Ji.
\f Sí.

0048 AG

\t le jirari jaie diona ...
\f Por eso anteriormente el tronco de tabaco ...

0074 AG

\t ... iko ari billa fakaisekoni naimie ...
\f ... en el tiempo que ha venido arriba (de abajo), él (tabaco) ...

0075 AG

\t ... diona bie<na kiode> jifailla ie <anado> ...
\f ... el tronco de tabaco vió esta visión estando mareado ...

0076 JG

\t Ji.
\f Sí.

0077 AG

\t ... jenuifue baite.
\f ... y halló los cutipos.

0078 JG

\t Baite.

\f Halló.

0079 AG

\t Naga jenuifue.

\f Toda clase de cutipos.

0080 JG

\t Naga jenuifue.

\f Toda clase de cutipos.

0081 JG

\t le jirari jaie ...

\f Por eso anteriormente ...

0082 AG

\t ... diona iko baie kai moo.

\f ... el tronco de tabaco, ese es nuestro padre.

\cmt "El tronco de tabaco es un palo, pero anteriormente (jaie) era gente, por eso se lo trata aquí de "nuestro padre".

0083 JG

\t Kai moo.

\f Nuestro padre.

0084 AG

\t Kai moo.

\f Nuestro padre.

0085 JG

\t Ji.

\f Sí.

0086 AG

\t le jirari baimie kai<na> sedade.

\f Por eso ése nos cuida.

0087 JG

\t Uua sedade.

\f De verdad, cuida.

0088 AG

\t le jirari iko baie diona raite: ...

\f Por eso ese tronco de tabaco dice ...

0089 JG

\t ... mare rafue<na> en mi oído.

\f ... buena historia (buen conocimiento).

0090 AG

\t Ji.

\f Sí

0091 AG

\t le jirari dinomona ari bie bite.

\f Por eso, desde ahí (abajo) este (tabaco) vino arriba.

0092 AG

\t Diona uua raa.

\f El tronco de tabaco es cosa verdadera (buena).

0093 JG

\t Batine.

\f De esa parte.

\cmt De parte de la enfermedad por combatir.

0094 AG

\t Uua nimairaíma.

\f De verdad (el tabaco, su espíritu) es un sabio.

\cmt El espíritu de tabaco en la visión habla como una persona, se conversa, pero no se puede ver (kioñena, él habla detrás de la oreja), pero a final de la conversa se despide.) El espíritu del tabaco habla a uno como un abuelo, pero no se reconoce una persona. Nuestro cuerpo se pierde cuando uno muere, pero nuestra voz no. Uno puede llamar la voz de un abuelo o de una abuela y ella viene a conversar en el sueño, no despierto.

0095 JG

\t Ji.

\f Sí.

0096 AG

\t le jirari jaie iko --.

\f Por eso anteriormente ...

0097 AG

\t ... baie iko siiño.

\f ... ese (tronco de tabaco) era poderoso.

\cmt Pero todavía es!

0098 JG

\t Siiño.

\f Poderoso.

0099 AG

\t Naimie siiño raa.

\f Él es cosa poderosa.

0100 JG

\t Siiño raa.

\f Cosa poderosa.

00101 AG

\t Ji.

\f Sí.

0102 JG

\t Ji.

\f Sí.

0103 AG

\t le jirari iko dinomo ...

\f Por eso allá ...

\cmt allá: donde está sembrado

0104 AG

\t ... naimie uruki sedade.

\f ... el cuida a sus hijos.

0105 JG

\t Sedade.

\f Cuida.

0106 AG

\t Ji.

\f Sí.

0107 JG

\t Ji.

\f Sí.

0108 AG

\t le jirari iko kai moo ...

\f Por eso, por nuestro padre ...

0109 JG

\t Ji.

\f Sí.

0110 AG

\t ... kai moo Buinaima ari atika <diona>.

\f ... por nuestro padre Buinaima fue traído arriba <el tabaco>.

0111 AG

\t Daaje dinomona bie oni bojode.

\f Él mismo de ahí ha repartido este (tabaco).

\cmt bojode (trans): repartir, dividir. El tabaco fue repartido en una reunión de sabios para que cada uno de ellos tenga tabaco, para que puedan aumentarlo, para que no les falte.

0112 JG

\t Bojode.

\f Ha repartido, dividido.

0113 AG

\t Ailluena.

\f Gran cantidad.

0114 JG

\t Ji.

\f Sí.

0115 AG

\t Ji.

\f Sí.

0116 AG

\t Daaje riama dibejimo ite.

\f La misma cosa ha dado del lado de los mestizos.

0117 AG

\t Daaje kai dibejimo.

\f La misma (cosa) del lado de nosotros.

0118 JG

\t Jií.

\f Síí.

0119 AG

\t le jirari kai bie diobe ...

\f Por eso, nosotros esta nuestra hoja de tabaco ...

0120 AG

\t ... dinomona jatikai.

\f ... desde ahí (la) fumamos.

0121 JG

\t Jatikai.

\f Fumamos.

0122 JG

\t Ji.

\f Sí.

0123 AG

\t Jaie, ...

\f Anteriormente, ...

0124 JG

\t Ji.

\f Sí.

0125 AG

\t ... kai einamaki baie finoritimie aki.

\f ... nuestros ancestros a ese (tabaco) estudiaban (las plantas para curaciones o hacer daño).

\cmt finorite: estudiar 1) sea para hacer cosa buena, curar, 2) sea para hacer daño.

Debería decir: finoritimaki.

0126 JG

\t <Manuena> finorite.

\f Estudiaban plantas medicinales.

0127 AG

\t Ji.

\f Sí.

0128 JG

\t Ji.

\f Sí.

0129 AG

\t Baie jenuifue baitimie.

\f Ese (tabaco) es quien encuentra los cutipos.

0130 JG

\t Baitimie.

\f Quien encuentra los cutipos.

0131 AG

\t Beno jearedinona oni gaitaitimie.

\f El es quien aquí retira, pone a un lado la suciedad.

\cmt Suciedad: enfermedad; jearede: estar sucio, maldadoso.

0132 AG

\t le jirari baimie iko ari billa fakaisekoni jenuifue iñede.

\f Por eso cuando ése (tabaco: kai moo diona) ha venido arriba, (ya) no hay cutipo.

\cmt baimie = diona

0133 JG

\t Iñede.

\f No hay.

0134 AG

\t Ji.

\f Sí.

0135 JG

\t Ji.

\f Sí.

0136 AG

\t Uuairiko iñede.

\f No hay loco

\cmt u.ai.ri.tai.de: "estar loco"

0137 AG

\t Ebe iñede.

\f No hay malcriadez.

\cmt ebefue: "malcriadez", ebe: "una persona que habla lo que quiere, palabras corruptas".

0138 AG

\t Ji.

\f Sí.

0139 AG

\t lerari dinomo kai jaie iko diona baiga.

\f Por eso ahí por nosotros (nuestros ancestros) anteriormente fue encontrado el tronco de tabaco.

0140 AG

\t Naimie iko baikona jifaide,

\f Él (diona joriai) se mareó (con ukue) "y vio que enfermedad tiene cuando es un loco".

\cmt baiko: jofo; pero aquí baiko es: uuairiko: “esa locura”; jifaide: “marearse y tener visión”.

0141 AG

\t lerari naimie illano<mo> buue iñede.

\f Por eso donde él (poder del tabaco) está, vive no hay nada (de cosas malas)

0142 AG

\t Naimie illano mare.

\f Donde él (poder del tabaco) vive es bueno (no hay cosas malas).

\cmt Poder del tabaco: no se ve; es como aire, viento.

0143 JG

\t Mare.

\f Bueno.

0144 AG

\t Ji.

\f Sí.

0145 AG

\t <Kai> sedaka.

\f (Por el tabaco) estamos cuidados.

\cmt Kai sedaraima: él que nos cuida, el poderoso, el sabio.

0146 JG

\t Sedaka.

\f Cuidados.

0147 AG

\t Ji.

\f Sí.

0148 JG

\t Ji.

\f Sí.

0149 AG

\t le jirari dinomona naimie <kai sedade>.

\f Por eso, de ahí él <nos cuida>.

0150 AG

\t Ari jaie iko dionadi eo ailluena riride.

\f Arriba anteriormente el tronco de tabaco muchísimo ha comido.

\cmt A los malos espíritus: maraiñede joriai, para que nuestros hijos no se enfermen.

0151 JG

\t Riride.

\f Ha comido (espiritualmente).

\cmt riride: comer espiritualmente, consumir las cosas malas

0152 AG

\t Ji.

\f Sí.

0153 JG

\t Ji.

\f Sí.

0154 AG

\t lerari jiko.

\f Por eso es tigre.

\cmt Se llama: jiko diona.

0155 JG

\t Jiko.

\f Tigre.

0156 AG

\t Ji.

\f Sí.

0157 JG

\t Diona jiko.

\f El tronco de tabaco es tigre.

0158 AG

\t Diona jiko.

\f Tronco de tabaco es tigre.

0159 JG

\t Ji.

\f Sí.

0160 AG

\t lerari jaie iko nano ...

\f Por eso anteriormente primero, ...

0161 AG

\t ... bie diona ari billa fakaisekoni ...

\f ... cuando este tronco de tabaco vino (de abajo) arriba ...

0162 AG

\t ... ari naimie riilla fakaisekoni ...

\f ... cuando él llegó arriba ...

0163 JG

\t Ji.

\f Sí.

0164

AG

\t ... benona riride.

\f ... aquí (en este sitio) comía.

\cmt Limpiaba el lugar de todos los malos. Y hoy también.

0165 JG

\t Riride.

\f Comía.

0166 AG

\t Bifona riride.

\f En este sitio comía/limpiaba”

\cmt bifona “en este sitio”

0167 JG

\t Bifona riride.

\f En este sitio comía.

0168 AG

\t Ji.

\f Sí.

0169 JG

\t Ji.

\f Sí.

0170 AG

\t Ierari jaie batinomo iko <maraiñede joriai ite>.

\f Por eso anteriormente allá <había los espíritus dañinos>.

0171 AG

\t Batino naimie kiokaide.

\f Allá él (tabaco) apareció.

\cmt En la visión de moo Buinaima.

0172 JG

\t Kiokaide.

\f Apareció.

0173 JG

\t Ji.

\f Sí

0174 AG

\t Ierari jaie iko batinomo ari uisi muirokoño<na> <kiokaide>.

\f Por eso anteriormente allá arriba apareció (el tabaco) como legaña de ojo.

\cmt Cuando se revienta una semilla de tabaco se aparece como una legañita de nuestro ojo. Aquí se habla de la siembra y la formación del tabaco. La legañita es la primera hojita de tabaco cuando se revienta la semilla.

0175 AG

\t Muirokoñoa kiokaide.

\f Apareció como legaña.

0176 JG

\t Kiokaide.

\f Apareció.

0177 AG

\t Ierari dinomona ari jaie ...

\f Por eso allí arriba anteriormente...

0178 AG

\t ... Ierari dinomona ari ...

\f ... por eso desde ahí hacia arriba ...

0179 AG

\t ... jaie iko kudu ikogina ...

\f ... anteriormente como escamita de mojarrita ...

\cmt kudu: pescadito chiquito, mojarrita

0180 AG

\t ... ari kiokaide.

\f ... arriba (en la tierra, donde se riega la semilla, en el shunto) apareció.

\cmt Se traza aquí los diferentes estadios del desarrollo de la planta de tabaco. La escamita de la mojarrita es el segundo estadio de desarrollo del tabaco.

0181 JG

\t Ari kiokaide.

\f Arriba apareció.

0182 AG

\t le jirari jaie iko ...

\f Por eso anteriormente ...

0183 AG

\t ... batino jillaki dinena rite.

\f ... allá del lado del origen (los espíritus del tabaco) comían.

0184 AG

\t Batinena riride.

\f De esa parte (la más chiquita) comían (los espíritus del tabaco).

\cmt Desde chiquito el tabaco come, se alimenta, porque tiene que crecer.

0185 JG

\t Riride.

\f Comían.

0186 AG

\t Ji.

\f Sí.

0187 JG

\t Ji.

\f Sí.

0188 AG

\t Kuduna riride.

\f Como pescadito comían.

0189 JG

\t Kuduna riride.

\f Como pescadito comían.

0190 AG

\t Ji.

\f Sí.

0191 AG

\t le jirari ari jai iko bie kirojina riride.
\f Por eso arriba ya comían como ese bujurquito.
\cmt kiroji: bujurqui chiquito pintadito, con rayas negras, que come afrecho (de la cáscara de yuca: uisokuai) que se bota en el puerto.

0192 AG

\t Jaie iko kiroji ikoño<na kiokaide>.
\f Anteriormente apareció la escamita del bujurquito.
\cmt La hoja de escama de kudu ha crecido al tamaño de la escama del bujurquicito.

0193 JG

\t Kiroji ikoño.
\f La escamita del bujurquito.

0194 AG

\t Ikoño.
\f Escamita.

0195 JG

\t Ji.
\f Sí.

0196 AG

\t Naie abi ikoño.
\f La escamita de su cuerpo.
\cmt Corresponde a una hojita más grandecita del tabaco.

0197 AG

\t lerari jaie dinomona ari ...
\f Por eso anteriormente de ahí arriba ...

0198 AG

\t ... jaie oriño iko<gina> ...
\f ... anteriormente la escama de bujurqui ...

0199 JG

\t Oriño iko<gina>.
\f La escama de bujurqui.

0200 AG

\t ... oriño iko<gina> dinomona ari <kiokaide>.
\f ... como a escama de bujurqui de allí arriba <apareció>.
\cmt oriño: bujurqui de quebrada, siempre hay en el pozo donde se baña.

0201 AG

\t Jai baiena batinomo riride jenui uruki.
\ti Ya de ese ahí comía cutipo descendencia.
\f Ya como ese (pescado) allá comía (el poder del tabaco) a la gente cutipo.
\cmt Pero come todo el pescado (no sólo la escama), y este pescado es jenuisai "cutipo". Oriño cutipa con diarrea verde.

0202 JG

\t Jenui uruki, <buinai uruki>.
\f Gente de cutipo, <gente del agua>.

0203 AG

\t Ji.
\f Sí.

0204 JG

\t Ji.
\f Sí.

0205 AG

\t lerari dinomona ari ...
\f Por eso de ahí arriba ...

0206 AG

\t ... jai iko dibеji dinena ...
\f ... ya de esa parte (parte de los animales)...

0207 AG

\t ... iko jaie bisikina riride.
\f ... anteriormente este monte comía.

0208 JG

\t Riride.
\ti Comía.
\f Comía.

0209 AG

\t Ji.
\f Sí.

0210 AG

\t lerari jaie iko ...
\f Por eso anteriormente ...

0211 AG

\t ... jaie iko nanodi baie jigueño raitikai.
\f ... anteriortmente decimos ese primer ratón negro.
\cmt No se come. Es el primer ratón que apareció anteriormente.

0212 JG

\t Jigueño.
\f Ratón pequeño negro

0213 AG

\t Okoji.
\f Ratón chiquito.

0214 JG

\t Okoji.
\f Ratón chiquito
\cmt No es pericote: jimenaki.

0215 AG

\t lerari baie iko jigueño banoina kiokaide.
\f Por eso ese (tabaco) apareció como el hígado de ratón negro chiquitico.

0216 JG
\t Kiokaide.
\f Apareció.

0217 AG
\t lerari jaie baie iko batinena rite.
\ti Por eso antes ese entonces de allá comió.
\f Por eso anteriormente ese (ratoncito, hoja de tabaco) desde allá comió.

0218 JG
\t Rite.
\f Comió.

0219 AG
\t lerari ari jai ...
\f Por eso arriba ya ...

0220 AG
\t ... dinomona ari miñie banoi <kiokaide>.
\f ... desde ahí arriba apareció (la hoja de tabaco del tamaño d)el hígado de ratón (grande).

0221 JG
\t Miñie banoi.
\f Hígado de ratón (grande).
\cmt La hoja de tabaco está creciendo.

0222 AG
\t Ji.
\f Sí.

0223 AG
\t lerari komo riridikue raite <diona>
\f Por eso “recién estoy comiendo”, dijo <el tabaco>

0224 AG
\t “Jai iko urukina moonaitaitikue.”
\f “Ya voy a hacer crecer a la nueva generación”.

0225 JG
\t Moonaitaitaikue.
\f Voy a hacer crecer.

0226 AG
\t “Uruki sedaitikue.”
\f “La nueva generación la voy a cuidar.”

0227 AG
\t lera dinomona ari ...
\f Por eso de allí arriba ...

0228 JG
\t Ari.
\f Hacia arriba.

0229 AG

\t ... jai migui banoi<na> <kiokaide>.
\f ... apareció como hígado de punchana.

0230 JG

\t Migui banoi.
\f Hígado de punchana.

0231 AG

\t Batinomo riride jai nai uruki.
\f Allá comía ya esa gente (mala).

0232 AG

\t lerari dinomona ari ...
\f Por eso de allí arriba ...

0233 AG

\t ... jai fiido banoi<na kiokaide>.
\f ... ya apareció (la hoja de tabaco) como hígado de añuje.

0234 JG

\t Fiido banoi.
\f Hígado de añuje.

0235 AG

\t lerari ba jiko.
\f Por eso ahí está el tigre.
\cmt El tabaco es tigre.

0236 JG

\t Jiko.
\f Tigre.

0237 AG

\t Riride jefairede.
\f Come, tiene hambre de carne.
\cmt El tabaco es cazador, pues se consume ampiri para tener caza exitosa.

0238 JG

\t Jefairede.
\f Tiene hambre de carne.

0239 AG

\t Naimie fuemo ite <la avispa kuegoima, jirakiño la abeja> ...
\f En su boca (del tabaco tigre) está <la avispa kuegoima, jirakiño la abeja>
\cmt Cuando uno mata un animal en seguida aparecen la avispa y la abeja que vienen a comer la carne fresca.

0240 JG

\t Ji.
\f Sí.

0241 AG

\t ... baie kuegoima.
\f ... esa especie de avispa roja.

0242 JG

\t Kuegoima.

\f Esa especie de avispa roja.

0243 AG

\t lerari jaka iko jilloñede.

\f Por eso (esa avispa) nunca deja escapar (a la carne ...)

0244 JG

\t Jilloñede.

\f No deja escapar.

0245 AG

\t lerari dinomona ari <kiokaide>...

\f Por eso desde ahí arriba aparece ...

0246 AG

\t ... jai riride baie fiido banoina.

\f ... y ya come como/en forma de ese hígado de añuje.

0246a JG

\t Fiido banoina.

\f Hígado de añuje.

0246b AG

\t Jai baie ari moonaita.

\f Ya ese está creciendo hacia arriba.

\cmt La hoja de tabaco está creciendo.

0246c JG

\t Moonaita.

\f Está creciendo.

0246d AG

\t Jai naimie jai iko abimo rriakade.

\f Ya él (tabaco) quiere llegar a ser adulto.

0246e AG

\t Nia nia iko eenaiñede.

\f Todavía no está maduro.

0246f JG

\t Eenaiñede.

\f No está maduro.

0246g AG

\t lerari dinomona ari jai llauda banoi <kiokaide>.

\f Por eso de ahí ya aparece arriba el hígado del venado ceniza

\cmt Se refiere a un hoja de tabaco más grande.

0246f JG

\t Llauda banoi.

\f Hígado de venado ceniza.

\cmt Otra vez se refiere a una hoja de tabaco más grande.

0246g AG

\t Ierari jai baie baisikina riride jenui uruki.

\f Por eso (el poder de la hoja de tabaco) come a la gente de cutipo de ese monte.

\cmt La gente de cutipo vive en el monte: árboles, animales, todo.

0246h JG

\t Jenui uruki.

\f Gente de cutipo.

0246i AG

\t Ierari jaie iko batinomo jai riride ime banoi.

\f Por eso antes allá ya la hoja de tabaco (hígado de majáz) (con su poder) come (la gente de cutipo).

0246j JG

\t ime banoi

\f Hígado de majáz.

0246k AG.

\t Ji.

\f Sí.

0246l JG

\t Ji.

\f Sí.

0246m AG

\t Ie isoi ari diona jaie iko jai kai jenui uruki<na> <gadode> ari kaikoni jenuifuena illa <jira>.

\f De esta manera arriba el tabaco antes consumía nuestra gente cutipo, porque vivía arriba con nosotros como cutipos.

0246n AG

\t Jirari iko naie <diona> kai kai sedade.

\f Por eso ese espíritu de tabaco nos cuida.

0247 JG

\t Ji.

\f Sí.

0248 AG

\t Kaina kiode <areno>.

\f Nos mira (de lejos)

0249 JG

\t Kaina kiode.

\f Nos mira.

0250 AG

\t Ji.

\f Sí.

0251 AG

\t Ie jirari nia riiñedikue, raite.

\f Por eso dijo: "No llego todavía."
\cmt "para hacer lo que he pensado hacer".

0252 AG

\t Ja feekuise ari riitikue.
\f Ahora voy a llegar despacio arriba.

0253 JG

\t Feekuise ari riitikue.
\f Despacio voy a llegar arriba.

0254 AG

\t Ji.
\f Sí.

0255 JG

\t Ji.
\f Sí.

0256 AG

\t Ierari jaie dinomona ...
\f Por eso antes de ahí ...

0257 AG

\t ... ari jai llauda banoi <kiokeide>.
\f ... y aparece arriba el hígado del venado ceniza.

0258 JG

\t Llauda banoi.
\f Hígado de venado ceniza.

0259 AG

\t Jai dinomona ...
\f Ya desde allá ...

0260 AG

\t ... jai bisiki jenui urukina riride.
\f ... ya (el hígado del tabaco) comía la gente cutipo de este monte.

0261 JG

\t Riride.
\f Comía.

0262 JG

\t Ji.
\f Sí.

0263 AG

\t Ierari jai dinomona ari ...
\f Por eso ya de allá hacia arriba ...

0264 AG

\t ... jai ari riitikue raite <diona>.
\f ... ya hacia arriba voy a llegar, dice <el poder del tabaco>.

0265 AG

\t Jai moonaitikue.

\f Ya voy a crecer.

0265^a JG

\t Jai moonaitikue.

\f Ya he crecido.

0266 AG

\t Jaie ari jai moonaitikue.

\f Anteriormente arriba ya ha crecido (el tronco de tabaco).

0267 AG

\t Komo.

\f Recién.

0268 JG

\t Komo.

\f Recién.

0269 AG

\t Ierari "ja iko bisikina gadoritikue," raite <diona>.

\f Por eso "ya voy a consumir este monte", dice el tabaco.

0270 JG

\t Gadoritikue.

\f Voya a consumir.

0271 AG

\t Ierari dinomona ari jai kito banoi<na kiokaide>.

\f Por eso de ahí arriba ya aparece como hígado de venado colorado.

0272 JG

\t Kito banoi

\f Hígado del venado colorado.

\cmt El tabaco está creciendo con hojas cada vez más grandes.

0273 AG

\t Jai baie jenui urukina riride.

\f Ya esa hoja de tabaco de hígado de venado colorado come a la gente cutipo.

0274 JG

\t Riride.

\f Come.

0275 AG

\t Ie jirari iko como iko kioitikue.

\f Por eso recién voy a ver.

\cmt Lo que está mal.

0276 JG

\t Kioitikue.

\f Voy a ver.

0277 AG

\t Ji, ie jirari jirafue.
\f Sí, por eso hay icaro.

0278 JG
\t Jirafue.
\f Icaro.

0279 AG
\t Ji.
\f Sí.

0280 AG
\t lerari jai dinomona ari jai kiode iko ba mero banoi<na>.
\f Por eso ya desde ahí ya aparece, ahí está, como hígado de sajino.

0281 JG
\t Mero banoi.
\f Hígado de sajino.

0282 AG
\t Mero banoina ari kiokaide.
\f Como hígado de sajino aparece arriba.

0283 JG
\t Ji.
\f Sí.

0284 AG
\t Jai iko baiginana naidadate.
\f Ya (el tabaco) se levanta como ese tronco grueso.
\cmt baigina “tronco de tabaco grueso”; naidadate: “levantarse, pararse”

0285 AG
\t “Baie jai ekoroginai<na>,” raité.
\f “Ese (tronco de tabaco) ya parece al tronco de airambo”, dijo (el poder de tabaco)

0286 nJG
\t Ekoroginai.
\f Tronco de airambo.

0287 AG
\t Ekoroginai.
\f Tronco de airambo.

0288 AG
\t lerari baibe ...
\f Por eso esa hoja ...

0289 JG
\t ... baibe ...
\f ... esa hoja (de airambo) ...

0290 AG
\t ... ekorobe ...
\f ... hoja de airambo ...

0291 JG

\t Ekorobe.

\f Hoja de airambo.

0292 AG

\t Ji.

\f Sí.

0293 AG

\t ... jiairede baie.

\f ... es de color rojo.

0294 JG

\t Jiairede.

\f Es de color rojo.

0295 AG

\t Dirue.

\f (Color de) sangre.

0296 JG

\t Dirue.

\f Sangre.

0297 AG

\t Ji.

\f Sí.

0298 JG

\t Ji.

\f Sí.

0299 AG

\t lerari dinomona ari jai riride.

\f Por eso de allí arriba ya consume (el tabaco, el airambo)

\cmt "El tabaco tiene que cambiar su nombre, para que no le caigan las plagas. El tabaco tiene que cuidarse de su persona" (AG).

0300 JG

\t Riride.

\f Consume.

0301 AG

\t lerari jai batinomo iko jigadima banoi<na kiokaide>.

\f Por eso ya allá (la hoja de tabaco) aparece del tamaño del hígado de sachavaca.

0302 JG

\t Jigadima.

\f Sachavaca.

0303 AG

\t Jigadima banoi.

\f Hígado de sachavaca.

0304 JG

\t Ji.
\f Sí.

0305 AG

\t Jai eeinaite.
\f Ya está maduro.

0306 JG

\t Eeinaite.
\f Está maduro.

0307 AG

\t lerari baikí jenui uruki ...
\f Por eso a esa gente de cutipo ...

0308 JG

\t Jenui uruki.
\f Gente de cutipo.

0309 AG

\t ... bisikina riride.
\f ... a este monte consumía.
\cmt Los malos que hay en este lugar.

0310 JG

\t Ji.
\f Sí.

0311 AG

\t lerari iko ...
\f Por eso ...

0312 AG

\t ... jai iko ari riidikue, nia kioiñedikue.
\f ... ya he llegado arriba, pero no veo todavía
\cmt lo que hay acá arriba; se refiere a su generación (de personas).

0313 JG

\t Kioiñedikue.
\f No veo.

0314 AG

\t Ji.
\f Sí.

0315 AG

\t Nia baiñedikue.
\f Todavía no encuentro.

0316 AG

\t Nabefuena jenoitikue dane iko.
\f Realmente voy a buscar otra vez.
\cmt Buscar su gente con sus visiones.

0317 AG

\t “Jaka jaie diga iko nairai ...

\f “Anteriormente siempre tantos clanes ...

0318 AG

\t ... uuñotikue,” raité (diona joriai), “iadedi ninomo feeidesa?”

\f ... conocía”, dijo (el espíritu del tabaco), “pero dónde pues se han olvidado (las tribus)?”

0319 JG

\t Feeide.

\f Se olvidaron (las tribus).

0320 AG

\t Ja dane jenoitikue.

\f Ahora otra vez voy a buscar (las tribus).

0321 JG

\t Dane jenoitikue.

\f Otra vez voy a buscar (las tribus).

0322 AG

\t lerari ari nikaido jenode.

\f Por eso arriba en sus visiones de sueño busca.

0323 JG

\t Nikaido jenode.

\f En sus visiones de sueño busca.

0324 AG

\t lerari baie nikai ...

\f Por eso ese sueño ...

0325 JG

\t Nikai.

\f Sueño.

0326 AG

\t ... jebuilla nikai.

\f ... es sueño de aumentar.

0327 JG

\t Jebuilla nikai.

\f Sueño de aumentar.

0328 AG

\t Atira nikai.

\f Sueño de traer.

0329 AG

\t Komuilla nikai.

\f Sueño de formarse.

0330 JG

\t Komuilla nikai.

\f Sueño de formarse.

0331 AG

\t lerari nikaido baiga.

\f Por eso por medio del sueño fue encontrado.

0332 JG

\t Baiga.

\f Fue encontrado.

0333 AG

\t Ji.

\f Sí.

0334 AG

\t lerari jaie dionadi ...

\f Por eso anteriormente el tronco de tabaco ...

0335 AG

\t ... jaka iko baikona ite naimie fue <jefairede>.

\f ... siempre era como ese tigre, su boca <tenía hambre de carne>.

\cmt baikona: < jiko: "como tigre"

0336 AG

\t lerari naimie isiko ...

\f Por eso su mandíbula ...

0337 AG

\t ... ierari jaie iko naimie jiko.

\f ... por eso anteriormente él era tigre.

\cmt Esta oración no está bien dicha, según AG

0338 JG

\t Jiko.

\f Tigre.

0339 AG

\t Jií.

\f Síí.

0340 JG

\t Jií.

\f Síí.

0341 AG

\t lerari ninokoni ite jiko?

\f Por eso ¿dónde está el tigre?

\cmt Estos son los pensamientos del tabaco.

0342 AG

\t "Monifue jiko," raité kai einamaki.

\f "El tigre de abundancia," dijeron nuestros ancestros.

\cmt monifue jiko: cuando se hace una fiesta, los jóvenes se escapan y hacen el amor:

konirue jitaiño gaitade: El joven hace el amor con la joven. A eso se refiere "monifue

jiko" en el lenguaje del patio de la coca.

0343 JG

\t Ji.

\f Sí.

0344 AG

\t lerari jaie iko jai bisikina ...

\f Por eso anteriormente ya a este monte ...

0345 AG

\t ...jai kioitikue komo.

\f ... ya voy a ver recién.

\cmt Monte: = su gente del tabaco: somos nosotros. "Quiero ver dónde está en este monte mi gente (kue nairai)."

0346 JG

\t Komo.

\f Recién.

0347 AG

\t lerari kue nabai iñede nia.

\f Por eso todavía no hay mi compañero.

\cmt Se refiere a la coca.

0348 JG

\t Nabai iñede.

\f Compañero no hay.

0349 AG

\t lerari jaie iko jaka kai moo ...

\f Por eso anteriormente siempre nuestro padre ...

0350 JG

\t Ji.

\f Sí.

0351 AG

\t ... kai moo Jusiñamui ...

\f ... nuestro padre Jusiñamui ...

0352 AG

\t ... kai moo Buinaima ari jaka nabairi<bite ama diga>.

\f ... nuestro padre Buinaima arriba siempre <viene acompañado con su hermano>.

0353 AG

\t Ari kai atide.

\f Nos trajo (de abajo) arriba.

\cmt De abajo: del agua; nos: nuestros ancestros, los sabios; Buinaima ari atika: por Buinaima fueron traídos arriba nuestros ancestros (kai usutiai), a este mundo.

0354 JG

\t Ari kai atide.

\f Arriba nos trajo.

\cmt nos: = los abuelos, ancestros

0355 AG

\t Ji.

\f Sí.

0356 AG

\t lerari jaka iko buu nabairi komuiñede.

\f Por eso nunca nadie se forma/nace sin tener compañero (hermano).

\cmt nabairi: "andar juntos".

0357 JG

\t Nabairi komuiñede.

\f Sin compañero no se forma.

\cmt Cada ser necesita tener compañero: hermano, hermana, esposa ...

0358 AG

\t lerari jai iko naimie ...

\f Por eso ya él (tabaco) ...

0359 AG

\t ... dinomo jaie naimie iko <Buinaima raite:> "jaieta kue siitailla."

\f ... ahí anteriormente él <dijo Buinaima>: "Anteriormente yo he sufrido."

\cmt Porque, para descubrir nuestra humanidad, nuestra futura persona tiene que estudiar, lamer ampíri de monte para tener visión y ver si la humanidad va venir a este mundo o no. Pero: "Ahora ya no sufro porque tengo mi compañero (jiibina, diona)."

0360 JG

\t Siitailla.

\f He sufrido.

0361 AG

\t Ji.

\f Sí.

0362 AG

\t lerari jai baaitikue (jiibina, diona).

\f Por eso ya voy a encontrar (coca tabaco).

0363 JG

\t "Baaitikue <kue nabai iaimaiai>."

\f "Encontraré <mis dos compañeros>."

\cmt

0364 AG

\t lerari dinomona dane jai iko baiena ririllano, ...

\f Por eso de ahí otra vez habiendo consumido esos (malos espíritus), ...

\cmt baiena: esos cutipos; maraiñedinona riride: consume los malos, que quieren consumir a nosotros.

0365 AG

\t ... jai dane jifaide.

\f ... ya otra vez se marea (Buinaima).

0366 JG

\t Jifaide.

\f Se marea.

0367 AG

\t Ji.

\f Sí.

0368 JG

\t Ji.

\f Sí.

0369 AG

\t Ierari jaie iko dionadi jaka siiño ...

\f Por eso anteriormente el tronco de tabaco siempre es sabio, poderoso

0370 AG

\t ... siiño jito.

\f ... hijo poderoso.

0371 JG

\t Siiño jito.

\f Hijo poderoso.

0372 AG

\t Ji.

\f Sí.

0373 AG

\t Ierari jai dino jenode.

\f Por eso ya esta parte este lugar (donde están los malos para consumirlos) busca.

0374 JG

\t Ji.

\f Sí.

0375 AG

\t Ie jillaki jai jenode iko nai nabai atillena.

\f El origen de eso (nosotros) ya busca (para que haya cosas buenas) para que su compañero (coca y tabaco) traiga (para que produzca en ese lugar donde él ha buscado).

0376 JG

\t Nabai.

\f El compañero (tabaco y coca).

0377 AG

\t Ierari jirari dinomo jai naimie dane nabefuena nikaido jenode.

\f Por eso ahí, en ese lugar ya otra vez realmente por medio del sueño, sus visiones busca.

\cmt Ukue mete nikairillena: Lameó ukue para soñar, tener visión.

0378 AG

\t Nikaido atide.

\f Trae por medio del sueño, visiones.

0379 JG

\t Atide.

\f Trae.

0380 AG

\t lade jaka riiñede.

\f Pero no llega todavía.

\cmt No domina bien su sueño, por eso no puede hacer llegar sus visiones.

0381 JG

\t Riiñede.

\f No llega.

0382 AG

\t lerari ninomo ite.

\f Por eso “¿dónde está?”

\cmt El sigue buscando hasta encontrar.

0383 JG

\t Ninomo ite.

\f ¿Dónde está?

0384 AG

\t Ji.

\f Sí.

0385 JG

\t Ji.

\f Sí.

0386 AG

\t lerari jaie iko kuueka bisikina riridikue.

\f Por eso anteriormente yo soy quien he consumido este monte (todos estos malos que hay).

0387 AG

\t leta ja riitikue.

\f Entonces ya voy a llegar.

0388 JG

\t Ja riitikue.

\f Ya voy a llegar.

0389 AG

\t “lerari jaka jaie iko kai jifuefidikai,” raite <Buinaima>.

\f “Por eso siempre anteriormente nosotros (nuestra gente) fuimos engañados (y perseguidos por los janani, taife, los diablos, liki (la corrupción; liikotaide: esta malcriado), los malos que hay en este monte)”, dice Buinaima.

\cmt ¿Quiénes son los diablos? – taifeo nairai, los animales; clan de los diablos.

0390 AG

\t <Buinaima> <jifuefide>.

\f <El Padre Buinaima> <fue engañado>.

\cmt Kai moo diona. Hay diablos que son fuertes y pueden engañar el poder de tabaco.

0391 JG

\t Diona. <Buinaima>
\f El tronco de tabaco <El Padre Creador>.

0392 AG
\t lerari siiño.
\f Por eso es poderoso (tiene que dominar otra vez a los malos).
\cmt Hasta el poderoso puede ser engañado; en ciertos momentos los janani engañan.
“Nunca puedo decir “yo sé”, pues fácilmente puedo ser engañado dominado por los malos.” AG.

0393 JG
\t Siiño.
\f Poderoso.

0394 JG
\t Ji.
\f Sí.

0395 AG
\t lerari jai iko dane ...
\f “Por eso ya otra vez ...

0396 AG
\t ... jai beno jillaki jenoitikue nabefuena.”
\f ... ya realmente voy a buscar el origen de los malos que hay.”
\cmt beno: aquí, en este lugar (donde están los malos).

0397 JG
\t Nabefuena.
\f Realmente.

0398 AG
\t ... raite diona.
\f ... dijo el tabaco (lo mismo que Buinaima!)
\cmt “Hablando de tabaco es Buinaima, hablando de Buinaima es tabaco” AG.
Buinaima nabairede (tabaco y coca): “tres personas que son poderosas y sabias”.

0399 JG
\t Raite diona.
\f Dijo el tabaco/Buinaima.

0400 AG
\t iji.
\f Eso.

0401 AG
\t lerari moo diona ...
\f Por eso el tronco de tabaco del padre ...

0402 JG
\t ... <kai> moo diona ...
\ti Padre tronco de tabaco.
\f ... el tronco de tabaco de nuestro padre ...

\ref 0403

\ELANBegin 657.343

\ELANEnd 659.631

\ELANParticipant AG

\t ... jaka ua uisina kiode<mie>.

\f ... siempre de verdad es el que ve lejos.

\cmt usina kiode: "ver con su ojo lejos".

0404 JG

\t Uisina kiode.

\f Ve lejos.

405 AG

\t lerari naga raana uuñote <diona joriai>.

\f Por eso él <poder de tabaco> conoce todas las cosas.

0406 JG

\t Uuñote.

\f Conoce.

0407 AG

\t Ji.

\f Sí.

0408 JG

\t Ji.

\f Sí.

0409 AG

\t Naga mamekina uuñote.

\f Cada nombre sabe.

SEGUNDA PARTE: Los ingredientes del ampíri

Archivo Tabaco05_2b: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D43-0>

0416 AG

\t lerari jaie iko dinomona ...
\f Por eso antes desde ahí...

0417 AG

\t ... jaie iko naimiedi ari komo ...
\f ...antes él (Buinaima) arriba recién ...

0418 AG

\t ... jaie iko naimiedi ari ...
\f ... antes él arriba ...

0419 AG

\t ... naimiedi uruki jenode nabai<ñiai>.
\f ... él (Buinaima) encontró los compañeros (parientes) de su gente.

0421 AG

\t Ji.
\f Sí.

0422 AG

\t lerari iko dino jillaki ...
\f Por eso allí (Buinaima illanomo, ana: abajo) está el origen (del tabaco) ...
\cmt El tabaco viene de abajo de donde Buinaima, del agua; diona es riino (poder) del Buinaima.

0423 AG

\t ... bie diona llera koko jaie naio finoka.
\f ... este ampíri anoche por nosotros fue hecho.
\cmt Se refiere al ampíri que hicimos en la víspera (ver el video: Tabaco05_4e)

0424 AG

\t lerari jaie naimie baiga naimie baie naimie nabai.
\f Por eso antes por él (Buinaima) fue encontrado ese su compañero.
\cmt Compañero de tabaco es la coca. Buinaima encontró la coca, pero no la legítima que nosotros consumimos.

0425 JG

\t Nabai.
\f Compañero.
\cmt la coca

0426 AG

\t Dinomo <Buinaima> ie kiua ekirai.
\f Allí (en la purma: meeidoimo) <Buinaima> él ha visto el tronco de almendro.
\cmt Aquí se menciona: naie faia: “su mezcla (del ampíri)”, eso no tiene que ver con naie nabai “su compañero”, mencionado antes.

0427 JG

\t Ekirai.

\f Tronco de almendro.

0428 AG

\t Ji.

\f Sí.

0430 JG

\t Ji.

\f Sí.

0429 JG

\t Jimuisiño.

\f De la hormiga jimuisiño (el almendro).

\cmt Alfonso nunca ha escuchado en castellano el nombre de esta hormiga. Esta hoja da un sabor especial al ampíri, le da gusto para que sea rico. La hoja y la corteza sirven para diferentes propósitos medicinales: dolor de cuerpo, corte de herida (para que se seque más rápido).

0431 AG

\t Jimuisiño ekirai.

\f El almendro de la hormiga jimuisiño.

0432 AG

\t Dinomo ie baiga baie nomena.

\f Allá (en la purma) por él (Buinaima) fue encontrado ese tronco de palta.

\cmt Para que de buen olor al ampíri y sirve como medicina: se raya y cierne y se hace asentar su almidón en agua; el agua queda cristalina encima y ésta se toma cuando una mujer tiene hemorragia. Si hoja es para mezclar con ampíri; el posparto de la mujer se cura con hoja calentada de palta, para que la sangre que está en el vientre baje y salga.

0433 JG

\t Nomena.

\f Palo de palta.

\cmt mejor: nomebe: „hoja de palta“

0434 AG

\t Nomebe.

\f Hoja de palta.

0435 JG

\t Nomebe.

\f Hoja de palta.

0436 AG

\t Dinomo ie baiga baie ñe bie monori illi (monolli).

\f Allá (en la purma) por él (Bunaima) fue encontrado este hijuelo de huitillo.

\cmt monori: "huitillo", "mishquipanca", *Renalmia* sp.

0437 JG

\t Monori.

\f Cepa de huitillo.

0438 AG

\t Ji.

\f Sí.

0439 AG

\t lerari jaie dinomo ie kiua.

\f Por eso antes allá él (Buinaima) ha visto.

\cmt No dice qué vio; eso aparece más adelante.

0440 JG

\t Kiua.

\f Ha visto.

0441 AG

\t Naimie baiga baie naimie ie nabai.

\f Por él (Buinaima) fue encontrado aquél su compañero (del tabaco).

\cmt Aquí "compañero" se refiere a las plantas que se mezclan con llera.

0442 AG

\t lerari baie jaie iko benomo baisejina ite urue.

\f Por eso esa (criatura en el vientre) antes aquí es una criatura en forma de macambo.

\cmt baisejina: baie museji isoi ite urue riño jereimo. - el fruto de macambo se comprende como criatura. Antes había una mujer estéril que no podía tener hijos y su marido (Buinaima) quería tener hijos; la mujer dice: " vamos al canto de un río"; ella había dado un poder para que allí crezca una tronco de macambo. Se fueron a bañarse en el río. Luego subieron del río a la purma y el hombre miró arriba en el tronco del macambo. Dice a su mujer: " Mira arriba, mujer". La mujer dice: "" No mires tanto. Yo me siento aquí en cuclillas, " y agarró una hoja grande de macambo y dice a su marido: " Sube con cuidado y con cuidado sacude la rama de macambo mirando a mis piernas. " Subió y sacudió la rama; cayó el fruto entre las piernas de la mujer y era una criatura que empieza a llorar. "¿Qué es, mujer? " pregunta el marido. "Tu hijo es ", dice la mujer. Bajó el hombre. " Oo jito llino! – Agarra tu hijo! "Dice la mujer. Él agarró su hijo en la hoja de macambo (que entonces era nuestro pañal). Luego la mujer cogió a su hijo (que estaba con toda su placenta): " Ililibena uuai: anda trae hoja de cortadera, koko urue mutida jaitallesa, para cortar el ombligo de nuestro hijo. " Al pié del macambo, donde hay un cañito por el cual escurre el agua, han enterrado el ombligo. La criatura todavía no tenía voz. La mujer dice: "En dos días tenemos que regresar y según escuchamos la voz, nuestra criatura va a ser varón o mujer." Se fueron a mirar a los dos días, antes de llegar al lugar, corría una punchana, haciendo sonar chacapa (su voz): eso es señal de un varón que va a ser inteligente y sabedor. Cuando uno caza una punchana, tiene que sacar la bola del oído de cada lado y la madre la bola de cada lado la mastica en su boca de cada lado para que su hijo sea inteligente. Es un secreto de los antiguos. Migui gagareji jefomo gataka (chancado, roto cerca de su oído). La punchana es bien inteligente, pues ya sabe cuando un cazador se acerca, corre haciendo sonar su chacapa (su voz). Por eso muy difícil el tigrillo agarra a la punchana; sólo de improviso le agarra. – La mujer quería una hija que le acompañe y le ayude. Los dos, la mujer Buinaño y Buinaima, han repetido los pasos ya descritos, pero al final, la criatura, después de las dos noches gritó "wú, wú", como un hualo, lo que quería decir que iba a ser una buena duadora. La pareja estaba feliz porque cada uno tenía quien le acompañe y ayude, un varón y una mujercita. Los niños son comprendidos como acompañantes de los padres.

0443 JG

\t Urue.

\f Criatura.

0444 AG

\t Museji.

\f Semilla de macambo

\cmt En el principio, macambo es una criatura. La gelatina alrededor de la semilla es el semen de Buinaima: Buinaima uki (uuki "pescado novio"). - La criatura nace en la flema, y la semilla de macambo también; y esa flema de macambo se mezcla con el ampiri. Es una comparación: flema de la criatura – flema del macambo.

0445 JG

\t Museji.

\f Semilla de macambo.

\cmt museji maraki: "flema de macambo"

0446 AG

\t lena <llera> marakiga.

\f Con eso se mezcla <el ampiri>.

\cmt para que se espese el ampiri. - Pero don Alfonso ha mezclado su ampiri con almidón de yuca brava ("por pereza"; ereño jusitofe, ekagañobi (yuca que sólo tiene un tronco y hojas, mas no ramas): su almidón sirve para mezclar con ampiri.

0447 JG

\ti Se mezcla.

\f Se mezcla.

0448 AG

\t lerari jai jino benomo ite baillina baiona jitigilleo.

\f Por eso ya afuera (en el monte) aquí hay en forma de este cogollo, y de esta sogla la itininga negra.

\cmt bailli "bulto de hojas, cogollo de itininga"; baio-na: "está como esta sogla"

0449 JG

\t Jitigilleo.

\f Itininga negra.

\cmt Los Murui dicen "jitigilleo"; los Muinani dicen "tomio"; los Murui dicen "tomio" a una sogla que viene de arriba y que es blanca, en su cogollo hay hormigas "ichichimi" tomikiño; otra sogla es "ñarao", tiene casi idéntico olor como tomio (" perfume "). El olor de jitigilleo es diferente: siorede, casi como olor de jiragikiño, jiragiai " curuinsi diurno (vuela de día) ", jiragie " nido " (en minika dicen illifuisai, porque comen hoja de yuca); neeisai es nocturno: vuela de noche, después de una bruta lluvia; vuela en cantidad, no poquito, o en la madrugada; neeie: su nido. En Pucaurquillo han erradicado los curuinsi por dañar los árboles frutales (cítricos...), y ahora, si quieren comer curuinsi, tienen que ir a comprarlos donde los Bora.

0450 AG

\t Jitigilleo.

\f Itininga negra.

0451 JG

\t Ji.

\f Sí.

0452 AG

\t lerari iko baie naie naimie nabai.

\f Por eso, eso (itininga) es de él (llera) su compañero.

\cmt Si llera es puro tabaco, no es bueno, por eso se mezcla con estos accesorios, para que sea rico. – Sal: Para hacer planchas de sal se utiliza: llarina, iairo, musegina,

turaki süue, que son los sales mejores; ahora se utiliza cualquier cosa que no vale. Itininga no es nada de brujería, sino que tiene un buen olor. Por eso ese es su (del ampiri) compañero. - Baie naie: casi idéntico. Para que tenga un olor bueno

0453 JG

\t Nabai.

\f Compañero.

0454 AG

\t Ierari naimie mairiki.

\f Por eso (su olor) es su fuerza (de la itininga).

\cmt La itininga negra da fuerza (sabor, kaimarede) al ampiri.

0455 JG

\t Mairiki.

\f Fuerza (olor!)

0456 AG

\t Naimie riino.

\f Su poder (de la itininga).

\cmt El olor es su poder. Ese poder da gusto al ampiri. Es como Ajinomoto que da gusto al pescado.

0457 JG

\t Riino.

\f Poder.

0458 AG

\t Ji.

\f Sí.

0459 JG

\t Ji.

\f Sí.

0460 AG

\t Ierari naimie iko iese ari moonaikana bite.

\f Por eso él (itininga) así hacia arriba viene creciendo (en forma de las plantas, para utilizarlas nosotros)

0461 JG

\t Bite.

\f Viene.

0462 AG

\t Ie jirari jai dīnomo jai kiode (manue).

\f Por eso ya ahí (Buinama) ha visto (maraiñede raana kiode: cosas malas ha visto.)

\cmt Por eso ya ahí ya aparecen las medicinas.

0463 JG

\t Kiode.

\f Ha visto.

0464 AG

\t Nanodi naimie nabai.

\f Él (itininga) es su compañero (de Buinaima y de Ilera) desde el principio.
\cmt Se refiere al ampiri, que va dar la defensa a Buinaima. Jitigilleo, Ilera y Buinaima hacen una persona; pero Buinaima es el más poderoso.

0465 JG

\t Nabai.

\f Compañero.

0466 AG

\t Ua nanoka naimie nabai.

\f De verdad su verdadero compañero (de Buinaima es itininga).

\cmt Por visiones él hace ver los malos que hay, que vienen contra tal y tal gente.

0467JG

\t Nanoka nabai.

\f Verdadero compañero.

0468 AG

\t Ierari jaie iko ie jifuefilla.

\f Por eso antes él (Noinui Buinaima) se engañó a sí mismo.

\cmt Noinui Buinaima recibió de su hermano Oini Buinaima todo (coca, hacha...), pero él no ha dietado según el consejo del hermano; por eso perdió todo. – Recién en este pasaje de la coca entran Noinui y Oini Buinaima. Alfonso simplemente ha mencionado las distintas clases de coca directamente, por encimita, pero sin mencionar Noinui y Oini Buinaima. De eso se habla recién cuando se explica las palabras y se hace las preguntas. Si yo no hubiera hecho las preguntas tampoco hubiera sabido. Los viejos cuando hablan por encima, “directamente”; y si no se pregunta no se saben de qué y de quién se trata. – Anteriormente, cuando Alfonso habló de Buinaima que la eliminó (riride) los jenuifue, jenuisai, los males que afehtan a los hombres, también se trataba de NOINUI BUINAIMA! No entra Oini Buinaima. Oini Buinaima ha dado todo a su hermano Noinui Buinaima, quien por su culpa (no dietar etc.) perdió todo y ahora tiene rebuscar de nuevo: por eso él prueba distintas clases de coca que no son coca legítima. Eran dos hermanos que estaban bien entre ellos, hasta que el hermano menor, Noinui Buinaima, se puso rebelde: nai ama lloga uuaina #noñede; nai uuai doferaitite (no cree).”Kue uuai doferaitio”: No crees en mi palabra, no tienes confianza en mi persona. A veces un hermano por si mismo se pone rebelde, ya no cree en las palabras del mayor, dice que es mentira, y quiere buscar solo, porque quiere ser como su hermano, pero nunca va a poder. Todo este discurso es lletarafue, mailloka “mezclado”; y cuando se encuentra la coca verdadera, ya se dice bakaki que es la historia de las cosas buenas: kai jebuilla jiiibina, kai jebuilla diona. Moo komuilla uuai es como jiiira: de ahí sacamos jiiira. Virgilio, por haber sido pagado con dinero, solo habló por encima, no profundizó. Nuestro dinero de antes es: nuikirai, isife, onolli illo (pulsera), mooilli ife = sirife (de mullo) de las mujeres, okaina, ruuiri (patarashca), nonori (patarashca de suri). Los niños hoy quieren buen reloj, zapatillas... - cosas de Occidente – y no tienen interés por las palabras tradicionales y no van a aprender. Virgilio da palabras por partes, mas no habla lo profundo que viene desde el origen.

0469 JG

\t Jifuefilla.

\f Se engañó a sí mismo.

\cmt Por no respetar los consejos de su hermano.

0470 AG

\t Ierari benomo (jasikimo) ite sururai.

\f Por eso aquí (en el bosque) está el tronco de la coca de sachavaca.

\cmt sururai: "coca de sachavaca". Se trata de un palo con hojas parecidas a las de la coca. Se puede coquear. El padre de don Alfonso, cuando iba al monte y se acabó su coca, mambeaba esta hoja.

0471 JG

\t Sururai.

\f Tronco de coca de sachavaca.

0472 AG

\t Ji.

\f Sí.

0473 AG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca.

\cmt Se trata del tronco de coca de sachavaca. Con ésta misma él (Noinui Buinaima) se engañó.

0474 JG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca (de sachavaca).

\cmt Como no se puede consumir llera solo, Buinaima ahora busca la coca.

0475 AG

\t Ji.

\f Sí.

0476 AG

\t lerari bie ieñede.

\f Por eso, éste (sururai) no es ése (verdadera coca).

\cmt Es un palo mediano (10-15 cm diámetro) que hay que tumbar si se quiere sacar su hoja.

0477 AG

\t "Jamai kue jifuefilla."

\f "En vano yo me he engañado (a mi mismo, porque no se trató de la verdadera coca)" (dice Noinui Buinaima).

\cmt Él (Noinui Buinaima) ha creído que es coca verdadera, pero no es.

0478 AG

\t lerari nabefuena jifaitikue.

\f Por eso realmente voy a marearme (lamiendo ampiri del monte: ukue)

\cmt Jifailla anado jiaie (coca) nikaido baiga, buscando la verdadera coca.

0479 JG

\t Jifaitikue.

\f Voy a marearme.

0480 AG

\t Dane.

\f Otra vez.

0481 JG

\t Dane.

\f Otra vez.

0482 AG

\t lerari nikaido baitikue.

\f Por eso por medio del sueño/, de visiones voy a encontrar (la verdadera coca).

0483 AG

\t lerari jai jifaide dinomo.

\f Por eso ya ahí ya se mareó (con ukue).

\cmt Está lamiendo ukue, no llera.

0484 AG

\t Jai iko baie jiiibina jogairai <baite nikaido>.

\f Ya ese tronco de coca de camarón <encontró en el sueño, visión>.

\cmt También se mambea, pero no es conforme, es medio flemoso. Crece en la orilla de quebrada, es palo pero bajito no más.

0485 JG

\t Jogairai.

\f Tronco de coca de camarón.

\cmt Tiene hoja flemosa, mararede, se pega a nuestra mejilla, isiko abimo. Si se coquea eso, rápido se envejece. Esta coca es vecina de lluvirai.

0486 AG

\t Ji.

\f Sí.

0487 AG

\t lerari bie ieñede raite.

\f "Por eso, esto no es (la verdadera coca)," dijo (Noinui Buinaima).

0488 AG

\t lera jai batinomo <ille abimo> iko lluirai <baite nikaido>.

\f Por eso ya allá <en la orilla de la quebrada> <encontró en el sueño> coca con hoja flemosa

\cmt Alfonso ha mambeado eso. Pero su padre dijo: raire oo uaikitaisa "cuidado vas a envejecer rápido". - También se mambea, pero no es conforme, es medio flemoso. Crece en la orilla de quebrada, es palo pero bajito no más.

0489 JG

\t Lluirai.

\f Coca del monte.

\cmt Coca del cansancio.

0490 AG

\t lerari naimie raite.

\f Por eso él dijo:

0491AG

\t leñede.

\f "No es eso, (la verdadera coca)."

0492 AG

\t Kue jifuefilla jiiibina.

\f "El tronco de (esta) coca me engañó."

0493 AG

\t "Kue nabai nia baiñedikue."

\f "Mi compañero todavía no encuentro."

\cmt Con „compañero” se refiere a la verdadera coca.

0494 JG

\t Baiñedikue.

\f "No (lo) encuentro".

0495 AG

\t Ierari jaie iko dinomona...

\f Por eso, antes desde ahí...

0496 AG

\t ...ari naimie jifailla nikaido ie baiga.

\f... desde arriba (en esta tierra) él en el sueño de su mareo él (Noinui Buinaima) encontró (coca, pero todavía no la verdadera).

0497 AG

\t Jigadima siragoi raitikai kai.

\f Coca del ano de sachavaca, decimos nosotros, <él encontró>.

\cmt También se coquea, cuando no hay coca. Es un árbol alto, regularcito.

0498 JG

\t Jigadima siragoi.

\f <Coca> del ano de sachavaca.

0499 AG

\t Baie baie jibina.

\f Eso eso es tronco de coca (pero no verdadera).

0500 JG

\t Jibina.

\f Tronco de coca.

0501 AG

\t Ji.

\f Sí.

0502 AG

\t Naimie jifuefilla.

\f Él mismo se engañó (con esa coca).

0503 JG

\t Jifuefilla.

\f Se engañó.

\cmt Fue engañado.

0504 AG

\t Ierari bie ieñede.

\f Por eso, éste (ano de sachavaca) no es esa (verdadera coca).

0505 AG

\t Bie <jibina diga> jamai iko kue jifuefilla nikai <anado> .

\f <Con> este <coca> en vano es el sueño de mi engaño.

\cmt El mismo sueño le engaña. El sueño de ukue hace ver cosas que son mentiras, no verdaderas. Alfonso ha lamido ukue: los seres (kai usutiai ie joriai) que aparecen primeros no son los legítimos; los legítimos son los que aparecen al último. Joriai son espíritus invisibles, pero cuando te dedicas a practicar, curar con diona o ukue (para enfermedades graves) se ve los espíritus (talvez 5 minutos) y te conversan y se los ve como persona, pero de momento desaparecen: ¿para qué me llamas, qué quieres? Y ellos te cantan los icaros para curar las enfermedades. – El espíritu que te engaña te viene a hablar bonito, a los que aparecen primeros no hay que creer; recién a los últimos se debe creer.

0506 JG

\t Nikai.

\f Sueño.

0507 AG

\t Ierari dinomona ari jai ikinana jifaide.

\f Por eso de ahí hacia arriba ya ve en el mareo el tronco de leche caspi.

\cmt Sus hojas se pueden coquear y es bueno. Alfonso muchas veces ha coqueado (se turra, se machaca, se mezcla con cético y se cierce). Nuestros abuelos han coqueado hoja de leche caspi. Es dulce, pero más rápido se aguadía en nuestra boca (se diluye rápido con la saliva). No tiene consecuencias malas. Se coquea las hojas de leche caspi; es bueno pero no iguala a la coca; eo naimerede “mucho dulce tiene”; Buinaima esta probando lo que encuentra en el sueño.

0508 JG

\t Ji.

\f Sí.

0509 AG

\t Ikinana kiode.

\f Vio el tronco de leche caspi.

0510 JG

\t Kiode.

\f Vio.

0511 AG

\t Ierari bie jibinañede.

\f Por eso, éste no es tronco de (la verdadera) coca.

0512 AG

\t Nailli kai jaiagai namaki kominitariade ...

\f Antes nuestro antiguos cuando se formaron como gente ...

\cmt Los antiguos sólo los veía Buinaima en los sueños pero todavía no eran gente humana como nosotros.

0513 JG

\t Ji.

\f Sí.

0514 AG

\t ... bie iko jaie...

\f... eso antes...

0515 AG

\t bie iko diona jifailla...
\f... este leche caspi lo vio por emborracharse con tabaco...

0516 AG

\t ... jibina.

\f ... como coca.

\cmt Leche caspi es una estapa anterior al ancuentro de la coca.

0517 AG

\t Jai naimie baiga.

\f Ya por él (tabaco) fue concontrado (tronco de leche caspi como coca).

0518 JG

\t Baiga.

\f Fue encontrado.

0519 AG

\t Ji.

\f Sí.

0520 AG

\t le jirari iko ie fakaisekoni baie ikina duga.

\f Por eso entonces en ese tiempo ese tronco de leche caspi se coquea <como coca>

0521 JG

\t Ikina duga.

\f Tronco de leche caspi fue coqueado.

\cmt Antes, cuando los hermanos Ooini Buinaima y Noinui Buinaima vivían paz, había toda clase monifue, coca tabaco. Eso se perdió cuando Noinui Buinaima no ha cumplido con la dieta (no pudo aguantar los 8 noches de velada; se durmió, y su mujer en la mañana se fue a orinar y encontró todas las frutas, monifue, y se exclamó de sorpresa. Su marido estaba dormido y no ha salido a recibir los monifue, pero nuevamente desaparecieron todos, también la coca y el tabaco. Ahora el Buinaima está tratando de rescatar otra vez la coca y el tabaco; dane jenode. – Aquí vemos el lazo entre un mito y la palabra ceremonial que retraza la búsqueda y el rescate de monifue.

0522 AG

\t Ji.

\f Sì.

0523 AG

\t le jirari dinomona ari naimie jai jifailla jatagi<na>.

\f Por eso desde ahí arriba él (Buinaima) ya se mareó y encontró un tronco de coca en forma de cubo/mango de hacha.

\cmt < jatagi: significa, tronco de coca>

0524 JG

\t Jatagi.

\f Mango de hacha.

0525 AG

\t Jatagina kiode.

\f (Buinaima) vio un mango de hacha (como coca : jibina)

0526 JG

\t Kiode.

\f Vio (en su mareación).

0527 AG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca.

0528 JG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca.

0529 AG

\t lerari bie ieñede.

\f Pero éste no es (coca legítima).

0530 AG

\t Nia komo ari bitikuesa.

\f Todavía recién pues vengo arriba (Buinaima).

0531 AG

\f lerari jai dinomona iko kuikuirai<na kiokaide>.

\f Por eso de ahí ya aparece como palo duro blanco delgado kuikuirai

0532 JG

\t Kuikuirai.

\f Especie de árbol.

0533 AG

\t Kuikuirai.

\f Especie de árbol.

0534 AG

\t Kuikuiraidi jiibina.

\f Kuikuirai es coca.

\cmt Se coquea, es nanodi jiibina (coca del principio), es bueno pero no como coca. A veces en el monte cuando se acabó la coca, se coquea la hoja de este arbol: se ahuma la hoja encima de la candela, se seca, luego se lo pila y cierne mezclado con imuisai; tiene sabor un poco de humo.

0535 JG

\t Kukuiraidi jiibina.

\f Kuikuirai, especie de árbol, es tronco de coca.

0536 AG

\t "Ieñede", raite.

\f "No es ese", dijo (Buinaima).

\cmt El Buinaima, cuando ha perdido el monifue, se ha olvidado todo y ahora tiene que buscar de nuevo.

0537 JG

\t Ieñede nia.

\f No es ese todavía.

0538 AG

\t leñede nia.
\f No es ese todavía.

0539 AG

\t tko <nia> ari riiñedikue.
\f Todavía no llego (Buinaima) arriba (trayendo la coca legítima con su visión).
\cmt – La gente hoy coquea distinta clase de coca : “tingomaría”, es más fuerte, bueno es pero no iguala nuestra coca legítima ; don Angel tiene “tingomaría”, lluuvié (casi igual a nuestra coca, pero medio flemoso) que consiguió de los Bora ; también kudu jiihie “coca de pescadito”, pero más harto tiene uua jiihie.

0540 JG

\t Ari riiñedikue.
\f No llegó arriba.
\cmt Buinaima abajo todavía no llega arriba en la tierra; de abajo busca.

0541 AG

\t lerari dinomona ari jai jifaide.
\f Por eso de ahí hacia arriba ya se marea.
\cmt De ahí, abajo, ve en su visión de mareo

0542 AG

\t Naimie nanodi jiihina raite.
\f Él dijo “primer tronco de coca”.
\cmt Pero todavía no lo encontró.

0543 AG

\t lerari jaie <raite> baie iko jogai jiihina.
\f Por eso antes <decía> ese es tronco de coca de camarón.
\cmt Se coquea, tiene hojas en forma de coca, es medio flemoso, crece en bajjal, en canto de quebrada. Se lo seca encima de candela (como ikibe), se pila y se mezcla y se cierce igual que la coca.

0544 JG

\t Jogai jiihina.
\f Tronco de coca de camarón.

0545 AG

\t lerari bie ieñede.
\f Por eso este no es eso (lo propio)..

0546 JG

\t leñede.
\f No es ese.

0547 AG

\t lerari dinomona ie jifailla baie
\f Por eso de ahí él mareó y vió ese ...

0548 JG

\t Ji.
\f Sí.

0549 AG

\t ... joma jiihina.

\f ... tronco de coca de mono blanco.

0550 JG

\t Joma jibina.

\f Tronco de coca de mono negro.

0551 AG

\t lerari dinomona baie jibina...

\f Por eso de ahí ese tronco de coca...

0552 AG

\t... dutino<na> jai uinairai<tad>e.

\f... a los que coquean hace poshecos

\cmt Ese es su cutipa: uinairaitikue: "yo soy pálido, tengo canas, pelo blanco, " El mono blanco también es travieso, salta de un lugar a otro.

0553 JG

\t Uinairait<ad>e.

\f Los hace pálidos.

0554 AG

\t Uinairait.

\ti Son pálidos.

\f Son pálidos.

0555 JG

\t Jii.

\f Síí.

0556 AG

\t Jai naimaki uieko userede.

\f Ya su cara está blanca.

\cmt Joma jibinamo jenuitaite: Está cutipado por la coca de mono blanco...

0557 JG

\t Userede.

\f Está blanco.

0558 AG

\t Naimaki onolli uiarode.

\f Sus manos se hacen blancos todos.

\cmt uiarode: se hacen blancos todos; naimaki onolliai nana uiaruaide: "las manos de ellos todas se hacen blancas" y. jarirede : son violentos (van por allí, por allá, te interrumpen); mejor sería: onolli borarede: "las manos son amarillas"; es parte de este cutipa.

0559 JG

\t Uiarode.

\f Se vuelven blancos.

0560 AG

\t Jai baie jenuitaite.

\f Ya esos (baimaki) están cutipados (jenuitaitimaki).

0561 JG

\t Jenuitaite.
\f Están cutipados.

0562 AG
\t Finoritimaki.
\f Están estudiando, practicando cosas malas (por el cutipo de la coca).

0563 AG
\t Iera dinomona ari ie kiua <imokirai jibina>...
\f Por eso de ahí arriba él ha visto <coca de ishanga>...

0564 AG
\t ... jai dinomo iko jifaidikue iade kioiñedikue.
\f... ya de ahí me mareo (dice Buinaima) pero no he visto (legítima coca).

0565 AG
\t Jamai iko taino uai.
\f Simplemente es una palabra de mentira.

0566 JG
\t Taino uai.
\f Palabra de mentira.

0567 AG
\t Ierari jai dinomona ari jai riide.
\f Por eso ya de ahí llegó arriba (la palabra de mentira).

0568 AG
\t Ierari baie <taino uuai>.
\f Por eso esa palabra de mentira (coca de ishanga).
\cmt por este (coca de ishanga).

0569 JG
\t Bie.
\f Este.

0570 AG
\t Komo.
\f Recién.

0571 JG
\t Komo.
\f Recién.

0572 AG
\t Ierari jai bie iko imokirai.
\f Por eso ya esto es tronco de ishanga.

0573 JG
\t Imokirai.
\f Tronco de ishanga.

0574 AG
\t Imokirai.
\f Tronco de ishanga.

0575 JG

\t Ji.

\f Sí.

0576 AG

\t Jai iemo riide.

\f Ya en esta (ishanga) ha llegado (Buinaima).

\cmt Se coquea, es mejora de todo lo mencionado hasta ahora. Se ahuma, como hoja de leche caspi, se la machuca, se la mezcla con imuiforo y se cierne. Es bueno, no cutipa.

0577 JG

\t Riide.

\f Llegó.

0578 AG

\t Uanai bie <mare raa> ite nia.

\f Verdad, hay todavía cosa buena (por descubrir)

0579 AG

\t Nia fiebide.

\f Todavía falta (buscar).

0580 JG

\t Fiebide.

\f Falta.

0581 AG

\t Ji.

\f Sí.

0582 AG

\t Ja bie diga nika...

\f Ya con esto (hoja de ishanga coqueando), a ver, ...

0583 AG

\t... nabefuena jenoitikue.

\f... realmente buscaré.

\cmt la hoja de ishanga (imokirai, - no lloreji) tiene poder casi como la verdadera coca.

0584 JG

\t Jenoitikue.

\f Buscaré.

0585 AG

\t Raillamona dane jifaide.

\f Habiendo dicho así otra vez se mareó (con ukue).

0586 JG

\t Jifaide.

\f Se mareó.

0587 AG

\t Jifaillamona ari ie kiua.

\f Habiéndose mareado hacia arriba él (Buinaima) ha visto.

0588

JG

\t Kiua.

\f Ha visto.

0589 AG

\t Jai ie atika nanodi jibina.

\f Ya por él (Buinaima) fue traído el tronco de la primera coca.

\cmt Todavía no es la verdadera coca.

0590 JG

\t Nanodi jibina.

\f Tronco de la primera coca.

0591 AG

\t Ierari jai raite.

\f Por eso ya dijo (Buinaima).

0592 AG

\t Ua nai jai ari rinedikue.

\f "Verdad ya hecho llegar arriba (nanodi jibina, imokirai).

0593 AG

\t Jai rinedikue.

\f Ya he hecho llegar.

0594 JG

\t Rinedikue.

\f He hecho llegar.

0595 AG

\t Ie isoi ja urukina ari komuitaitikue."

\f Así yo voy a crear arriba (nuestra) generación.

0596 JG

\t Komuitaitikue ...

\f Voy a hacer vivir, crecer...

0597 AG

\t Ji.

\f Sí.

0598 AG

\t... kue jaienikina.

\f... mis muchachos, huérfanos.

0599 AG

\t Ierari jaie iko ...

\f Por eso antes...

0600 AG

\t ... jai iko nagamie<mo>...

\f... ya para cada uno...

0601 AG

\t ... jai iko nabai ite.

\f ... ya hay un compañero (de los uruki).

\cmt Entre los uruki cada uno tiene compañero, antes estaba solo.

0602 AG

\t Jai kue amaredikue ieta.

\f Ya yo tengo mi hermano entonces.

\cmt También se puede decir miriñoredikue: tengo hermana

0603 JG

\t Ji.

\f Sí.

0604 AG

\t Ja iko nabefuena...

\f Ya realmente...

0605 AG

\t ... ja iko jenuifuena gadoritikoko.

\f... ya el cutipo lo vamos nosotros dos a consumir, eliminar.

\cmt nosotros dos: Buinaima y su nimairama (abuelo, tío ...)

0606 JG

\t Ji.

\f Sí.

0607 AG

\t Ierari dinomona jai bisikina riride.

\f Por eso de ahí ya cosumen este monte (donde están todos los animales que cutipan).

0608 JG

\t Riride.

\f Consumen.

0609 AG

\t Jai diona...

\f Ya el tronco de tabaco...

0610 JG

\t Diona.

\f Tronco de tabaco.

0611 AG

\t ... nabai diga ...

\f... con su compañero...

0612JG

\t Nabai diga.

\f Con su compañero.

0613 AG

\t... jibina.

\f... la coca.

0614 JG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca.

0615 AG

\t lerari aillue ...

\f Por eso muchas cosas...

0616 JG

\t Ji.

\f Si.

0617 AG

\t... bisikina ite.

\f... en este monte vive.

0618 AG

\t Jaie "siiñodikue" janallari raite.

\f Antes " soy poderoso " dijo el otorongo.

\cmt riino " fuerza, poder " < riirede; riinodikue " yo soy poderoso, conocedor, sabedor "; mairiki: " fuerza ", mairidikue " tengo mucha fuerza, soy fuerzudo "; siiño " poderoso "; siiñodikue " soy poderoso: sabedor, conocedor de todo " Todo conocimiento, sabiduría viene de Buinaima y Jusiñamui (son el mismo con dos nombres: Buinaima, Buinaiño (nuestra Madre) y Jusiñamui son una sola persona, tres en una sola persona, pero cuando se habla se distingue. Oona jusiñaitikue: " te voy a maldecir " .

0619 JG

\t Janallari.

\f Otorongo.

0620 AG

\t Ji.

\f Sí.

0621 AG

\t Jai kai janaekana uite.

\f Ya a nosotros, la gente, lleva maldiciendo (el otorongo).

\cmt janaete: "maldecir" < janaba "diablo". Hay jikodi diona "tabaco de tigre" con el cual humanos malos se convierten en tigre. Eliminando bisikina, se elimina todos los animales malos.

0622 JG

\t Uite.

\f Lleva.

0623 AG

\t lerari "riiredikue" raite (janallari).

\f Por eso " yo soy el bravo", dice (el otorongo).

0624 JG

\t Riiredikue.

\f Soy el bravo (dice el otorongo).

0625 AG

\t Riinide (iese raite).

\f No tiene poder (así dice el tabaco).

0626 JG

\t Riinide.

\f No tiene poder.

0627 AG

\t tji naimiemonona dionamona riinide.

\f De él (tabaco), del tabaco el otorongo no tiene fuerza.

\cmt Nosotros, lamiendo ampiri, con los nimairani, quitamos el poder del otorongo. Anteriormente la gente tigre (los que lamían tabaco de tigre y se transformaban) nos comía, nos trataba como animales; hoy nuestra gente se reúne, lame ampiri y mambea coca para defenderse (con icaros) contra los animales grandes dañinos; el más dañino es el otorongo.

0628 AG

\t lerari jai nabairedikuesa <diona raite>.

\f Por eso ya tengo compañero <dice el tabaco>

\cmt por que ya tiene la coca como compañero.

0629 JG

\t Jai nabairedikue <diona raite>.

\f Ya tengo compañero <dice el tabaco>.

0630 AG

\t Ja feekuisse ari riite <nai urukimo>.

\f Ya despacio (Buinaima) va a llegar arriba (a su gente).

\cmt para ver si está surgiendo su gente.

0631 JG

\t Ari riite.

\f Arriba va a llegar.

0632 AG

\t lerari batinomo ite.

\ti Por eso allá hay.

\f Por eso allá está (su gente).

0633 AG

\t Jaie iko kaikoni ñaite jenuifuena ana bene.

\f Antes a nosotros habla <el yagunturu> cutipa/maldad aquí abajo de la tierra.

\cmt Bie bainaño kai komini duiko dīga fuidoakade: " Este yangunturu quiere acabar a nuestra gente con enfermedad. "

0634 AG

\t Bie bainañodikue raite siiño.

\f Este "yo soy yagunturu" dice (yangunturo) "poderoso".

\cmt Nos está maldiciendo.

0635 AG

\t "Siiño raadikue", raite, ieñede.

\f "Soy cosa poderosa ", dice (yagunturu), (pero) no es eso.

0636 JG

\t Ji.

\f Sí.

0637 AG

\t Jaka iko jaie iko moo Buinaima ...

\f Siempre antes el tronco de tabaco por Padre Buinaima ...

0638 AG

\t ... Moo Jusiñamui ari atika diona jaka jilloñede.

\f ... por Padre Jusiñamui traido arriba nunca no déjá escapar a nada.

\cmt Todos los males no son nada para Buinaima y su poder el tabaco.

0639 JG

\t Jilloñede.

\f No deja escapar.

0640 AG

\t le jirari jaie iko dinomona ari...

\f Por eso antes desde ahí arriba...

0641 AG

\t ... ie ari ie jifailla.

\f... él (Buinaima) se marea.

0642 JG

\t Ji.

\f Sí.

0643 AG

\t lerari baie jenui urukina gadorite.

\f Por eso esa gente mala de cutipa consume, elimina.

0644 AG

\t lerari batınomo jai iko ari riide.

\f Por eso de allá ya llegó arriba.

0645 JG

\t Ari riide.

\f Llegó arriba.

0646 AG

\t Jaie iko ...

\f Antes ...

0647 AG

\t ... jai bie iko baire (erere) railla.

\f... ya este (es) ese irapayal grande, dice (Buinaima).

0648 AG

\t Baie iko erere railla ereño.

\f Ese caranal se llama oso hormiguero.

\cmt erere "irapayal" es sobrenombre de oso hormiguero.

0649 JG
\t Ereño.
\f Oso hormiguero.

0650 AG
\t Ji.
\f Sí.

0651 JG
\t Ji.
\f Sí.

0652 AG
\t Jai baie naimie "siiñodikue" raite.
\f Ya ese, él (oso hormiguero) dice "Soy fuerte, poderoso".

0653 JG
\t Siiñodikue.
\f Soy poderoso.

0654 AG
\t Ji.
\f Sí.

0655 AG
\t le jirari naimie raite...
\f Por eso él (Buinaima) dice: ...

0656 AG
\t "Jaka beno siiñona iñede."
\f... "Nunca aquí no hay poderoso".

0657 JG
\t Iñede.
\f No hay.

0658 AG
\t Ji.
\f Sí

0659 AG
\t lerari moo diona illanomo siiño iñede.
\f Por eso donde está el tronco de tabaco del Padre no hay poderoso.

0660 AG
\t Siiño jito iñede.
\f No hay hijo de poderoso.

0661 AG
\t lerari kai moo jaka dama siiñona.
\f Por eso nuestro Padre (Buinaima) siempre solo es poderoso.

0662 JG
\t Ji.
\f Sí.

0663 AG

\t Ierari dinomona jifaide jai dane nabefuena.
\f Por eso de ahí nuevamente se mareó realmente.

0664 AG

\t Jai bisikina riride.
\f Ya comía/eliminó (todos los malos que hay en) el monte.

0665 JG

\t Bisikina riride.
\f Eliminó, comió (todos los malos que hay en) este monte.

0666 AG

\t Ji.
\f Sí

0667 AG

\t Ierari ana dine baie jaie iko...
\f Por eso del lado de abajo (en el hueco) está antes (en el principio) ...

0668 AG

\t... batinomo ite jollarefoma nairari.
\f...allá está (en ese hueco) la gente majás.
\cmt jollarefoma = ime nairai "gente majás"

0669 JG

\t Nairari.
\f Gente.

0670 AG

\t Uuairiko.
\f Loco (la gente majás).

0671 JG

\t Uuairiko.
\f Loco.

0672 AG

\t Ji.
\f Sí.

0673 JG

\t Ji.
\f Sí.

0674 AG

\t Ierari batinomo riride.
\f Por eso allá (la madre de majás) come (las criaturas humanas).
\cmt Se refiere a la historia de Jolla : la vieja que visitaba la maloca cuando los padres estaban en la chacra y tomaba su cahuana y jugaba con los niños ; hasta que un día se lleva a todos los niños en un canasto grande, salvo un niño que observa hacia dónde llevó a los niños ; hacia una cueva grande. Los padres ahumaron y cuando salían los animales los mataron; pero los niños también se morían asfixiados del humo y del ají quemado. A la vieja, Nofitadaraño, y al viejo también mataron. Taifefo nairai

así acabó. El majás antes no era animal sino diablo: taife. Jolla es majás grande; es taife y vive en hueco grande (nibokofo); se lo come ; jifikoreño es majás mediano y chico, es bueno. El cutipa del majás es : la criatura no duerme en la noche, pues el majás anda de noche.

0675 JG

\t Riride.

\f Come.

0676 AG

\t Jai ierari ari naimie raite.

\f Ya por eso arriba él (Buinaima) dice:

0677 AG

\t "Jai iko kiodikue."

\f "Ya he visto" (mi generación de gente).

0678 AG

\t "Ja iko bie jenui urukina gadoritikue."

\ti Ahora entonces con este cutipo descendencia voy consumir.

\f "Ya esta gente cutipa voy a consumir, eliminar."

0679 JG

\t Gadoritikue.

\f Voy a consumir.

0680 AG

\t Ierari jai dinomona <ana ite sirinimaido> ...

\f Por eso de ahí <abajo está el perro de monte> ...

0681 AG

\t ... jai iko ana dine ite baie sirinimaido.

\f... ya del lado de abajo está ese perro de monte.

\cmt Tiene un dejo feo, no se come. Animal malo, cutipa: da legaña a los ojos de una criatura.

0682 JG

\t Sirinimaido.

\f Perro de monte.

\cmt Pero no es ia: que come piña, y en el Ampiyacu no hay. Cutipa : da susto a las criatura ; es negro y anda en manada. Sirinimaido anda solito.

0683 AG

\t Ji.

\f Sí.

0684 AG

\t le jira "riiredikue" raite.

\f Por eso " yo soy fuerte " dice (el perro de monte).

0685 JG

\t Riiredikue.

\f Soy fuerte.

0686 AG

\t Nimaido.
\f Achuni.

0687 AG

\t lerari jaie iko dino jillaki <ite>.
\f Por eso antes allá está el origen.

0688 AG

\t Jaie iko bie Moo diona...
\f Antes este tronco de tabaco del Padre...

0689 AG

\t ... kai ari jenoka gadorilla jenui uruki.
\f ... buscado por nosotros arriba ha consumido la gente cutipa.
\cmt Nosotros hemos buscado el tabaco para eliminar los cutipas.

0690 AG

\t le jirari batinomo jai baidona ite nimaido.
\f Por eso allá está el achuni como llerado "cabeza de achuni " o su cabeza está como palta.
\cmt baido: isido, nimaido, llerado " cabeza de achuni: nimaido ifogina ite": llerado amarrado tiene una punta (lo mencionamos así nomás), nomedo " palta ". Así decimos; la semilla de palta es patico, como sangre. Se utiliza nomedo contra hemorragía, por ejemplo icarándole se cura hemorragía de mujer (caída, sobrepardo...). A la palta decimos nimaido ifogi. Se dice así para estudiar y sacar un icaro: hay un icaro – largo – de palta para remediar a una hemorragia. Uno mismo no puede icarar a si mismo (por que no se ve entero), tiene que buscar a otra persona; con vegetal uno se puede curar a uno mismo. Cutipa de nimaido: él es consumidor de sapaná, lombriz, por eso no se da su carne a comer a las criaturas; si se les da de comer, va a tener lombrices, chicuapos (bichos como pelitos blancos).

0691 JG

\t Nimaido.
\f Achuni.

0692 AG

\t "Siiñodikue" raite.
\f "Soy fuerte", dice (el achuni).

0693 AG

\t lade moomona siiño iñede.
\f Pero en cuanto al Padre no hay persona poderosa.

0694 JG

\t Iñede.
\f No hay.

0695 AG

\t lerari diona...
\f Por eso el tronco de tabaco...

0696 JG

\t Diona ...
\f Tronco de tabaco ...

0697 AG

\t ... jefairede.

\f ... es carnívoro.

0698 JG

\t Jefairede.

\f Es carnívoro.

0699 AG

\t Jiko.

\f Tigre.

\cmt El tabaco es tigre porque es carnívoro, "así mencionamos" (AG).

0700 JG

\t Jiko.

\f Tigre.

\cmt Su cutipo es el más peligroso: la criatura en la noche grita, no déjà dormir por la pinta que él tiene; ya sólo por mirarlo se asusta; hasta el adulto se asusta. Sólo tocando, mirando al animal los padres ya asustan a la criatura.

0701 AG

\t Kuegoima fuemo illa.

\f La avispa colorada (carnívora) está en su boca del poder de tabaco (que es carnívoro y no se le escapa nada).

\cmt Su cutipa: cuando los padres la tocan, salen chupos chupos en la cabeza y dolor de vista, sale legaña de los ojos.

0702 JG

\t Ji.

\f Sí.

0703 AG

\t Jefairede jirakiño.

\f La abeja es carnívora.

\cmt jiragikiño "curuinsi"

0704 JG

\t Jirakiño.

\f Abeja.

\cmt Su cutipa: Cuando el padre o la madre la toca, se cierra la nariz de la criatura y no puede respirar.

0705 AG

\t Ji.

\f Sí

0706 AG

\t Tomikiño.

\f Ichichimi "clase de hormiga", también es carnívora ; cutipa : el cuerpo de la criatura se hace como viruela, chupito, chupito...

0707 JG

\t Tomikiño.

\f Hormiga "ichichimi".

\cmt tomikillai " nido de tomikiño "

0708 AG

\t Baie naimie riino naimaki nabai.

\f De ese su poder es el compañero de ellas (esas hormigas).

\cmt Su poder es su olor (kiorede " tiene fragancia ") y ese olor es su compañero.

0709 JG

\t Nabai.

\f Compañero.

0710 AG

\t Ji.

\f Sí.

0711 AG

\t Baie diga nabairite.

\f Con ese (poder, olor) se acompaña.

\cmt nabaide: "aumentar" como jebuide; nabairite: "acompañar": naimie siiue < siiño : su fuerza >.

0712 AG

\t lera batinomo ite buregiño.

\f Por eso allá hay una ronsapilla (chiquita)

\cmt abeja es grande y muerde, ronsapilla es chiquita y pica. Cutipa : Buregiña jetañega, urue uisi diisa : "No se toca la ronsapilla, para que no pica el ojo (de la criatura)" ; dite : "picar ", diisa : "cuidado te va picar". La ronsapilla en la chacra persigue a los niños, quier lamer la legaña en los ojoos, y ahí mismo pica.

0713 JG

\t Buregiño.

\f Ronsapilla.

0714 AG

\t lerari baimaki naie nabai<ñairi>.

\f Por eso ellos <vienen acompañados por> sus compañeros.

\cmt Los niños chiquitos en la chacra lloran cuando están atacados por las ronsapillas, y éstos vienen a lamer la las lágrimas de las criaturas.

0715 AG

\t lerari dinomona jai iko "siiñodikue" raite.

\f Por eso de ahí ya (la ronsapilla) dice: "Yo soy poderoso".

0716 AG

\t tko ja jasiki<mo ite> gadorite iko jenui uruki<na>.

\f (Pero) ya (Buinaima) va a consumir la gente cutipa <que está en> el monte.

0717 AG

\t tko jenui uruki.

\f La gente cutipa.

0718AG

\t Jenui uruki.

\f La gente cutipa.

0719 AG

\t lera batinomo jaie iko kaikoni ite.
\f Por eso allá desde antes en nosotros está (la cutipa).

0720 AG

\t Igiraifuena ite jaie iko baiko, raite, jiko.
\f "Como cólera está ese tigre" dice (Buinaima)
\cmt igiraifue: cólera, enemistad. La cólera entre la gente es como cutipa (jenuitaitio: "estás cutipado", se dice a alguien que está de cólera).

0721 JG

\t Ji.
\f Sí.

0722 AG

\t lerari baie edoima <ite>.
\ti Por eso tigre colorado.
\f Por eso <hay> tigre colorado.
\cmt Su cutipo es: da fiebre, dolor de estómago (porque eso es candela), a veces da vómito, diarrea. Se cura con icaros. AG conoce pero no tanto.

0723 JG

\t Edoima.
\f Tigre colorado.

0724 AG

\t Ji.
\f Sí

0725 AG

\t Siiño.
\f Es poderoso.
\cmt Son gentes malos que se creen poderosos.

0726 JG

\t Siiño.
\f Poderoso.

0727 AG

\t Ji.
\f Sí

0728 AG

\t "Siiño jitodikue", raite.
\f "Soy hijo de poderoso", dice (el tigre colorado).

0729 AG

\t lade jaka anafefide dinomo.
\f Pero siempre allí está vencido (por el ampiri y la coca).
\cmt anafefide: está vencido

0730 JG

\t Anafefide.
\f Está vencido.

0731 AG

\t Dinomo iko jai naimie rifide.

\f Allá ya el fue matado y comido (por Buinaima).

\cmt rifide implica matar y comer; riga sólo se refiere a comer. Dinomo rifide riga: "allá fue matado y comido". Rifibisa "cuidado te van a matar y comer". Rifibide "ya le han matado y comido". Rifidikue "me están comiendo", guifidikue "estoy comiendo"; jirofidikue no hay.

0732 JG

\t Rifide.

\f Fue matado y comido.

0733 AG

\t Ji.

\f Sí.

0734 AG

\t lerari jai dinomona ari ie atika.

\f Por eso de allí arriba fue traído por él (comida, monifue).

0735 AG

\t Jaie iko ana dine<na> <ite monifue>.

\f Antes lado de abajo <está toda clase de monifue>.

\cmt AG interpreta ana como ana ba, allá abajo (en un bajial), pues abajo la tierra no hay nada. Pero también las plantas anana sikode : " de abajo brotan ".

0736 AG

\t Dane iko kai moo raite:

\f Otra vez dice nuestro Padre:

0737 AG

\t "Nia fiebidesa."

\f "Pues todavía falta".

0738 JG

\t Fiebide.

\f Falta

0739 AG

\t Ji.

\f Sí.

0740 AG

\t lera jaie iko benokoni kaikoni ñaite.

\f Por eso antes aquí en nosotros hablaban (los malos espíritus, janaba).

\cmt janani espíritus de animales, es algo que nos hace oír en la noche, grita como gente; janaba es espíritu de animal bravo (otorongo, oso hormiguero, yagunturu, tigres colorado ...)

0741 AG

\t Bisikoni ñaite (kai kominimo).

\f En este monte hablaba (a nosotros)

0742 AG

\t lerari jaie iko "bie ñibeki" raitikai.

\f Por eso decimos: "éste es hoja podrida en agua (que tiene flema)"

\cmt ñibe " hoja seca, hojarasca "; ñibeki: " hoja podrida en el agua ". Esta palabras son parte de un icaro esiki rafue, jira. Este icaro limpia el monte, el agua. Jitoma, Reeki y Fiurue Jitoma se mencionan siempre en esiki rafue, jira.

0743 JG

\t Ñibeki.

\f Hojarasca podrida en agua.

\cmt "palisada": uifaro

0744 AG

\t lerari batinomo ite baie janaba.

\f Por eso allá (en el monte) está ese diablo, yashingo, difunto.

\cmt Para eso tenemos nuestros icaros.

0745 JG

\t Janaba.

\f Demonio.

0746 AG

\t Baibe anamo inide.

\f Debajo de esa hoja (hojarasca de agua) duerme (el demonio).

\cmt Ahí hay lobos, bufeos, raya mama, boa negra, lagartos, tigre de agua, nutria, nuio, illeneruma, iriniño " tigrillo del agua " (ille ana ie nairai, buinai sai nairai, bunai uruki) ; Buinaiño = llikiai ie eei ; cuando hay mijano, ella anda en la cabaza, adelante, y por donde anda, sus hijos siguen ; en el Ampiyacu va por la tahuampa (ikoredoo jaaide uuaisai = mijano) para desovar toda clase de peces ... Estos son los animales que nos dan miedo, nos siguen, y duermen debajo la hojarasca : janani, janaba, dofi, taife ; como cutipo nos siguen, nos quieren dominar. – Los abuelos dijeron que el pajarito uuaiuma (que repara toda clase de animales) con su palabra fertiliza a los pescados del mijano (llikiai uedode " hacer el amor a los peces "), y así se quedan con huevos.

0747 JG

\t Inide.

\f Duerme.

0748 AG

\t Bie kue<mo iga> diona.

\f Este es el tronco de tabaco < dado a > mí (dice Buinaima).

0749 AG

\t Diobe...

\f Debajo de la hoja de tabaco...

0750 AG

\t... anamo bue inide.

\f... no hay nada (no duerme nada).

\cmt Tabaco es el sabedor de todo, nadie puede estar ahí; sin embargo hay gusanos que comen la hoja de tabaco. En nuestra cabeza hay liendra, piojo, suciedad, y en el tabaco en su hoja hay: jirigi " gusano que consume a hoja de tabaco ", oboda " chinche ", que es hediondo. Los dos comen como cutipo la hoja de tabaco. Cada dos días hay que averiguar y cuidar que el cutipo no le cae; en una noche pueden carle 20 gusanos que consumen la hoja. Dos mariposas nocturnos (naiona makade titibe)? y janaturuño, ponen sus huevos en las hojas de tabaco y sus larvas comen estas hojas.

Cuando el tabaco está preparado en ampiri es fuerte (mezclado tiene más poder), pero pura hoja no es fuerte, por eso cae la plaga.

0751 JG

\t Iñede.

\f No hay nada.

0752 AG

\t Ierari jaie iko bie riama ari billa fakaisekoni ...

\f Por eso antes en el tiempo que ha venido arriba el mestizo ...

0753 AG

\t ... bie jenui uruki illano nana ie tuibeka.

\f ... el lugar de la gente cutipa todo fue rebuscado por él (mestizo hormiga).

\cmt tuibede "buscar, revisar". "Mestizo" se dice a la hormiga "huangana culo":

kallariama; kallakiño, kallaiaï, que anda en manada y come toda clase de animalitos que encuentra en su camino.

0754 JG

\t Ji.

\f Sí.

0755 AG

\t Iñede buena.

\f Ya no había nada.

\cmt Por que los kallaiaï han limpiado todo, también comen a los gusanos de tabaco.

Los kallaiaï son los consumidores de los animales cutipo; ellos, sin embargo, no cutipan.

0756 JG

\t Ji.

\f Sí.

0757 AG

\t Iera jaie iko naimie nabai baie kallalluma.

\f Por eso antes su compañero (de los kallaiaï) era esa su reina.

\cmt kallalluma: la reina de los kallaiaï

0758 JG

\t Kallalluma.

\f Reina de las hormigas kallaiaï.

0759 AG

\t Iera batinomo mokiño ite.

\f Por eso allá (en el monete) hay sitaracuy

\cmt Ellos también son consumidores de los animales cutipo; nos salvan de todo, pero ellos mismos nocutipan. Tienen cabeza grande, su muela parece anzuelo; con ellas los ancianos anzuelaban pescaditos con el gusano de platanillo de monte (uilloberi).

0760 AG

\t Batinomo ite kuimuai.

\f Allá hay hormigas kuimuai.

\cmt sg. Kuimokiño. Son parecidas a los sitaracuy, pero son chiquitos y rojos y viven en la sorrapa/hojarasca, en la tierra. Son carnívoros también.

0761 JG

\t Kuimuai.

\f Hormigas chiquitas parecidas a sitaracuy.

\cmt Kuimuai riama se dice porque son combatidores de los cutipos. Nosotros con las trampas, lanzas no hemos podido acabar con ellos; recién cuando llegaron los mestizos y su retrocarga, avancarga, hacha, machete hemos podido eliminar los malhechores del monte (bisikina gadorite con los instrumentos de los Blancos). Es una comparación.

0762 AG

\t Baie naie iko...

\f Esos (kuimuai) ellos (kuimuai)...

0763 JG

\t Ji.

\f Sí.

0764 AG

\t ... naie nabai.

\f ... son su compañero.

\cmt ... son su compañero (de su reina: kuimolluma); con su reina andan; ella dirige como un jefe.

0765 JG

\t Nabai.

\f Compañero.

0766 AG

\t Baie diga riride.

\f Con ese (kuimolluma) comen,

\cmt Eliminan los cutipos que hay en ese lugar.

0767 JG

\t Ji.

\f Sí

0768 AG

\t Baie naimaki riirede.

\f Ellos son bravos, fuertes (mairide: pican)

\cmt También se puede decir baimaki

0769 JG

\t Riirede.

\f Son bravos.

0770 AG

\t Ierari jaie dinomo raité (Buinaima):

\f Por eso antes allí (en el monte) decía (Buinaima):

0771 AG

\t "Benokoni ite kaikoni naidaide janaba".

\f "Aquí vive en nosotros y está parado el demonio."

\cmt en nosotros: no lo vemos, pero está dentro de nosotros y nos desvía de las buenas intenciones, porque no quiere que vivimos bien, hace que se armen líos. Al

demonio se ve en visiones. Uno lo siente en si mismo cuando está sentado conversando tranquilo y de un a vez se pone a discutir, a armar lío; eso es el demonio.

0772 JG

\t Janaba.

\f El demonio.

0773 AG

\t Ninomo ite janaba? iñede.

\f Dónde está el demonio? No hay.

\cmt Los kallaiaí, mokiaí... eliminan los demonios que toman forma de grillo langosta negro (maroño): en la noche silva, parece gente, janaturuño (mariposa nocturna), titireko (mariposa nocturna); por eso ya no hay. Ellos cutipan, hacen maldiciones a cualquier persona. – Antes de venir a Iquitos, la noche antes, apareció en la pista el maroño (grillo langosta), y Alfonso dijo que alguien va a morir. El día siguiente John Jimetiri se quería suicidarse baleándose (pero lo salvaron). – Dos días antes que su hijo Joel se suicidó, un murciélago grande vino a caer en la casa; Rebeca lo mató y lo quemó con gasolina; eso era janaba, cutipa. – No es creencia. Los antiguos decían así porque veían y observaban. – Una joven cocinera de madereros al preparar la comida fue abrazada desde atrás por el hijo de Vicente, dijo ella, y en la tarde se alocó y la trajeron a Pucaurquillo para que don Alfonso la cure; otra cocinera, mientras cocinaba, fue invadida por una manada de monos negros, blanco y frailes y nos se pudo defender, hasta que aparecieron dos jóvenes que hacían huir a los monos; ella se alocó, y don Alfonso la curó. Éstas eran manifestaciones de janaba cutipos por el desperdicio de la madera. El monte mismo cutipa con los janaba que se transforman en gente y animales.

Buinaima ha traído diona, y con diona encontraron las defensas contra los cutipos.

0774 JG

\t Ji.

\f Sí.

0775 AG

\t Jaie moo diona kiua.

\f Antes el Padre (Buinaima) ha visto (y traído) el tronco de tabaco.

0776 AG

\t Ierari jai jino batinomo ie naidanega.

\f Por eso ya afuera allá (en el monto) fue hecho parar el Demonio por Buinaima (ie) (para que ya no esté con nosotros).

\cmt naidanete: hacer parar

0777 AG

\t Baibana ite batinomo ite baie janaba banoi.

\f Ese tronco demonio está, allá afuera está ese palo higado de demonio "tahuarí".

\cmt baibana < janabana; janaba banoi: el palo "tahuarí", es duro, pero en vano, pues rapidito se pudre; no dura como horcón huacapú.

0778 JG

\t Janaba banoi.

\f Hígado de demonio.

\cmt No cutipa - jenuiñede, pero es malo porque se creía poderosos, pero no es.

0779 AG

\t Baie bisiki ...

\f De ese monte ...

0780 JG

\t Bisiki.

\f Ese monte.

0781 AG

\t ... bisiki ie riimie ...

\f... de este monte es el más fuerte (janaba banoi)...

0782 JG

\t Riimie.

\f El más fuerte.

0783 AG

\t ... baie amena.

\f ... ese palo (janaba banoi).

0784 JG

\t Amena.

\f Palo.

0785 AG

\t hina.

\f Palo macho.

0786 AG

\t Ierari jai dinomona naimie kiua ...

\f Por eso ya de ahí él (Buinaima) ha visto...

0787 AG

\t ... ierari jaie iko aillue merisigi.

\f... por eso antes (él ha visto primero) una yacu shapana grande.

\cmt Jenuide, cutipa: cuando uno lo tumba, da dolor de cuerpo como paleado; eso es su fuerza de él.

0788 AG

\t Aillue kiritiñona gadorite.

\f (Buinaima) ha consumido un palisangre grande.

\cmt Cutipa: ese hombre es malo, colérico, por eso no se saca como huacapú para la maloca; si se saca, tenemos lío cada rato.

0789 AG

\t Aillue bie nomagina gadorite ifakinana.

\f (Buinaima) ha consumido el machimango y el castaño

\cmt nomagi: tronco de machimango, ifakina: castaño del monte; ambos son personas (antes).

Dofiro, kodiuro, diai, airaikí, seiñoki son parecidos (Lecythidaceae). Nomana, ifakina, diai, airaikí, seiñoki: se comen sus frutos. Dofiro, kodiuro, susubena: sus frutos comen majás, añuje. Misirai " machimango negro " sirve para curar lisiadura, fractura, es persona medicina.

Nomana es hombre medicina; cuando se lisa una persona, se menciona nomana en el icaro; se pela su corteza y se amarra la fractura. Diai también sirve para curar fractura, tiene resina de color sagre, por eso su nombre; es hombre medicina y no cutipa.

Kodiuro también es hombre medicina, sirve para lisiadura, cuando viene viento fuerte,

su rama no se quiebra, sólo se tuerza. Jisirai " shiringa " también sirve para curar lisiadura, se menciona en el icaro. En tiempo de caucho se sangreaba, pero siempre se cicatrizaba y seguía viviendo. Nemena es casi parecida a la capirona pero con corteza doble; si se corta la corteza, a la semana ya está cicatrizado. Por eso se menciona en el icaro, se saca su corteza patra amarrar lisiadura, fractura.

0790 AG

\t lerari iko jaie jerogina gadorite.

\f Por eso antes (Buinaima) consumía jerogi.

\cmt jerogi, árbol casi idéntico a yacu shapana, no se come; AG no conoce el nombre en castellano.

Estos palos gruesos son gente mala: en esos palos duermen los animales que cutipan: tigre, tigrillo, chosna (no cutipa), pelejo (no cutipa), cashacuchillo (no cutipa), boa de altura (nokaio = " boa de pinsha " no baja a la tierra, viva arriba, no cutipa).

0791 JG

\t Gadorite.

\f Consumía.

0792 AG

\t Jenui uruki.

\f Gente de cutipo.

\cmt Ellos duermen en estos palos.

0793 AG

\t lerari batinomo ite baie siiño.

\f Por eso allá están esos poderosos

\cmt Se refiere a los palos gruesos mencionados.

0794 JG

\t Siiño.

\f Poderosos

0795 AG

\t "Siiñodikue", raite faigi.

\f "Soy poderoso", dice ana-caspi.

\cmt Es palo grueso, madera colorada, no se come, no cutipa; se saca su corteza y se la machaca para pintar niños, mujeres, hombres de color marron en tiempo de fiesta.

0796 JG

\t Faigi.

\f Ana-caspi.

0797 AG

\t Ninomo jamai egabaita naidaide iadi naimie raite.

\f Pero "¿dónde en vano estando rojo esta parado (ana-caspi)?" él (Buinaima) dijo/preguntó.

\cmt egabaita: egabaide "estar rojo" (se dice de un palo)

0798 AG

\t Diona raite raite.

\f Tronco de tabaco dijo:

0799 AG

\t "Bie ieñede."

\f "Esto no es eso."

0800 JG

\t leñede.

\f Esto no es eso.

0801 AG

\t "Jamai oo abi (jiairede)."

\f "En vano tu cuerpo (está rojo)."

0802 JG

\t Jamai oo abi.

\f En vano tu cuerpo (está rojo).

\cmt Con eso se dice que no es nada, su cuerpo no es fuerte, en vano su cuerpo rojo da miedo, pues no es nada.

0803 AG

\t Kue jaie ari billanomo bue iñede.

\f Cuando yo antes había venido arriba, no había nada.

\cmt No había cutipo en el lugar a donde ha venido de abajo. Buinaima ya ha consumido los cutipos.

0804 JG

\t Ji.

\f Sí

0805 AG

\t Bifomo bue fiebiñede raite.

\f Aquí no falta/queda nada, dijo.

\cmt Nada de los cutipos.

0806 AG

\t le jirari dinomona naimie jaie iko ...

\f Por eso de ahí desde antes ...

0807 AG

\t ... naimie uuai.

\f ... hay su voz (de Buinaima).

\cmt Ya Buinaima tiene que hablar, mucho ha trabajado, ahora tiene el valor de hablar con su gente.

0808 JG

\t Uuai.

\f Voz.

0809 AG

\t Ari komo jai naimie isido jai eeinaite.

\f Arriba recién su dentadura ya se ha hecho madura.

\cmt Para que pueda consumir la gente cutipa. A pesar que dice que ya no hay nada de cutipo (en aquel lugar), eso sigue (en otro lugar) y él tiene que seguir investigando, limpiando.

0810 AG

\t lerari jai iko "siiñodikue" ja.

\f Por eso ya "soy fuerte ya" (dice Buinaima)

0811 AG

\t "iko bisikina riritikue."

\f "Este monte lo voy a comer."

\cmt este monte = jenui uruki, los cutipos

0812 AG

\t Bisikina gadoritikue jenui urukina...

\f A este monte voy a consumir, a la gente cutipo ...

0813 AG

\t ... ierari kai jaieniki komuillena...

\f ... para que nuestros huérfanos (nuestra generación) se formen (bien)...

0814 AG

\t... kai jaieniki moonailena.

\f... para que nuestros huérfanos (nuestra generación) crezcan.

0815 AG

\t Ierari jai dinokoni iko naimie ari atika uuai.

\f "Por eso ahí (donde está Buinaima) por él (Buinaima) fueron traídas las palabras

\cmt Palabras de formación: komuilla uuai; de crecimiento: moonaila uuai.

0816 AG

\t Ari riide.

\f Arriba llegaron.

\cmt las palabras

0817 JG

\t Ari riide.

\f Arriba llegaron.

0818 AG

\t Jai dinomona iko bisikina naana ie gadorite.

\f Ya de ahí a este monte todo (jenui uruki: los cutipos) lo consumió (Buinaima)

0819 AG

\t Ierari ja dane riritikue.

\f Por eso "ya otra vez voy a comer" (dice Buinaima).

0820 JG

\t Riritikue.

\f Voy a comer.

0821 AG

\t "Nabefuena jifaitikue."

\f "De una vez / realmente me voy a marear (con ukue)" (dice Buinaima)

0822 AG

\t Ierari ana imugumo ite.

\f Por eso abajo en el agua/río hay (pescado de toda clase).

0823 JG

\t Imugumo ite.

\f En el agua/río hay (pescado de toda clase).

0824 AG

\t Baie imugumo ite.

\f En esa agua hay.

0825 AG

\t Imugumo fairibide "siiñodikue".

\f En el agua rebalsa (están en el agua rebalsados los pescados), "soy poderoso" (dice Buinaima).

\cmt El Buinaima es el más poderoso de todos, él es pescado también y el Creador.

0826 JG

\t Siiñodikue.

\f Soy poderoso.

0827 AG

\t "Siiño jitodikue."

\f "Soy hijo de poderoso."

0828 JG

\t "Siiño jitodikue."

\f "Soy hijo de poderoso."

0829 AG

\t Jaka buu kuena kioñede.

\f Nunca nadie me ve.

\cmt por que es poderoso; con su poder nomás hace andar sus crías.

0830 AG

\t Jaka moo diona uisi kiode.

\f Siepre el ojo del tronco de tabaco del padre ve (lejos).

\cmt Ve todo lo que cutipa.

0831 AG

\t Ierari batinomo iko baie buinai uruki <ite>.

\f Por eso allá (en el río) esa gente (cutipo) de agua (buinaisai) <está>.

0832 JG

\t Buinai uruki.

\f Gente (cutipo) del agua (buinaisai).

\cmt Son crías de Buinaima, a pesar de eso cutipan.

0833 AG

\t Ierari batinomo ite nooikilla <iaimaiai>.

\f Por eso allá están los dos Hombres Bañadores.

\cmt Nooikilla iaimaiai se refiere a dos hermanos bufeos: amana: bufeo rosado; usemie: bufeo blanco. Les gustaba comer platanillo; su gente les llevaba a una platanilla grande y ellos comían comían y se hacían gordos y ahí los dos hacían sexo. Dos hermanos chiquitos, son ñifo ("chivos") porque hacían el amor entre ellos, no teniendo mujer. Nooikilla illemo iaimaiai nairai dotaka ñifona jaaide. Para que los jóvenes y nadie sepan de esta cosa. Su gente tenía vergüenza, por eso los botó al río y se convirtieron en bufeos. Pero en cualquier momento se transforman en personas y suben a la tierra en la noche. – Las dos clases de bufeo cutipan, el más fuerte es el colorado: fiebre, vómito, dolores de cabeza.

0834 JG

\t Nooikilla <iaimaiai>.

\f Dos Hombres Bañadores (hermanos).

0835 AG

\t Batinomo ite nuio.

\f Allá hay boa.

\cmt Cutipa: te puede tragar; se siente el cuerpo como envuelto, paleado, amarrado.

0836 JG

\t Nuio.

\f Boa.

\cmt Buinaima investiga todo lo que hay y causa enfermedad en el agua, en la tierra.

0837 AG

\t "Siiñodikue" raite <Buinaima>.

\f "Soy poderoso", dijo <Buinaima >

0838 JG

\t "Siiñodikue."

\f "Soy poderoso."

0839 AG

\t "Kue ua jaka buu kuena dobaiñoñeite", raite.

\f "Yo, de verdad, a mí nadie nunca me va a voltear = vencer", dice Buinaima.

0840 AG

\t "Tai llote (la gente de cutipa)", <dice Buinaima>.

\f "Dice mentira" (dice Buinaima a los animales cutipos que pretenden tener fuerza)

0841 JG

\t "Tai llote."

\f "Dice mentira (la gente cutipa)".

0842 AG

\t lerari batinomo jai abi fakade.

\f Por eso allá ya se pone fuerte (Buinaima).

\cmt abi fakade "ponerse fuerte"

0843 AG

\t Batinomo ite nooijiko.

\f Allá hay tigre del agua.

0844 JG

\t Nooijiko.

\f Tigre del agua.

0845 AG

\t lerari iko moo dionadi jaka jilloñedesa.

\f Por eso el tronco de tabaco del Padre nunca déja escapar (jenui uruki).

\cmt Por que ve todo en sus visiones.

0846 JG

\t Jilloñede.

\f No deja escapar.

0847 AG

\t "Ierari tai lloñeitiosa!"

\f "¡Por eso no dirás mentira, no hay que decir mentira!" <dice Buinaima> (a los animales de monte, cutipos).

0848 JG

\t Ji.

\f Sí.

0849 AG

\t "Jamai ua uruki jifuetio."

\f "En vano de verdad estás engañando (nuestra) gente"

\cmt Dice Buinaima a los animales de monte, cutipos.

0850 AG

\t "Nia jenui urukina itio."

\f "Todavía eres gente cutipo".

0851 AG

\t Ja <dane> iko daafomo.

\f Ahora <otra vez> en el mismo lugar.

\cmt no se sabe dónde; sólo se habla así.

0852 AG

\t "Ja ueebitiosa," raite.

\f "Ahora vas a asarte" dijo Buinaima (a los cutipos).

\cmt ueebite: "cocinarse, asarse, ahumarse". Eso viene de un icaro en el cual se menciona estas palabras cuando hay un caso de gravedad; esto es pura palabra o canto.

0853 AG

\t Tronco de tabaco.

\f Tronco de tabaco.

0854 JG

\t Diona.

\f Tronco de tabaco.

0855 AG

\t le jirari jaie iko batinomo <jenui uruki> ite.

\f Por eso antes allá había <la gente cutipo>.

0856 AG

\t Baie ana imugumo fairibide baie dodaiño.

\f Abajo en el agua está rebalsando esa madre de raya.

\cmt dodaiño: madre de raya; su cutipa: nos lleva adentro del agua para chupar nuestra sangre; envuelve a una persona para siempre; es como una frazada grande y nos aprieta; no hay remedio contra ese cutipo, iñede jiira. – Se icara a la persona antes que vaya al río para darle su defensa (abi riadoga) porque hay nuestro enemigo (kaí bakauai illa jira). En ese jiira se menciona reeiiki "candela" y el sol jítoma para que los enemigos no se acerquen: en la tierra: monairai, ivana, jiko, janallari, edoima; en el agua: dodaiño, ñekirae "una fiera del agua como tronco de chambira, en castellano "purahua", es como serpiente; con su imán jala la víctima hacia su boca "cutipa: kaí gutade: no hay salvación. En el Ampiyacu hay pero no son muy grandes; en

el Amazonas sí, son muy grandes. Cuando revienta como un tiro de cañón, causa tremenda olada en medio del río. Alfonso observó estas manifestaciones pero non ha visto el animal. Al rededor de la isla de Gallinazo (abajo de Cuica en una isla que tiene una cocha grande en medio; está 500 m arriba de Pijuayal) siempre hay; la gente no sale después de las nueve de la noche no sale al río,

0857 JG
\t Dodaiño.
\f Madre de raya.

0858 AG
\t Ierari batinomo baiena gadorite.
\f Por eso allá (Buinaima) a esa (madre de raya) consume.

0859 JG
\t Gadorite.
\f Consume.

0860 AG
\t Ierari batinomo ite ñekirae baiena gadorite.
\f Por eso allá hay purahua, a esa (Buinaima) consume.
\cmt ñekirae: "purahua"

0861 JG
\t Iena gadorite.
\f A esa consume.

0862 AG
\t Ja jai bie iko ana buinai uruki ...
\f Ahora ya abajo la gente de agua ...
\cm

0863 AG
\t ... ierari jaie benomo ite.
\f... por eso antes aquí estaba.

0864 AG
\t "Siiñodikue" raite ifuerai.
\f "Soy poderoso", dice la nutria.
\cmt Su cutipa: antes era un personaje que no sabe respetar (ni trampa, ni nuiki "trampa gavilán": destruye todo); da diarrea blanca, vómito y fiebre.

0865 JG
\t Ifuerai.
\f Nutria

0866 AG
\t Illemo ite iadi naimiedi iadi "siiñodikue" raite.
\f En el río (tahuampa, donde sea) está pero ella (la nutria) dice: "soy poderosa."

0867 AG
\t Iade tai llote.
\f Pero dice mentira.

0868 JG

\t Tai llote.
\f Dice mentira.

0869 AG
\t Uuñoñede.
\f No sabe.
\cmt En vano habla "soy poderoso"; es mentira.

0870 AG
\t Ji.
\f Sí

0871 AG
\t le jirari llogueroide aaifuerite.
\f Por eso es malcriado y es pícaro.
\cmt aaifuerite: "tocar cosa de otro sin respetar nada"; llogueroide: "hablar cosas que no debe hablar, malcriadeces".

0873 JG
\t Llogueroide.
\f Malcriado.

0872 AG
\t Aaifuerite.
\f Es pícaro.

0874 AG
\t Aaifuerite.
\f Pícaro.

0875 JG
\t Aaifuerite.
\f Pícaro.

0876 AG
\t lerari ñinomona iko jai naimie <jisa> urue jenuitaite.
\f Por eso de ahí ya él (padre) a su propia hija ha cutipado (por ser muy corrupto).
\cmt El padre de la nutria ha cutipado a su hija, porque ella tocó cosas ajenas y no respetaba a nada: cuando ella comió cangrejo sin mascar, la pinza grande le ha atravesado la garganta, se ha atragantado. Para curarla ha buscado al oso hormiguero, el médico de la nutria. Monakorae ha hecho su trampa, pero todas las tardes que estaba yendo a mirar su trampa, esa estaba botada. Se ha rabiado y ha cuidado su trampa. Y descubrió que el oso hormiguero le botaba su trampa. " Tu me estás haciendo todos los días tu picardía. ¿Adónde está yendo? – Yo paso por aquí yendo a curar la hija de ifuerai. Tal vez tú sabes mejor que yo. Ya su garganta se está pudriendo. – Se van los dos donde la nutria cutipada. Monakorae la examina y ve la pata del cangrejo atravesado. El padre de la hija hace coquear a Monakorae. Éste dice al padre: abre la boca de tu hija, y Monakorae ha metido su dedo y agarró y sacó afuera la pata de cangrejo (oo jisa aicide " tu hija se ha atorado "). Monakorae dice al padre: " tú no respetas a nadie y a nada, por eso se ha atorado tu hija. Ya está sana " De aquí en adelante debes respetar las cosas de otros. Nutria padre pregunta a Monakorae: Buena ibaitikue, kue jisa ja jillode? Nutria responde: tengo una cosa poderosa, esa te voy a dar. Monakorae ya sabía lo que tenía. Monakorae era un hombre afasi. Nutria le ha dado un anzuelo iriikitii, diciendo que este anzuelo sólo vas a botar dos veces, si lo botas tres veces, te va a cutipar a tí. Monakorae llevó anzuelo

y dice a su mujer: voy a anzuelear, hay que hacer el casaba para que cuando venga. La mujer le dice: " tú nunca no agarras nada ". Monakorae ha ido a anzuelear en una poza grande. Con este anzuelo agarraba varios peces; una segunda vez: otra cantidad de peces agarró. Con gran panero de peces regresó a la casa. La mujer le preguntó cómo había agarrado tanto pescado. La mujer empezó a repartir el pescado en la maloca. Monakorae no debía decir a nadie este secreto. El día siguiente salió nuevamente, pero botó el anzuelo tres veces, por ambición. El día siguiente salió con su hijo y otra vez botó cuatro veces el anzuelo, pero este se atajó (jiside). El padre Monakorae iba a buzarse para desatar el anzuelo y su hijo estaba agarrando la varandilla. Pero apareció espuma con sangre a la superficie del agua y el hijo se fue a la casa, según el consejo de Monakorae. Un hombre Rífanima se había convertido en tigre de agua y él comió a Monakorae. Después de tres días llegó a la maloca de Monakorae para llevar a la viuda y su hijo e hija; y se fueron con su padrastro. Rífanima (sachavaca) había llevado la cabeza de Monakorae y la puso en una olla. ...

0877 AG

\t le isoí ari Moo diona atika uuai.

\f De esta manera por el Tronco de tabaco del Padre (compañero de Buinaima) fue traída arriba la voz.

\cmt voz: komuilla uuai.

0878 AG

\t Ari riide kaimo.

\f Arriba llegó a nosotros.

0879 AG

\t lerari batinomo ite jai baie jitorokiño.

\f Por eso allá está ya ese lobo marino.

\cmt Su cutipo es: chiriumpi: granos que salen en el cuerpo de la criatura y dan fiebre; a los adultos no cutipa.

0880 JG

\t Jitorokiño.

\f Lobo Marino.

0881 AG

\t Siiño.

\f Poderoso.

0882 JG

\t Siiño.

\f Poderoso.

0883 AG

\t lerari "kue siiñodikue."

\f Por eso (dice el lobo): "Yo soy fuerte."

0884 AG

\t Bigomaido makaritikue.

\f "Por este espacio del agua ando yo (en varios lugares)" (dice el lobo).

\cmt bigomai: "la punta de una isla", bigomaido: "por los ríos grandes" ; el lobo de noche anda por el espacio (cielo; según los antiguos, bigomai es un espacio de agua, mona ero igomai jinui: "el espacio en el cielo es agua", y se escucha su voz "kiara, kiara, kiara " en el cielo.

0885 AG

\t "Biko erodo jaaidikue."

\f "Por esta bóveda/espacio yo ando", (dice el lobo).

0886 AG

\t "Ana dibekodo jaaidikue."

\f "Por esta bóveda/espacio yo ando", (dice el lobo).

\cmt ana dibekodo (ille anado): por abajo del agua yo ando; según dicen debajo del agua hay otro planeta con gente: nooikilla, ille imaki nairai.

0887 AG

\t "Iade niese iñedikue."

\f "Pero no me ha pasado nada."

0888 AG

\t "Buu kuena niese nibaiñede."

\f "Nadie a mí no me ha hecho nada".

\cmt nibaide: "dominar"

0889 AG

\t "Kue siiño jitodikue."

\f "Yo soy hijo de poderoso" (dice el lobo).

\cmt por que el domina el espacio debajo del agua, de la tierra y del cielo.

0890 JG

\t Jitodikue.

\f Soy hijo.

0891 AG

\t "Jetajano," raite.

\f "He tocado (irea: trampa apretadora)", dice ifuerai (la nutria).

0892 AG

\t lera naimie raite.

\f Por eso él (tabaco) dice:

0893 AG

\t Diona raite:

\f El tronco de tabaco dice:

0894 AG

\t "Kuemona siiño iñede."

\f "Para mí no hay poderoso".

0895 JG

\t Iñede.

\f No hay.

0896 AG

\t "Siiño kai Moo."

\f "Poderoso es nuestro Padre <Jusiñamui, no Buinaima>"

\cmt Jusiñamui es más fuerte que Buinaima: Jusiñamui, Buinaima, Buinaiño son los tres poderosos que nos mantienen en este espacio/universo.

0897 JG

\t Kai Moo.
\f Nuestro Padre

0898 AG
\t Kai Moo Buinaima.
\f Nuestro Padre Creador Buinaima.

0899 AG
\t Kai Moo Jusiñamui ie siiñona.
\f Nuestro Padre Jusiñamui él es el más poderoso.
\cmt Todas las cosas en esta tierra ha hecho Jusiñamui primero, el segundo es Buinaima que ha traído de todo también.

0900 JG
\t Siiñona.
\f El más poderoso.

0901 AG
\t "Ie meeino jitodikuesa."
\f "Después de él, yo soy el hijo <de Jusiñamui>" (dice Buinaima).

0902 AG
\t "Jaka kue uisi kiode."
\f "Siempre mi ojo ve," (dice Buinaima).

0903 AG
\t "Kue isido jairede."
\f " Mi muela tiene filo " (dice Buinaima).
\cmt gadorillena jenusai: "para consumir los cutipos."

0904 AG
\t "Kue ja bikodo naitaitikue."
\f "Yo ahora con esta quijada voy a morder," (dice Buinaima).
\cmt bikodo = isikodo; naitade = ainide: "morder"; "masticar": aaide

0905 JG
\t Naitaitikue.
\f Voy a morder.
\cmt a los jenuifue uruki: jenuitaite "sufrir de jenuisai"; jenuide: "cutipar"; jenuifue: "el cutipo, la enfermedad"; jenuisai: "varias enfermedades".

0906 AG
\t Ierari jaka benomo siiño iñede.
\f Por eso aquí nunca hay (cutipo) poderoso.
\cmt por que Buinaima ya ha sanado los cutipos con el poder del tebeco.

0907 JG
\t Iñede.
\f No hay.

0908 AG
\t Ierari jaie iko diona ie nabefuena riadote.
\f Por eso antes el tronco de tabaco, él realmente daba fuerza, valor.

0909 JG

\t Riadote.
\f Daba valor.

0910 AG
\t Naimie abi <riadote>.
\f <Daba valor a> su cuerpo
\cmt para que no le penetre el cutipo.

0911 AG
\t Ierari jai dinomo iko buinai urukina riride.
\f Por eso ya allá (abajo del agua) (el tronco de tabaco) come gente del agua (que cutipa).

0912 JG
\t Riride.
\f Come.

0913 AG
\t Ierari bue ñede naana.
\f Por eso no hay nada de todo
\cmt Porque el tabaco ha consumido los cutipos que hay.

0914 AG
\t Ana illemo imugumo ite buinai uruki.
\f Abajo en el río en el agua está la gente del agua (que cutipa).

0915 AG
\t Naana iko jai ie fakaisekoni ...
\f Todo ya en el tiempo de (esos animales del agua) ...
\cmt Según Alfonso este discurso es jïrafue: tiene todos los elementos de jïrafue, aunque no esté cantado. Si no se saca el tono, no sirve. Primero se habla así nomás.

0916 AG
\t ... komo jai naimaki (diona ie nairai) jai eeinaite (no eenaitel!).
\f ... recién ellos ya se están madurando (la gente del tabaco, nuestros abuelos).
\cmt por que ya ellos están consumiendo a los dañinos.

0917 JG
\t Eeinaite.
\f Están madurando.

0918 AG
\t Ji.
\f Sí.

0919 AG
\t Jai iko Moo.
\f Ya es Padre (Buinaima).

0920 JG
\t Moo.
\f Padre.

0921 AG
\t Ie fakaisekoni jai uuai kaitanide.

\f En ese tiempo, momento ya (su) voz (de Buinaima) no se puede contradecir.
\cmt kaitade: "botar, desviar"; kaitanide "no se puede desviar, contradecir". Por que él (Buinaima) está aconsejando, no podemos contradecirlo (decir: no es así); contradecir no vale, maraiñede.

0922 JG

\t Kaitanide.

\f No se puede contradecir.

0923 AG

\t Jai <uruki> riadofide.

\f Ya <la gente, nosotros> ha recibido poder (de Buinaima espiritualmente, con el tabaco).

\cmt riadofide, riadoga: "ser empoderado, recibir poder"

0924 JG

\t Riadofide.

\f Recibido poder, fue empoderado.

0925 AG

\t Ji.

\f Sí.

0926 AG

\t Jai ierari iko naga nagane dine ie riadoga.

\f Ya por eso fue entregado por él (Buinaima) el poder a todos los lados.

\cmt de todos los lados: de los nimairani, de los jiraini "los curanderos"

0927 JG

\t Riadoga.

\ti Recomendó.

\f Fue entregado el poder.

0928 AG

\t <Buinaima uruki> abi riadote.

\f <Buinaima> da el poder al cuerpo <de la gente (nosotros)>.

\cmt riadote: dar el poder, empoderar; para que se defienda contra los cutipos.

0929 JG

\t Abi riadote.

\f Da poder al cuerpo.

0930 AG

\t Ji.

\f Sí.

0931 AG

\t Ierari iko jaie iko jaka diona komuilla jillaki.

\f Por eso antes siempre el origen de la formación del tronco de tabaco <da el poder> (para que nuestros hijos, amigosa sobrinos... no tengan cutipo).

\cmt el origen del tabaco es usuma (Buinaima).

0932 AG

\t Jaka naimie uuñote bie lloedai.

\f Siempre él (Buinaima) conoce estos fierros (por sus visiones).

\cmt lloedai = pl.: los fierros, ya los antiguos los conocían.

0933 JG

\t Lloedai.

\f Fierros.

0934 AG

\t Lloedai nikaina <uruki> abi riadote.

\f En el sueño de los fierros da poder al cuerpo <de la gente (nosotros)>.

0935 AG

\t lerari baiedo abi riadote.

\f Por eso por medio de ese (sueño de fierro) da el poder al cuerpo (de la gente)

0936 AG

\t lerari baisido kiode.

\f Por eso con ese ojo (del sueño: nikai anado) él (Buinaima) ve.

\cmt baisido = uisido

0937 JG

\t Baisido.

\f Con ese (ojo).

0938 AG

\t lerari jaie iko kai Moo ...

\f Por eso antes nuestro Padre ...

0939 JG

\t Kai Moo.

\f Nuestro Padre.

0940 AG

\t ... fiuirue jitoma ana ketioide (no-ga!) ie anamo inidikai.

\f..., la luna, alumbra abajo y abajo (de esta luz) dormimos (tranquilos).

\cmt Fiui ana kai sedade: La luna es nuestro padre pues nos cuida aquí abajo. Fiuirue jitoma = fiui, lengua del discurso.

0941 AG

\t lerari benomo bue iñede.

\f Por eso aquí no hay nada.

\cmt Cuando hay luz de luna, los animales que causan cutipoo no andan.

0942 AG

\t lerari jaie iko kai Moo Jusifamui ...

\f Por eso antes por nuestro Padre Jusifamui ...

0943 AG

\t ... Buinaima ari atika uuai manarede.

\f ... y Buinaima traída arriba la voz es fría

\cmt frío: tranquilo (la gente tiene sueño tranquilo, duermen con amor, cariño); manarede = MN manairede.

0944 JG

\t Manarede.

\f Es frío.

0945 AG

\t le jirari "kue bifomo komuidikue" <Buinaima raite>.

\f Por eso "yo me he formado en este lugar" (Buinaima illanomo).

\cmt Uno siempre se forma en un lugar.

0946 JG

\t Komuidikue.

\f Me he formado.

0947 AG

\t Jai ie jirari "kuue ...

\f Por eso ya "yo ...

0948 JG

\t Ji.

\f Sí.

0949 AG

\t ... jai riidikue," <raite Buinaima>

\f ... ya he llegado," <dice Buinaima>

\cmt arriba ari, a la tierra, a su gente.

0950 JG

\t Riidikue.

\f He llegado.

0951 AG

\t Jai kue abi fuite.

\f Ya mi cuerpo terminó = mi trabajo ya terminó (La primera parte de mi trabajo terminó).

\cmt Mientras que uno tiene trabajo está preocupado, inquieto, pero unavez terminado el cuerpo ya está tranquilo. Pero más adelante va a seguir trabajando. Aquí terminó este trabajo sobre los cutipos. Luego sigue otro.

0952 JG

\t Fuite.

\f Terminó.

0953 AG

\t Jai bisiki bisikina kue gadorilla.

\f Ya he consumido este monte.

0954 AG

\t Jai kue gadorite.

\f Ya yo (lo) he consumido.

0955 AG

\t lerari bie jenui uruki ...

\f Por eso esta gente cutipo ...

0956 AG

\t ... jai iñede.

\f ... ya no hay.

0957 AG
\t Jai fuite.
\f Ya terminó.

0958 JG
\t Jai fuite.
\f Ya terminó.

0959 AG
\t lera jai dinokoni...
\f Por eso ya en ese tiempo...

0960 AG
\t ... jaie iko nanodi bie reeiki ...
\f... antes esta primera candela ...

0961 JG
\t Reeiki.
\f Candela.

0962 AG
\t ... ierari ba.
\f... por eso ahí está.
\cmt La primera parte ha terminado, pero ahora sigue continuando con los cutipos; todavía falta.

0963 AG
\t lera jaie dino fakaisekoni ...
\f Por eso antes en ese tiempo ...

0964 AG
\t ... kaimo Moo diona ari atika esikirafue.
\f ... a nosotros por el tronco de tabaco del Padre fue traído arriba el icaro esikirafue.
\cmt esikirafue: para bendecir nuestro cuerpo a fin que los malos espíritus, debilidad no se acerquen; icaro para defender nuestro cuerpo con el poder del tabaco. La palabra esiki no hay, no se puede traducir.

0965 AG
\t lerari jaie iko dino fakaisekoni raite <Jusiñamui>.
\f Por eso antes en ese tiempo <Jusiñamui> dice:
\cmt "Hay que cambiar el mundo, hay mucha corrupción, muchas maldades, malos espíritus, transformaciones de animales." Y por eso quemó el mundo, la primera generación. A pesar de Buinaima haber tanto comido y consumido los cutipos, siempre hay, seguían aumentando.

0966 AG
\t Jaie bisiki boode.
\f Antes este monte (el mundo entero) ardió, quemó.

0967 JG
\t Bisiki boode.
\f Este monte ardió.

0968 AG
\t Ji.

\f Sí.

0969 AG

\t le meeino <Jusiñamui> jitodikue kuue.

\f Después de eso yo, yo soy hijo de Jusiñamui (dice el hijo de Jusiñamui)

\cmt Los mestizos dicen Jesu Christo; él no quería quemar el mundo, tenía pena de la gente. Pero su Padre quería acabar con esa gente y crear un mundo nuevo.

0970 AG

\t Ifomo komuidikue uuedifomo.

\f En este lugar, lugar donde los shuntos se han bien quemado, me estoy formando (dice el hijos de Jusiñamui).

\cmt Ahora se forma una nueva generación, nuestros abuelos.

0971 JG

\t Uuedifomo.

\f En parte bien quemada y donde hay buen abono.

\cmt En parte no bien quemada no se puede sembrar maní, tabaco, coca, sachapapa, huitina, dale dale.... En parte no quemada no hay abono, no se puede sembrar.

0972 AG

\t Jukafomo.

\f En sitio de comején de tierra quemada.

\cmt Tiene buen olor y mucho abono.

0973 JG

\t Jukafomo.

\f En sitio de comején de tierra quemada.

0974 AG

\t Bonokafomo.

\f En lugar shunteado quemado.

0975 AG

\t lerari ana komuidikue.

\f Por eso "abajo me estoy formando" <dice el tabaco>.

\cmt abajo: abajo no hay nada; aquí significa abajo de una loma, en la bajada de una quebrada y en la tierra: de la tierra crecen los cultivos, desde abajo ari komuide, sikode: ana ba. Amena anamo ana sikode: Debajo de un palo está brotando abajo (está todavía chico, el tronco de tabaco). Ari: cuando ya está creciendo se trae arriba, desde la bajada se lleva los cutivos arriba, a la loma, para plantarlos de nuevo. Hoy ya no se hace eso, ya hemos olvidado esa enseñanza. Itue muidomo ana ite: allá en esa punta de quebradita está abajo. La coca no siembra abajo donde la alcanza el agua; se siembra arriba: jiiibina ari riga. Diona ana riga, ana komuide.

0976 JG

\t "Ana komuidikue" <diona raite>.

\f "Abajo (de una loma, en la bajada de una quebrada) me estoy formando", (dice el tabaco).

0977 AG

\t Ji.

\f Sí.

0978 AG

\t lerari ninomo ana ñede buena.
\f Por eso ahí abajo (de la tierra) no hay nada.
\cmt Todo es encima. Abajo se refiere a la bajada.

0979 JG

\t Buena.
\f Nada.

0980 AG

\t lerari jamai raite naimie.
\f Por eso en vano dice él (Buinaima).

0981 AG

\t "Ana komuidikue", raite <Buinaima>.
\f "Abajo (en el agua) me estoy formando", dice <Buinaima>.
\cmt Él trae todo desde abajo del agua: tabaco, coca, piña... La yuca es el semen (uki) de Buinaima: illemona Buinaima ari atika

0982 JG

\t "Ana komuidikue," <raite Buinaima>
\f "Abajo (del agua) me he formado," <dice Buinaima>.
\cmt De ahí ha traído monifue jata "hacha de producción".

0983 AG

\t lerari naimie komuide itue<mo>.
\f Por eso él (Buinaima) se formó en la quebradita, bajada.

0984 AG

\t Itue eromo.
\f Dentro de la bajada (donde hay quebrada).

0985 AG

\t lerari "ana" raite.
\f Por eso dice "abajo".

0986 JG

\t Ana.
\f Abajo.

0987 AG

\t Ana.
\f Abajo.

0988 JG

\t Ji.
\f Sí.

0989 AG

\t Batinomo ite diona.
\f Allá está el tronco de tabaco.

0990 JG

\t Diona.
\f Tronco de tabaco.

0991 AG

\t Batinomo komuide.

\f Allá se formó (el tronco de tabaco).

0992 JG

\t Batinomo.

\f Allá.

0993 AG

\t Ji.

\f Sí.

0994 AG

\t lera baiginana naidaide.

\f Por eso como ese tallo suave está parado (en la bajada, ana).

\cmt baigina: igina: "tallo" (tronco suave)

0995 JG

\t le.

\f Ese.

0996 AG

\t Ekorogina. <Ekoroginana naidaide>

\f El tallo de airambo. <Parecido al tallo de airambo está parado>.

\cmt Así llamamos el tallo de tabaco cuando está todavía verde y suave.

0997 JG

\t Ekorogina.

\f Tallo de airambo.

0998 AG

\t Dinomona naimie ririlla.

\f De ahí él (tallo de tabaco) come (los malos que hay: palos, animales).

0999 JG

\t Ririlla.

\f Come.

1000 AG

\t Ji.

\f Sí.

1001 AG

\t lerari jaka jilloñede.

\f Por eso (el tabaco) nunca deja escapar (nada).

1002 JG

\t Jilloñede.

\f No deja escapar.

1003 AG

\t lerari jaka naimie jearuiñede.

\f Por eso él (tabaco) no tiene asco.

\cmt jearuite: "tener asco"; el come de todo: víbora, lombrices; es consumidor de todo.

1004 JG

\t Jearuiñede.

\f No tiene asco.

1005 AG

\t Nagane dine riride.

\f De todos los lados come.

1006 AG

\t Kuiona riride.

\f Come lombriz.

1007 JG

\t Riride.

\f Come.

1008 AG

\t Jaiona riride, naga raa.

\f Víbora come, toda clase de cosas, de animales

1009 JG

\t Naga raa.

\f Toda cosa.

1010 AG

\t Ierari naimie ari <billa naisomo> bue iñede.

\f Por eso en el camino por donde él (tabaco) ha venido arriba, no hay nada.

\cmt billafo: "camino"; no hay nada porque el tabaco ha consumido todo.

1011 JG

\t Iñede.

\f No hay.

1012 AG

\t Ierari batinomo esikirafue ie fakaka.

\f Por eso allá (donde está el tallo de tabaco) por él fue probado el icaro esikirafue.

\cmt para que estos malos no se acerquen a nosotros, que se aparten de nosotros.

1013 JG

\t Esikirafue fakade.

\f El probó el icaro esikirafue.

1014 AG

\t Fakade.

\f Probó.

1015 AG

\t Ierari jaie iko ...

\f Por eso antes ...

1016 AG

\t ... bie kai Moo ñona ari billa fakaisekoni ...

\f... en el momento de venir arriba del tronco de tabaco de este nuestro Padre ...

1017 AG

\t ... jai aki kai Moo Buinaima...
\f ... ya este (del que oímos) nuestro Padre Buinaima ...
\cmt aki: este (de oír)

1018 AG

\t ... Jusiñamui jai bisiki bootate.
\f ... Jusiñamui (es el mismo Buinaima) ya hizo arder este monte/mundo.
\cmt para cambiar el mundo para una nueva generación.

1019 JG

\t Bootate.
\f Hizo arder.

1020 AG

\t lerari jaie dinomona iko ie oga ...
\f Por eso antes de ahí (de abajo) por él fue sacado ...
\cm

1021 JG

\t Oga.
\f Fue sacado.

1022 AG

\t ... jïrafue.
\f ... un icaro.
\cmt Eso se refiere a esikirafue.

1023 JG

\t Jïrafue.
\f Un icaro.

1024 AG

\t lerari jaie iko bire burare.
\f Por eso antes este es un manchal de patiquina/patiquinal.
\cmt Se menciona en esikirafue por que esta patiquina revienta como cohete. Al reventar la patiquina en la candela, los animales tienen miedo y corren.

1025 JG

\t Ji.
\f Sí.

1026 AG

\t lerari bie dorokore.
\f Por eso este <es un> achupal.
\cmt achupal: manchal de piña de monte (parece piña pero no es); este también de menciona en esikirafue; dorokore también se revienta cuando quema y espanta a los animales, malos espíritus.

1027 JG

\t Dorokore.
\f Achupal.

1028 AG

\t Bie tirigire.

\f Este es el manchal de manzana de monte (pero no es manzana que se come en la ciudad, sino es de monto).

\cmt Cuando quema también revienta y se menciona en esikirafue.

1029 JG

\t Tirigire.

\f Manchal de manzana de monte.

1030 AG

\t Ji.

\f Sí.

1031 AG

\t le booa ninomo jakire jinode.

\f El quemar de éste (estas plantas) da mucho miedo.

\cmt jakire jinode: el ardor de candela de miedo. Jakirede = jinode: dar miedo. Ninomo = ailluena

1032 AG

\t le meeinokoni jaie iko bisiki jai <imuiena biiide>.

\f Después de eso antes este monter ya <está echado en tierra como ceniza.>

AQUI EMPIEZA EL ARCHIVO Tabaco05_3a

1033 AG

\t Uifiki.

\f <La tierra quedó> desierto <de hierba>

\cmt Después de quemar, crece puro pasto naturalM y también juñure: hierba parecida a helecho. Eso crece en la tierra quemada. Comentario final: Este discurso es largo, continúa en Tabaco05_3^a y _3b; todavía no estamos en la mitad; se menciona los animales, diablos, todos los cutipos que hay en el monte que se quemaron en este incendio y se mencionan en esikirafue.

Este discurso es icaro a partir del momento en que se ha quemado la tierra; antes, cuando hablaba de “diona riride”, era nimairafue, discurso de conocimiento. Lo que se empezó con bootate es jirafue: esikirafue. Cuando se termina esta palabra, ya se canta. Primero se cura hablando nomás de todos los elementos de esikirafue; una vez terminado hay que cantar el jira.

El nimairafue se dice en el jibibiri en la reunión, para enseñar a los jóvenes, muchachos.

El esikirafue ya no se dice en jibibiri, en reunión, sino cuando hay peligro, enfermedad; se sale de la reunión para tener más tranquilidad; se dice a parte, no en medio de la gente; se dice solo en voz baja (no de a dos) y se icara los mapachos, y al final trae a la rueda los mapachos y los sopla a todos para curarlos.

Esikirafue menciona el Sol arriba y la candela abajo. Se seca de arriba al Sol y se quema abajo con candela.

1034 AG

\t lera dinomo ari bite uigire.

\f Por eso ahí de abajo vino arriba isanal de burro / de rabo de caballo

\cmt uigikai: una isana que se termina arriba en forma de rabo de caballo.

1035 JG

\t Uigire.

\f Isanal de burro.

1036 AG

\t Ji.

\f Sí.

1037 AG

\t lerari batinomo juñure.

\f Por eso allá hay manchal de hierba parecida a helecho.

\cmt Según este texto: primero crece uifiki, luego uigikai, pero AG corrige diciendo que es al revés: primero uigikai, luego uifiki, luego juñure.

1038 AG

\t Baire anamo inide.

\f Bajo ese manchal de helecho dureme (Buinaima).

1039 JG

\t inide.

\f Duerme.

1040 AG

\t Kai kaimo jenuifue llote.

\f A nosotros maldice con cutipo.

\cmt Se tratade un mareñede Buinaima. Todos los seres existen bajo dos formas: forma buena y forma mala.

1041 JG

\t Llote.

\f Maldice.

1042 AG

\t Baie jenuifue uruki jenui uruki.

\f De él (Buinaima malo) su gente.

\cmt De ese Buinaima su gente todos son malos, practiccan toda clase de maldad (lloguerofue).

1043 JG

\t Uruki.

\f (Su) gente.

1044 AG

\t lerari baikido ie fuidoka.

\f Por eso con ese tizón ellos (grupos de gente mala) han sido exterminados.

\cmt baikí reeiki

1045 AG

\t Ba reeiki.

\f Ahí está el tizón.

1046 JG

\t Reeiki.

\f Tizón.

1047 AG

\t lerari batinomo ite janaba.

\f Por eso allá (uifikimo, debajo de este bosque de hierbas) está el diablo, demonio.

\cmt De allà debajo de juñure nos hace daño.

1048 JG

\t Janaba.

\f Diablo, demonio

1049 AG

\t Ninomo ite janaba.

\f ¿Dónde está el diablo, demonio?

\cmt Juñure anamo ite janaba

1050 AG

\t lerari Moo diona kiua.

\f Por eso el Padre (bueno) vio (en sus visiones) el poder del tabaco.

1051 AG

\t lerari baike reeiki<do jobaika>.

\f Por eso con ese tizón <quemó uigire, luego uifiki, luego juñure>

\cmt Para que se eliminen todos los seres malos.

1052 JG

\t Reeiki.

\f Tizón.

\cmt Con éste ha quemado estas hierbas.

1053 AG

\t <Baie reeiki> meeino jito<mo> ieta naimiemo bue buu ari biñede.

\f Después de <ese tizón, candela>, el hijo entonces a él (jito) ningún mal> no viene arriba.

\cmt Después de quemar el bosque de hierba (ya no hay nadie) y <a>l hijo (por inspiración de Buinaima y Jusiñamui) a él nadie puede llegar arriba (donde él). Él es poder de candela (reeiki riado) y nadie puede acercarse a él. Con ese poder el cuida todos nuestros hijos, para que no llegen los malos a nuestros niños.

1054 AG

\t lera kai sedade.

\f Por eso él nos cuida.

1055 JG

\t Sedade.

\f Cuida.

1056 AG

\t Kai jaieniki.

\f A nuestros huérfanos (cuida).

1057 JG

\t Jaieniki.

\f Huérfanos.

1058 AG

\t Kai jisa.

\f A nuestra hija (cuida).

1059 AG

\t Kai eei.

\f A nuestra madre (cuida).

1060 JG

\t Eei.

\f A la madre.

1061 AG

\t lerari jaie iko dinomo ie kiua.

\f Por eso antes allá (en sueño) él (jito) ha visto (los malos).

1062 AG

\t \t ko biki <uruki> jaie raitikue.

\f Entonces “esta gente” antes dijimos.

\cmt biki = uruki “gente, nosotros, pero también gente mala que traen enfermedad”.

Faltan palabras, no está bien hablado.

1063 AG

\t lerari dane nabefuena riritikue.

\f Por eso, “otra vez realmente voy a comer (los malos)” (dice el hijo).

\cmt comer = exterminar. Pero ni con candela, ni comiendo se puede exterminar esos malos, porque ellos van aumentar más que los buenos. Los buenos son menos, porque los malos nos consumen (epidemia, enfermedades).

1064 JG

\t Riritikue.

\f Voy a comer.

1065 AG

\t Bie ni urukina gadorite.

\f Éste (el hijo, el bueno) consume a esa gente (mala)

1066 AG

\t Ja bie bikimo fuuite reeikimo fuuitimaki.

\f Ahora en esta candela ellos (los malos) se terminarán.

1067 JG

\t Reeikimo.

\f En la candela.

1068 AG

\t lerari jaie dinomo janabadikue raite.

\f Por eso antes allá “yo soy diablo” dijo.

1069 AG

\t ladi jai reeikimo uuede.

\f Pero ya en la candela se asó (el diablo).

1070 JG

\t Uuede.

\ti Se asó.

\f Se asó.

1071 AG

\t "Benomo siiñodikue."

\f “Aquí soy poderoso” (dice el diablo)

1072 AG

\t “Janallaridikueita.”

\f “Yo no soy otorongo”.

\cmt El se cree ser una gran persona, poderosa. Con AG no pude aclarar el sentido del sufijo –ita: Oo moodikueita: acaso soy tu padre (no soy tu padre). Janallaridikueita: “Acaso soy tigre”, pero lo dice engañando, él quiere se bueno, pero tiene todo el poder del tigre.

1073 AG

\t Reeikimo uuede.

\f En la candela se asó.

1074 JG

\t Uuede.

\f Se asó.

1075 AG

\t Ierari jaie iko Moo mameka.

\f Por eso enantes el Padre fue inspirado por su poder.

\cmt mameka: “fue dado poder”; naimie joriai diga: “con su poder, espíritus: hay buenos y malos.”

1076 AG

\t Jaie iko ie faitaka.

\f Enantes por él (hijo, bueno) fue maldecido (los malos).

\cmt El hijo está recuperando otra vez.

1077 JG

\t Faitaka.

\f Fue maldecido.

1078 AG

\t Dinomo baie reeiki<mo> ...

\f Ahí en esa candela...

1079 JG

\t Reeiki.

\f Candela.

1080 AG

\t ... naana uuedimaki usidimaki (o: jobaidimaki)

\f ... todos se han asado, se han quemado.

1081 AG

\t Ie jirari nino bue ite iñede.

\f Por eso, ¿dónde hay algo? no hay nada.

\cmt Todo ha sido quemado.

1082 JG

\t Iñede.

\f No hay.

1083 AG

\t Akie isoi ari bitikai (o atidikai)

\f De esa forma hemos venido arriba (el hijo?).

1084 AG

\t lerari baibana <dane> ite janabana.

\f Por eso <de nuevo> como ese diablo, demonio hay/se forma.

\cmt Ya estaba quemado, pero otra vez se forman, son espíritus malos.

1085 JG

\t Janabana.

\f Como demonio.

1086 AG

\t Ninomo ite janaba?

\f ¿Dónde está el demonio?

1087 AG

\t lerari daa reekimo uuede.

\f Por eso en la misma candela se asó.

\cmt Lo malo siempre resuscita y hay que aniquilarlo nuevamente.

1088 JG

\t Daa reekimo uuede.

\f En la misma candela se asó.

1089 AG

\t lerari aillue bisiki bie amenaiki ...

\f Por eso de este monte grande estos árboles (gruesos) ...

\cmt amenaiki: varios palos

1090 JG

\t Amenaiki.

\f Los árboles gruesos.

1091 AG

\t ... <iese> railla ie nairai.

\f ... así se dice de esta gente (de palos gruesos).

\cmt Los amenaiki eran antes gente / tribus (nairai).

1092 JG

\t Nairai.

\f Gente.

1093 AG

\t lera <ie nairai> dinomo imuiena biiide.

\f Por eso, <esta gente (=los palos gruesos) ahí estaban acostados/ echados como ceniza.

1094 AG

\t Naana fuite ie meeinokoni bue iñede.

\f Todo se terminó y después no hay nada.

1095 AG

\t le jirari "siiñodikue" raite.

\f Por eso "soy poderoso" dijo (el hijo, que es bueno).

1096 JG

\t "Siiñodikue."

\f "Soy poderoso".

1097 AG

\t lerari nabefuena nagane dine riritikue dane.

\f Por eso realmente de todos los lados voy a comer otra vez.

\cmt Se repite la exterminación de los malos

1098 JG

\t Riritikue.

\f Voy a comer.

1099 AG

\t lerari ana imugumo riride.

\f Por eso abajo en el agua (en el río) come.

\cmt Por ahí también hay espíritus malos.

1100 JG

\t Riride.

\f Come.

1101 AG

\t Naimie.

\f Él (el hijo, el joven: konirue).

1002 JG

\t Ji.

\f Sí.

1103 AG

\t lerari ba jai imugu ie kokuitaga.

\f Por eso, allá ya el agua fue hecha hervir por él (el hijo, joven)

\cmt Para que todos los malos del agua se exterminen.

1104 AG

\t lera dinomo raite.

\f Por eso ahí dijo:

1105 AG

\t "Maragomani kokuilla."

\f "El río Flemoso está hirviendo".

\cmt Con la palabra poderosa hace hervir los ríos.

1106 AG

\t "Ekoromani kokuilla."

\f "El río Airambo está hirviendo"

\cmt No se sabe dónde está este río; así viene en este cuento, ïigai.

1107 AG

\t Uuebide naga bie buinai uruki.

\f Se ha cocinado (en estas aguas) toda esa gente (mala, cutipo) del agua.

\cmt buinai uruki se llaman porque están en el agua.

1108 AG

\t Dinomo fuite.
\f Ahí se terminó.

1109 JG
\t Fuite.
\f Terminó.

1110 AG
\t Dinomo jai iko akie isoi ari kaimo <jjirafue> riide.
\f Allá ya así arriba a nosotros lleg<aron> <los icaros>
\cmt Del ijgai, lletarafue, moo uuai... salen los icaros. Se sobreentiende, pues Alfonso no habla de los icaros. No puede hablar de los icaros, no debe enseñarlos, puede hablar de los ijgai, historias, más no de los icaros, porque son la fuerza de uno. Por eso en esta historia habla "por encima", sin explicitar su contenido serio. Es fácil hablar, pero difícil de entender, para eso hay que dietar, concentrarse con el abuelo, tío..., uno sólo no puede aprender.

1111 JG
\t Riide.
\f Llegaron.

1112 AG
\t Ji.
\f Sí.

1113 JG
\t Ji.
\f Sí.

1114 AG
\t Bie diona komuilla jillaki.
\f Éste es el origen de la formación del tronco tabaco.

1115 JG
\t Diona komuilla jillaki.
\f El origen de la formación del tronco de tabaco.

1116 AG
\t Ierari nia ari urukina komuitañede.
\f Por eso, todavía (el poder, la madre del tabaco) no ha creado arriba la gente (nosotros).

1117 AG
\t Nia ari riiñede.
\f Todavía no llega arriba (la gente - nosotros)

1118 AG
\t Nia dama riride.
\f Todavía (el tabaco) sólo come (a los malos).

1119 JG
\t Dama riride.
\f Sólo come.

1120 AG

\t le isoi arí riide kaimo.

\f Así llegó arriba a nosotros <diona ie riino: el poder del tabaco>.

\cmt El tabaco elimina los malos, para que nuestra generación venga más tranquilo arriba.

1121 JG

\t Ji.

\f Sí.

1122 AG

\t lerari jai dinomona ...

\f Por eso ya de ahí ...

1123 AG

\t ... jai iko Moo Buinaimamo jai riide naie diona uuai.

\f ... llegó ya donde el Padre Buinaima la palabra (= el poder) de ese tronco de tabaco

1124 JG

\t Uuai.

\f Palabra (poder).

1125 AG

\t lerari akie ie jïrafue.

\f Por eso es (del tabaco) su icaro.

\cmt El icaro es voz y es poder.

1126 JG

\t Jïrafue.

\f Icaro.

1127 AG

\t Don Jorge.

\f Don Jorge.

1128 JG

\t Jïï.

\f Siíí.

1129 AG

\t Akie kue lloga naana jïrafue.

\f \f Eso dicho por mí todo es icaro

\cmt Kuue: "yo", pero no soy yo, sino un abuelo que es el único conocedor que nos ha enseñado, a través de él Buinaima. No es mi voz de ahora, sino viene de antes, desde el principio. Estoy hablando con el poder de la coca y del ampipi.

1130 JG

\t Jïrafue.

\f Icaro.

1131 AG

\t Ji.

\f Sí.

1132 JG

\t Ji.

\f Sí.

1133 AG

\t le isoi ari kaimo riide bie.

\f Así arriba a nosotros llegó esto.

\cmt La palabra de poder del Buinaima, a quien llegó el poder del tabaco-

1134 JG

\t Bie.

\f Esto.

1135 AG

\t le jirari kai einamaki ...

\f Por eso nuestros antiguos ...

1136 AG

\t ... kai usuma ...

\f ... nuestro abuelo ...

1137 AG

\t ... kue moo mikori kuena raite:

\f ... mi padre finado me dijo:

1138 AG

\t "Moo, ninomo iñede jïrafue, akie kue lloga jïrafue."

\f "Hijo, el icaro no está en ninguna parte, esto dicho por mí es icaro."

\cmt El icaro no está en otra parte; aquí nomás, donde el padre, el abuelo, la abuela está el icaro; hay que preguntar nomás.

1139 JG

\t Jïrafue.

\f Icaro.

1140 AG

\t Ji.

\f Sí

1141 JG

\t Ji.

\f Sí.

1142 AG

\t le jirari jaie iko kaikoni ...

\f Por eso, antes a nosotros ...

1143 AG

\t ... bie isoi kaikoni uuairikona ite diona. Eso está mal dicho. Se debe decir: Uuairiko ifogi uuairidode, duuiko; ie diobe beia, guaga, isika, ja mito.

\f ... la locura hace marear la cabeza, es enfermedad; esta hoja de tabaco es turrada, pilada, cernida, ya es "mito" (tabaco en polvo).

\cmt uuairidode: hacer marear la cabeza; mito = tabaco en lengua secoya y mai juna.

1144 JG

\t Diona.

\f Tronco de tabaco.

1145 AG

\t Ji.

\f Sí.

1146 AG

\t Ierari jaie kai iko ifogi isirenia bue diga manodikai.

\f Por eso antes cuando dolía nuestra cabeza ¿con qué curábamos?

1147 AG

\t Diobe diga mito: Diobe ie finua mito.

\f Con hoja de tabaco (en forma de) mito: El trabajar la hoja de tabaco (es) mito

\cmt Con eso curábamos cuando teníamos dolor de cabeza. Con eso sale toda la locura de la cabeza, toda la enfermedad. - La palabra mito es secoya o mai juna y designa un polvo de tabaco que se aspira.

1148 JG

\t Mito.

\f Polvo de tabaco.

1149 AG

\t Beianomo ...

\f Cuando está turrado ...

1151 AG

\t ... ie siñua.

\f ... éste (polvo) se jala (por la nariz)

\cmt siñode: jalar el polvo de tabaco = jakonote

1152 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

1153 AG

\t Ierari baie naie kai manollena.

\f Por eso ese (polvo de tabaco es) para curarnos.

1154 JG

\t Manollena.

\f Para curar.

1155 AG

\t Kai ierari iko baibe.

\f Nosotros, por eso, esa hoja (tabaco) ...

1156 AG

\t ... ierari mito.

\f ... por eso, (de convierte en) polvo de tabaco.

1157 JG

\t Mito.

\f Polvo de tabaco.

1158 AG

\t Ierari jaie iko dinomo jai dane <finollena marena diona> ...

\f Por eso antes allá ya otra vez <para arreglar bien el tallo de tabaco> ...

1159 AG

\t ... jai naimaki ...

\f ... ya ellos ...

1160 AG

\t ... konimamo riide.

\f ... uno con con otro se encontraron.

\cmt (No sabemos quiénes son.)

1161 JG

\t Riide.

\f Se encontraron

1162 AG

\t Nabairite.

\f Se ayudan entre ellos.

\cmt No se sabe quiénes; se supone que son usutiai naimaki joriai: "los espíritus de los abuelos".

1163 JG

\t Nabarite.

\f Se ayudan.

1164 AG

\t Bie jai dīnomo jaie raite:

\f Este ya allá antes dijo:

1165 AG

\t "lairona biide."

\f "Como palo de sal de monte está echado".

\cmt Se trata de un enfermo, pero no se sabe quién es.

1166 JG

\t Biide.

\f Está echado.

1167 AG

\t "laironaidikue", raite.

\f "Estoy como polvo de sal de monte", dijo.

\cmt La sal de monte, cuando se moja, gotea (llokode). Se trata de un enfermo muy grave (fodode).

1168 AG

\t Abi isiride.

\f Su cuerpo le duele.

1169 JG

\t Abi isirede.

\f Su cuerpo le duele.

\cmt En este cuento no se sabe de quién se habla y quién habla. Alfonso dice: yo cuento como me contaron a mí.

1170 AG

\t lerari jaie iko jibuillano jai ari ie oga.
\f Por eso habiéndolo visto antes (el hijo, el joven), ya fue sacado arriba (de abajo: anana) <por el joven>.
\cmt de abajo: del piso nomás.

1171 JG
\t Oga <jino>.
\f Fue sacado <afuera de la casa>.
\cmt por que ya está sano (jai jillode).

1172 AG
\t lerari bue ie ñellena ñeiade konima ...
\f Por eso, cuando hacen alguna cosa uno a otro ...

1173 AG
\t ... imaki kanollena.
\f ... para que ellos ayuden.
\cmt Cuando hacen cualquier trabajo, hay que ayudar.

1174 JG
\t Kanollena.
\f Para que ayuden.

1175 AG
\t Jai dinomo jibina.
\f Ya ahí está el tronco de coca.

1176 AG
\t Dinomo diona.
\f Ahí está el tronco de tabaco.

1177 AG
\t Dinomo iaisai.
\f Ahí está la sal de monte.

1178 AG
\t lerari ari jai urukimo ari iga.
\f Por eso arriba (coca, tabaco, sal) ya fue dado (por Buinaima a su) gente arriba.

1179 AG
\t lerari Moo Buinaima jai Iiinoga naie uuai naimiemo iga.
\f Por eso por el Padre Buinaima fue dado a él (nimairamamo, al sabio) las palabras ya aprendidas (por Buinaima).

1180 JG
\t Iga.
\f Fue dado (por Buinaima).

1181 AG
\t le isoi ari riide.
\f De esta manera llegaron arriba (las palabras, nimairafue “palabras sabias”).

1182 JG
\t Ari riide.
\f Llegaron arriba (en este mundo).

1183 AG

\t lerari jai dinomo iko Buinaima jai nabefuena ie llinokaida ...

\f Por eso, ya ahí Buinaima ya realmente había agarrado, aprendido eso (las palabras)

...

\cmt Se trata de nimairafue.

1184 AG

\t ... jai ie manaika dane.

\f ... ya él (nimairama) fue enfriado (curado) otra vez (por su propia palabra que aprendió de Buinaima).

1185 AG

\t Jaie riirede <duuiko>.

\f Antes era fuerte <la enfermedad>.

1186 JG

\t Riiride jaie.

\f Antes era fuerte.

1187 AG

\t lerari jai ie <duuiko> manaiano ie finoka.

\f Por eso ya esa <enfermedad> enfriada, fue arreglada por él (nimairama).

1188 JG

\t Finoka.

\f Arreglada.

1189 AG

\t lerari diona buemo finoka?

\f Por eso, el tabaco ¿en qué cosa se prepara?

\cmt Nogomo finoka: “en la olla se lo prepara”.

1190 AG

\t Iraimo koko finoka.

\f En candela fue preparado por nosotros dos.

\cmt Se refiere a lo que los dos hicimos en la víspera.

1191 JG

\t Iraimo.

\ti En candela.

\f En candela.

1192 AG

\t Ji.

\f Sí.

1193 AG

\t Roroka.

\f Se cocina.

\cmt En agua.

1194 JG

\t Roroka.

\f Se cocina.

1195

AG

\t Ji.

\f Sí.

1196 JG

\t Ji.

\f Sí

1197 AG

\t Dinomo baie jai naie imuika raitikoko.

\f Ahí ese (ampiri, tabaco) ya es mezclado con ceniza, decimos los dos.

\cmt llerakobe es una hoja como rosidoro en la que se envuelve el ampiri, cuando no hay dónde guardarlo.

1198 JG

\t imuika.

\f Mezclado con ceniza

\cmt Ceniza de tronco de macambo seco; la ceniza queda bien blanquita.

1199 AG

\t Baie <llera> jusekoñona imuika.

\f Ese <ampiri> se mezcla con cenicita blanca.

\cmt "jusekoño "cenicita. Pero este ampiri se llama birie, no llera.

1200 JG

\t imuika.

\f Se mezcla.

1201 AG

\t Baie naimie ie abi kaimano.

\f (Lamiendo) ese (ampiri) su cuerpo (de nimairama) queda tranquilo.

\cmt abi kaimano: lo mismo: kaimarede

1202 JG

\t Kaimano.

\f Se siente tranquilo.

1203 AG

\t Jaie iko kai einamaki baie diga llera birie.

\f Anteriormente, nuestros antiguos con esa (ceniza de macambo) <hacían> ampiri puro.

\cmt birie: ampiri sin mezcla de sal de monte.

1204 JG

\t Birie.

\f Ampiri sin mezclar con sal.

1205 AG

\t Ji.

\f Sí

1206 AG

\t faisai iñede jamai.

\f Simplemente no tiene sal de monte, no está mezclado.

1207 JG

\t Ji.

\f Sí.

1208 AG

\t Baie jusefo diga birie.

\f Ese ampiri con ceniza de macambo es pura esencia (se llama birie).

\cmt

1209 AG

\t le kai einamaki mete baie.

\f Eso nuestros antiguos lamían.

1210 JG

\t Ji.

\f Sí.

1211 AG

\t Naimie <aki> komeki feeiñellena.

\f Para que su corazón de ellos no se olvide.

\cmt de su historia, lletarafue, nimairafue...

1212 JG

\t Feeiñeillena.

\f Para que no se olvide.

1213 AG

\t Ji.

\f Sí.

1214 AG

\t le jirari jaie iko bie musenadi ...

\f Por eso antes este tronco de macambo, ...

1215 AG

\t ... jaie kai ama.

\f ... antes era nuestro hermano.

1216 JG

\t Kai ama.

\f Nuestro hermano.

1217 AG

\t Ji.

\f Sí.

1218 AG

\t lerari iese ari bite akie, don Jorge.

\f Por eso, de esta manera vino arriba este (cuento, rafue de lo que estábamos hablando), Don Jorge.

1219 AG

\t Naana akie jamai kue lloga jira.

\f Todo eso dicho por mí en vano es icaro.
\cmt en vano: porque nadie recoge, aprende estas palabras.

1220 AG

\t Bie diona ie jira<fue>.
\f De este tabaco su icaro.

1221 JG

\t Jira.
\f Su icaro.

1222 AG

\t Dinomo dionamo otabide.
\f Ahí en el tabaco (el joven) se enfermó.
\cmt otabide: quedar enfermo. Se ha cutipado por no cumplir la dieta.

1223 JG

\t Otabide.
\f Se enfermó.

1224 AG

\t Jai dinomo uiforonaide uinairaite.
\f Ya ahí se hizo anémico, pálido, posheco.
\cmt No puede caminar por cansancio; todo eso es cutipa de diona.

1225 JG

\t Uinairaite.
\f Está posheco.

1226 AG

\t le fakaisekoni jaie iko diona riride.
\f En ese tiempo antes el tronco de tabaco comía (jenuisai, jenuifue: los cutipas)
\cmt diona riino: “el valor, poder del tronco de tabaco”; hay dos clases de tabaco: bueno y malo. Aquí es el bueno que elimina los malos. De todo siempre hay dos formas: buena (mare diona) y mala (mareñede diona, jiko diona). Jidokuiño y jiko, ambos son el mismo tabaco bueno que consumen a los malos. Pero jikodi diona es malo: se transforma en tigre. Mare diona (buen tabaco) y jikodi diona (tabaco malo con que el hombre se transforma en tigre).

1227 AG

\t Jai dinomo isidona karide.
\f Ya ahí los dientes (de una persona) mascan (a sí mismos en el sueño).
\cmt Eso es cutipa

1228 JG

\t Karide ...
\f Masca ...
\cmt karide: “mascar hueso”. El cutipo de diona, bueno, come a los animales con todos sus huesos. El que practica el tabaco y luego caza animales, los otros no pueden comer esta carne, sino se les cutipa y mascan sus dientes; se escucha kra, kra, kra, como si mascan hueso.

1229 AG

\t ... naie urue ...
\f ... esa criatura ...

1230 JG

\t Urue.

\f Criatura.

1231 AG

\t ... inia meeinokoni.

\f... después de dormirse.

\ref 1232 JG

\t inia meeinokoni.

\f Después de dormirse,

1233 AG

\t lerari jaie naimie baie riga.

\f Por eso antes por él (tabaco, su poder) ese (animal) fue comido.

\cmt baie = okaina

1234 JG

\t Riga.

\f Fue comido.

1235 JG

\t Ji.

\f Sí.

1236 AG

\t Naimie gadorilla.

\f Él (tabaco: su poder, ie joriai) ha consumido (los cutipos de los animales).

1237 JG

\t Gadorilla.

\f Ha consumido.

1238 AG

\t Naa illaikimo ie karika ie fakaisekoni ...

\f Con todos sus huesos él (animal) fue mascado en ese tiempo ...

\cmt naa = naamo

1239 AG

\t ... baie urue inide.

\f ... esa criatura duerme.

\cmt pero urue se refiere también a hombres y mujeres.

1240 AG

\t Isido karide.

\f Sus dientes mascan (en el sueño).

1241 JG

\t Isido karide.

\f Sus dientes mascan (en el sueño).

1242 AG

\t le jirari.

\f Por eso.

1243 JG

\t Ji.

\f Sí.

1244 AG

\t le jïrafue buu uuñoga.

\f Ese icaro (para curar al que masca con sus dientes) ¿quién lo conoce?

\cmt Hay que darle juiñoi.

1245 AG

\t Uuñoñega.

\f No se sabe.

\cmt No sabemos, AG no conoce, su padre conocía, pero él no ha preguntado.

1246 JG

\t Uuñoñega.

\f No se sabe.

1247 AG

\t Ji.

\f Sí.

1248 AG

\t lerari kai raitikai:

\f Por eso nosotros decimos:

1249 AG

\t “Ninomo ite jïira?”

\f “¿Dónde está el icaro?”

1250 JG

\t Jïira.

\f Icaro.

1251 AG

\t Buu kaimo lloñede.

\f Nadie nos ha enseñado.

1252 JG

\t Lloñede.

\f No ha enseñado.

1253 AG

\t Ninomo ite?

\f ¿Dónde está (el icaro)?

1254 JG

\t lte.

\f Hay.

1255 AG

\t Taino.

\f No se ve.

\cmt Jïrafue no se puede ver (kioñena). Aquí taino no significa mentira, sino se refiere a la invisibilidad del jïrafue, que sólo es palabra.

1256 JG

\t Taino.

\f No se ve.

1257 AG

\t Jamai <taino>.

\f Simplemente <cosa invisible>.

1258 AG

\t Jamai lloga.

\f Simplemente hablado, contado.

1259 JG

\t Jamai lloga.

\f Simplemente hablado, contado.

1260 JG

\t Ji.

\f Sí.

1261 AG

\t Kai raitikai: "ninomo ite?"

\f Nosotros decimos: "¿dónde está?"

1262 AG

\t Kioñena.

\f No se ve.

1263 AG

\t Jamai taino <faaifaide> jafaiki.

\f Simplemente aire invisible <bota>.

\cmt El aire no vemos, jibie isoide: si soplamos coca, "coca humea", no la podemos agarrar.

1264 JG

\t Faaifaide.

\f Aire invisible bota, respira a penas.

1265 AG

\t Uua nai taino, don Jorge, ninomo jooide?

\f Verdad invisible, don Jorge ¿dónde está puesto (el poder del tabaco)?

1266 JG

\t Jooide.

\f Esta puesto.

1267 AG

\t Jooiñede.

\f No está puesto (el poder del tabaco)

\cmt porque no se ve.

1268 JG

\t Jooiñede.
\f No está puesto.

1269 AG

\t Ji.
\f Sí.

1270 AG

\t Jiaie raa.
\f Cambiamos de tema...

1271 AG

\t Bie koko atika bie reeitirai.
\f Esta sacha vela / lamparín fue traído por nosotros dos (implica otra persona).
\cmt reeitirai "lamparín" (originalmente sacha vela; alcusa es la médula pelada de las hojas secas de ungurahui, chambira, sinamillo, aguaje sirven para sacha vela; también la resina de copal).

1272 AG

\t Biena raaide kiodikoko.
\f <Como lamparín> este está sentado y nosotros lo vemos.

1273 JG

\t Ji.
\f Sí.

1274 AG

\t Akie koko lloga kioiñena.
\f Aquello de que hablamos (antes: el poder del tabaco), non se ve.

1275 AG

\t Akie jamai uuai.
\f Aquello es pura voz (nomás).

1276 JG

\t Jamai uuai.
\f Pura voz.

1277 AG

\t Jafaiki.
\f Aliento, aire

1278 JG

\t Jafaiki.
\f Aliento, aire.

1279 AG

\t Kai Moo kaimo iga.
\f Por nuestro Padre nos fue dado (diona riino: el poder del tabaco).

1280 AG

\t Ierari kai bie duga kai jiiibina.
\f Por eso, este nuestro tronco de coca es coqueado por nosotros.
\cmt Uno no puede lamer ampíri solo, tiene que haber coca que mambear.

1281 JG

\t Ji.

\f Sí.

1282 AG

\t Jafaiki.

\f Aliento.

\cmt Se refiere a la coca. Es aliento porque sin la coca no podemos hablar.

1283 JG

\t Jafaiki.

\f Aliento.

1284 AG

\t Ji.

\f Sí.

1285 JG

\t Ji.

\f Sí.

1286 AG

\t lerari bie diona nikai.

\f Por eso este tronco de tabaco es sueño.

\cmt Porque nikaido atika “fue traído por el sueño”

1287 JG

\t Nikai diona.

\f Tronco de tabaco de sueño.

1288 AG

\t lerari llerabero meto.

\f Por eso lames un poquito de ampiri.

\cmt llerabero “un poquito de llera, ampiri”.

1289 AG

\t Jiibie dutio.

\f Mambeas coca.

1290 AG

\t Jai bitadatio.

\f Ya te echas (para dormir).

\cmt bitadate: “acostarse”; bitade: “hacer echar”.

1291 AG

\t Jai nikairitio.

\f Ya sueñas.

1292 JG

\t Jai nikairitio.

\f Ya sueñas.

1293 AG

\t Ji.

\f Sí.

1294 AG

\t lerari ie nikaido ie <oomo> lloga.

\f Por eso mediante ese sueño te fue contado eso.

1295 AG

\t Nikaido <oo> kiua.

\f Por medio del sueño has visto.

1296 JG

\t Kiua.

\f Has visto.

1297 AG

\t Nikaido ie baiga.

\f En sueño eso (lo que ha soñado) fue encontrado <por ti>.

1298 JG

\t Baiga.

\f Fue encontrado.

1299 AG

\t Ji.

\f Sí.

1300 JG

\t Ji.

\f Sí.

1301 AG

\t Naga raa.

\f Toda cosa.

\cmt En las visiones del sueño se ve toda cosa.

1302 AG

\t lera kai Moo

\f Por eso nuestro Padre ...

1303 AG

\t ... kai Moo Buinaima ...

\f... nuestro Padre Buinaima (Creador)...

1304 JG

\t Buinaima.

\f Buinaima.

1305 AG

\t jifailla.

\f se mareó.

1306 JG

\t Jifailla.

\f Se mareó.

1307 AG

\t lerari jai raitikai:
\f Por eso decimos:

1308 AG

\t "Jifaidikai," raitikai, "<diona riino> duuiko baite."
\f "Nos mareamos," decimos, y "<el tronco del poder de tabaco> encuentra la enfermedad."

1309 JG

\t Duuiko baite.
\f Encuentra la enfermedad.

1310 AG

\t Jenuisai baite.
\f Encuentra los cutipos.
\cmt También: duuiko baite: encontró la enfermedad.

1311 JG

\t Jenuisai baite.
\f Encuentra el cutipo.

1312 AG

\t Ji.
\f Sí.

1313 AG

\t lerari baie <diona> niï meeï siiño.
\f Por eso ese <tabaco>, él pues, es poderoso.

1314 JG

\t Siiño.
\f Poderoso.

1315 AG

\t Siiño jito.
\f Hijo de poderoso.

1316 JG

\t Siiño jito.
\f Hijo de poderoso.

1317 AG

\t lerari ie isoi ari ðiona uuai riide kaiïmo.
\f Por eso de esta manera llegó arriba (en este mundo) a nosotros la voz del tronco de tabaco (de su poder).

1318 JG

\t Riide.
\f Llegó.

1319 AG

\t lerari jai dinomo <diorokiai> jebuïde.
\f Por eso ya ahí (en este mundo) <las plantas chiquitas de tabaco> aumentaron.

1320 JG

\t Jebuide.
\f Aumentaron.

1321 AG
\t Ji.
\f Sí.

1322 JG
\t Ji.
\f Sí

1323 AG
\t lerari <diona ari> urukimo iga.
\f Por eso a la gente <arriba> fue dado <el tronco de tabaco>.

1324 JG
\t Iga.
\f Fue dado.

1325 AG
\t Nagasa.
\f A cada uno.

1326 JG
\t Nagasa.
\f A cada uno.

1327 AG
\t Abi kai abi sedallena.
\f Para cuidar nuestro cuerpo (la familia: mujer, hijos...)

1328 JG
\t Abi sedallena.
\f Para cuidar la familia.

1329 AG
\t Ji.
\f Sí.

1330 AG
\t Baie kai raa.
\f Ese <tabaco> es nuestra cosa.

1331 JG
\t Kai raa.
\f Nuestra cosa.
\cmt Sin ampiri, sin coca estás de mala gana; lames ampirir y mambeas coca, tu cuerpo se aviva, ya no sientas mala gana, se arregla todo tu cuerpo.

1332 AG
\t Ji.
\f Sí.

1333 AG
\t Kai raa jibina.

\f Nuestra cosa es el tronco de coca.

1334 JG

\t Jiibina.

\f Tronco de coca.

1335 AG

\t Diona.

\f El tronco de tabaco.

1336 JG

\t Diona.

\f El tronco de tabaco.

1337 AG

\t Ji.

\f Sí.

1338 AG

\t Baie diga abi sedade.

\f Con eso uno cuida su cuerpo (la familia).

1339 JG

\t Ji.

\f Sí.

1340 AG

\t Ierari jaie iko bie diona ...

\f Por eso antes este tronco de tabaco... (Frase incompleta)

1341 AG

\t Metimie Ilerabero...

\f El quien llame un poco de ampiri ...

1342 AG

\t ... metadio oo abi mare.

\f... tú lames (ampiri), tú cuerpo está tranquilo.

1343 AG

\t Jiaima abi adoñega.

\f El cuerpo no es confundido por otra persona.

\cmt adode: "hacer confundir otra persona". Un está tranquilo, tiene su plan de trabajo y otra persona viene a molestar y a confundir uno.

1344 JG

\t Adoñega.

\f No es confundido.

1345 AG

\t Oo jifuate.

\f Te engaña.

\cmt Otra persona viene a meterse y engañar.

1346 JG

\t Oo jifuate.

\f Te engaña.
\cmt Otra persona viene a meterse y engañar.

1347 AG
\t Jiaimie raite: "bie isoide."
\f Otro dice: "así es" (pero no es así).
\cmt para confundir a una persona.

1348 JG
\t Ji.
\f Sí.

1349 AG
\t Taino.
\f Mentira.

1350 AG
\t Jaaide taino llote "bene bie isoide."
\f Se va (adonde están conversando) y dice mentira: "aquí es así" (pero no es).

1351 JG
\t Bie isoide.
\f Así es.

1352 AG
\t Bati marañede, baie oñegano.
\f Esa parte no vale, eso no se saca (no se recuerda, no se retiene).

1353 JG
\t Oñegano.
\f No se retiene.

1354 AG
\t Baie ebe.
\f Eso es malcriado.
\cmt Hace lo que no se debe hacer.

1355 JG
\t Ebe.
\f Malcriado.

1356 AG
\t Ji.
\f Sí.

1357 JG
\t Ji.
\f Sí.

1358 AG
\t lerari ninomo ite.
\f Por eso ¿dónde está? (el malcriado)

1359 AG
\t Kai ebe kaikoni ite.

\f Nuestro malcriado en medio de nosotros está.

1360 JG

\t Kaikoni ite.

\f En medio de nosotros.

1361 JG

\t Ji.

\f Sí.

1362 AG

\t Kaimo riisaibide.

\f A nosotros viene a llegar.

\cmt a hacer problemas, cuando estamos conversando amicamente, viene a perturbar, causar líos.

1363 JG

\t Ji.

\f Síí.

1364 AG

\t Baie fakaisekoni jai kai ...

\f En este tiempo ya nosotros ...

1365 AG

\t ... kaimo jai ebena ñaite.

\f... a nosotros ya habla malcriadeces.

1366 AG

\t Uuairikona ite.

\f Como loco está.

1367 JG

\t Uuairikona ite.

\f Como loco está.

1368 AG

\t Ji.

\f Sí.

1369 JG

\t Ji.

\f Sí.

1370 AG

\t lerari jaie iko dinomona

\f Por eso antes de ahí ...

1371 AG

\t ... uuairiko jillaki ie baiga.

\f ... el origen de la locura por él (malcriado) fue encontrado.

1372 JG

\t le baiga.

\f Fue encontrado por él.

1373 AG

\t Ji.

\f Sí.

1374 AG

\t lerari jai baigoina ie joonega.

\f Por eso ya ese ají picante fue puesto por él (diona riino, el poder del tabaco),
\cmt jaigoí: ají (macusari, picante). No es que fue puesto, sino hecho sembrar. Para sacar la locura secando, ahumando el ají, se lo icara y se trae el malcriado para hacerle respirar el humo del ají picante (hace doler, orinar, cagar, estornudar – y al final se le manda a bañar para refrescar, sacarle la calentura). Eso lo cura.

1375 JG

\t Joonega.

\f Fue puesto = sembrado.

1376 AG

\t Batinomo jaigoí <joonega>.

\f De allá fue sembrado ají macusari.

\cmt Macusari: ají largo, con punta y rojo. Pica mucho, no se puede poner en omai, es para remedio. AG come un poquito en omai hecho para él. “Por eso eres colérico y rabioso” le dice Rebeca.

1377 JG

\t Jaigoí.

\f Ají macusari.

1378 AG

\t Jaigoí.

\f Ají macusari.

1379 AG

\t Jifirai <jairai>.

\f Tronco de ají <tronco de ají de víbora (jairo) (porque pica mucho.)>

1380 JG

\t Jifirai.

\f Tronco de ají.

1381 AG

\t Ji.

\f Sí.

1382 JG

\t Jií.

\f Síí.

1383 AG

\t lerari jaie iko baiese illa jirari ...

\f Por eso antes por estar de esa manera (locura) ...

1384 AG

\t ... iko ebena kaimo illa jirari ...

\f... por estar entre nosotros como loco ...

1385 AG

\t ... jaie jino ie maiñoka.

\f... antes afuera fue sacado esa (locura, con ají macusari)

\cmt maiñode: “poner por un lado”

1386 AG

\t Batinomo ite baie turaki siiue.

\f Allá (afuera) está el olor de la lagartija turaki.

\cmt siiue: “olor fuerte”; turaki siiue: “un polvo amarillo con fuerte olor, se encuentra debajo de la hoja de irapay,” turaki: “clase de lagartija”. Se saca el polvo amarillo de cinco irapay (uno sólo no da) y se lo da de jalar por la nariz a un enfermo de locura, al que tiene fuerte dolor de cabeza.

1387 JG

\t Turaki siiue.

\f Olor fuerte de lagartija.

1388 AG

\t Turaki siiue.

\f El olor de la lagartija turaki.

1389 JG

\t Ji.

\f Sí.

1390 AG

\t Ierari baiena siñotaga.

\f Por eso (a ese loco, malcriado) se hace jalar ese (el polvo por la nariz)

\cmt siñote: “jalar (por la nariz)” = jakonote.

1391 JG

\t Siñotaga.

\f Se hace jalar, oler.

1392 AG

\t Ji.

\f Sí.

1393 AG

\t Jakonotaga raite.

\f Se hace jalar (el polvo por la nariz), se dice.

\cmt siñotaga = jakonotaga (No es: jakonotaka!)

1394 AG

\t Jiairuido siñoka.

\f Otro día se jala (de nuevo).

1395 JG

\t Ji.

\f Sí.

1396 AG

\t Jiairuido jakonoga.

\f Otro día se jala.

\cmt Cuando no sana la cabeza (dolor, locura), tiene que repetir el tratamiento.

1397 JG

\t Jakonoga.

\f Se jala el polvo.

1398 AG

\t ifogi tetenoga.

\f En (la corona de) la cabeza se da golpecitos.

\cmt tetenote: golpear (livianito)

1399 JG

\t Tetenoga.

\f Se da golpecitos (en la corona).

1400 AG

\t Ille fuemo.

\f En la orilla del río

\cmt Uuairiko ille fuemo manode: Al loco se cura en la orilla de una quebrada, porque tiene que echarse al agua para que salga toda la enfermedad que tiene en su cabeza.

1401 JG

\t Ille fuemo.

\f En la orilla del río.

1402 AG

\t Ji.

\f Sí

1403 AG

\t Dinomo jai baie ifogimo ite uuairiko ...

\f Ahí ya esa locura que está en la cabeza ...

1404 AG

\t ... illemo jai fiebikaide.

\f... se queda en la quebrada.

\cmt fiebite: “quedar”; jai fiebikaide: “ya se ha quedado”. La locura que está en la cabeza: tairurikoñona jaaide: se va como insecto y se acumula en una rama encima del agua, y ya no hace daño, ya no tiene fuerza; pero a los niños se prohíbe tocar este insecto.

1405 JG

\t Fiebikaide.

\f Se queda.

1406 AG

\t Batinomo jai fiebide.

\f Allá (en la quebrada) ya se queda.

\cmt fiebide = lo mismo que fiebite; otabide y otabite (“estoy durmiendo y no quiero levantarme; me ha agarrado el cutipa) tienen igual sentido.

1407 JG

\t Jií.

\f Síí.

1408 AG

\t le meeinokoni abi mare.

\f Después de eso, el cuerpo ya está tranquilo.

1409 JG

\t Mare.

\f Tranquilo.

1410 AG

\t Ierari akie jïrafue ...

\f Por eso eso (lo que estamos hablando y escribiendo) es icaro ...

\cmt No es icaro todavía, hay que dobaiñote, cambiar para que sea icaro: dobaiñoga en jïai rafue.

1411 JG

\t Jïrafue.

\f Icaro.

1412 AG

\t ... iera akiese ari kaimo riide (uuairitailla ie ïgai).

\f ... por eso así (como escuchamos) nos llegó arriba (a nuestro mundo) (el cuento = ïgai de la locura).

1413 JG

\t Sí.

\f Sí.

1414 AG

\t Ierari jai iko rua dine <eronega>.

\f Por eso ya lo hemos puesto del lado de la canción (aquí: icaro, no canto de fiesta).

\cmt eronete: poner, voltear (en canciones): dobaiñoga

1415 AG

\t "Rua" raitikai bie jïrafuena.

\f "Canción" llamamos ese icaro.

1416 JG

\t Ji.

\f Sí.

1417 AG

\t Dobaiñokaia ...

\f Cuando volteamos en canción ...

1418 AG

\t ... jai iko baie batine kai eronaiade uuaido lloia akie <isoide>.

\f ... ya ese allá cuando vamos a hacer un canto jïrafue cuando hablamos en palabra, así es (en palabra es hasta aquí, ïgai, de aquí en adelante es icaro cantado).

\cmt batine kai eronaiade duiko ðibeji dine: eronaitikue: voy hacer el canto jïrafue para esa enfermedad

1419 AG

\t <le> Isoi ari kaimo riide <jïrafue>.

\f De esta manera arriba (a nuestro mundo) llegó <el icaro>.

\cmt Con su poder de tabaco.

1420 JG

\t Riide.

\f Llegó.

1421 AG

\t Ji.

\f Sí.

1422 JG

\t Ji.

\f Sí.

1423 AG

\t Jai meei uua birui kai akie isoi kai komini uuaido llotikai.

\f Ya pues de verdad hoy de esta manera contamos con las palabras de nuestra gente.

1424 AG

\t Jai riama dibeji dine kueba.

\f Ya de parte de los Blancos ya está escrita (esa palabra de jira).

1425 JG

\t Kueba.

\ti Se escribe.

\f Está escrita.

1428 AG

\t Ji.

\f Sí.

1426 AG

\t Uuñollena.

\f Para saber.

1427 JG

\t Uuñollena.

\f Para saber.

1428 JG

\t Ji.

\f Sí.

1429 AG

\t le jirari feeiñellena.

\f Por eso, para que no se olvide.

1430 JG

\t Feeiñellena.

\f Para que no se olvide

1431 AG

\t Baie, ni meei kai uua niie?

\f Eso ¿dónde está pues está nuestra herencia de verdad?

1432 JG

\t Niie.
\f Herencia.

1433 AG
\t Riaitikai raite:
\f La gente blanca dice:

1434 AG
\t “Baie kai herencia.”
\f “Eso es nuestra herencia”

1435 JG
\t Ji.
\f Sí.

1436 AG
\t Baie feeñenite.
\f Eso nunca se va a olvidar.

1437 JG
\t Ji.
\f Sí.

1438 AG
\t Kue iñelle meeinokoni iite.
\f Después que yo no vivo, (siempre) va estar (mi palabra, voz).

1439 JG
\t lite.
\f Va a estar.

1440 AG
\t Ji.
\f Sí.

1441 AG
\t le muidona iko akie isoi ari riide.
\f Por eso así (como se dijo) llegó arriba a este mundo.

1442 JG
\t Riide.
\f Llegó.

1443 AG
\t Diona ari billa aki dinomo naimie atika uuai.
\f Hasta aquí fue traído por él (Buinaima) la palabra del venir arriba del tabaco.

1444 AG
\t Jai ari riillamona ...
\f Después de haber llegado arriba (en su sitio) ...

1445 JG
\t Ji.
\f Sí.

1446 AG

\t ... jai bene erokaide dane.

\f ... ya otra vez mira por acá.

1447 AG

\t lera naga naiso dinomo ite.

\f Por eso allá hay camino de cada uno.

\cmt Camino aquí se refiere a las carreras ceremoniales. Cada uno tiene la suya, y nadie se va a meter en la de otro.

1448 JG

\t lte.

\f Hay.

1449 AG

\t Ji.

\f Sí.

1450 AG

\t le jirari jaie iko muruima ari billa.

\f Por eso antes el hombre Murui ha venido arriba.

\cmt Aquí debería mencionar primero Muinama que primero vino arriba. AG: se debe corregir.

1451 JG

\t Ji.

\f Sí.

1452 AG

\t Jai bie iko kaikoni kaimo riide.

\f Ya éste llegó a nosotros.

\cmt kaikoni es lo mismo que kaimo: AG "la misma palabra es".

1453 JG

\t Riide.

\f Llegó.

1454 AG

\t Jai bene.

\f Ya por este lado.

1455 JG

\t Bene.

\f Por este lado.

1456 AG

\t Bibeji dine jai aki dine.

\f De este lado y ya por allá.

\cmt Se refiere a las carreras que va cada una por su camino.

1457 AG

\t le isoi ari jai iko kai Moo Buinaima <lloga>...

\f Así nos fue dicho arriba por el Padre Buinaima: ...

1458 AG

\t "Kaimo ari iga uuai ...
\f "A nosotros arriba fue dado esta palabra ...

1459 AG
\t ... diona uuai ...
\f ... la palabra del tronco de tabaco ...
\cmt → Aquí se pasa a otro tema.

1460 AG
\t ... jiiibina uuai."
\f ... la palabra del tronco de coca."

1461 JG
\t Ji.
\f Sí.

1462 AG
\t Jai aki dinomona jai finobide.
\f Ya desde ahí ya se arregló (lo que acabamos de contar).
\cmt finobide, lo mismo: finobite "arreglarse". Todo lo que se djo de las frutas, de las avispas se ha tranquilizado; se ha hecho todo bien, ya no hay ningún problema: buena iñede, naana mare.

1463 JG
\t Finobide.
\f Se arregló.

1464 AG
\t Ji.
\f Sí.

1465 JG
\t Ji.
\f Sí

1466 AG
\t Jai kaimo riide <lletarafue>.
\f Ya llegó a nosotros <el consejo>.
\cmt Cambia otra vez el tema.

1467 JG
\t Riide kaimo.
\f Llegó a nosotros.

1468 AG
\t Jai <kai> lliinoga.
\f Ya fue agarrado <por nosotros>.
\cmt Agarrado: quiere decir aprendido, fue oga; hemos agarrado su conocimiento y quedó donde nosotros.

1469 JG
\t Lliinoga.
\f Agarrado.

1470 AG

\t Ji.
\f Sí.

1471 JG

\t Ji.
\f Sí.

1472 AG

\t le jirari iko dinomona jai lletarafue raite.
\f Por eso desde ahí ya se dice consejos.

1473 JG

\t Lletarafue.
\f Consejos.

1474 JG

\t Jii.
\f Síí.

1475 AG

\t le urukimo fiebite uuai.
\f Estas son las palabras que quedan donde nuestra gente.

1476 JG

\t Ji.
\f Sí.

1477 AG

\t Jai ie meeinokoni iko jai batinomo naga naiso ie iga meeinokoni.
\f Después de eso, ya allá todo camino fue entregado por él (Buinaima) después.
\cmt naiso: "camino" aquí: "carrera ceremonial"

1478 AG

\t Jai imie oo ie oo naisosa.
\f Ya él (camino) de tal fulano es tu camino.

1479 JG

\t Oo naisosa.
\f Tu camino pues.

1480 AG

\t Oo Sikida Buinaima oo naiso.
\f Sikida Buinaima es tu camino.

1481 JG

\t Naiso.
\f Camino.

1482 AG

\t Okinui Buinaima <oo> nai.
\f Okinui Buinaima es <tu> camino.

1483 JG

\t Nai.
\f Camino.

\cmt nai, naiso: “camino”.

1484 AG

\t Bie jai iko Llua Buinaima naiso.

\f Este es el camino de Llua Buinaima.

1485 JG

\t Ji.

\f Sí.

1486 AG

\t Ierari jaie iko bie Lladiraima ie naiso.

\f Por eso antes este es el camino de Lladiraima.

\cmt El dueño del lladiko.

1487 AG

\t Baie nai nagasa ie iga.

\f Esos caminos fueron entregados a cada uno.

\cmt Con el compromiso de hacer fiesta, por eso los dueños son llamados “Buinaima”.

1488 AG

\t Iga.

\f Fueron entregados.

1489 AG

\t Ji.

\f Sí.

1490 JG

\t Ji.

\f Sí.

1491 AG

\t Ie jirari iko jaie iese ari riide.

\f Por eso antes de esta manera llegaron arriba (las fiestas que cada uno va a hacer)

1492 JG

\t Riide.

\f Llegaron.

1493 AG

\t Abina kai uuñollena abi kai sedallena.

\f Para que seamos conscientes entre todos (familia y otros), para que cuidemos a todos nosotros.

\cmt abina, abi (=nairai): “todos nosotros (familia, nuestra familia).

1494 JG

\t Ji.

\f Sí.

1495 AG

\t Ji.

\f Sí.

1496 AG

\t Ierari íko Moo dionadi jaka manai inide.

\f Por eso el tronco de tabaco del Padre siempre duerme tranquilo.

\cmt Tabaco es un hijo: abi sedallena: cuidar a los hijos, al tabaco para que no tenga gusanos. Diona se refiere a los jóvenes, para cuidar a ellos, enseñarles para que más tarde trasmitan la palabra a la siguiente generación.

1497 AG

\t Feekuise inide.

\f Despacio, tranquilo duerme.

\cmt Porque nosotros cuidamos. Kue jiihie es nuestros hijos; todos somos frutos, esencia de frutos que comemos. Nosotros tenemos olor bueno como los frutos, pero nos amenazan los cutipos, janani (diablos).

1498 AG

\t Jenui rafuena fidibiñede naimie.

\f Él (el poder del tabaco) nunca fue cutipado (oraciones).

\cmt jenui rafue = jenuisai jira: oración de cutipo; fidibiñede es palabra de icaro; fidide es palabra común y corriente. Se trata del poder del tabaco, a él no llega la palabra de los cutipos, a él nadie le cuenta; pero el ve y combate los cutipos; el sabe todo; pero disimuladamente habla así.

1499 JG

\t Fidibiñede.

\f Nunca ha conocido la enfermedad de cutipo.

1500 AG

\t Naimie ninokoni ite?

\f Él (el poder del tabaco) ¿dónde vive?

1501 JG

\t Ninokoni?

\f ¿Dónde?

1502 AG

\t Jofo eromo iñede.

\f Dentro de la casa no está (el tronco de tabaco, poder de tabaco).

1503 JG

\t Iñede.

\f No está.

1504 AG

\t Batinomo ite.

\f Allá vive (en la chacra).

1505 JG

\t Batinomo ite.

\f Allá vive.

1506 AG

\t Ierari batinomo baiki sedade uruki.

\f Por eso allá él cuida esa gente.

\cmt Se refiere a las frutas: monifue uruki.

1507 JG

\t Sedade uruki.

\f Cuida a la gente.

\cmt Cuando habla de uruki se refiere a toda clase de frutas, y a la gente tambien, que somos esencia de frutos.

1508 AG

\t Monifue.

\f Alimentos.

\cmt Nosotros también somos alimentos, monifue, pues eso es lo que comemos. Somos lo que comemos.

1509 JG

\t Monifue.

\f Alimentos.

1510 AG

\t Ji.

\f Sí

1511 JG

\t Ji.

\f Sí.

1512 AG

\t Ierari batinomo ite.

\f Por eso allá está.

1513 JG

\t Ji.

\f Sí.

1514 AG

\t Batinomo ite masakari.

\f Allá está la cepa de maní.

1515 AG

\t Batinomo ite tubuji.

\f Allá está el tubérculo de dale-dale.

1516 AG

\t Batinomo ite kioji.

\f Allá está el tubérculo de huitina.

1517 AG

\t Batinomo ite siriño.

\f Allá está el tubérculo siriño.

\cmt Es parecido a ajengibre, pero más grande y dulce.

1518 JG

\t Siriño.

\f Tubérculo siriño.

1519 AG

\t Batinomo ite jifirai.

\f Allá está el tronco de ají.

1520 JG
\t Jifirai.
\f El tronco de ají.

1521 AG
\t Ji.
\f Sí.

1522 JG
\t Ji.
\f Sí.

1523 AG
\t Batinomo ite masakari.
\f Allá está la cepa de maní.

1524 JG
\t Masakari.
\ti Tronco de maní.
\f La cepa de maní.

1525 AG
\t Batinomo ite museji.
\f Allá está la fruta de macambo.

1526 AG
\t Batinomo ite bie oogori.
\f Allá está este tronco de plátano.

1527 AG
\t Batinomo ite bie gononokai.
\f Allá está esta caña de azúcar.

1528 JG
\t Gononokai.
\ti Caña.
\f La caña de azúcar.

1529 AG
\t Jifikorai.
\f El tronco de caimito.

1530 JG
\t Jifikorai.
\f El tronco de caimito.

1531 AG
\t Sirikorai.
\f El tronco de uvilla.

1532 JG
\t Sirikorai.
\f El tronco de uvilla.

1533 AG

\t Baie naimie uruki.

\f Esos son su gente (del tabaco que él cuida, sedade)

1534 JG

\t Baie.

\f Esos.

1535 AG

\t I bene bie <ite> kai Moo <Buinaima>.

\f Y acá a este lado <está, vive> este nuestro Padre <Buinaima>.

1536 JG

\t Bie kai Moo ...

\f Este nuestro Padre ...

1537 AG

\t ... kai sedade.

\f ... a nosotros cuida.

1538 JG

\t Kai sedade.

\f A nosotros cuida.

1539 AG

\t Ji.

\f Sí.

1540 AG

\t Kaimo eruaide.

\f A nosotros está mirando.

1541 AG

\t Kaimo biki uruki<mo> <eruaide>.

\f A nosotros, <a> esta generación <está mirando>.

1542 AG

\t Kaikoni <janani> ñaia jirari.

\f Por hablar <los espíritus malos> a nosotros.

1543 AG

\t \t ko dino jillaki jaie kioillena.

\f Para ver/saber/conocer el origen de antes de allá (= los diablos, janani).

1544 AG

\t Sedallena kaimo iga bie diona.

\f Para cuidar nos (todos) fue dado este tronco de tabaco.

1545 JG

\t Diona.

\f El tronco de tabaco.

1546 AG

\t Ierari bie Ilerabero mianona bifokoni raaidikoko.

\f Por eso después de lamer este poco de ampíri nosotros dos estamos sentados en este sitio.

\cmt Estamos dialogando acordando las cosas buenas. bifokoni: en este sitio, lugar

1547 JG

\t Raaidikoko.

\f Nosotros dos estamos sentados

1548 AG

\t Urukimo komeki fakadikoko.

\f Estamos pensando los dos a nuestra gente, hijos ...

1549 JG

\t Fakadikoko.

\f Estamos pensando los dos.

1550 AG

\t lerari jaie ie fakaisekoni kai einamaki ...

\f Por eso antes en ese tiempo nuestros ancestros ...

1551 AG

\t ... iko akiese manaise imaki lloga.

\f ... de esta manera, de manera despacio fue contado por ellos.

\cmt manaise = la voz de icaro.

1552 AG

\t lerari jaie kaimo ari riiñede duuiko.

\f Por eso antes a nosotros arriba no llegaba la enfermedad.

1553 JG

\t Duuiko.

\ti Enfermedad.

\f La enfermedad.

1554 AG

\t <Kue> sedaka <uruki>.

\f <Por mí> está cuidada <la gente> (para que no penetre la enfermedad).

1555 JG

\t Sedaka.

\f Está cuidada.

1556 AG

\t Ji.

\f Sí.

1557 JG

\t Ji.

\f Sí.

1558 AG

\t lerari birui buu beno kaimo iese lloñega.

\f Por eso hoy en día por nadie aquí a nosotros de esta manera es contado.

1559 JG

\t Lloñega.
\f No es contado.

1560 AG
\t "Buu kaimo lolle?" raitikai.
\f "¿Quién a nosotros va a contar?" decimos.

1561 AG
\t Buu kaimo rafuena lloñede.
\f Nadie nos cuenta historia.
\cmt rafue: AG traduce "historia".

1562 JG
\t Lloñede.
\f No cuenta.

1563 AG
\t ¿Ninomo itikai?
\f ¿Dónde estamos?

1564 AG
\t Daanokoni itikai.
\f Ahí mismo, en la misma casa estamos.

1565 JG
\t Ji.
\f Sí.

1566 AG
\t Daajekoni inidikai.
\f Ahí en el mismo sitio dormimos.

1567 JG
\t Inidikai.
\f Dormimos.

1568 AG
\t Ierari jaie kai einamaki raite:
\f Por eso antes nuestros ancestros, antiguos decían:

1569 AG
\t "Monifue uruki."
\f "Descendientes/generación de las frutas"
\cmt Son gente.

1570 AG
\t "Erokai!"
\f "¡Mira!"

1571 AG
\t "Daanokoni inide."
\f "Ahí mismo duermen."
\cmt En la misma casa.

1572 AG

\t "Daanokoni inide."
\f "Ahí mismo duermen."

1573 AG

\t Jiirede bie jimena.
\f Tiene espina este tronco de pifayo.

1574 JG

\t Jimena.
\f El tronco de pifayo.

1575 JG

\t Ji.
\f Sí.

1576 AG

\t Baie jukurede juiarai.
\f Ese tronco de barbasco que es venenoso.

1577 AG

\t Daanokoni inidimaki.
\f Ahí mismo (en la chacra) (ellos: las frutas) están durmiendo.
\cmt Se dice como comparación con la maloca: en la chacra todos viven pacíficamente juntos, tranquilos, sin problemas.

1578 AG

\t lade konimana aruiruiñede.
\f (Viven juntos) Pero no se molestan entre ellos.
\cmt aruirede: "estar travieso, molestar", aruiruide: no hay!

1579 JG

\t Aruiruiñede.
\f No se molestan.

1580 AG

\t Sirikorai.
\f El tronco de uvilla.

1581 AG

\t Jifikorai.
\f El tronco de caimito.

1582 AG

\t Rosilli.
\f La piña.

1583 JG

\t Rosilli.
\f La piña.
\cmt Tiene espinas, pero no pelean entre ellos, tranquilos viven.

1584 AG

\t Jimena.
\f El tronco de pijuayo.
\cmt También tiene espinas.

1585 JG

\t Jimena.

\f El tronco de pijuayo.

1586 JG

\t Ji.

\f Sí.

1587 AG

\t Jifirai.

\f El tronco de ají.

1588 JG

\t Jifirai.

\f El tronco de ají.

1589 AG

\t Kioji.

\f El tubérculo de huitina.

\cmt Esta convivencia entre los cultivos con espina, venenosos etc es un ejemplo para nosotros.

1591 AG

\t Konima diga daajekoni inide.

\f Unos con otros duermen en el mismo lugar.

1590 JG

\t Kioji.

\f El tubérculo de huitina.

1592 JG

\t Inide.

\f Duerme.

1593 AG

\t Daanomo inidimaki iade konimana konima diga ikiriñede naimaki.

\f Aunque en el mismo lugar están durmiendo, ellos, uno con otro, no se rabian.

\cmt inidiaide: un frutal esta bien cargado.

1594 JG

\t Ikiriñede.

\f No se rabian.

1595 AG

\t le monifue urukidikai kai.

\f De este alimento somos los hijos, nosotros.

1596 JG

\t Monifue urukidikai.

\f Somos los hijos del alimento.

1597 JG

\t Ji.

\f Sí.

1598 AG

\t le isoi ari kai riidikai.

\f De esta manera nosotros hemos llegado arriba.

1599 AG

\t Kaimo riide.

\f A nosotros llegó <el consejo de frutos, alimentos>

1600 JG

\t Ji.

\f Sí.

1601 AG

\t Bie iko nimairafue raitikai.

\f Esta palabra de sabiduría decimos.

\cmt Aquí estamos en monifue ie #gai: la historia de los alimentos.

1602 JG

\t Nimairafue.

\f Palabra de sabiduría.

1603 AG

\t Ji.

\f Sí.

1604 AG

\t lerari akiese lloga.

\f Por eso así se cuenta.

1605 JG

\t Akiese lloga.

\f Así se cuenta.

1606 AG

\t lerari jaie iko lletaka konirue kakade.

\f Por eso antes el joven aconsejado escuchaba (y grababa en su cabeza).

1607 JG

\t Kakade.

\f Escuchaba.

1608 AG

\t Ji.

\f Sí.

1609 AG

\t lerari bie fakaisekoni orede jikanoga.

\f Por eso en ese tiempo se puede sacar/aprender lo preguntado.

1610 JG

\t Jikanoga.

\f Lo preguntado.

1611 AG

\t lerari kakareide.

\f Por eso está escuchando (concentrado).

\cmt kakade: "escuchar para memorizar en la cabeza"; kakareide: "está simplemente escuchando".

1612 JG

\t Konirue.

\f El joven.

1613 AG

\t Konirue.

\f El joven.

1614 JG

\t Ji.

\f Sí.

1615 AG

\t le fakaisekoni iko baa lletaka jito.

\f En ese tiempo él es el hijo enseñado.

\cmt baa (baie, ie): "él".

1616 AG

\t Kirigai nite.

\f Teje panero.

\cmt El lletaka jito está aprendiendo.

1617 AG

\t Llokofo nite.

\f Teje cedama, cernidor (para exprimir la masa de yuca y sacar el almidón).

1618 AG

\t Metigi nite.

\f Teje shiruy (una caja o maleta donde los viejos guardan sus cosas e instrumentos de valor).

\cmt Es de ñotakai, juukai o juiokai.

1619 AG

\t ñarako nite.

\f Teje tipití.

1620 JG

\t Ji.

\f Sí.

1621 AG

\t le isoi riñoisa bie naie omai jukui bonode.

\f Así la señorita atisa esa candela para mermar el caldo de yuca brava y hacer tucupí.

\cmt jukui: líquido venenoso: jukurede; bonode: atisar la candela; riñoisa: palabra de cariño para referirse a una mujer.

1622 JG

\t Ji.

\f Sí.

1623 AG

\t Llomani nite.

\f Teje brazalete (de chambira)

1624 JG

\t Ji.

\f Sí.

1625 AG

\t I birui kai jamai ua jai uuairitaidikai.

\f Y (CS) hoy nosotros simplemente de verdad ya estamos como locos.

1626 AG

\t Jamai naisona kuiiri-kuirikaidikai.

\f Simplemente por el camino vamos gritando gritando.

\cmt kuiiri-kuirikaidikai: estamos gritando gritando.

1627 AG

\t Ie isoi ari riide kaimo <lletarafue>.

\f Así nos llega arriba a nosotros <el consejo>.

1628 JG

\t Riide.

\f Llega.

1629 JG

\t Ji.

\f Sí.

1630 AG

\t I dino <lletarafue> jillaki nibai.

\f Y (CS) ahí quizás está el origen <del consejo>

1631 AG

\t Kai uua kai lloñena jira.

\f Por que, de verdad, nosotros no hemos contado, enseñado.

1632 AG

\t Nai kai uuai ...

\f Este es la palabra ...

1633 AG

\t ... kai komini. <Kai komini ie lletarafue>

\f ... de nuestra gente.

\cmt Es el consejo de nuestra gente.

1634 AG

\t Kai konirueni jamai uua ebena makaritimaki.

\f Nuestros jóvenes simplemente, de verdad, sin respeto, maleducados andan.

\cmt llofueñega kai konirueni: nuestros jóvenes no han sido enseñados.

1635 JG

\t Ji.

\f Sí.

1636 AG

\t Akie isoi ari bite don Jorge <lletarafue>.

\f Así viene arriba a este mundo <el consejo>, don Jorge.

1637 AG

\t Kaimo riide.

\f A nosotros llegó.

1638 AG

\t Aki dinomona jai bie uua aillue rafue raitikai.

\f Desde ahí ya esta, de verdad, fiesta/historia grande decimos.

1639 JG

\t Rafue raitikai.

\f Historia decimos.

1640 AG

\t Aki dinomona koko nauí oo díga lloga.

\f Desde ahí por nosotros dos contigo antes hemos contado.

\cmt nauí: "antes"; nare: "ayer". – Se refiere a las grabaciones anteriormente hechas.

1641 AG

\t Bie dinomona lluaki <koko> railla.

\f Desde ahí nosotros <2> nosotros hemos dicho lluaki, hemos hablado de lluaki (canciones de pedido de frutas).

1642 AG

\t Jamai lluaki bie <monifue illa fakaise>.

\f Este era simple lluaki <en tiempo de abundancia de fruta; cualquiera puede hacer>

1643 AG

\t Jamai saidue jamai jíkaka.

\f Simple baile para hacer bailar a propósito de frutas simplemente se pide (a quien tiene tabaco, coca, yuca, farekatofe...)

\cmt saidue: llevar fruta al baile para hacer bailar (a propósito de las frutas que están en canasto: kirikoro). Un nimairama viene a la maloca y hace la propuesta al jefe de maloca de hacer un lluaki simple porque sus hijos quieren comer frutas.

1644 JG

\t Ji.

\f Sí.

1645 AG

\t lerari batinomo ite jai Llua Buinaima.

\f Por allá está ya Llua Buinaima (el dueño legítimo de la fiesta).

\cmt Él va apoyar el lluaki simple, pero no va a ser el dueño del lluaki simple (jamai lluaki, ranino fakaise "en tiempo de abundancia de frutas").

1646 JG

\t Llua Buinaima.

\f Llua Buinaima.

1647 AG

\t Ji.

\f Sí.

1648 JG

\t Ji.

\f Sí.

1649 AG

\t Baie bue ñellena Llua Buinaima raite.

\f “¿Por qué?” dice, pregunta ese legítimo Llua Buinaima.

\cmt Y el dueño del lluaki simple le contesta: kai urue guillena “para que coman nuestros hijos.” – ¿Oomo ite (jiibie, llera, yuca, farekatofe ...)? – “Jii, ite” – “Sí, hay”.

1650 AG

\t Baie kai komekimo ite igiraifuena.

\f En ese nuestro corazón hay cólera.

\cmt igiraifue: “murmuración, cólera” (palabra “profunda”, ikirafue en lengua corriente). Y esta cólera hay que endulzar, naimellena.

1651 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

1652 AG

\t Baie fakaisekoni batinomo egodikai egoki.

\f En ese tiempo (de fruta, cuando a veces uno come demasiado) tenemos náusea y queremos vomitar.

\cmt egode: “tener náusea, querer vomitar”; egoki: vómito; de ahí viene un jira para sanar el enfermo.

1653 JG

\t Jii.

\f Síí.

1654 AG

\t Kai komeki kuaride.

\f Nuestro corazón arde, duele.

\cmt Es enfermedad. Se dice mejor: kai jerei kuaride “nuestro estómago arde, duele”. Cuando se come mucha guaba o uvilla, nos hace daño. En tiempo de piña se hace un shunto y se pone la piña a asar, se la lava, y se hace hervir en agua y luego se mezcla con almidón de cahuana. Guaba, uvilla, umarí no se hierve. La masa de aguaje se diluye en agua hervida mezclada con almidón, pero no se hierve.

1655 JG

\t Kuaride.

\f Arde, duele.

1656 AG

\t Ji.

\f Sí.

1657 AG

\t Kai komeki isirede.

\f Nuestro corazón duele (por comer demasiado fruta)

\cmt P.ej. el aguaje hace inchar nuestra tripa: kai jebegoi siritate.

1658 AG

\t Ierari batine baie Llua Buinaima ie mameka.

\f Por eso allá por ese Llua Buinaima (legítimo que es el más conocedor de todos) es desviado esa (enfermedad).

\cmt mamede: 1) "mencionar" 2) "desviar" oni mameka 3) nombrar; "desviar con nimairafue," bakaki "con la historia de nuestros abuelos". – Ya estamos hablando del lluaki legítimo y no de jamai lluaki.

1659 JG

\t Mameka.

\f Es desviado.

1660 AG

\t Jai iko baie Llua Buinaima ie komeki iji <uuiki>.

\f Ya la bola de corazón de Llua Buinaima (legítimo) <es la pelota>.

1661 JG

\t Komeki.

\f Corazón.

1662 AG

\t Ji.

\f Sí.

1663 JG

\t Komeki.

\f Corazón.

1664 AG

\t Uuiki.

\f La pelota.

\cmt La pelota es el komeki iji "la bola del corazón" del legítimo Llua Buinaima.

1665 JG

\t Uuiki.

\f La pelota.

1666 AG

\t Ji.

\f Sí.

1667 JG

\t Ji.

\f Sí.

1668 AG

\t Bue ñellena ite uuiki? Urutiko jai konirueni imaki dillena.

\f ¿Porqué hay la pelota? Para que los niños y jóvenes, ellos juegan pelota con la rodilla.

\cmt Eso es una diversión para ellos. Los niños y jóvenes vienen con su mitayo y fakarite; y el dueño del lluaki saca afuera la pelota para que la reciban; la pelota no debe ensuciarse, por eso pasando de una rodilla a otra no cae en la tierra. Los jóvenes se entrenan para este juego. El que deja caer la pelota en la tierra es un mal jugador.

1669 JG

\t Dillena.

\f Para patear con la rodilla.

1670 AG

\t Ji.

\f Sí.

1671 JG

\t Jii.

\f Síí.

1672 AG

\t le isoi ari bite bie kaie, don Jorge.

\f De esta manera viene arriba ese lo que es lo nuestro, Don Jorge.

1973 AG

\t Aki dinomo akie naana akie jïrafue.

\f Hasta aquí todo eso (que hemos dicho) es icaro.

\cmt Pero todavía en palabras estamos contando (jamai llotikoko), lliinotikue “yo estoy agarrando en palabras contados”, no cantando (eso viene después, de último). Jïrafue es cantado.

1674 JG

\t Jïrafue.

\f Es icaro (pero hablado para preparar el canto de jïra)

1675 AG

\t Don Jorge.

\f Don Jorge.

1676 JG

\t Uua meei.

\f Verdad, pues.

1677 AG

\t Ji.

\f Sí.

1678 AG

\t Jamai uua lloiadi uuñoñe<ga> uuñoñe<ga> <jïrafue>.

\f Cuando de verdad simplemente se cuenta, no se sabe, no se sabe <el icaro>.

1679 AG

\t Jamai akie uua jamai <kai> raa raitikai, ieñede.

\f Simplemente de verdad esta es nuestra cosa (el poder de nuestros abuelos) decimos, pero eso no es (porque el diablo quita nuestros buenos consejos; nos desvía y nos erramos).

\cmt kai usutiai ie raa: el poder de nuestros abuelos; janani, taife “tentador” nos hacen olvidar y errar. AG en este discurso se ha desviado; ahora tenemos que enderezar, por eso estamos revisando y traduciendo bien para poner las cosas en orden.

1680 JG

\t leñede.

\f No es eso.

1681 AG

\t Ji.
\f Sí.

1682 JG

\t Ji.
\f Síí

1683 AG

\t Naana jïrafue.
\f Todo es icaro.
\cmt Pero no todavía lo cantamos.

1684 JG

\t Jïrafue.
\f Icaro.

1685 AG

\t Ji.
\f Sí.

1686 JG

\t Jïï.
\f Sííí.

1687 AG

\t Aillï nauiraitikoko.
\f Ahora, recién hemos anochecido los dos, ya hemos tardado (AG y yo)
\cmt Ya no da tiempo para trabajar más.

1688 AG

\t Dinomona jai usuma.
\f Desde ahí ya es abuelo (que es sabedor).

1689 AG

\t Usuño.
\f Abuela.

1690 AG

\t Iso.
\f Tío paterno.
\cmt Ellos son las personas conocedoras que nos van a enseñar rafue; cuando ya están muertos, nos enseñan a través del ampiri, la coca y los sueños; ellos tienen poder aun estando muertos, y con este poder nos inspiran en el sueño. AG sueña las palabras, los cantos de los abuelos cuando lames el ampiri y coqueas. El poder de los abuelos despierta tu mente, y estás aprendiendo. AG cuando tiene un enfermo grave, solicita el espíritu de los abuelos, de Buinaima, pones tu coca y tu ampiri en nombre de ellos, y ellos, que son aire, viento, vienen a ver la coca y el ampiri, ellos iobide “se alegran” y llevan la parte esencia del ampiri y coca, y ellos en agradecimiento te dan su conocimiento que tu necesitas en el sueño.

1691 AG

\t Ierari batinomo niï meeï jai lletarafue ite.
\f Por eso allá eso pues ya es consejo.

1692 JG

\t lte.
\f Es.

1693 AG

\t Ji.
\f Sí.

1694 AG

\t Jaie kai einamaki akiese ari imaki lloga uuai.
\f Antes por nuestros ancestros de esta manera (que hemos dicho) fueron contadas las palabras.
\cmt Los abuelos saben.

1695 AG

\t Nibai kaimo<na> feeide.
\f Tal vez se olvidó de parte de nosotros.

1696 AG

\t Feeiñede iade.
\f Aunque no se ha olvidado.

1697 AG

\t Jamai uibiñoñega.
\f Simplemente no fue recordado.

1698 JG

\t Uibiñoñega.
\f No fue recordado.

1699 AG

\t Ji.
\f Sí.

1700 AG

\t lerari iko sefuirede.
\f Por eso es difícil, trabajoso (aprender, recordarse).

1701 JG

\t Sefuirede.
\f Es difícil, trabajoso.

1702 AG

\t Ji.
\f Sí.

1703 JG

\t Ji.
\f Sí.

1704 AG

\t Buu riidoñede.
\f Nadie mezquina (el conocimiento)

1705 JG

\t Ji.

\f Sí.

1706 AG

\t lerari iniaiki.

\f Por eso el desvelo (mezquina, impide aprender).

1707 JG

\t fniaiki.

\f El desvelo.

1708 AG

\t Tisifue.

\f El calambre (mezquina).

\cmt Si uno no está acostumbrado estar en cuclillas, uno se cansa, duele la rodilla (a veces de ahí viene el calambre) y tiene que levantarse y estirarse. Miairinailla: "calambre".

1709 JG

\t Tisifue.

\f El calambre.

1710 AG

\t Raite kai komini.

\f Dice nuestra gente.

1711 AG

\t Kai einamaki ...

\f Nuestros ancestros ...

1712 JG

\t ... raite:

\f ... dicen:

1713 AG

\t "Iñede benomo tisifue.!

\f "No hay aquí calambre."

1714 JG

\t Iñede.

\f No hay.

1715 AG

\t Jai ie finoka.

\f Ya fue arreglado (el cansancio y el calambre por los ancestro)

\cmt Ellos lo pusieron afuera (jino joonega).

1716 JG

\t Jai ie finoka.

\f Ya fue arreglado.

1717 AG

\t Nii meei naigairi raaide<dikue> tisigairi.

\f Dónde pues estoy sentado en toda esta sogá (de cansancio) (enfermedad), en la sogá de cansancio.

\cmt naigai: "soga, panero de tisigai", tisigai "cansancio grande, enfermedad":
tisitaitikue: "estoy muy cansado, no me puedo levantar"
Pero no es sogá, nuestro padre Buinaima, el tabaco, que ve todo, está viendo la enfermedad, está sentado con todo el conocimiento y poder (de los ancestros) de la enfermedad y la combate. De esta manera esto es un icaro y el cansancio desaparece. Esta oración es de jïra.

1718 JG

\t Tisigairi.

\f En la sogá de cansancio.

1719 AG

\t Baie tisigai jillaki jai oni ie gaitaka.

\f El origen de esta sogá de cansancio ya fue puesto por un lado, descartado.

\cmt Así el cansancio desapareció.

1720 JG

\t Ji.

\f Sí.

1721 AG

\t Baigaimo joonega.

\f En ese panero (de cansancio) fue puesto (para sacarlo afuera).

1722 AG

\t Daano<gai>mo ie finoka maraiñena<dino>.

\f En el mismo canasto eso (la enfermedad) fue arreglado (para que no salga más), las cosas que no valen, las enfermedades

1723 AG

\t Jirari ana ie saitaka.

\f Por eso este (panero) fue pisado abajo.

1724 JG

\t Saitaka.

\f Fue pisado.

1725 AG

\t Ana ie joonega.

\f Fue puesto abajo (de la tierra)

1726 JG

\t Ji.

\f Sí.

1727 AG

\t le meeinokoni mare bie kaimo ite.

\f Después de eso esta (cosa) buena está con nosotros.

1728 AG

\t Kai komekimo baibina ite raitikai kai.

\f Nuestro corazón es como el asiento de la olla de barro con los restos de sangre, decimos nosotros.

\cmt baibi ite: el asiento donde se cocina la carne de monte y donde siempre quedan restos de sangre, eso no se come. Significa que el corazón tiene cólera.

1729 AG

\t Baie buue? Duribi raitikai.

\f ¿Eso qué cosa es? Eso llamamos duribi.

\cmt duribi, dibi: los restos de sangre que quedan en el asiento de la olla.

1730 JG

\t Duribi.

\f Restos de sangre.

\cmt En el fondo de la olla.

1731 AG

\t Buue duribina <koroñeitiosa>?

\f ¿Qué cosa es en cuanto a los restos de sangre <pues no hay que tomar el caldo de este asiento>?

\cmt korode: "tomar caldo"; se puede responder: nogo jillaki.

1732 JG

\t Duribina.

\f En cuanto a la sangre que quedó en el asiento de olla.

1733 AG

\t Ji.

\f Sí.

1734 AG

\t le kai komekimo <duribi> illa fakaisena ...

\f En el tiempo que hay duribi en nuestro corazón ...

\cmt Kai komeki jearede: "estamos de cólera," por eso no se toma eso.

- Eso es el cutipa de duribi.

1735 AG

\t ... kai konimana eoidikai.

\f ... entre nosotros nos aborrecemos.

\cmt eoide: aborrecer.

1736 JG

\t Eoidikai.

\f Nos aborrecemos.

1737 AG

\t Ji.

\f Sí.

1738 AG

\t le jirari dino jillaki.

\f Eso es el origen de ahí (de la cólera).

1739 AG

\t lko imaki finoka.

\f Ellos (los abuelos lo) arreglaron (de nuevo).

1740 AG

\t Imaki oni ...

\f Por ellos por un lado ...

1741 AG

\t ... imaki gaitaka.

\f ... por ellos fue puesto.

1742 JG

\t Gaitaka.

\f Fue puesto.

1743 AG

\t Jenuano ana ana ie saitaka.

\f Habiendo buscado (los malos), fueron pisoteados hacia abajo (por los abuelos).

1744 JG

\t Ana ie saitaka.

\f Ellos fueron pisoteados abajo.

1745 AG

\t lerari iko dino jillaki fiebide kaimo.

\f Por eso el origen de ahí (el asiento de olla) ha quedado con nosotros.

1746 JG

\t Fiebide.

\f Ha quedado.

1747 AG

\t lerari iko baiena kaimo ite.

\f Por eso en cuanto a eso (la cólera, igirai fue) con nosotros está.

1748 AG

\t Ebena jaie raitikoko.

\f En cuanto a malcriadez enantes hemos dicho.

1749 AG

\t Nagarui kue ñaiade <iese> raitikue.

\f Todos los días cuando yo hablo, así digo.

1750 AG

\t Kaikoni ite ebe.

\f Entre nosotros está el pícaro, malcriado.

1751 JG

\t Ebe.

\f Malcriado.

1752 AG

\t Ji.

\f Sí.

1753 JG

\t Ji.

\f Sí.

1754 AG

\t <Janani> kai uuai uuai oni data-datade.

\f <Los malos espíritus> desvían siempre por un lado (donde no quiero ir) nuestra palabra.

\cmt No hacemos ya lo que debíamos hacer; datade: “desviar por un lado”

1755 AG

\t Kai uuai feeitate.

\f Hacen olvidar nuestras palabras.

1756 JG

\t Feeitate.

\f Hacen olvidar.

1757 AG

\t Ji.

\f Sí

1758 JG

\t Ji.

\f Sí

1759 AG

\t Koko ailli bie komo kaimare ñaitikoko.

\f Los dos hemos conversado ahora recién alegremente.

1760 AG

\t <lemo> jai jiaisa bitena ...

\f Si <en eso> ya viene otra persona ...

1761 AG

\t ... jai koko uuai oni datade <dobaiñote> jai dinomo.

\f ... ya voltea nuestra palabra a otro lado, ya allá.

1762 JG

\t Ji.

\f Sí.

1763 AG

\t Jai koko uuai iñede ...

\f Ya no hay nuestra palabra, conversación ...

1764 JG

\t Iñede.

\f No hay.

1765 AG

\t Ji.

\f Sí.

1766 AG

\t ... bati koko kakareilla meeinokoni.

\f ... después de escuchar nosotros dos <lo de> allá (lo que trajo el otro).

\cmt Ya estamos distraídos por la intervención de otro.

1767 JG

\t Ji.

\f Sí.

1768 AG

\t le isoidikai kai.

\f Así somos nosotros.

1769 JG

\t Ji.

\f Sí.

1770 AG

\t Konima diga marena itikai.

\f Entre nosotros estamos bien.

1771 AG

\t Konima diga marena jaigabi jirodikai.

\f Entre nosotros tomamos bien cahuana.

1772 AG

\t Marena guitikai janore ...

\f Comemos bien un poco ...

1773 AG

\t ... kai onollimo ite raa.

\f ... la cosa que hay en nuestra mano.

\cmt Lo que hemos cosechado.

1774 JG

\t Raa.

\f La cosa.

1775 AG

\t Ji.

\f Sí.

1776 AG

\t <le> isoide, buu (kaimo iga)? kai Moo kaimo iga.

\f Así es; ¿quién (nos ha dado)? – Nos fue dado por nuestro Padre (Buinaima, Jusiñamui).

1777 JG

\t Ji.

\f Sí

1778 AG

\t Mare raa.

\f Buena cosa.

1779 JG

\t Mare raa.

\f Buena coas.

1780 AG

\t Komeki <mare>.

\f Corazón <bueno, alegre>

1781 AG

\t Kai uruai fairiji giollena.

\f <Ingredientes> para mezclar en el caldo de yuca venenosa de nuestros hijos.

\cmt giode: mezclar toda clase de ingredientes que entran en el illiko MN/fairiji BU;

fairiji: jugo de yuca veneno (que se hierve para hacer illiko y comer en seguido: ahí se cocina macambo, pescado, almidón un poco (jaikika), diriai ...)

1782 JG

\t Ji.

\f Sí.

1783 AG

\t Jai dinomo <fakaise> baie jai <ite>.

\f Ya en ese tiempo eso (fairiji, fairiko: la olla de barro) <hay>.

1784 AG

\t tko buu? Meei daaje diona.

\f ¿Quién <es él>? Pues el mismo tronco de tabaco.

\cmt Cambio de tema.

1785 AG

\t Jaka meei uua finoka.

\f Siempre pues de verdad fue hecho (jiibie, llera, comida ...)

1786 AG

\t "Finoka", raitikai.

\f "Fue hecho (por nuestro Padre)", decimos.

1787 JG

\t Ji.

\f Sí.

1788 AG

\t lerari diona manue<na ite>.

\f Por eso el tronco de tabaco/su poder es remedio.

1789 AG

\t Jiibina manue.

\f El tronco de coca es remedio.

1790 JG

\t Jiibina.

\f El tronco de coca.

1791 AG

\t Aikarede.

\f Es cazador.

1792 JG

\t Aikarede.

\f Es cazador.

1793 AG

\t Ji.

\f Sí.

1794 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

1795 AG

\t lerari iko baie fakaisekoni ...

\f Por eso, en ese tiempo, ...

1796 AG

\t ... nii meei jaka jiiibina dutimie.

\f ... he aquí pues el que siempre coquea polvo de coca.

1797 AG

\t Jaka fimaidoga.

\f Siempre se hace dietar.

\cmt Se refiere a un joven que hay que hacer dietar cuando empieza a coquear.

1798 JG

\t Fimaidoga.

\f Siempre se hace dietar.

1799 AG

\t Jaka baie<se> kai einamaki raite:

\f Siempre de esa manera decían nuestros ancestros:

1800 AG

\t "Lloaji uuadote."

\f "<Las tareas de> la menstruación están cumplidas"

\cmt Lloaji: la primera menstruación de la mujer; ella se prepara, debe trabajar, para que no sea haragana (onuitaite: hacerse dormilón, haragán). Uuadote: "cumplir (con los trabajos", se refiere a la joven y su marido; también a la madre, al padre y la abuela que también enseñan en los 5 días que dura la menstruación.

1801 JG

\t Uuadote.

\f Están cumplidos.

1802 JG

\t Ji.

\f Sí.

1803 AG

\t Jamai jaka benomo<na> naidakaida jaaide.

\f De aquí (donde han cumplido) siempre simplemente se van (los dos) después de levantarse. – Hoy en día este comportamiento ya no se ve!

1804 AG

\t Jai baa jaai<de>, jaka jamai okaina eeima jai fajano atide.

\f Ya está yendo (el marido), siempre simplemente ya habiendo matado un animal grande, lo trae.

1805 JG

\t Ji.

\f Sí.

1806 AG

\t le jirari diona finodimie aa bene bie kuita <baite>.

\f Por eso, el que practica el tronco de tabaco acá arriba <encuentra> esta chosna.

1807 AG

\t Jamai jaka onolli <firaiñoga> diogoi jajano ...

\f Simplemente siempre habiendo fumado cigarro y soplado con las dos manos (el poder del tabaco), ...

1808 AG

\t ... jai onolli dutaka jamai dinomona <kuita> ana uuaide.

\f ... y ya con la mano puñeteado (hacia arriba, hacia la chosna), simplemente <la cosna> cae abajo.

\cmt dutade: puñetear

1809 JG

\t Ana uuaide.

\f Cae abajo.

1810 JG

\t Ji.

\f Sí.

1811 AG

\t Baie meei riirede.

\f Ese (poder del tabaco) pues es fuerte.

\cmt Sólo los viejos pueden comer este animal, los que tienen hijos, no, pues se les cutipa por la fuerza del tabaco.

1812 JG

\t Riirede.

\f Es fuerte.

1813 AG

\t Baimie meeinega.

\f Fue muerto por eso (la fuerza del tabaco).

1814 JG

\t Meeinega.

\f Fue muerto.

1815 AG

\t le jirari akie isoi ari bite (diona finodimie raa) ...

\f Por eso de esta manera viene arriba (la cosa, la historia del que practica el tabaco)

...

1816 JG

\t Ji.

\f Sí.

1817 AG

\t ... kaimo.

\f ... a nosotros.

1818 JG

\t Ji.

\f Sí.

1819 AG

\t le jirari aikamie.

\f Por eso es cazador.

1820 JG

\t Aikamie.

\f Cazador.

1821 AG

\t Siiño.

\f Es poderoso.

1822 JG

\t Siiño.

\f Es poderoso.

1823 AG

\t Ji.

\f Sí.

1824 JG

\t Ji.

\f Sí.

1825 AG

\t Diga raana riride ia naimie jenuitaiñede.

\f Tantas cosas ha comido, pero él no se ha cutipado.

\cmt Porque ha practicado el tabaco y maneja el poder de tabaco.

1826 JG

\t Jenuitaiñede.

\f No se ha cutipado.

1827 AG

\t Otabiñede.

\f No se enfermaba.

\cmt Otabide: “quedar enfermo, débil, cansado, anémico”

1828 JG

\t Otabiñede.

\f No se enfermaba.

1829 AG

\t Ji.

\f Sí.

1830 JG

\t Ji.

\f Sí.

1831 AG

\t le jirari, nii meei naimie iko otabilla?

\f Por eso ¿cuándo él se ha cutipado? (- nunca)

\cmt Se refiere al tabaco y la persona que lo practica.

1832 AG

\t Otabiñede ina naimie.

\f No se cutipa él nunca.

\cmt ina: con negación: nunca.

1833 AG

\t Siekotiñede.

\f No está cutipado (está con todo su poder).

\cmt Siekotaide: “estar sin poder, sin nada: el cuerpo duele, la cabez duele ...”

1834 JG

\t Siekotiñede.

\f No se ha cutipado.

\cmt La mujer, cuando tiene su regla, es reeiki, candela; no se puede tener sexo, cutipa, el hombre no queda con nada de sus fuerzas.

1835 AG

\t Jai baie fimaibiñede ...

\f Ya <si> ese no dieta ...

1836 AG

\t ... jai siekotaide.

\f ... ya se queda enfermo (debilidad, dolor de cabeza ...).

1837 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

1838 AG

\t "Jai oo jai dinomo jai isinotaitio," ...

\f “Ya tú ahí sufres (con la enfermedad),” ...

1839 AG

\t ... raite einamaki.

\f ... decían los ancestros.

1840 AG

\t “Jai dinomo jai irakotaidio.”

\f “Ya ahí ya te quedas inválido, débil.”

\cmt irakotaide: “estar medio inválido, debilitado

1841 JG

\t irakotaidio.

\f Te quedas inválido.

1842 AG

\t Ji.

\f Sí.

1843 JG

\t Ji.
\f Sí.

1844 AG

\t le jillaki buu kaimo lloñede.
\f Ese origen (de esa enfermedad) nadie nos cuenta.

1845 JG

\t Lloñede.
\f Nadie cuenta.

1846 AG

\t Ji.
\f Sí.

1847 JG

\t Ji.
\f Sí.

1848 AG

\t le muidona kai bie llerana jakiruitikai.
\f Por eso tenemos miedo a este ampipi.
\cmt El tabaco nos ha cutipado por no cumplir (nosotros) la dieta

1849 AG

\t Janore metadikai jai jai kai raitikai "eo isirede."
\f Un poco lamemos, ya nosotros decimos "mucho duele, es fuerte" (significa aquí:
"¡qué rico está!" kaimarede.)
\cmt metade: 1) "ferrar panero con hoja" 2) "lamer" = mete;

1850 AG

\t Kai raiñedikai: "isirede," raiñedikai.
\f Nosotros no decimos: "duele", no decimos.

1851 AG

\t "Aillo kaimarede", <raitikai>
\f "Está muy rico", <decimos>.

1852 JG

\t Kaimarede <llera>.
\f Es rico <el ampipi>.

1853 AG

\t Ji.
\f Sí.

1854 JG

\t Ji.
\f Sí.

1855 AG

\t Naimerede.
\f Es dulce.

1856 JG

\t Naimerede.
\f Es dulce.

1857 AG
\t Ji.
\f Sí.

1858 JG
\t Ji.
\f Sí.

1859 AG
\t Nii meei baie nii meei naimiefue.
\f ¿Dónde está la boca de ese?
\cmt naimiefue: la boca de él (de tabaco, de los ancestros)
Está donde nuestros abuelos, ancestros.

1860 AG
\t Naimerede uuai.
\f Es palabra dulce.

1861 JG
\t Uuai.
\f Palabra, voz.

1862 AG
\t Jai finoka.
\f Ya está hecha, preparada (la comida).
\cmt Para que los muchachos disfruten, no nos agarre la enfermedad. Las cosas tienen que ser cocinadas = preparadas, no se comen crudas.

1863 JG
\t Finoka.
\f Está preparado.

1864 AG
\t Ninomo isirede ite?
\f ¿Dónde está el dolor?

1865 AG
\t Isirede jai iñede.
\f Dolor ya no hay.

1866 AG
\t Jai oni ie gaitaka.
\f Ya está puesto por un lado.
\cmt Eso es el poder del tabaco.

1867 JG
\t Jai iñede.
\f Ya no hay.

1868 JG
\t Oni ie gaitaka.
\f A un lado el (dolor, las enfermedades) fue puesto.

1869 AG

\t Ji.

\f Sí.

1870 JG

\t Ji.

\f Sí.

1871 AG

\t Ilerari bifomo nii meei <kue> abi manuali<bi>dikue", raite.

\f "Por eso en este lugar (donde está el poder de tabaco) vengo a curar <mi> cuerpo," dice (el abuelo).

\cmt En aquel tiempo no hay nadie todavía; no mencionamos a ninguna persona. Se habla nomás del poder de tabaco, que veo en mis sueños. – No sabemos dónde está el lugar.

1872 JG

\t Jii.

\f Síí.

1873 AG

\t Ji.

\f Sí.

1874 AG

\t Ilerari bikomo ...

\f Por eso en esta casa, en este Ilerako ...

\cmt Ilerako: burugi concha donde se prepara el ampìri para lamer. Hoy utilizamos platos, tazones.

1875 JG

\t Bikomo, Ilerako.

\f En esta casa, recipiente de ampìri.

1876 AG

\t Ji.

\f Sí.

1877 JG

\t Jii.

\f Síí.

1878 AG

\t "Baimugumo", raite.

\f "En esa agua", dijo

\cmt Aquí agua es ampìri diluido en agua: Ilerabi.

1879 JG

\t Baimugumo.

\f En esa agua (de ampìri).

1880 AG

\t Ji.

\f Sí.

1881 JG

\t Ji.

\f Sí.

1882 AG

\t Niie baimugu baie ie nii meei iko baie jai jeeiñoga/jeeika.

\f Esa agua (con ampiri) ya está diluida.

\cmt jeeide, jeeiñote: "diluir"

1883 AG

\t lerari "baimugu" raite.

\f Por eso él dice "esa agua de ampiri".

1884 JG

\t Baimugu.

\f Esa agua de ampiri.

1885 AG

\t Baie jai finoka llera.

\f Esa (agua) ya está hecha ampiri (diluido en agua).

1886 JG

\t Llera.

\f Ampiri.

1887 AG

\t Ji.

\f Sí.

1888 JG

\t Ji.

\f Sí.

1889 AG

\t Baie oo jironotio, oo jeraimo ite <maraki> ...

\f De ese tú vas a tomar un poco, está en tu barriga (para limpiar <el flema>, toda la suciedad que está adentro) ...

\cmt jironote: tomar un poco

1890 AG

\t ... abimo ite.

\f ..., que está en tu cuerpo,

\cmt Te hace sudar y botar la enfermedad.

1891 AG

\t Jai saifikaida jaaide, jai iñede.

\f Ya (la enfermedad) salida del cuerpo se va, ya no hay.

\cmt saifikaide: la enfermedad sale del cuerpo (y uno se siente aliviado, tranquilo).

1892 JG

\t Jai iñede.

\f Ya no hay.

1993 AG

\t le jirari iko dinomo jai iko Moo ...
\f Por eso allá ya por el Padre ...

1894 AG

\t ... Moo baiga (baie duuiko manue llera mia anado baite).
\f ... por el padre fue hallado.
\cmt Ese remedio de enfermedad encontró en su visión al lamer ampiri.

1895 JG

\t Baiga.
\f Fue hallado.

1896 AG

\t lerari iko naie baie jillaki jai naimie jai oni ie joonega.
\f Por eso el origen de esa enfermedad ya lo puso por un lado
\cmt Porque no sirve, es cosa mala.

1897 AG

\t lerari baiki <oni gaitaka>.
\f Por eso los que practican cutipa <los ha puesto por un lado.>
\cmt baiki: = jenui uruki: gente que practica esta clase de cutipa.

1898 AG

\t lerari jai jaie dinomona raite (kai Moo):
\f Por eso antes de ahí dijo (nuestro Padre):

1899 AG

\t "Jaka naga monifue billa jillaki riirede."
\f "El origen del venir de todo el alimento siempre es fuerte."
\cmt En el principio monifue "frutas" si se come demasiado es fuerte, hace enfermedad, la piña es reeiki "candela", "fuerte" (pero no es candela). El olor de las flores es fuerte; atrae a los picaflones, las mariposas grandes, las ronsapillas. El tiempo de flores de frutas es tiempo de enfermedad. Riara safia billa uiko dine riirede. Delante del venir de las flores de las frutas es fuerte, viene la enfermedad.

1900 JG

\t Riirede.
\f Es fuerte.

1901 AG

\t Ji.
\f Sí.

1902 AG

\t lerari monifue ari billa jaka uiko jakirede.
\f Por eso cuando las frutas vienen arriba (echan flor), siempre delante (de eso) da miedo.
\cmt uiko BU = uieko MN

1903 JG

\t Jakirede.
\f Da miedo.

1904 AG

\t Moo uieko <riirede>.

\f La cara del Padre <da miedo>.

\cmt Son las frutas. Parece que el padre es colérico. El olor de las flores de frutas da dolor de cabeza, de estómago, como cólico ...

1905 AG

\t Moo uieko.

\f La cara del Padre.

1906 JG

\t Jii.

\f Síí.

1907 JG

\t Moo <Buinaima> uieko ...

\f La cara del Padre <Buinaima>.

\cmt El es el creador de las frutas.

1908 AG

\t ... y (CS) jakinide iade ...

\f ... (CS) aunque no da miedo (la fruta) ...

\cmt Este viejo da miedo, pero dándose cuenta, conversando, no da miedo.

1909 JG

\t Ji.

\f Sí.

1910 AG

\t ... jamai abi jakirena isoi.

\f ... simplemente su cuerpo parece que da miedo.

\cmt Pero en realidad no da miedo; es la impresión primera del cuerpo que da miedo.

1911 JG

\t Ji.

\f Sí.

1912 AG

\t lerari jaie nii meei iko dino jillaki nii meei baiedo ote.

\f Por eso antes con esa <palabra> él <Buinaima> sacó el origen de ahí (de ese sitio).

\cmt No sabemos dónde está. Pero se trata del origen de los icaros; no sabemos en qué sitio están. – AG ha aprendido con varioa abuelos sabedores y de ahí ha compuesto lo que aquí dice sin siempre comprender las palabras.

1913 JG

\t Ote.

\f Sacó.

1914 AG

\t lerari baie naie jiko <f>isido baimaki jakonoga.

\f Por eso, fueron chupados esas (flores de tabaco) por el picaflor tigre.

\cmt Se habla de la flor de tabaco que chupa el picaflor que se encuentra en las últimas remitas del tronco. En la punta de las ramitas se forman las semillas. Fisido es reeiki, según dicen, y jiko. – Se decía antes que fisido es jiko. Hay un tabaco que es tigre y se ha convertido en picaflor. Ese tabaco no llegó acá, se quedó por el Putumayo. Hay kai diona (tiene hojas redondas y queda bajito), jiko diona (nosotros no

lamemos), nuio diona (ille abi imakii ie: el de los ribereños), tieno hojas anchas largas que representan la lengua de la boa.

1915 AG

\t Baie riiredino <ote fisido>.

\f Eso (el aceitito de la flor de tabaco que chupan los picaflores) la parte más fuerte <saca el picaflores>.

\cmt riiredino: "la parte más fuerte, diona riino"; fisido uside naie jogobemo, ie komeki kuaride; chupa la flor y se larga llevando todo lo que es malo del tabaco, y deja lo bueno para nosotros. El aceitito es el poder del tabaco que es fuerte, malo; por eso los picaflores lo llevan.

1916 JG

\t Riiredino.

\f Lo que es fuerte, bravo.

1917 AG

\t Ji.

\f Sí.

1918 AG

\t le meeinokoni iko kai uruki<mo> iena fiebide jai mare<no>.

\f Después de eso queda ese (tabaco), ya estando bueno, a nuestra gente.

\cmt Lo que podía hacer daño fue llevado por los picaflores. – El picaflores saca la fuerza de uvilla, de la guaba, caimito, umarí, macambo cuando están en flor; menos el pifayo, ahí entran las abejas, pisotean para que caiga su flor.

1919 JG

\t Mare.

\ti Bueno.

\f Bueno.

1920 AG

\t Ji.

\f Sí.

1921 AG

\t lerari jai baie nii meei buu.

\f Por eso, ¿quién es ese ahí?

\cmt Aquí se entra en otro tema. AG piensa que ese se refiere al abuelo, nimairama, kai Moo. Es una manera de abordar otro tema.

1922 AG

\t lerari baimaki siiño.

\f Por eso ellos (los abuelos) son poderosos

1923 JG

\t Siiño.

\f Poderosos.

1924 AG

\t Naga bie siorede monifue ie.

\f Toda esta fruta tiene olor fuerte

1925 AG

\t Naie riado jakonote.

\f Éellos (los picaflores) chupan su poder (de las flores de todas las frutas)

1926 AG

\t leta baimakimo ite <riino>.

\f Entonces en ellos está <poder de las frutas>.

\cmt Fisido uiga, jirakiño uiga, kiikiño “madre de colmena” uiga: ellos también llevan el poder de las frutas (riino): su olor.

1927 JG

\t lte.

\f Está.

1928 AG

\t lerari ninomo<na> kaimo ebena ñaaite.

\f Por eso <de> dónde a nosotros va a hablar malcriadez.

\cmt ebe: malcriadez, locura, sin respeto... - Cuando uno quiera hacer cosas buenas, viene uno y malogra esta intención, lo que no debería hacer (ebe).

1929 AG

\t Ñaitino iñede.

\f No hay cosa para hablar (mal).

1930 JG

\t Ji.

\f Sí.

1931 AG

\t lerari akie aki dino akiedi isoide.

\f Por eso esa parte es así.

\cmt De ahí en adelante se agarra otra parte.

1932 AG

\t tko jaie kai raitikai ero iño ie jñira.

\f Antes nosotros decíamos el icaro de diarrea.

\cmt iño: “enfermedad”: ero iño ogakue “tengo diarrea” = jereina feeidikue. Hemos dicho el icaro contando no cantando; todo es jñirafue, pero hay que saber ordenar las cosas (contando) para poder cantar.

1933 JG

\t le jñira.

\f Ese icaro.

1934 AG

\t Ji.

\f Sí.

1935 AG

\t lerari jaie iko jaie monifue ...

\f Por eso antes ...

1936 AG

\t ... dine <eronaila> rosidoro billa jillaki jiairede.

\f ... mirando del lado de las frutas, el inicio de la formación de la cepa de piña es colorado.

\cmt En esta estado inicial no se puede comer porqué tiene mucha resina que quema tu boca: reeikina ari bita: se parece a un tizón.

1937 JG

\t Jiairede.

\f Es colorado.

\cmt Por eso se refiere al tizón.

1938 AG

\t Reeikina ari komuide.

\f Como tizón se forma arriba (colorado).

1939 JG

\t Komuide.

\f Se forma.

1940 AG

\t Sirikoji komuide.

\f La uvilla se forma (de la misma manera).

1941 JG

\t Komuide.

\f Se forma.

1942 AG

\t Rochirede.

\f Es acido (y quema)

\cmt La uvilla, cuando no es madura, malogra la boca porque es ácido.

1943 JG

\t Rochirede.

\f Es ácido.

1944 AG

\t Ji.

\f Sí.

1945 JG

\t Ji.

\f Sí.

1946 AG

\t lerari jaie iko jiaifede rosilli.

\f Por eso antes la piña no está madura, colorada.

1947 AG

\t Kairirede.

\f Es ácido.

\cmt Es un poquito más maduro que rochirede, pero sigue ácido y no está todavía para comer.

1948 JG

\t Kairirede.

\f Es ácido.

1949 AG

\t Ji.

\f Sí.

1950 JG

\t Ji.

\f Sí.

1951 AG

\t Ierari naga raa iko nia eeinañeniadi ...

\f Por eso cuando cada cosa (fruta, monifue) todavía no está madura, ...

\cmt eeinaite: "estar maduro" (y se puede comer porque tiene dulce)

1952 JG

\t Ji.

\f Sí.

1953 AG

\t ... guinide. Mejor: llinide

\f ... no se puede comer. Mejor: chupar.

1954 JG

\t (Guinide.) Llinide

\f No se puede chupar.

1955 AG

\t Jai eeinaite, <jai oga, jai> finoka.

\f Ya esta maduro, <ja se saca, ya> se prepara (para comer o chupar).

1956 JG

\t Ji.

\f Sí.

1957 AG

\t Mare.

\f Bueno.

1958 JG

\t Mare jaka.

\f Siempre bueno.

1959 AG

\t Ie jirari kai bie uruki kai raitikai ...

\f Por eso esta nuestra gente, decimos, ...

1960 AG

\t ... kai uruki jai jukurede juilliji guitikai ...

\f ... nuestra gente ya comemos yuca que es venenosa ...

\cmt jukurede: ser venenoso.

1961 AG

\t ... iadi kaikoni jifai<ñe>dikai.

\f ... pero nosotros no nos envenenamos.

\cmt jifaide: 1) "emborracharse", 2) "envenenarse" (con yuca, barbasco ...)

1962 AG

\t Jifaiñedikai.

\f No nos envenenamos.

1963 JG

\t Jifaiñedikai.

\f No nos envenenamos.

1964 AG

\t Naie ibe kai oga, <jinitaga, iitaka, lligueka, omika, uuetaga, rokoka> kai mutaka.

\f Su hoja es sacada por nosotros, <enmadurada, puesto en agua (un rato para chapear: lligueka), exprimida, cocinada> y por nosotros está remojado nuestro casabe.

1965 JG

\t Mutaka.

\f Remojado nuestro casabe.

1966 AG

\t Naie iji kai fairijina kai kuuaiika.

\f Su agüita de yuca brava (cuando está espumando recién) nosotros lo recogemos para hacer illiko MN/fairiji BU.

\cmt kuuaiide: sacar, recoger el agua de la yuca para hacer illiko.

1967 JG

\t Kuuaiika.

\f Recogida (el agua de yuca) (para cocinar sin sal, meter pescado, ratón, hualo, ñirikiño, neeikiño ... y poder mojar el casabe).

1968 AG

\t Naie iji omaina kai finoka.

\f Su agua/jugo esta hecho como tucupí por nosotros.

1969 JG

\t Finoka.

\f Está hecho.

1970 JG

\t Ji.

\f Sí.

1971 AG

\t Airijina <finoka>.

\f Como casabe <está hecho>.

1972 JG

\t Airijina.

\f Como casabe.

1973 AG

\t Jaigabina.

\f Como cahuana.

1974 JG

\t Jaigabina.

\f Como cahuana.

1975 AG

\t Llomenikona.

\f Como torta de yuca.

1976 JG

\t Ji.

\f Sí.

1977 AG

\t Juarina.

\f Como tamal.

1978 JG

\t Juarina.

\f Como tamal.

1979 AG

\t Ja diga raa naiemona otikai.

\f Ya tantas cosas sacamos de esa (yuca).

1980 AG

\t Finoka guiti<kai> iadi kai jifaiñedikai.

\f Aunque (yuca venenosa) preparada comemos, nosotros no nos envenenamos.

1981 AG

\t Jifaiñedikai.

\f No nos envenenamos.

1982 JG

\t Jifaiñedikai.

\f No nos envenenamos.

1983 AG

\t Ierari monifue jaka riirede raite ...

\f Por eso el alimento siempre es bravo, dicen ...

1984 AG

\t ... kai eikomini einamaki.

\f ... nuestros antiguos, ancestros.

1985 JG

\t Einamaki.

\f Los ancestros.

1986 AG

\t Ierari iko monifue akie isoi ari bite.

\f Por eso así (como decimos) viene arriba la fruta, la alimentación.

1987 AG

\t Moo diona ari atika.

\f Por el Padre fue traído arriba el tronco de tabaco.

\cmt Aquí empieza la segunda parte del tabaco.

1988 AG

\t Moo diona jifailla, ie naimie ie riino ...
\f El padre se mareó en cuanto al tabaco, su fuerza (del tabaco) ...

1989 JG

\t Riino.
\f La fuerza del tabaco.

1990 AG

\t ... ie ja baiga.
\f ... ya fue encontrada por él.

1991 JG

\t Baiga.
\f Fue encontrada.

1992 AG

\t Jaie riirena ja jira.
\f Antes porque ya era fuerte.

1993 AG

\t Jira daanomo dane ie jifailla <llerado>.
\f Por eso ahí mismo otra vez el se mareó <con el ampiri>.
\cmt El padre tiene que rectificar otra vez: donde me he equivocado, errado

1994 JG

\t Jifailla.
\f Se mareó.

1995 AG

\t Jifaillano ie kiua nikai.
\f Habiéndose mareado, el (Padre) miró un sueño.

1996 JG

\t Ji.
\f Sí.

1997 AG

\t Nikaido finoka.
\f Con el sueño fue hecho (no se dice qué).

1998 AG

\t Nikaido atika.
\f Por el sueño ha traído.
\cmt parte de la fruta, parte de nosotros, todo encontró en el sueño.

1999 AG

\t Nikaido rineka.
\f Con el sueño (de la mareación, visiones) fue hecho llegar.

2000 AG

\t lerari naga raa riadoga.
\f Por eso a cada cosa fue dado el poder.

2001 JG

\t Riadoga.

\f Fue dado el poder.

2002 AG

\t lerari jaie iko jaie dinomona jai ari ie lloga.

\f Por eso antes desde ahí arriba eso (este nimairafue que estamos diciendo) fue contado.

2003 AG

\t Riadofiñede jaka naamo biiide.

\f Nunca tiene poder (la fruta cargada en el árbol) y con todo (su tronco) se viene abajo (cuando viene el viento).

\cmt riadofide: "tiene poder": queda firmamente duro, no cae, hablando de la fruta; viene del cuento de Saierani. Naamo "con todo". Los frutales eran todos como nosotros, seres humanos (se manifiesta en los nombres clásicos), pero no han dietado por eso no tenían poder. Todos han recibido poder, pero no han seguido los consejos, "no creen", por eso pierden el poder que se les ha dado.

2004 JG

\t Biide.

\f Está echado (con todos los huayos, tumbado por el viento).

\cmt Jenuitaite: eso es cutipo.

2005 AG

\t Ji.

\f Sí.

2006 JG

\t Ji.

\f Sí.

2007 AG

\t Jenuitaite.

\f Está cutipado (el árbol que cae porque no tiene fuerza).

2008 JG

\t Jenuitaite.

\f Está cutipado.

2009 AG

\t Ji.

\f Sí.

2010 JG

\t Ji.

\f Sí.

2011 AG

\t le fakaisekoni kai raitikai:

\f En ese tiempo decimos:

2012 AG

\t "Jai kue urue jenuitaite."

\f "Ya mi hijo está cutipado."

\cmt Se refiere a la fruta que se vanea (está vacía).

2013 AG

\t Jai baie riadofiñede.

\f Ya ese no tiene poder.

\cmt Porque en tiempo de friaje las muchachas y mujeres no se bañan en la mañanita.

2014 JG

\t lerari.

\f Por eso

2015 AG

\t Nooiñerako.

\f La mujer que no se baña (duerme hasta qué hora!)

\cmt Eso es cutipo. Hay mujeres que se embarazan, pero tienen abortos y no pueden tener hijos; están cutipadas. Se refieren a los frutales que son mujeres. Todo lo que tiene fruta es mujer; lo que no tiene es “sena”: tronco macho. Soabaro: “macambo que cae sólo, chiquito, aborto”, eso no se toca; lloririte: “(fruta) que cae sólo como aborto”; de igual manera no se toca plumas de aves que caen sólo.

2016 AG

\t Ji.

\f Sí.

2017 JG

\t Ji.

\f Sí.

2018 AG

\t le jirari iko akiese ari bite.

\f Por eso de esta manera viene arriba (en este mundo la fruta).

\cmt En todas las frutas hay abortos, como en nuestras mujeres también hay abortos (eromona uuaide “de adentro cae”).

2019 AG

\t Bie diona dibеji nia.

\f Éste es todavía parte del tronco de tabaco.

\cmt Cambio a otro tema.

2020 JG

\t Ji.

\f Sí.

2021 AG

\t Ji.

\f Sí.

2022 JG

\t Diona.

\f El tronco de tabaco.

2023 AG

\t lerari iko naga bie naie ...

\f Por eso todas estas (frutas) ...

2024 AG

\t ... bie iko monifuedi naga diona naimie kiua.

\f ... el tronco de tabaco (su espíritu, su poder, no se ve, pero está con nosotros) ve toda clase de fruta (naga riara, monifue).

2026 AG

\t Ji.

\f Sí.

2027 AG

\t Nikaido ie atika.

\f En su sueño fue traído por él (el poder del tabaco: diona ie riino).

\cmt No es Buinaima; “aquí no entramos a Buinaima”.

2028 AG

\t Naimie kioñena bue iñede.

\f No hay cosa que él (espíritu, poder de tabaco) no vea.

2029 JG

\t Ji.

\f Sí.

2030 AG

\t le meeino urukidikai.

\f Después de eso somos gente.

\cmt Después de eso (lo que el espíritu de tabaco ha visto) somos gente (ahora que hay alimentos y podemos vivir).

2031 AG

\t Birui iko nia jamai uua ebena <itikai>.

\f Hoy todavía simplemente de verdad como un loco <estamos>.

2032 AG

\t Nia abina <uuñoñedikai>.

\f Todavía nuestra generación no sabe (cómo vivir, qué va a hacer)

\cmt abína = kai uruki “nuestra generación”.

2033 AG

\t <Nia> komeki fakañedikai.

\f Todavía no pensamos.

2034 JG

\t Fakañedikai.

\f No pensamos.

2035 AG

\t le jirari kai nia eenaiñedikai, raité.

\f Por eso nosotros todavía no hemos madurado, dice (no se sabe quién?)

\cmt eeinaite: “enmadurar”

2036 JG

\t Ji.

\f Sí.

2037 JG

\t Ji.

\f Sí

2038 AG

\t lerari jaka meei uua ailli raitikoko.

\f Por eso siempre de verdad ahorita decimos los dos (no se sabe quién es):

\cmt Un nuevo tema

2039 AG

\t Nagane dine janore uuñotikoko mare.

\f De cada lado sabemos un poco, (eso) está bueno.

2040 JG

\t Mare.

\ti Bueno.

\f Bueno.

2041 AG

\t Ji.

\f Sí.

2042 JG

\t Ji.

\f Sí.

2043 AG

\t Jirari jaka daaje ifoki ñaia <iadi, uuñoñega>

\f Por eso siempre habla la misma cabeza <pero no se sabe (lo que pasa en la cabeza del otro)>, (porque no ha pronunciado bien).

2044 JG

\t Ji.

\f Sí.

2045 AG

\t Jiaisie jiaisiemo iñede jiaie raa.

\f En otro clan no hay otra cosa

\cmt "Todos tenemos el mismo conocimiento, pero se diferencia en la lengua hablada."

2046 JG

\t Bie.

\f Esto.

2047 AG

\t Jiaie uuai daaje uuai iade <uuñonide>.

\f Otra lengua (habla) la misma cosa, pero no se puede entender.

2048 AG

\t Jamai naimaki ñaia dibejido naimaki mamia isoi.

\f Simplemente por ese lado de su hablar parece que ellos mencionan (lo que se ve diferente)

\cmt mamede: mencionar, pronunciar.

2049 AG

\t Naimaki mamede y kai mamia isoi kai mamedikai akie.

\f Ellos mencionan (como ellos saben) y (CS) como nosotros mencionamos (en nuestro dilecto) llamamos esto.

2050 AG

\t <Akie> isoi ari bite.

\f <Así> vino arriba a este mundo (esta diferencia en el hablar).

2051 JG

\t Jii.

\f Síí.

2052 AG

\t Iñede jiaie raana.

\f No hay más otra cosa.

2053 AG

\t Daaje monifue guitikai.

\f La misma fruta comemos.

\cmt Cambio de tema

2054 JG

\t Daaje.

\f La misma.

2055 AG

\t Daaje.

\f La misma.

2056 JG

\t Ji.

\f Sí.

2057 AG

\t le jirari kue raitikue, don Jorge:

\f Por eso yo digo, don Jorge:

2058 JG

\t Ji.

\f Sí.

2059 AG

\t "Riama ninomona ote raana imaki guillena?"

\f ¿De dónde la Gente Blanca saca las cosas para que ellos coman?

2060 JG

\t Ji.

\f Sí.

2061 AG

\t <Naana> daaje bie eniruemo komuide.

\f <Todo> en esta misma tierra se forma.

2062 JG

\t Eniruemo komuide.

\f En la tierra se forma.

2063 AG

\t Taifomo aa komuiñede.

\f Arriba en el vacío no se forma.

2064 AG

\t Benomo bue iñede.

\f Aquí (arriba) no hay nada.

2065 JG

\t Iñede.

\f No hay.

2066 AG

\t le jirari jaka jiaifo jiaisie iñede.

\f Por eso nunca otra clase de gente no hay.

\cmt Cambio de tema. – Todos somos la misma gente pero diferentes nombres tenemos.

2067 AG

\t Daajedikai iade ...

\f Aunque estemos los mismos ...

2068 JG

\t Daaje.

\f Los mismos.

2069 AG

\t ... jamai uua ñaia uuai jiaiena eruaide iade ...

\f ... aunque de verdad simplemente las palabras que hablamos se parecen a palabras diferentes ...

2070 JG

\t Ji.

\f Sí

2071 AG

\t ... daaje komedikai.

\f ... somos la misma gente.

2072 AG

\t Daaje nabai <diga itikai>.

\f <Estamos> juntos con los mismos compañeros

2073 AG

\t Daaje kai dinomo jaie jaie kai einamaki raite:

\f Antes nuestros ancestros ahí decían:

2074 AG

\t Jiaisiero ite oo ñekore.

\f En otro clan/gente está tu yerno.

2075 AG

\t Jiaisiero ite oo mio.

\f En otro clan /gente está tu nuera.

2076 JG

\t Ji.

\f Sí.

2077 AG

\t Jiaisiemo ite oo jifai.

\f En otro clan/gente está tu suegro.

2078 JG

\t Ji.

\f Sí.

2079 AG

\t Jiaisie imie.

\f Hombre de otro clan/gente.

\cmt gente se refiere a mestizos, limeños, leticianos ... hoy en día.

2080 JG

\t Ji.

\f Sí.

2081 AG

\t Ji.

\f Sí.

2082 AG

\t le isoi ari kai bitikai.

\f Así nosotros venimos (de abajo) hacia arriba.

2083 AG

\t Jiaisiena iñede.

\f Otra gente no hay

\cmt La gente donde tengo familia ya son familia, no son otra gente. Ya estamos cruzados.

2084 JG

\t Iñede.

\f No hay.

2085 AG

\t Ji.

\f Sí.

2086 AG

\t Daajedikai.

\f Los mismos somos.

\cmt Por los cruces; AG se refiere a su familia cruzada con mestizos.

2087 AG

\t Jamai kai uuai jaka kai ñaia...

\f Simplemente nuestra palabra siempre nosotros hablamos ...

\cmt Pero la palabra indígena ya no todos la hablan!!! AG: A veces uno habla sin darse cuenta lo que significa, a qué nos referimos; hablamos sin pensar nada.

2088 AG

\t ... <ie> isoi ñaitikai <kai uuai> iade ...

\f ... aunque así hablamos <nuestra palabra> ...

2089 JG

\t Ji.

\f Sí.

2090 AG

\t ... kai raa mamiano jiaiena eruaide.

\f ... habiendo mencionado nuestras cosas, parece otra cosa (pero es la misma)

\cmt Eso se refiere a las palabras en otros dialectos.

2091 JG

\t Jiaiena eruaide.

\f Otra cosa parece.

\cmt Pero son las mismas cosas, según los clanes que las nombra de manera distinta.

2092 AG

\t Ji.

\f Sí

2093 JG

\t Ji.

\f Sí.

2094 AG

\t Jaie iko iese ari kai<mo> uua einamaki llote.

\f Antes así nos cuentan de verdad arriba los ancestros.

2095 JG

\t Llote.

\f Cuentan.

2096 AG

\t Iñede.

\f No hay (otra cosa).

2097 JG

\t Iñede.

\f No hay.

2098 AG

\t Daaje raa guitikai.

\f La misma cosa comemos.

2099 AG

\t Ierari kai kai jiaisiedikaina ...

\f Por eso, si nosotros somos otra gente ...

\cmt Cuando llego a una comunidad, me preguntan Nisiedio? "De qué clan eres?" – "Gidoni imiedikue": "Soy del clan Gidoni". - Somos otra gente, pero por nombre (de clanes) nomás.

2100 AG

\t ... "kai jaisie imiedikai" raitikai.

\f ... “nosotros somos de otros clanes,” decimos.

2101 JG

\t Ji.

\f Sí.

2102 AG

\t Kai dirue niie isoide, userede, jitirede?

\f ¿Nuestra sangre cómo es? ¿Blanco o negro?

2103 JG

\t Jitirede.

\f Negro.

2104 AG

\t Ji.

\f Sí

2105 JG

\t Ji.

\f Sí

2106 AG

\t Kai daaje diruedikai.

\f Somos de la misma sangre.

2107 JG

\t Ji.

\f Sí.

2108 AG

\t Ji.

\f Sí.

2109 AG

\t Daaje isoide.

\f La misma (clase de) sangre es.

2110 JG

\t Daaje isoide.

\f La misma es.

2111 AG

\t Ji.

\f Sí.

2112 JG

\t Ji.

\f Sí.

2113 AG

\t Daaje raa guitikai.

\f La misma cosa comemos.

2114 AG

\t Daaje airiji guitikai.

\f El mismo casabe comemos.

\cmt Se refiere a los Huitot, Bora, Ocaina... mas no a los Kokama, Yagua.

2115 AG

\t Daaje jaigabi jirodikai.

\f La misma cahuana tomamos.

2116 AG

\t Daaje monifue.

\f El mismo alimento.

2117 JG

\t Ji.

\f Sí.

2118 AG

\t le isoi ari kaimo riide bie <monifue>.

\f Así llega a nosotros arriba este <alimento>.

2119 JG

\t Bie.

\f Este.

2120 AG

\t Bie diona <nikaido> ari atika monifue uuai.

\f Por medio del sueño (visión) de este tronco de tabaco fue traído arriba la palabra de la fruta/alimento.

\cmt "Aquí se menciona pura fruta."

2121 JG

\t (risa).

\f (risa)

2122 AG

\t lerari iko jai dinomona ie iga.

\f Por eso ya desde ahí por él (tronco, poder de tabaco) fue dado.

2123 JG

\t Iga.

\f Fue dado.

2124 JG

\t Ji.

\f Sí.

2125 AG

\t Dinomona jai ailli raitikoko.

\f Desde ahí ya hemos dicho nosotros dos entendantes:

2126 AG

\t "Jiaisie imie."

\f "Hombre de otro clan".

2127 AG

\t Jiaisie imaki.
\f “Gente de otro clan”.

2128 AG

\t Jai daaje diona ari onaisite.
\f Ya el mismo tronco de tabaco sacaron arriba.
\cmt Es una repartición de tabaco, porque son varias gentes que sacan el tabaco.
Cada uno lleva para que siembre.

2129 JG

\t Onaisite.
\ti Sacaron.
\f Sacaron.

2130 AG

\t Dinomona jiaisiedikai raite.
\f Desde ahí dicen somos diferentes clanes.

2131 AG

\t Iñede jiaisie.
\f No hay otros clanes.

2132 JG

\t Iñede.
\f No hay.
\cmt En el principio hay un solo pueblo con una sola voz y todos nos entendíamos.
Llojeda Buinaima ie imaki ria, faga: De este cuento (iigai) particular sale la división de los clanes y dialectos y lenguas.

2133 AG

\t Ji.
\f Sí.

2134 AG

\t Daajedikai.
\f Los mismos somos.

2135 JG

\t Jii.
\f Sí.

2136 AG

\t Daaje komedikai.
\f La misma gente/personas somos.

2137 JG

\t Daaje komedikai.
\f La misma gente somos.

2138 AG

\t Ji.
\f Sí.

2139 AG

\t Ierari iko benokoni jiaie nairai iñede ...

\f Por eso en este tiempo otra gente no hay ...
\cmt Cuando tenemos riñas, cólera, hay que insistir que somos la misma gente y no discriminar: eso es otra gente. – Benokoni: “en este tiempo”.

2140 JG
\t Iñede.
\f No hay.

2141 AG
\t ... diga jiaisiedikai raite iade.
\f ... aunque dicen que tantos clanes (diferentes) somos.

2142 AG
\t Iñede. Daaje daaje nairaidikai.
\f No hay. Somos la misma gente.

2143 JG
\t Daaje nairaidikai.
\f La misma gente somos.

2144 AG
\t Ji.
\f Sí.

2145 AG
\t Konima kai mosioille.
\f Nos vamos arrimar, sostener unos a otros.
\cmt Estamos arrimados como los palos en el monte que se sostienen.

2146 AG
\t Konima kai lliille.
\f Unos con otros nos agarramos (para no caernos).
\cmt lliide: agarrarse codo a codo

2147 AG
\t lerari ñona ñiese raite.
\f Por eso el tronco de tabaco ¿cómo dijo?

2148 AG
\t "Kue nabai diga komuidikue."
\f "Me he formado con mi compañero."
\cmt No se sabe a quién se refiere. ¿Será la coca?

2149 JG
\t Ji.
\f Sí, Sí

2150 AG
\t Jaka amarede.
\f Siempre tiene hermano.

2151 JG
\t Amarede.
\f Tiene hermano.

2152 AG

\t Ji.

\f Sí.

2153 JG

\t Ji.

\f Sí.

2154 AG

\t lera bie nabai ...

\f Por eso con este compañero ...

2155 AG

\t ... baie diga jenodiaimaiai.

\f ... los dos buscan.

2156 JG

\t Jenode.

\f Buscan.

2157 AG

\t Baie diga nikidote.

\f Con ese (hermano del tabaco) está luchando, bregando.

2158 JG

\t Nikidote.

\f Lucha, brega.

2159 AG

\t Baie diga jifaidiaimaiai.

\f Con ese hermano los dos se marean (lamiendo ampiri, el poder de diona).

2160 JG

\t Jifaide ...

\f Se marean ...

2161 AG

\t ... ari monifue imaki ollena.

\f ... para él (el poder de tabac) sacar arriba las frutas.

2162 JG

\t Ollena.

\f Para sacar.

2163 AG

\t Ji.

\f Sí.

2164 JG

\t Ji.

\f Sí.

2165 AG

\t Akiese <monifue> bite <ari> don Jorge.

\f Así vinos de abajo <arriba a este mundo> <el alimento>, don Jorge.

2166 JG

\t Akiese.

\f De esta manera (que hemos dicho).

2167 AG

\t Akie isoi nia ari riide <kaimo>.

\f De esta manera todavía llega arriba <a nosotros>.

2168 JG

\t iji.

\f Sí.

2169 AG

\t iji mare.

\f Sí. Está bueno.

2170 JG

\t Bie diona ie nabai.

\f Este es el compañero del Tronco de tabaco.

\cmt Es decir: la coca, jibina.

2171 AG

\t Ji.

\f Sí.

2172 JG

\t Koko lloga.

\f Por nosotros dos fue contado.

2173 AG

\t Ji.

\f Sí.

2174 AG

\t Mai dane.

\f Ya otra vez.

\cmt Vamos a ir contando.

2175 JG

\t Ji.

\f Sí.

2176 AG

\t Llooitikoko.

\f Contaremos los dos.

2177 JG

\t Ji.

\f Sí.

2178 AG

\t Ji.

\f Sí.

2179 AG

\t Baie meei ailli baie naie diona <ooitikue>.
\f Recién ese tronco de tabaco <voy a coger>.

2180 AG

\t Diobe rokojadi naie faia.
\f Cuando se cocina la hoja de tabaco, se la mezcla.
\cmt faite: 1) botar, 2) mezclar

2181 AG

\t Baie nanofueñe baie monoridi riño.
\f Ese primer huitillo es mujer.

2182 JG

\t Riño.
\f Es mujer

2183 AG

\t Ji.
\f Sí.

2184 JG

\t Jiii.
\f Sííí.

2185 AG

\t Ierari jaie iko baie riño monollitai(a)de.
\f Por eso antes esa mujer tenía un dolor adentro de su seno
\cmt mono-ri de monoi “el seno de la mujer que cuelga y donde mama la criatura”;
mono illi “la carne del seno; de ahí adentro filtra la leche”
Mononiño: “matamata” vive en la quebradda, en la sorrapa de la quebrada que nunca se seca. Se la menciona en jira, cuando una mujer no tiene leche. Monoji: fruto de monori, 1) para sacar pintura violeta; 2) pero también se chanca para sacar las semillas y se cocina la masa, se echa ají negro, y ají y un poco de pescado y come con casave. – Cuando una mujer tiene dolor de seno, se cocina el cascarón de la matamata y se lava el seno con el agua tibia. Es remedio, manue. – Monollitaide: enfermedad de la mujer, del seno, es grave: se forma un chupo.

2186 AG

\t Jai baie monollitaide urue ifogi naie monoimo bailla.
\f Ya esa <mujer> tiene dolor de seno <por que> la cabeza de su criatura ha chocado en su seno.

2187 JG

\t Bailla.
\f Ha chocado.

2188 AG

\t Ierari baibena faiga.
\f Por eso con esa hoja se mezcla (el ampiri).

2189 AG

\t Baibedo ullika.
\f Con esa hoja (de monori, huitillo) <el seno> se lava en el agua tibia.
\cmt ullide: calentar

2190 JG

\t Ullika.

\f Se lava con agua tibia y hoja de huitillo.

2191 AG

\t Ji.

\f Sí.

2192 AG

\t Baie naie manue.

\f Ese es su remedio (de dolor de seno).

2193 JG

\t Manue.

\ti Remedio.

\f El remedio.

2194 AG

\t Ierari riño<mo> komui<de> baie duuiko.

\f Por eso se formó esa enfermedad en la mujer.

2195 AG

\t Riño ie duuiko baie.

\f Esa es la enfermedad de la mujer.

2196 JG

\t Ji.

\f Sí.

2197 AG

\t Naiñaiño monoi komeki iji <isoide>.

\f Su seno es como la bola de su corazón.

2198 JG

\t Iji.

\f Bola.

2199 AG

\t Ie jirari baiedo.

\f Por eso con esa (hoja de huitillo),

2200 AG

\t Baiedo ullika monobedo.

\f Con esa hoja de huitillo se lava en agua tibia.

2201 JG

\t Monobedo.

\f Con hoja de huitillo.

2202 AG

\t Ji.

\f Sí.

2203 JG

\t Ji.
\f Sí.

2204 AG

\t Le jirari baie jaie llotikoko baie nomebe.
\f Por eso antes hemos contado los dos (de) esa hoja de palta.

2205 JG

\t Nomebe.
\f La hoja de palta.

2206 AG

\t Nomebe.
\f La hoja de palta.

2207 JG

\t Nomebe.
\f La hoja de palta.

2208 AG

\t Baie nomebe<do manoka> jaie iko riño dikotai<ade>.
\f Con esa hoja de palta fue curada antes la mujer que sufría hemorragia.
\cmt dikode: “quebrar (palo); dikotaite: tener hemorragia (no son las reglas sino una enfermedad). – Pero no sólo con hoja de palta sino con una mezcla: cuerno de venado, uña de sachavaca, palisangre, suri (no tiene sangre, por eso se le come crudo), perdiz (no tiene sangre, nunca tiene enfermedad de hemorragia), tampoco naima “Lagarto” no tiene sangre, avispa obiraiaí: cuerpo rojo, pero no tiene sangre; venado tiene cuerpo rojo, pero nunca se ha enfermado de hemorragia; puma, edoima, nunca se enferma con hemorragia. Egui “pucacunga”, cuerpo rojo, y nunca tiene hemorragia. En el icaro se menciona todos sus nombres. Coto rojo, igual. Guacamayo rojo pero dikotaiñede. Aiki “tocón”, achuni, ardilla, pichico, ronsoco (ferejaiño) igual: son rojos pero no tienen hemorragia.

2209 JG

\t Ji.
\f Sí.

2210 AG

\t Ierari baibedo ie ullika.
\f Por eso con esa hoja ese (seno) está lavado en agua tibia.

2211 JG

\t Ullika.
\f Lavado en agua tibia.

2212 AG

\t Ji.
\f Sí.

2213 AG

\t Le jiairuido naie ibena rokoka jirotaga.
\f Al día siguiente esa hoja es cocinada y mandada (a la mujer) a tomar.
\cmt Se busca 5 hojas frescas caídas que no tengan ningún defecto, nada picado: se cocina y se icara y se toma para limpiarse de adentro; otras 20 hojas se saca del

mismo tronco, se calienta en la candela, se icara y se aplica a la vejiga; para curar la hemorragia.

2214 AG

\t lerari iko baibedo jai ari naimie <manode bie dikotailla>

\f Por eso con esa hoja ya arriba (aquí en este mundo) él (el árbol de palta, que era gente) <cura esta hemorragia>.

2215 AG

\t lerari baie nomebe baie diona nabai.

\f Por eso esa hoja de palta es el compañero de ese tronco de tabaco

\cmt Pues se cocinan juntos.

2216 JG

\t Nabai.

\f El compañero.

2217 AG

\t Ji.

\f Sí.

2218 JG

\t Ji.

\f Síí.

2219 AG

\t lera baiena faiga.

\f Por eso con eso se lo mezcla.

\cmt baie faiga: “eso está botado”; baiena faiga: “eso está mezclado”

2220 JG

\t Faiga.

\f Está mezclado.

2221 AG

\t Ji.

\f Sí.

2222 JG

\t Ji.

\f Sí.

222 AG

\t lerari jaie iko ite baie jimuisiño ekirai.

\f Por eso antes había el almendro de esa hormiga jimuisiño.

\cmt Otro tema.

2224 JG

\t Ekirai.

\f Almendro.

2225 AG

\t Ji.

\f Sí.

2226 JG

\t Ji.

\f Sí.

2227 AG

\t Jimuisiño ekirai.

\f Tronco de almendro de la hormiga jimuisiño.

2228* AG

\t Ierari jaie iko baie iko naie jimuisiñodi ...

\f Por eso antes por esa hormiga jimuisiño ...

2229* JG

\t Ji.

\f Sí.

2230* AG

\t ... jaanoga monifue.

\f ... fue negado el alimento, no contaban an nadie (que él tenía alimento)

\cmt jaanote: negar, decir: no cuentas a nadie

2231* JG

\t Ji.

\f Sí.

2232*AG

\t Ji.

\f Sí.

2233* AG

\t Ierari baie fakaisekoni iko naie bie kai raitikai.

\f

2234* AG

\t Monailatirisai daimie guisoidenai iaamaiai.

\f

2235* AG

\t Baie Buinaima ari atika naie monifue.

\f

2236* JG

\t Monifue.

\f

2237* AG

\t Ji.

\f

2238* JG

\t Jiii.

\f

2239* AG

\t Ierari daimie guisoide iemo dinomo.

\f

2240* JG

\t Ji.

\ti Sí.

\f

2241* AG

\t Jai buu baifitaga naie.

\f

2242* JG

\t Ji.

\f

2243* AG

\t Jimuisiño.

\f

2244* JG

\t Jimuisiño.

\f

2245* AG

\t Ji.

\f

2246* AG

\t lera jimuisiño baie iko jai naie monifue baifitate.

\f

2247* JG

\t Baifitate.

\f

2248* AG

\t le jirari jikanote naie ei Monallatirisai eei raite.

\f

\ref 2249* AG

\t Eei raite.

\f

2250* AG

\t lerari ninomona bie ua monifue bite.

\f

2251* JG

\t Bite.

\f

2252* AG

\t Ji.

\f

2253* AG

\t Buumo.

\f

2254* AG

\t le jirari jai naie eei raite.

\f

2255* AG

\t Nai jisa raite.

\f

2256* JG

\t Jii.

\f

2257* AG

\t Jaie iko kue ini ari.

\f

2258* AG

\t Buinaima ari monifue atide.

\f

2259* AG

\t ladi oo llogueriolla.

\f

2260* AG

\t Ore kei.

\f

2261* AG

\t le muidona abido sojikaide.

\f

2262* JG

\t Sojikaide.

\f

2263* AG

\t Raite nai.

\f

2264* JG

\t Jii.

\f

\cmt Nos 2228* - 2264*: debe eliminarse porque Alfonso mezcla el cuento se Monaila Jurama con el proceso de fabricación de ampiri; y este no viene al caso. AG se estaba desviando en su discurso.

2265 AG

\t le jirari iko bie jimuisiño ekiraidi ...

\f Por eso este almendro de la hormiga jimuisiño ...

2266 AG

\t ... baie iko naimie <abiki>...

\f ... ese almendro es su <sobrenombre (de la hormiga)> ...

2267 JG

\t Ji.

\f Sí.

2268 AG

\t ... baie naimie ie jigagi.

\f ... ese almendro es su retrato, sobrenombre (de la hormiga).

\cmt jigagi: retrato, imagen, sobrenombre.

2269 AG

\t Jimuisiño ie jigagi.

\f El retrato, sobrenombre de la hormiga jimuisiño

2270 JG

\t Ji.

\f Sí.

2271 AG

\t Nimairama.

\f (Ekirai) es sabio.

\cmt Por eso se saca su hoja para mezclar con ampiri. También para que dé gusto al ampiri.

2272 JG

\t Nimairama.

\f Es sabio.

2273 AG

\t lerari baimie uuñote.

\f Por eso ese (ekirai) sabe.

\cmt Por eso se mezcla con ampiri, es su compañero. Antiguamente nos preguntamos cuál palo sirve para dar gusto al ampiri; jitigilleo es otro: hombre negro, sabio.

2274 JG

\t Uuñote.

\f Sabe.

2275 AG

\t lera bie llera finojadi ...

\f Por eso cuando se prepara este ampiri ...

2276 AG

\t ... baie jimuisiño ekirai ibena faiga llera diue.

\f ... con la hoja de este almendro de la homiga jimuisiño está mezclado el tabaco del ampiri.

\cmt faite: 1) mezclar 2) botar ("dos palabras idénticas").

2277 JG

\t Llera diue.

\f Tabaco del ampiri.

2278 AG

\t Ji.
\f Sí.

2279 JG

\t Ji.
\f Sí.

2280 AG

\t le jirari baie nimairama.
\f Por eso ese (almendro) es sabio.

2281 JG

\t Nimairama.
\f Es sabio.

2282 AG

\t le meeinokoni bie jaie iko ...
\f Después de eso, antes este ...
\cmt Otro tema: jitigilleo

2283 AG

\t ... bie jitimie komuilla jillaki baie jitigilleo.
\f ... este hombre negro (Jitirui Buinaima) se formó, transformó (en el monte) como origen de esa itininga negra.
\cmt No sabemos quien era este hombre negro que se ha transformado, pero se llama Jitirui Buinaima. En ese tiempo sólo había Buinaima y Jitoma.

2284 JG

\t Jitigilleo.
\f Itininga negra.

2285 AG

\t Ji.
\f Sí.

2286 AG

\t lerari jaiue jitigilleodi Jitirui Buinaima uua eo rafuena baitade.
\f Por eso antes Jitirui Buinaima de verdad muchas historias conocía.
\cmt baitade: conocer muchas historias, cultura, icaros.

2287 JG

\t Ji.
\f Sí.

2288 AG

\t Mare mare kome.
\f Era buena gente.

2289 JG

\t Mare.
\f Buena.

2290 AG

\t Ji.

\f Sí.

2291 JG

\t Jii.

\f Síí.

2292 AG

\t Jai maremiana ...

\f Ya como hombre bueno ...

2293 AG

\t ... jirari iko naimie jai bai imaki oga.

\f ... por eso él fue presentado al público (en una fiesta) por ellos (los primeros hombres de nuestro origen)

\cmt bai oga: presentado al público en la fiesta, para que la gente conozca quién es él.

Bai: más allá, adelante; bai oga: llevado delante de la gente.

2294 JG

\t Oga.

\f Fue pesentado.

2295 AG

\t Nimairamana.

\f Como hombre sabio.

2296 JG

\t Nimairamana.

\f Como hombre sabio.

2297 AG

\t Ji.

\f Sí.

2298 AG

\t Uruki sedallena.

\f Para que cuide a la gente.

2299 JG

\t Ji.

\f Sí.

2300 AG

\t Ji.

\f Sí.

2301 AG

\t le jirari dinomo jai naimie ...

\f Por eso ahí ya él ...

2302 AG

\t ... jai ebekotaide ...

\f ... ya se puso malcriado ...

2303 JG

\t Ebekotaide ...

\f Se puso malcriado ...

2304 AG

\t Ji.

\f Sí.

2305 JG

\t Jií.

\f Síí.

2306 AG

\t Ji.

\f Sí.

2307AG

\t ... uruki diga.

\f (Se puso malcriado) ... con la gente.

2308 JG

\t Uruki diga.

\f Con la gente.

2309 AG

\t Ierari lletaka iadi kakañede jaka.

\f Por eso fue aconsejado (el Jitirui Buinaima), pero nunca escuchaba.

2310 JG

\t Kakañede.

\f No escuchaba.

2311 AG

\t Kakañede.

\f No obedecía.

2312 JG

\t #noñede.

\f No hacía caso.

2313 AG

\t Uuaina oni dobaiñote.

\f Las palabras (de nuestros consejos) las dejó, volteó de un lado.

2314 JG

\t Dobaiñote.

\f Dejó del lado, no hacía caso.

2315 AG

\t Uuaina oni kaitade.

\f A las palabras no hacía caso, (dejándolas) por un lado.

\cmt kaitade: no hacer caso

2316 JG

\t Kaitade.

\f No hacía caso.

2317 AG

\t Ji.

\f Sí.

2318 AG

\t "Jadie tai llotiomoi," ieñede.

\f "Eso es mentira lo que Uds. cuentan," (pero) así no es.

\cmt Así dijo Jitirui Buinaiaama, que se había puesto como loco, uuairitaide.

2319 JG

\t Ieñede.

\f No es eso.

\cmt Dijo el mismo.

2320 AG

\t "Kue eo baitadikue."

\f "Yo conozco muchas cosas."

2321 AG

\t "Omoi baifemo jaaidikue," raite.

\f "Yo conozco más que Ustedes," dijo.

2322 JG

\t Raite.

\f Dijo.

2323 AG

\t Ji.

\f Sí.

2324 JG

\t Ji.

\f Sí.

2325 AG

\t Ie jirari jaie iko Moo bie ari bite.

\f Por eso (cuando estaba hablando así) antes el Padre vino arriba en este mundo.

2326 AG

\t Diona nai nabai.

\f El tronco de tabaco es su compañero (del Padre).

2327 JG

\t Ji.

\f Sí.

2328 AG

\t Imaki finoka.

\f Por ellos (los ancestros) fue preparado.

2329 JG

\t Finoka.

\f Fue preparado.

2330 AG

\t le jirari raite:
\f Por eso dijo:

2331 AG

\t "Bie isoide komena kai jitaiñedikai."

\f "Esta clase de persona (como el Jitirui Buinaima) nosotros no queremos."

2332 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

2333 AG

\t "Bie komuiñena reeiki," raite.

\f "Esta candela no es de producir, aumentar"

\cmt Con candela se refiere a rayos, bucilamientos, truenos ... Jitirui Buinaima está maldiciendo a la gente, él sabe de todo, viene rayo, viento para que mate a la gente.

2334 JG

\t Reeiki.

\f Candela.

2335 AG

\t Ji.

\f Sí.

2336 AG

\t Oñegano.

\f (Esta cosa) no se saca, guarda.

2337 JG

\t Oñegano.

\f No se saca, guarda.

2338 AG

\t Ji, ie jirari jai jino jinofefide.

\f Sí, por eso ya va a estar sacado afuera (al monte).

\cmt jinofefide: Jitirui Buinaima jinofefite: J.B. lo van a sacar afuera, al monte.

2339 JG

\t Ji.

\f Sí.

2340 AG

\t Bie isoide kome maraiñede.

\f Esta clase de persona nos es buena, no sirve.

2341 JG

\t Maraiñede <kome>.

\f Hombre que no sirve.

2342 AG

\t le jirari jai dinomo bie jitigilleo<na> jitirui <soofefide>.

\f Por eso ya ahí Jitirui <fue abandonado> <como> itininga negra.

\cmt soofefide: está abandonado.

2343 AG

\t <Jitirui> Buinaima komuilla jillaki jino imaki gaitaka.

\f El origen de la formación del Hombre Negro fue puesto afuera por ellos (la primera humanidad).

\cmt Jitigilleo es un hombre encantado (faitabide). Ojo: palabra con tres sílabas y sufijo predicativo –de!

2344 JG

\t Gaitaka.

\f Fue puesto (afuera).

2345 AG

\t Jino bisikimo jasikimo.

\f Afuera en este monte.

2346 JG

\t Jasikimo.

\f En el monte.

2347 AG

\t Ji.

\f Sí.

2348 JG

\t Ji.

\f Sí.

2349 AG

\t Jai dinomo batinomo ite.

\f Ya ahí vive.

2350 AG

\t Dinomo jai soofefide.

\f Allá ya fue abandonado (como sogá en el monte)

2351 JG

\t Jino<fepi>de.

\f Él ya está fuera (de la gente)

\cmt Él ya no es gente.

2352 AG

\t Ji.

\f Sí.

2353 AG

\t "Oñegano," raite.

\f "No se recoge," dijo (la gente).

2354 JG

\t Oñegano ...

\f No fue recogido ...

2355 AG

\t ... kai.

\f ... por nosotros.

2356 JG

\t Ji.

\f Sí.

2357 AG

\t le jirari jai dīnomona iko dane ...

\f Por eso ya desde ahí otra vez ...

2358 AG

\t ... jaie imaki jenoka.

\f ... antes fue buscado (otra persona que remplace de Jitirui Buinaima) por ellos (los ancestros).

2359 JG

\t Jenoka.

\f Fue buscado.

2360 AG

\t Ji.

\f Sí.

2361 JG

\t Ji.

\f Sí.

2362 AG

\t le jirari dane Buinaima nikaído jenode.

\f Por eso otra vez Buinaima (el Creador) busca por el sueño, la visión.

\cmt Otro tema. Buinaima busca lamiendo su ampíri, coqueando ...

2363 AG

\t Ji.

\f Sí.

2364 JG

\t Nikaído.

\f En su sueño.

2365 AG

\t Ji.

\f Sí.

2366 JG

\t Ji.

\f Sí.

2367 AG

\t lerari raite Buinaima:

\f Por eso dice Buinaima (el Creador):

2368 AG

\t lerari "bie nabai (diona ie)".

\f Por eso "éste es su compañero (del tabaco)"

2369 JG

\t Nabai.

\f Compañero.

2370 AG

\t Ji.

\f Sí.

2371 AG

\t Ierari diona nabai

\f Por eso el compañero del tronco de tabaco (es la itininga negra) ...

2372 AG

\t Jiibina nabai.

\f El compañero del tronco de coca (es el tabaco).

\cmt Los dos son compañeros.

2373 AG

\t Jaie mare iade ninomona lloguerafue ote.

\f Antes aunque estaba bueno ¿de dónde ha sacado la malcriadez?

\cmt Los ancestros estaban conversando sobre Jitirui Buinaima.

2374 AG

\t le jirari jai jino kai joonegasa.

\f "Por eso ya fue puesto afuera por nosotros."

2375 JG

\t Ji.

\f Sí.

2376 AG

\t Jai dinomo siie.

\f Ya ahí están los tamshis (para amarrar casa).

\cmt Un nuevo tema:

2377 AG

\t Dinomo jai jino baillina baigi abimo maaide.

\f Allí ya afuera (en el monte) esa cepa de tamshi en el cuerpo de ese palo grueso está apegado, enroscado.

\cmt baillina: "en esa cepa del tamshi"; baigi "ese palo grueso"; maaide: "estar apegado, envuelto"

2378 JG

\t Maaide.

\f Enroscado.

2379 AG

\t Ierari <kai> olle dane.

\f Por eso, <nosotros> vamos a sacar otra vez.

2380 JG

\t Dane.

\f Otra vez.

2381 AG

\t "¿Niese jikanoga nairaimo?"

\f "¿Cómo se pregunta a nuestra gente (de qué manera conseguimos otro naimairama)?"

2382 JG

\t Ji.

\f Sí.

2383 AG

\t "Ierari meei jaka ie isoide, ore kaimaki."

\f "Por eso pues siempre es así (las preguntas), escuchen, nuestra gente!"

2384 JG

\t Ji.

\f Sí.

2385 AG

\t Jaka uua uuai feeidesa.

\f Siempre de verdad pues se olvida (nuestra) palabra, los consejos.

2386 AG

\t Dama abimo rafue ote.

\f Sólo en su misma persona hizo problemas (por olvidar los consejos).

\cmt Yo mismo causo mis problemas.

2387 AG

\t leta ja meei kai finolle marena.

\f Entonces pues nosotros vamos a arreglar bien (los problemas).

\cmt Entre todos van a debatir para arreglar.

2388 JG

\t Marena.

\f Bien.

2389 AG

\t Ji.

\f Sí.

2390 JG

\t Ji.

\f Sí.

2391 AG

\t leta dane kai nabaiñiai ...

\f Entonces otra vez vamos a recoger a nuestros compañeros ...

2392 AG

\t ... dane foo kai olle.

\f ... otra vez (de afuera) adentro (para reunirnos y conversar).

2393 JG

\t Foo kai olle.

\f (Los) vamos a llevar adentro.

2394 AG

\t le jirari jai batinomo iko jai dane ...
\f Por eso ya allá ya otra vez ...

2395 AG

\t ... foo imaki oga dane.
\f ... fueron recogidos por ellos (los ancestros) adentro.
\cmt Nuestros abuelos juntan en su casa los que están afuera (andan por el monte, no tienen donde estar).

2396 JG

\t Dane.
\f Otra vez.

2397 AG

\t Jai bie iko lleramo llera faillena nabai (¡aisai).
\f Ya para mezclar este ampiri con su compañero (sal de monte).

2398 JG

\t Nabai.
\f Compañero.

2399 AG

\t Ji.
\f Sí.

2400 AG

\t lera naana naimaki ...
\f Por eso todos ellos ...

2401 AG

\t ... konima lliide.
\f ... unos con otros se agarran (codo a codo).

2402 AG

\t Konima mosioide.
\f Unos con otros se sostienen.

2403 JG

\t Mosioide.
\f Se sostienen.

2404 AG

\t lera naimaki baie jirafue naani.
\f Por eso ellos son los dueños de esos icaros.

2405 JG

\t Naani.
\f Los dueños.

2406 JG

\t Ji.
\f Sí.

2407 AG

\t lerari jaie iko nimairani.

\f Por eso antes ellos eran sabios.

2408 JG

\t Nimairani.

\f Sabios.

2409 AG

\t ladi daani abimo maraiñede

\f Pero sólo ellos mismos han hecho cosas malas (líos, enemistades).

\cmt abimo daani: "ellos mismos".

2410 AG

\t Rafue <abimo> uua jirari jai jino imaki mameka.

\f Por sacar (una persona) problemas, ya ellos (los primeros hombres) fueron nombrados afuera (botados afuera de la maloca).

\cmt rafue abimo ote: "sacar problemas"; por hacer uno problemas, todos estamos comprometidos. Todos los malos botados afuera, los buenos quedaron adentro de la casa.

2411 JG

\t Mameka.

\f Nombrados (botados).

2412 AG

\t Ji.

\f Sí.

2413 JG

\t Jii.

\f Síí.

2414 AG

\t le isoi.

\f Así es.

2415 AG

\t le jirari iko jaie <ein>amaki <otimaki>.

\f Por eso antes los ancestros <sacaron> (palos de sal de monte).

\cmt Son iaisai: iairo, llarina, miñiro, musegina, suuri, fikaño ereri ...

2416 AG

\t Dane bie ailli raitikoko iaisai.

\f Otra vez éste recién llamamos sal de monte (pero recién es ceniza).

2417 JG

\t Ji.

\f Sí.

2418 AG

\t Ji.

\f Sí.

2419 AG

\t Jaie bie uua naie mare kome.

\f Antes éste (palos de sal de monte) de verdad era buena persona.

\cmt bie = naie.

2420 JG

\t Mare kome.

\f Buena persona.

2421 AG

\t Ji.

\f Sí.

2422 JG

\t Jaie.

\f Antes.

2423 AG

\t Jaie.

\f Antes.

2424 JG

\t Ji.

\f Sí.

2425 AG

\t lerari jaie iko naimie mare komena <ite>.

\f Por eso antes él <vivía> como buena persona.

\cmt Esa persona que se convierte en sal de monte.

2426 AG

\t Jirari foo imaki oga nabaina.

\f Por eso ellos lo traen adentro como compañero (de llera, como sal de monte).

2427 JG

\t Ji.

\f Sí.

2428 AG

\t le jirari jai dinomo ebekotaide dane.

\f Por eso ya ahí se puso malcriado otra vez.

\cmt Él que era buena persona.

2429 JG

\t Ji.

\f Sí.

2430 JG

\t Dane.

\f Otra vez.

2431 AG

\t le jirari jai jino imaki gaitaka.

\f Por eso ya por ellos fueron puestos afuera (de la maloca, por mala conducta).

\cmt Anteriormente se habló de una persona, pero en realidad se trata de un grupo: los malos.

2432 AG

\t Jino imaki naidanega.

\f Afuera por ellos fueron hecho parar.

\cmt Eso ya se refiere a los troncos de sal de monte.

2433 JG

\t Naidanega batinomo.

\f Fueron hechos parar allá (en el monte).

2434 AG

\t Ji.

\f Sí.

2435 AG

\t lerari batinomo ite bairo.

\f Por eso, allá está ese palo de sal iairo

\cmt bairo = baie iairo "ese tronco de sal de monte"

2436 JG

\t Bairo.

\f Ese iairo.

2437 AG

\t \tairo ...

\f Arbol de sal ...

2438 JG

\t \tairo.

\ti Arbol de sal.

\f Arbol de sal.

2439 AG

\t ... batinomo imaki naidanega.

\f ... allá por ellos (los troncos de sal) fueron hecho parar.

2440 AG

\t Baillina ite iaillina.

\f Esa cepa se convirtió en cepa de sal de monte.

2441 JG

\t \tallina.

\f Cepa de sal de monte.

2442 AG

\t Ji.

\f Sí.

2443 JG

\t Ji.

\f Sí.

2444 AG

\t lerari jai dino jillaki dane jenodikai.

\f Por eso ya el origen de esa parte otra vez buscamos.

2445 AG

\t Iko imaki oga foo.

\f Ellos (las personas buenas) fueron sacados/recogidos adentro.

\cmt El abuelo nuevamente las recoge. Las buenas personas equivalen a las plantas medicinales

2446 JG

\t Oga.

\f Fueron recogidos.

2447 AG

\t le jirari jaiueta iko iese itikai.

\f Por eso anteriormente así vivíamos.

2448 AG

\t "Ja kue nabaina dane kanoitikue," raité (mejor: raitimaki).

\f "Ya ayudaré otra vez a mi compañero," dijeron (los abuelos).

2449 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

2450 AG

\t Jaiueta.

\f Anteriormente.

\cmt jaiueta BU = jaiai MN

2451 JG

\t Ji.

\f Sí.

2452 AG

\t Ji.

\f Sí.

2453* AG

\t le jirari dane iko foo ...

\f Por eso de nuevo adentro ...

\cmt foo: jofo eromo

2454* AG

\t ... imaki oga jai dane.

\f ... por ellos fue sacado otra vez.

2455* JG

\t Ji.

\f Sí.

\cmt 2453* - 2455* eliminar por duplicar lo anteriormente dicho.

2456 AG

\t Dinomo jai kaimo abimo jai ...

\f Ahí ya en nuestro cuerpo ya ...

2457 AG

\t ... jai isifue iñede.

\f ... ya dolor no hay.
\cmt Porque se trata de plantas medicinales.

2458 JG
\t Isifue.
\f Dolor.

2459 AG
\t le isoi ari bite.
\f Así vino (de abajo) arriba.

2460 AG
\t Akie llera faia ie naie <rabe> naimakie nabai.
\f Al mezclar este ampíri, estas hojas son su compañero (del ampíri).
\cmt Hoja de palta, jimuisiño ekirai, monori, itininga negra.

2461 JG
\t Ji.
\f Sí.

2462 AG
\t Dinomo ari riidimaki daanomo.
\f Ahí llegaron (nuestros ancestros) arriba al mismo sitio.

2463 JG
\t Ji.
\f Sí.

2464 AG
\t le isoi ari bite.
\f Así vinieron arriba a este mundo (nuestros ancestros).

2465 JG
\t Bite.
\f Vinieron.

2466 AG
\t Ji.
\f Sí.

2467 JG
\t Bite.
\f Vinieron.

2468 AG
\t Bite kaimo.
\f Vinieron a nosotros.

2469 AG
\t Ji.
\f Sí.

2470 JG
\t Kaimo.
\f A nosotros.

2471 AG

\t le jirari baimaki nii meei diona ie daje naga amaga ama.

\f Por eso esos pues son sus cuatro hermanos del tronco de tabaco.

\cmt jitigilleo, nomena, monori, jimuisiño ekirai son los cuatro hermanos, compañeros del tabaco.

2472 AG

\t leta naimaki aikarede.

\f Entonces ellos son cazadores.

\cmt Los cuatro compañeros y el ampiri. "Notros lamemos este ampiri, nos concentramos y cazamos con este ampiri mezclado con las cuatro hojas/compañeros."

2473 JG

\t Aikarede.

\f Son cazadores.

\cmt Aika namaki: "cazadores" (aikade no hay)

2474 AG

\t Bisikina gadorite.

\f A este monte (sus animales) consumen.

2475 JG

\t Ji.

\f Sí.

2476 AG

\t Jenuifuena.

\f Como animales malos que cutipan.

\cmt A éstos consumen.

2477 JG

\t Jenuifuena.

\f De cutipo.

2478 AG

\t Jenuifuena kiodino.

\f El espíritu de ampiri con sus visiones ve los cutipos.

\cmt Jenuifuena baite: = diona

2479 JG

\t Ji.

\f Sí.

2480 AG

\t Jenuifue baitino.

\f (Los espíritus de llera y sus compañeros) hallan los cutipos.

\cmt Ellos se están ayudando, apoyando unos a otros.

2481 AG

\t le jirari baimaki batinomo ite.

\f Por eso, ellos viven allá.

\cmt En su sitio donde los encontramos, en el monte, mientras el tabaco vive con nosotros.

2482 AG

\t lerari dinomona foo imaki oga dane.

\f Por eso de allá fueron traídos adentro (de la maloca) (los cuatro compañeros) otra vez.

2483 JG

\t Ji.

\f Sí.

2484 AG

\t Jai marena ite kaimo.

\f Ya están bien con nosotros.

2485 JG

\t Ji.

\f Sí.

2486 AG

\t Ji.

\f Sí.

2487 AG

\t Kai komeki fakallena.

\f Para nosotros pensar (bien).

2488 JG

\t Fakallena.

\f Para pensar (bien).

2489 AG

\t Ji.

\f Sí.

2490* AG

\t Kaimo ite ebe.

\f Entre nosotros hay un malcriado.

2491* JG

\t Ebe.

\f Malcriado.

2492* AG

\t Ji.

\f Sí.

2493* JG

\t Ji.

\f Sí.

2494* AG

\t Kai uuai <oni> data-datade.

\f Él desvía constantemente nuestras palabras.

\cmt datade: “desviar un discurso, diálogo”. De ahí vienen líos, problemas.

2495* AG

\t le jirari iko jai marena imaki finoka.
\f Por eso por ellos ya fue arreglado bonito.
\cmt Los problemas causados por el malcriado.

2496* AG

\t Marena imaki foo imaki oga.
\f Por ellos fuerons sacados adentro buenamente.
\cmt 2490* - 2496*: eliminar por duplicar cosas ya dichas.

2497 AG

\t le isoi ari riide bie diona ie naie nabaiñiai.
\f De esta manera llegaron arriba a este mundo esos compañeros de este tronco de tabaco.

2498 AG

\t Ji.
\f Sí.

2499 AG

\t lerari baie naimaki baie diona.
\f Por eso, ese es su tronco de tabaco de ellos.
\cmt De los 4 compañeros.

2500 AG

\t Jiibina.
\f El tronco de coca.

2501 JG

\t Jiibina.
\f El tronco de coca.

2502 AG

\t Ji.
\f Sí.

2503 AG

\t Dinomona ari akie isoi riide.
\f Desde ahí arriba llegó de esta manera.

2504 JG

\t Riide.
\f Llegó.

2505 AG

\t Ji.
\f Sí.

2506 JG

\t Ji.
\f Sí.

2507 AG

\t le isoide. don Jorge.
\f Así es, don Jorge.

2508 JG

\t Ji.
\f Sí.

2509 JG

\t le isoide.
\f Así es.

2510 AG

\t Nagane dine jaka uua lloga ...
\f De todos lo lados siempre de verdad se cuenta ...

2511 AG

\t ... naga ie #gai.
\f ... toda clase de cuentos.

2512 JG

\t #gai.
\f Cuentos.

2513n AG

\t Uuñollena.
\f Para saber.

2514 JG

\t Kakaillena.
\f Para escuchar.

2514 AG

\t Kakaillena.
\f Para escuchar.

2515 JG

\t Kakaillena.
\f Para escuchar.

2516 AG

\t Ji.
\f Sí.

2517 AG

\t le jira, buumo ite rafue?
\f Por eso ¿donde quién está la historia?

2518 JG

\t Ji.
\f Sí.

2519 AG

\t Kai abimo, <kai fuemo> ite rafue ebe. (Mejor: ebe rafue)
\f En nuestro cuerpo, <en nuestra boca> están cosas que no valen (corrupción).

2520 AG

\t Kai uuai oni dobaiñote.
\f (El malcriado) a un lado (malo) voltea nuestra palabra (buena).

2521 AG

\t Kai uuai oni kaitade.

\f Nuestra palabra bota al lado, deja del lado, no le obedece.

\cmt kaitade: "no obedecer"

2522 AG

\t Kai marena illa jirari.

\f Por que nosotros vivimos bien.

2523 JG

\t Ji.

\f Sí.

2524 AG

\t Naimaki jitañede marena.

\f Ellos (la gente del malcriado) no quiere una cosa buena.

2525 AG

\t Kai mare rafue kai lluana jitañede.

\f No quiere que nos otros contemos nuestra buena historia (o: que hagamos una fiesta buena).

2526 AG

\t Y sino maraiñedena jitaide.

\f Y sino (CS) lo que no está bueno, es lo que él quiere.

2527 AG

\t Oni iñede, kaimo ite rafue.

\f No está lejos, en nosotros está el problema (ikirafue, líos, discusiones ...)

2528 JG

\t Ji.

\f Sí.

2529 AG

\t Ebe.

\f Malcriado.

\cmt El malcriado interviene en las acciones buenas de la gente, las desvían.

2530 JG

\t Ebe.

\f Malcriado.

2531 AG

\t Ji.

\f Sí.

2532 AG

\t le jirari jaie iko dinomona dane llooitikue baie.

\f Por eso antes de ahí otra vez voy a contar eso.

\cmt Las cosas malas.

2533 JG

\t Ji.

\f Sí.

2534 AG

\t Jaie iko kai jaiagai namaki ...

\f Antes nuestros ancestros ...

2535 JG

\t Ji.

\f Sí.

2536 AG

\t ... jaie iko kai jaiagai namaki ari billena ...

\f ... antes para que nuestros ancestros vengan arriba ...

\cmt y nos traigan cosas buenas a través del sueño, de los discursos, para que nosotros aprendamos.

2537 JG

\t Ji.

\f Sí.

2538 AG

\t ... ari riillena.

\f ... para que lleguen arriba.

2539 JG

\t Ari riillena.

\f Para que lleguen arriba.

2540 AG

\t le fakaisekoni jai bite bie ffonima.

\f En ese tiempo ya vino este ffonima.

\cmt ffonima: una persona buena, el primero de nuestros abuelos, el delantero, por eso su nombre ifo-nima. El es el primero que sale arriba de Komimafo. El tronco de ifonina es "ayauma": un palo grueso de altura y de bajial. Pero aquí: kai jaiagai namaki ari ifonote: el encabezaba nuestros ancestros cuando venían arriba.

2541 JG

\t ffonina.

\f Palo ayauma.

2542 JG

\t Ji.

\f Sí.

2543 AG

\t Jaiagai namaki ari ifonote.

\f A los ancestros encabezó (en el camino) hacia arriba.

2544 JG

\t ffonima.

\f El encabezador.

2545 AG

\t Ji.

\f Sí.

2546 AG

\t Naiso <ifode>.

\f El <va adelante> en el camino

\cmt El encabeza el camino. También: Naisona jaaide. "el anda por el camino".

2547 JG

\t Naiso.

\f El camino.

2548 AG

\t Ji.

\f Sí.

2549 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

2550 AG

\t Ierari rafue atide.

\f Por eso trae la noticia.

\cmt komini billa rafue Iluaibite: "el viene a contar la noticia de la venida de la gente."

2551 JG

\t Atide.

\f Trae.

2552 AG

\t Ji.

\f Sí.

2553 AG

\t Iera Buinaima sedade.

\f Por eso Buinaima, el Creador espera.

\cmt La llegada de la gente.

2554 JG

\t Sedade.

\f Está esperando.

2555 AG

\t Ji.

\f Sí.

2556 JG

\t Jii.

\f Síí.

2557 AG

\t ... naim<aki> ari riillena.

\f ... que llegue la gente arriba ...

\cmt Conducida por ffonima.

2558 JG

\t Jii.

\f Síí.

2559 AG

\t ... uruki ari billena.

\f ... que la gente venga arriba.

2560 JG

\t Billena.

\f Venga.

2561 AG

\t Marena.

\f Bien.

2562 JG

\t Marena.

\f Bien.

2563 AG

\t le jirari jai iko ari uruki riide.

\f Por eso ya la gente llegó arriba a este mundo.

\cmt No habla de Komimafo, pero la gente (jaiagai) vino a través de Komimafo "el hueco de la humanidad".

2564 AG

\t le fakaisekoni jai iko bie jai iko llainarilla.

\f En este tiempo ya esta (gente) ya busca amistad (de Buinaima para cortarles la cola: Jaikairama, se llama el cortador de las colas.

\cmt llainarite: "buscar amistad"

2565 AG

\t lerari batinomo "baie kuefai" raitikai kai einamaki.

\f Por eso allá "ese cuchillo de marona" dicen nuestros ancestros.

\cmt Este cuchillo está destinado a Jaikairama "Trozador de rabos", pero AG ha hablado "por encima", sin mencionar este personaje.

2566 JG

\t Jii.

\f Síí.

2567 AG

\t Ji.

\f Sí.

2568 AG

\t Jirari jai iemo jaiagai namaki ari riide <Jitoma atona illa fakaise>.

\f Por eso, en eso los ancestros llegaron arriba <a media noche>.

2569 JG

\t Riide.

\f Llegaron.

2570 AG

\t Ji.

\f Sí.

2571 JG

\t Ji.

\f Sí.

2572 AG

\t Jai ffonima ari ifonoga jaiagai namaki.

\f Ya por el Hombre Delantero los ancestros fueron adelantados hacia arriba.

2573 AG

\t Kaimo ari bite.

\f A nosotros vinieron arriba.

\cmt Nadie nos puede explicar a que se refiere “nosotros” ya que sólo había Buinaima, ffonima, Jaikairama y los ancestros, pero “nosotros” no existíamos todavía.

2574 JG

\t Jii.

\f Síí.

2575 AG

\t le jirari iko jaie dinomo naimie nimairamasa.

\f Por eso antes allá (en ese tiempo) él (ffonima) pues era hombre sabio.

2576 AG

\t <ffonima> bibirikoni riide.

\f <ffonima> llegó a ese patio (donde iba a construir su maloca).

2577 JG

\t Raaide.

\f Estaba sentado (esperando a la gente: uruki)

2578 AG

\t Ji.

\f Sí.

2579 JG

\t Jii.

\f Síí.

2580 AG

\t Urukimo eruaide.

\f Estaba mirando hacia su gente.

2581 AG

\t Uruki sedade.

\f Esperaba a su gente.

2582 JG

\t Sedade.

\f Esperaba.

2583 AG

\t Ji.

\f Sí.

2584 JG

\t Ji.

\f Sí.

2585 AG

\t le meeinokoni iko dama dinomo jai ebekotaide.

\f Después de eso sólo allá ya se ha hecho hombre malcriado, se malogró.

\cmt Primero la gente es buena, luego se malogra.

2586 JG

\t Ebekotaide.

\f Se malogró.

2587 AG

\t Ji.

\f Sí.

2588 JG

\t Ji.

\f Sí.

2589 AG

\t lerari dinomo "kue ama" raiñede.

\f Por eso allá no dice "mi hermano".

2590 AG

\t "Kue miriño" raiñede.

\f No dice "mi hermana".

2591 AG

\t "Bie kue enaiseño" raiñede.

\f "Ésta es mi sobrina" no dice.

\cmt No reconoce sus parientes, abusa de ellos/as, hace violaciones a su sobrina, su prima ...

2592 AG

\t Jai dinomo llogueroide.

\f Ya allá (en ese tiempo) es corrupto, sinvergüenza.

2593 JG

\t Llogueroide.

\f Es corrupto, sinvergüenza

2594 AG

\t Aaifuerite.

\f Sin respeto por nadie.

\cmt aaifuerite: el es el malcriadazo de todos, no respeta a nadie.

2595 AG

\t Ji.

\f Sí.

2596 JG

\t Jii.

\f Sí

2597 AG

\t "Jai siiñodikue," raite.

\f "Ya soy poderoso," dice.

\cmt Por eso se permite sus sinvergüencerías.

2598 JG

\t Raite.

\f Dice.

2599 AG

\t lerari jaka buuñede.

\f Por eso nunca no hay nadie.

\cmt Trata a la gente como si fuera nadie y él cree ser el más poderoso de todos.

2600 AG

\t Daa diona.

\f El mismo tronco de tabaco.

\cmt El dice que tiene el mismo poder del tronco de tabaco.

2601 JG

\t Ji.

\f Sí.

2602 JG

\t Daa diona.

\f El mismo tronco de tabaco.

2603 AG

\t lerari bie oñegano.

\f Por eso este (hombre ffonima) no se conserva (porque no sirve).

2604 JG

\t Ji.

\f Sí.

2605 AG

\t lerari bie isoide komena jitaiñedikai.

\f Por eso esta clase de persona no queremos.

2606 JG

\t Ji.

\f Sí.

2607 AG

\t Ja jaka naimie illano batino.

\f Ya siempre él va a vivir allá (en el monte).

2608 JG

\t Batino.

\f Allá.

2609 AG

\t Ji.

\f Sí.

2610 JG

\t Ji.

\f Sí.

2611 AG

\t Ierari naailli kai jaiagai namaki ari biadi ...

\f Por eso, más tarde cuando nuestros ancestros vienen arriba ...

2612 AG

\t ... jai kai jaiagai namakimo kai <kominimo> llollena.

\f ... para contar a nuestra gente (este cuento ñigai).

2613 JG

\t Llollena.

\f Para contar.

2614 AG

\t Ierari akie ñigai akiese ari riide.

\f Por eso, este cuento de esta manera llegó a este mundo.

2615 JG

\t Riide.

\f Llegó.

2616 AG

\t Ierari mare uruki ari atide iadi ...

\f Por eso, aunque haya traído arriba buena gente, ...

2617 JG

\t Jií.

\f Síí.

2618 AG

\t ... dinomo dama ebekotaide.

\f ... ahí él sólo se desmerecía, se malogró.

2619 JG

\t Ebekotaide.

\f Se malogró.

\cmt AG: "Siempre es así: Al principio la persona es buena y luego se malogra."

2620 AG

\t Dino<mo> fakaisekoni baie naimie Buinaima.

\f En ese tiempo ese (fonima) es el Buinaima.

\cmt = el mismo Creador. El mismo Creador llega a la corrupción.

2621 AG

\t Jaikaika kai jaiagai namaki <omakaiai>.

\f De nuestros ancestros fueron cortados <los rabos> (por Jaikairama).

\cmt jaikaide: "cortar, trozar (colas)"

2622 JG

\t Jaiagai namaki.

\f De los ancestros.

2623 JG

\t Jii.

\f Síí.

2624 AG

\t le meeinokoni jai llogueroilla.

\f Después de eso ya (fonima) dijo malcriadeces.

2625 AG

\t Jirari naimaki raite:

\f Por eso ellos (la gente que ya había llegado) decían:

2626 AG

\t "Ore kaimaki, bie isoide bie isoi itikai."

\f "Oigan, mi gente, de esta manera vivimos."

2627 JG

\t Jii.

\f Síí.

2628 AG

\t "<le> iade kai eikome jai kaikoni ebena ebekotaide."

\f "Pero nuestro viejo (fonima) a nosotros nos no respeta, da maltrato, es violador de las muchachas."

2629 JG

\t Jii.

\f Síí.

2630 AG

\t Ji.

\f Sí.

2631 AG

\t Llogueroide.

\f Es abusivo (por violación, como loco vive).

2632 AG

\t Aaifuerite.

\f Es abusivo.

2633 JG

\t Aaifuerite.

\f Es abusivo.

2634 AG

\t Ji.

\f Sí.

2635 AG

\t leta ...

\f Entonces ...

2636 JG

\t Jii.
\f Síí.

2637 AG

\t ... "¿Niese raitiomoi?" ...
\f ... "¿Qué dicen Ustedes?" ...

2638 AG

\t Ji.
\f Síí.

2639 AG

\t ... raite.
\f ... dijeron (la gente que había traído tfonima).

2640 AG

\t Mare.
\f Bueno.

2641 JG

\t Ji.
\f Síí.

2642 AG

\t Ierari marena uruki inillesa ...
\f Por eso para que la gente duerma bien, ...

2643 AG

\t ... marena kai jaieniki inillena ...
\f ... para que nuestros huérfanos duerman bien ...

2644 AG

\t ... marena kai jisa ...
\f ... para que nuestras hijas ...

2645 AG

\t ... enaiseño ...
\f ... sobrinas ...

2646 JG

\t Ji.
\f Síí.

2647 AG

\t ... ie <marena> moonaillena ...
\f ... para ellas crezcan <bien>, ...

2648 JG

\t Moonaillena.
\f Para que crezcan.

2649 AG

\t ... ierari ...
\f ... por eso ...

2650 AG

\t Ji.
\f Sí.

2651 AG

\t ... raite <nairai>:
\f ... dijo <la gente>:

2652 JG

\t Ji.
\f Sí.

2653 AG

\t ... ie jirari jai iko akiese imaki lluanona ...
\f ... por eso, después de haber ellos hablado así, ...

2654 AG

\t ... jai oni imaki gaitaka baie.
\f ... ya por ellos ese (fonima) fue puesto del lado, lejos.

2655 AG

\t Jai dinomo jai imaki faitaka.
\f Ya ahí ya fue maldecido por ellos.

2656 AG

\t Ierari jasikimo ...
\f Por eso, en el monte ...

2657 JG

\t Ji.
\f Sí.

2658 AG

\t ... ierari batinomo naimie naidaide.
\f ... por eso allá él está parado (como palo ifonina).

2659 JG

\t Naidaide.
\f Está parado.

2660 AG

\t Ji.
\f Sí.

2661 JG

\t fonima.
\f El hombre ayauma / delantero de todos.

2662 AG

\t fonima.
\f El hombre ayauma / delantero de todos.

2663 JG

\t fonima.
\f El hombre ayauma / delantero de todos.

2664 AG

\t lerari baie naie llisilla ...

\f Por eso ese su fruto ...

2665 AG

\t ... baie kai komini ifoki.

\f ... ese es la cabeza de nuestra gente.

2666 JG

\t Jií.

\f Síí.

2667 AG

\t Ji.

\f Sí.

2668 AG

\t Ari naimie atika ...

\f Arriba él ha traído ...

\cmt A nosotros, nuestra gente, a través del Komimafo.

2669 JG

\t Ji.

\f Sí.

2670 AG

\t Ji.

\f Sí.

2671 AG

\t ... baie naie uruki.

\f ... esa su gente.

2672 JG

\t Ji.

\f Sí.

2673 AG

\t Ji.

\f Sí.

2674 JG

\t Ji.

\f Sí.

2675 AG

\t Naimie meei llogueroilla muidona abi dama soofefide.

\f Él después por ser malcriado sólo se ha encantado.

\cmt En forma de árbol.

2676 JG

\t Soofefide.

\f Se ha encantado (se ha abandonado).

2677 AG

\t Ji.
\f Sí.

2678 AG

\t Dinomo jai jino imaki ...
\f Ahí ya afuera (en el monte) por ellos ...

2679 AG

\t ... batine imaki naidanega.
\f ... allá por ellos el fue hecho parar.
\cmt naidanete: "hacer parar"

2680 JG

\t Ji.
\f Síí.

2681 AG

\t lerari jaie iko dino jillaki<mona> akiese ari llokana ...
\f Por eso antes allá desde el origen de esta manera arriba contando ...
\cmt contando: los viejos contaban para saber los hijos, nietos.

2682 AG

\t ... atika kakaillena.
\f ... fue traído para escuchar (los jóvenes).
\cmt Es lletarafue: la historia de un hombre bueno que se malogró.

2683 JG

\t Ji.
\f Sí.

2684 AG

\t lerari mare kome <nano>.
\f Por eso (era) buena persona <al principio>.

2685 AG

\t Mare jitokome.
\f Un buen joven.
\cmt jitokome = MN, konirue = BU

2686 AG

\t Mare eikome.
\f Buen adulto, viejo.

2687 JG

\t Ji.
\f Sí.

2688 AG

\t Ji.
\f Sí.

2689 AG

\t Naimie abimo uruki foo ote.
\f Él (Buinaima) llamó a su gente a su lado.

\cmt uruki foo ote: llamar para que estén juntos con él.

2690 JG

\t Ote.

\f Llamó.

2691 AG

\t Ji.

\f Sí.

2692 AG

\t lera uruki sedade ...

\f Por eso estaba cuidando a su gente ...

2693 AG

\t ... iera Moo diona <diga> ...

\f ... por eso con el tronco de tabaco del Padre ...

2694 JG

\t Diona.

\f El tronco de tabaco.

2695 AG

\t ... Moo jibina <diga>.

\f ... con el tronco de coca del Padre ...

2696 JG

\t Jibina.

\f El tronco de coca.

2697 AG

\t ... kai jafaiki ...

\f ... que es nuestro aliento ...

2698 JG

\t Kai jafaiki.

\f Nuestro aliento.

2699 AG

\t ... kai mairiki ...

\f ... que es nuestra fuerza, nuestro valor ...

2700 AG

\t ... kai nikai.

\f ... nuestro sueño.

2701 JG

\t Nikai.

\f El sueño.

2702 AG

\t Ji.

\f Sí.

2703 JG

\t Ji.
\f Sí.

2704 AG

\t lerari iko baimaki siiño raa.

\f Por eso aquellos (tabaco, coca, ampiri) son cosa poderosa.

2705 JG

\t Siiño raa.

\f Son cosa poderosa.

2706 AG

\t Ji.

\f Sí.

2707 JG

\t Ji.

\f Sí.

2708 AG

\t lerari jaka kioiñena.

\f Por eso nunca se ve.

\cmt Son visiones: jiihie jafaiki, diona jafaiki es viento, no se ve.

2709 JG

\t Kioiñena.

\f No se ve.

2710 AG

\t lerari jafaiki.

\f Por eso es aire.

\cmt También aliento, porque está en nuestra boca.

2711 JG

\t Jafaiki.

\f Aire.

2712 AG

\t Ji.

\f Sí.

2713 JG

\t Ji.

\f Sí.

2714 AG

\t lerari jaie iko raitikai:

\f Por eso antes decíamos:

2715 AG

\t "Diona jiko."

\f "El tronco de tabaco (su poder, ie riino) es tigre."

2716 JG

\t Ji.

\f Sí.

2717 AG

\t Jiko.

\f Tigre.

2718 AG

\t Mare jiko.

\f Tigre bueno.

\cmt Nuestro propio tabaco es buen tigre.

2719 AG

\t Ji.

\f Sí.

2720 JG

\t Ji.

\f Sí.

2721 AG

\t Ierari iko jaie iese ari atiano jai oni ...

\f Por eso antes así habiendo traído (el tabaco) arriba, a esta tierra, ya de un lado ...

2722 AG

\t ... imaki gaitaka.

\f ... lo han puesto (la parte mala) del lado.

\cmt quiere decir: el bagazo del tabaco (illoki) cuando se hace ampiri. La parte buena es el ampiri que consumimos nosotros.

2723 AG

\t Ji.

\f Sí.

2724 JG

\t Ji.

\f Síí.

2725 AG

\t Dinomo jai batinomo jai soofefide.

\f Ya allá ya (el bagazo, illoki) se abandona, pudre.

\cmt soofefide: está abandonado, se abandona.

2726 JG

\t Soofefide jaiagai <jaiyai>.

\f Los ancestros se abandonaron <antes>.

\cmt Fueron puestos del lado; no se puede recordarse de ellos. Jaiagai no son nimairani; jaiagai son los primeros hombres que aparecieron en la tierra, pero nadie, salvo ffonima, les hacía caso; ffonima les acogió y los llevó arriba para que se transformen en personas (primero eran animales) - Pero también: cuando abandono Pucaurquillo y vengo a vivir en Iquitos: jaiagaina bitikue: vengo como inmigrante a quedarme en otro sitio. Jaianite: ir de un sitio para vivir en otro sitio.

2727 AG

\t Jaiagai.

\f Los ancestros.

\cmt Aquí se trata de los ancestros y no de los inmigrantes.

2728 JG

\t Ji.

\f Sí.

2729 AG

\t Ari biñede.

\f No venían arriba.

\cmt El bagazo está botado, no vuelve otra vez a la tierra, pudre.

2730 JG

\t figai.

\f Eso es cuento.

2731 AG

\t figai.

\f Cuento.

2732 JG

\t Ji.

\f Sí.

2733 AG

\t figai jillaki.

\f El origen del cuento.

\cmt Porque ifonima era el primer hombre en esta tierra que vino adelante.

2734 JG

\t figai jillaki.

\f El origen del cuento.

2735 AG

\t Akie isoi kai einamaki llote.

\f Así contaban nuestros ancestros.

2736 JG

\t Jii.

\f Síí.

2737 AG

\t Ji.

\f Sí.

2738 AG

\t lerari jaie lletaka konirue kakade.

\f Por eso antes el joven aconsejado escuchaba (la palabra del abuelo).

2739 JG

\t Kakade.

\f Escuchaba.

2740 AG

\t lera ebekiri naidaide jiaimana<nomo>

\f Por eso (el joven) con paciencia está parado en otro sitio.

\cmt ebekiri: “con paciencia”; el joven anda en otro sitio con tranquilidad, no es lioso, se cuida a sí mismo.

2741 AG

\t Ebena llejekaiñede.

\f No grita insultando.

\cmt ebe: “malcriadez”; llejekaide: “gritar, insultar con malcriadez”.

2742 JG

\t Ji.

\f Sí.

2743 AG

\t lerari kai raitikai:

\f Por eso decimos:

2744 AG

\t “Jaka baie kai jaie iko ...

\f (esta frase no da sentido ern CS)

2745 AG

\t ... kai koniruenia ...

\f ... cuando somos jóvenes ...

2746 AG

\t ... kai jisa jitañonia mare.

\f ... nuestra hija, cuando es señorita, es linda.

2747 JG

\t Mare.

\f Linda.

2748 AG

\t Ji.

\f Sí.

2749 JG

\t Ji.

\f Sí.

2750 AG

\t Jaie uuaikitaillamona ...

\f Antes desde que se envejece ...

\cmt uuaikitaide: “hacerse viejo/a

2751 AG

\t ... jai jeare eruaidikai.

\f ... ya se nos ve feos.

2752 JG

\t Jeare.

\f Feos.

2753 JG

\t Ji.

\f Sí.

2754 AG

\t lera jiaima<na> ebena baiñoiñeisa. (O: baiñoiñeitia)

\f Por eso, cuidado vas a insultar por gusto a otra persona. (O: no insultarás ...)

\cmt baiñote: "insultar"; ebena: "por gusto".

2755 AG

\t Jiaima bakano oo llooisa.

\f Cuidad tu vas a hablar de la invalidez de otra persona (burlándote).

\cmt bakano: 1) "pene" 2) "malformación, invalidez" (aidaisai); bakataitikue: "estoy lisiado, ya no puedo andar bien".

2756 JG

\t Llooisa.

\f Cuidado vas a hablar.

2757 AG

\t Llogueroide aaifueritio

\f El dice su malcriadez y tú abusas sexualmente (de las mujeres).

\cmt Se trata de un joven. Aaifuerite "hacer el amor varias veces", aifuedote: "hacer el amor una vez".

2758 JG

\t Ji.

\f Sí.

2759 AG

\t Lletañega urue.

\f Es un joven no aconsejado.

2760 JG

\t Lletañega urue.

\f Es un joven no aconsejado.

2761 AG

\t Ji.

\f Sí.

2762 AG

\t Lloñega.

\f No está enseñado.

2763 JG

\t Lloñega.

\f No está enseñado.

2764 AG

\t Ji.

\f Sí.

2765 JG

\t Ji.

\f Sí.

2766 AG

\t "Jaka moonide," raitē.

\f "Nunca ha tenido padre", se dice.

2767 JG

\t Moonide.

\f No ha tenido padre.

2768 JG

\t Ji.

\f Sí.

2769 AG

\t Jaka nibai eenide.

\f Tal vez nunca tenía madre.

2770 JG

\t Eenide.

\f No tenía madre.

2771 AG

\t Jamai <mona> borilla ana jino uuaidesa.

\f Simplemente al buclar el cielo pues se cayó afuera (de la madre) abajo (en el piso).

2772 AG

\t le jirari iko llogueroide.

\f Por eso él es malcriado.

\cmt = lo mismo que ebekotaide.

2773 JG

\t Llogueroide.

\f Es malcriado.

2774 AG

\t Ji.

\f Sí.

2775 JG

\t Ji.

\f Sí.

2776 AG

\t Jai buue <naana> maraiñede <naimaie> jai.

\f Ya él está mal con todos.

\cmt Ya puede ser amigo de nadie; es un hombre corrupto.

2777 JG

\t Maraiñede.

\f No es bueno.

2778 JG

\t Ji.

\f Sí.

2779 JG

\t Ji.
\f Sí.

2780 AG
\t Jai dinomona uuaiogai.
\f Desde ahí ya es enemigo.

2781 JG
\t Uuaiogai.
\f Enemigo.

2782 AG
\t Ji.
\f Sí.

2783 JG
\t Ji.
\f Sí.

2784 AG
\t le isoi ari riide kaimo.
\f Así ha llegado arriba a nosotros (este consejo, lletarafue).

2785 JG
\t Ji.
\f Sí.

2786 AG
\t Jaie raitikue:
\f Antes he dicho:

2787 AG
\t "Diga nimairani jaka dobaiñote uuai."
\f "Tantos sabios siempre han volteado la palabra."
\cmt Desviado del buen camino.

2788 JG
\t Uuai.
\f La palabra.

2789 AG
\t Ji.
\f Sí.

2790 JG
\t Dobaiñote.
\f Ha volteado, desviado.
\cmt En ese momento uno hace cualquier cosa.

2791 AG
\t Ji.
\f Sí.

2792 JG
\t Ji.

\f Sí.

2793 AG

\t Uuai oni kaitade.

\f Han desviado las palabras (de consejo).

\cmt kaitade: "desviar, no creer". No creen en el consejo.

2794 AG

\t Uuai oni dobaiñote.

\f La palabras han desviado por un lado.

2795 AG

\t lerari maraiñede nairai.

\f Por eso es gente mala.

2796 AG

\t Jai oni imaki gaitaka.

\f Ya ellos han sido puestos por un lado.

2797 AG

\t le meeinokoni <kai Moo> bie uua monifue ari atide.

\f Ya después, <nuestro Padre> ha traído arriba este legítimo alimento.

\cmt Empieza otro tema.

2798 AG

\t Buinaima kai Moo Jusiñamui jai bifokoni kai sedade.

\f Buinaima y nuestro Padre Jusiñamui ya en este lugar nos cuida.

2799 JG

\t Ji.

\f Sí.

2800 AG

\t Kaimo eruaide ...

\f Nos está mirando ...

2801 AG

\t ... marena kai illena.

\f ... para nosotros estar/vivir bien.

2802 JG

\t Ji.

\f Sí.

2803 AG

\t lerari akie nii meei jirafue.

\f Por eso, eso pues es icaro.

\cmt Lo que estamos mencionando es icaro, pero contado no cantado.

2804 AG

\t Manue.

\f Remedio.

2805 JG

\t Uua.

\f Verdad.

2806 AG

\t Ji.

\f Sí.

2807 AG

\t lerari dinomona jaie ...

\f Por eso desde ahí antes ...

2708 AG

\t ... jaie iko nii meei baie ari imaki atika.

\f ... antes pues esa (canción) fue traído arriba por ellos (los ancestros).

2809 AG

\t Jai dinomona ruana jaaide.

\f Desde ahí ya se hizo canción (de baile).

\cmt De ahí sacamos las canciones.

2810 JG

\t Ji.

\f Sí.

2811 AG

\t Jaie llotikoko.

\f Antes hemos contado.

2812n AG

\t Dinomona jaie iko imaki iga.

\f Desde ahí antes por ellos (los ancestros) fue dado (la canción).

2813 AG

\t Nagasa jai komuide.

\f Cada uno ya se formó.

2814 JG

\t Komuide.

\f Se formó.

2815 AG

\t Ji.

\f Sí.

2816 JG

\t Jii.

\f Síí.

2817 AG

\t le isoi ari kaimo riide <rua>.

\f Así arriba llegó a nosotros <la canción>.

2818 JG

\t Riide.

\f Llegó.

2819 AG

\t lerari kai Moo Buinaima dajede jaka.

\f Por eso nuestro Padre Buinaima siempre es uno.

2820 JG

\t Dajede jaka.

\f Siempre es uno.

2821 AG

\t Ji.

\f Sí

2822 JG

\t Ji.

\f Sí.

2823 AG

\t Kai Moo Buinaima.

\f Nuestro Padre Buinaima.

2824 AG

\t Kai Moo Jusiñamui eruaila.

\f Nuestra Padre Jusiñamui está mirando.

\cmt Buinaima está en el agua, de ahí ha salido; Jusiñamui está en el cielo; son dos personajes: compañeros. Jusiñamui come a la gente; es ririraima. La ambivalencia de las instancias espirituales se ve claramente en este caso de los seres duales Buinaima-Jusiñamui.

2825 AG

\t Anamo itikai.

\f Debajo (de él) estamos viviendo.

2826 AG

\t lerari jaka iko lletaka jito.

\f Por eso siempre el hijo es aconsejado.

2827 AG

\t Lletaka jisa.

\f La hija es aconsejada.

2828 AG

\t Lletaka konirue.

\f El joven es aconsejado.

2829 AG

\t Jai ebekire naidaide.

\f Ya con respeto está parado (el joven).

\cmt ebekire: tener respeto, tranquilidad (no tiene que ver con ebe "sin vergüenza")

2830 AG

\t lera raitikai:

\f Por eso decimos:

2831 AG

\t "Ja buuna biiteta ñei."

\f "Ya nadie va a venir (a enseñarlo con palabras engañosas)."
\cmt Ya nadie vendrá (a aconsejarnos). La formulación en murui no es transparente gramaticalmente para mí. "¿Quién va a venir? – Nadie."

2832 AG

\t Jai nii meei iko ebinide uuaido lloga.

\f Ya a ver pues (la enseñanza) fue contada (por los ancestros) con palabras no agradables.

\cmt nii meei: "a ver pues" (Rubén Medina); en medio de la historia y de la enseñanza vienen palabras no agradables (lletarafue, nimairafue). Así dicen los abuelos.

2833 AG

\t Ji.

\f Sí.

2834 JG

\t Ji.

\f Síí.

2835 AG

\t leta "kioñedikai" raite.

\f Entonces "no hemos visto," dijo (la gente).

\cmt La gente hace dudar de la verdad del lletarafue; no le cree.

2837 AG

\t "Tai lloga."

\f "Mentira fue dicho."

2838 AG

\t Tai llote.

\f Mentira cuente.

2839 JG

\t Taino.

\f Mentira.

2840 AG

\t Taino lloñega.

\f Mentira no fue contada.

\cmt Pero se trata de cosa seria y no se trata de mentira.

2841 AG

\t Uua nai.

\f Es verdad.

2842 AG

\t Oo taino llotio ...

\f Tú cuentas mentira ...

2843 AG

\t ... maraiñede.

\f ... no vale.

2844 JG

\t Maraiñede.

\f No está bien.

2845 AG

\t Ji.

\f Sí.

2846 JG

\t Ji.

\f Sí.

2847 AG

\t lerari akie isoi ari riide kaimo.

\f Por eso de esta manera llegó arriba a nosotros.

2848 JG

\t Ji.

\f Sí.

2849 AG

\t Bie uuai aki dino jillaki.

\f Esta voz aquí (tiene su) origen.

2850 AG

\t Iko aki dinomo jai ari kaimo riide.

\f Así fue que arriba donde nosotros llegó.

2851 JG

\t Riide.

\f Llegó.

2852 AG

\t lerari jai dinomona ...

\f Por eso desde ahí ...

2853 AG

\t ... jai iko akiese <kai> illa.

\f ... ya así vivimos.

2854 AG

\t Jirari jai diona naimie beno jillaki gaduano marena <finoka>.

\f Por eso ya el tabaco, él (antes el tabaco era persona, con sus visiones ha visto los malos que hay), habiendo aquí eliminado el origen de los malos, <el tabaco> ha hecho bien.

\cmt gadode: “terminar, matar, limpiar, eliminar”; beno se refiere a “aquí”: la gente mala

2855 AG

\t Jai ari ie atiano ...

\f Ya habiendo él traído arriba (cosa buena) ...

2856 AG

\t ... jai Buinaima Iiinoga.

\f ... ya por Buinaima fue cogido.

2857 JG

\t Iiinoga.

\f Cogido, sacado.

2858 AG

\t Ji.

\f Sí.

2859 JG

\t Ji.

\f Sí.

2860 AG

\t lemona jai beno jai monifue.

\f Desde ahí aquí ya hay alimento / fruta.

2861 JG

\t Monifue.

\f Alimento, fruta

2862 AG

\t Jai uua raa.

\f Ya es cosa verdadera.

2863 JG

\t Uua raa.

\f Cosa verdadera.

2864 AG

\t Ji.

\f Sí.

2865 JG

\t Ji.

\f Sí.

2866 AG

\t Kai komuillano.

\f Donde nos hemos formado, originado.

2867 JG

\t Ji.

\f Sí.

2868 AG

\t Ji.

\f Sí.

2869 AG

\t Kai jebuillano.

\f Donde nos hemos aumentado.

2870 JG

\t Ji.

\f Sí.

2871 AG

\t le jirari akiese <kai jaiagai> ari bite.
\f Por eso así <nuestros antepasados> vinieron arriba a este mundo.

2872 JG

\t Ji.
\f Sí.

2873 AG

\t Mare don Jorge.
\f ¿Está bien? Don Jorge.

2874 JG

\t Ji.
\f Sí.

2875 JG

\t Mare jaka.
\f Siempre está bien.

2876 AG

\t Ua mare jaka.
\f De veras está siempre bueno.

2877 JG

\t Ji.
\f Síí.

2878 AG

\t <Kai> komeki suuide <ie>koni.
\f <Nuestro> corazón se alegra en <eso>

2879 JG

\t Suuide.
\f Se alegra.
\cmt suuide: "se desata, se suelta, el corazón se suelta = está alegre"

2880 JG

\t Ji.
\f Sí.

2881 AG

\t lera aki dino jamai akiese lloiade ...
\f Por eso cuando esta parte simplemente así se cuenta ...
\cmt ... el corazón se alegra.

2882 JG

\t Ji.
\f Sí.

2883 AG

\t Ailli raitikue jïrafue.
\f Endenantes he dicho icaro.
\cmt "Lo que estamos traduciendo es icaro, pero no es cantado, sino hablado nomás."

2884 AG

\t Raite.
\f Dice.

2885 JG
\t Jïrafue.
\f Es icaro.

2886 JG
\t jji.
\f Sí.

2887 AG
\t lerari akie rua isoi.
\f Por eso esto (lo que hemos dicho) parece canto.

2888 AG
\t Jïradi jamai kaimo ite.
\f El icaro simplemente está en nosotros.

2889 AG
\t Kaimo iga.
\f A nosotros fue dado (a cada uno).

2890 AG
\t le oni dobaiñotio jai jïra.
\f Esa (palabra) la volteas a otro lado y ya es icaro.

2891 JG
\t Jiii.
\f Sííí.

2892 AG
\t lera raitikue ailli:
\f Por eso he dicho ahora:

2893 AG
\t "Beno biniemo...
\f "Aquí en esta esta tierra ...

2894 JG
\t Ji.
\f Sí.

2895 AG
\t ... bie eniruemo diga kai uuaiogai ite."
\f ... en esta tierra hay muchos enemigos nuestros."
\cmt Cualquier accidente o desgracia está causado por un enemigo.

2896 JG
\t lte.
\f Hay.

2897 AG
\t Kai irai fuemona.
\f Desde el canto de nuestra candela (hay enemigos).

\cmt Allí uno puede tropezarse y lisiarse.

2898 JG

\t Ji.

\f Sí.

2899 AG

\t Ierari ðino jillaki nii meei kai einamaki <llote>.

\f Por eso el origen de este <cutipo> de eso nuestros abuelos hablan.

2900 AG

\t Jaie llote ierari.

\f Por eso antes hablaban.

2901 JG

\t Ji.

\f Sí.

2902 AG

\t Beno llotimie.

\f Aquí el (abuelo) es quien cuenta.

2903 AG

\t Beno bibiri reeisaki.

\f De este sitio de este patio el (abuelo) es la escoba (que limpia la casa, la comida, de los animales, insectos etc. que traen enfermedad).

\cmt “Si no se barre, vienen muchas cosas.”

2904 JG

\t Reeisaki.

\f Escoba.

2905 AG

\t Ji.

\f Sí.

2906 JG

\t Jiii.

\f Sííí.

2907 AG

\t Ierari oni ie gallanoga.

\f Por eso por él (abuelo) es barrido a un lado, lejos.

2908 JG

\t Ji.

\f Sí.

2909 AG

\t Baie tullakoño bai biñeillena.

\f Para que el insecto tuillakoño no venga al centro.

\cmt tuillakoño: insecto que anda por la ceniza; bai: “al centro, más allá, acá”.

2910 AG

\t Niroko bai riiñeillena.

\f Para que el ciempié no llegue acá.
\cmt niroko: ciempié;

2911 JG

\t Ji.
\f Sí.

2912 AG

\t Ierari Moo Buinaima illano userede.
\f Por eso donde está el Padre Buinaima está limpio (blanco).

2913 JG

\t Userede.
\f Limpio.

2914 AG

\t Ji.
\f Sí.

2915 AG

\t Ninomo bai buue biite?
\f ¿Dónde acá (al centro) qué cosa va a venir?
\cmt Nada va a venir en este sitio limpio.

2916 AG

\t Kaimo <bai> biite buue iñede.
\f No hay nada que venga acá donde nosotros al centro.

2917 AG

\t Naana baie kai Moo Jusiñamui eruailla.
\f Todo eso nuestro Padre Jusiñamui está mirando.
\cmt Jusiñamui está de donde viene la luz: sol, luna, estrellas.

2918 AG

\t Uisi anamo itikai uruiaimo eruaide.
\f Estamos debajo los ojos (de Jusiñamui) quien está mirando sus hijos.
\cmt "Somos hijos de dios".

2919 AG

\t Kai uruiaimo eruaide.
\f A nuestras criaturas está mirando.

2920 AG

\t Kai jisa.
\f A nuestras hijas.

2921 JG

\t Ji.
\f Sí.

2922 AG

\t Kai usuño.
\f A nuestra abuela.

2923 AG

\t Kai usuma.
\f A nuestro abuelo.

2924 AG
\t lera jaie raitikue:
\f Por eso he dicho enantes:

2925 AG
\t "Naana kai daajedikai."
\f "Todos somos los mismos."
\cmt .

2926 JG
\t Ji.
\f Sí

2927 AG
\t Naana kai, jjaie komena iñede.
\f Todos nosotros, otras personas no hay.

2928 AG
\t Jamai jjaisie <isoi> imaki ñaia.
\f Simplemente ellos hablan como otra gente.

2929 AG
\t Isoi ñaite.
\f Así hablan.

2930 AG
\t Kai mamia isoi mamedikai.
\f Como nuestro mencionar mencionamos.
\cmt Como nuestro habla, así hablamos. Aunque hablemos diferente, somos la misma gente.

2931 JG
\t Mamedikai.
\f Mencionamos.

2932 AG
\t Akiese isoide, don Jorge.
\f Así es, don Jorge.

2933 JG
\t le meei.
\f Entonces.

2934 AG
\t Ji.
\f Sí.

2935 AG
\t Mare.
\f Bueno.

2936 JG

\t Mare.
\f Bueno.

2937 AG
\t Ji.
\f Sí.

2938 JG
\t Ji.
\f Sí.

2939 AG
\t Uua nai.
\f Es verdad.

2940 JG
\t Ji.
\f Sí.

2941 AG
\t Jai meei uua koko ñaia.
\f Ya pues de veras nosotros dos hemos hablado.

2942 AG
\t Uua janore llotikoko.
\f De verdad un poco hemos contado.

2943 AG
\t Jai jai meei bie naio dinori llotikoko.
\f Ya pues esta noche hasta aquí estamos contado.

2944 JG
\t Dinori.
\f Hasta aquí.

2945 AG
\t Ji.
\f Sí.

2946 JG
\t Ji.
\f Sí.

2947 AG
\t Mare.
\f Bueno.

2948 JG
\t Fuiakade.
\f Se quiere terminar.

2949 AG
\t Ji.
\f Sí.

2950 JG

\t Ji.

\f Sí.

2951 JG

\t Mare.

\f Bueno.

2952 AG

\t Mare.

\f Bueno.

2953 AG

\t Ji meei.

\f Sí pues.

2954 AG

\t Jaka meei uua rafue <kai> railla ninomo ite rafue.

\f Siempre pues dónde está la verdadera historia, decimos.

2955 AG

\t Jaka meei uua lloga <rafue> uua raise ari riide komekimo suuide.

\f Siempre pues la historia contada de verdad, de verdad llega bien arriba y el corazón se alegra.

2956 JG

\t Suuide.

\f Se alegra.

2957 AG

\t Ji.

\f Sí.

2958 JG

\t Ji.

\f Sí.

2959 AG

\t le isoide.

\f Así es.

2960 JG

\t Ji.

\f Sí.

2961 AG

\t Ierari beno meei iko niruido dane llooitikoko? – tkoití.

\f Por eso esta parte pues ¿cuándo otra vez vamos a contar? – Mañana.

2962 AG

\t Nibai ie jitiramo.

\f Sera / tal vez pasado mañana.

2963 JG

\t Ji.

\f Sí.

2964 AG

\t Ji.

\f Sí.

2965 JG

\t Mare jaka.

\f Siempre está bueno.

2966 AG

\t Ji.

\f Sí.

2967 JG

\t Ji.

\f Sí.

2968 AG

\t Ja.

\f Ahora.

2969 JG

\t Jaka dinori.

\f Siempre hasta aquí.

2970 AG

\t Jaka dinoride, don Jorge, mare.

\f Siempre hasta aquí es bueno, don Jorge.

2971 JG

\t Mare.

\f Bueno.

2972 JG

\t Ji.

\f Sí.

2973 AG

\t Uua nai.

\f De verdad.

ICARO DEL TABACO
LLERA JHRAFUE

PRIMERA PARTE: Oración del tabaco: inicio

Archivo Tabaco05_3a: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D45-0>

Alfonso García canta la primera parte de *diona jira* “el icaro del tabaco”, CUADERNO XLVIII, grabación HTGAD15oct0501, 01.18.49-01.52.20, Los participantes son Alfonso García del clan *Eraiaí Jitigaro* “Sol Oscuridad” (AG) y el antropólogo Jorge Gasché (JG).

2975 JG

\t Ja oo kai Moo bie diona jira ...

\f Ya tú, este icaro del tabaco de nuestro Padre ...

2976 AG

\t Ji.

\f Sí.

2977 JG

\t ... Ilono!

\f ... di(nos)!

2978 AG

\t Uua nai.

\f Eso es verdad.

2979 JG

\t Ji.

\f Sí.

2980 AG

\t Nano fueñe bie meei, bie jai bai ie are naio koko naie diona ie komuilla ari llotikoko.

\f En primer lugar, después de esto, anteayer en la noche hemos los dos contado la formación de ese tabaco.

\cmt Se refiere a las palabra *bakaki* anteriores.

2981 JG

\t Ji.

\f Sí.

2982 AG

\t leta birui, bie naio, ja meei ina, kai usuma meei kai diga iite; naie bie jira naani.

\f Entonces hoy día, esta noche, espera un rato, nuestro abuelo después va a estar con nosotros; los dueños de este icaro de tabaco.

2983 JG

\t Jira naani.

\f Los dueños del icaro.

2984 AG

\t Naimaki (usuma ie joriai) oni iñede; kaimo bie isoi kai ñaiadi naimaki bite.

\f Ellos (los espíritus de los abuelos) no están a parte (lejos); cuando nosotros hablamos de esta manera, ellos vienen a nosotros.

2985 JG

\t Ji.

\f Sí.

2986 AG

\t le jirari naimaki ie raa.

\f Por eso eso es la cosa de ellos.

2987 JG

\t Raa.

\f La cosa.

\cmt raa: "cosa, poder"

2988 AG

\t Ji.

\f Sí

2989 JG

\t Ji.

\f Sí.

2990 AG

\t leta meei jaie nibai naimaki naie bie jïra fakajidi naimaki, bie naimaki ie llerado <iena ibaka>.

\f Entonces después antes cuando ellos cantaban este icaros, este su tamal de ampiri, <con él fueron pagados>

\cmt llerado: "bola, tamal de ampiri"; eso es el dinero de los antiguos-

2991 JG

\t Llerado.

\f Tamal de ampiri.

2992 AG

\t Ji, jiibe.

\f Sí, coca.

\cmt BU: jiibe, MN: jiibie. Acompañado por coca.

2993 JG

\t Ji.

\f Sí.

2994 AG

\t Jiariuido okaina.

\f Otro día (acompañado con) un animal.

2995 JG

\t Okaina.

\f (con un) animal.

2996 AG

\t Airiji.

\f (Con) casabe.

2997 JG

\t Ji.

\f Sí.

2998 AG

\t lena ibaka.

\f Con eso fueron pagados.

\cmt Se pagaba con estas cosas y en casos graves con *nuikirai* “corona”, *isife* “collar de dientes de tigre”.

2999 JG

\t tbaka.

\f Fueron pagados.

3000 AG

\t Kaie ie, kai komini ie; baie riama dibеji isoi naimaki ie ukube.

\f Eso es nuestro, lo de nuestra gente; eso es como del lado del Blanco su dinero.

3001 JG

\t Ukube.

\f Dinero.

3002 AG

\t lekoni iobide.

\f Por eso se alegran (con el pago, la comida).

3003 JG

\t Ji.

\f Sí.

3004 AG

\t Ji, ieta meei naui nare bai ie are naio raitikoko; jamai uuaido nia lloga.

\f Sí, entonces después anteayer en la noche hemos hablado; con palabras simples todavía fue hablado.

3005 JG

\t Ji.

\f Sí.

3006 AG

\t leta jai birui bie naio jai uua naie <uuai> ...

\f Entonces hoy esta noche ya esa <palabra> verdadera ...

3007 JG

\t Ji.

\f Sí.

3008 AG

\t ... fakaitikoko.

\f ... cantaremos.

\cmt aquí *fakade* se refiere a “cantar”

3009 JG

\t Ji.

\f Sí.

3010 AG

\t leta naie are; ieta meei jaka feeirede raa.

\f Entoces eso es largo; entonces después siempre es cosa difícil.

3011 JG

\t Feeirede raa.

\f Cosa difícil.

3012 AG

\t le jirari jaie nano fueñe llotikoko.

\f Por eso antes en un primer tiempo hemos contado.

\cmt Se refiere al *bakaki* anterior.

3013 AG

\t lera meei jai bie ari jaie dionadi, baie meei ...

\f Por eso después ya este tabaco de antes, ese pues ...

3014 JG

\t Ji.

\f Sí.

3015 AG

\t ... komo komuide; ierari nai diona jifaidoga ...

\f ... recién arriba se formó; por eso <Buinaima> fue mareado y vio al tabaco ...

3016 JG

\t Ji.

\f Sí.

3017 AG

\t ... ñedoka.

\f ... <por Buinaima> fue perseguido hasta conseguir.

3018 AG

\t lemona jai <dionadi Buinaima> ari oga.

\f De ahí <el tabaco> ya fue sacado arriba <por Buinaima>.

3019 AG

\t leta bie naie diona komuilla jillaki bie jiko.

\f Entonces el origen de la formación de este tabaco es este tigre.

\cmt Lamiendo ampiri, coqueando se va a conseguir los mitayos. El tabaco que era antes tigre, luego persona: *jifaidoga* "ha sido mareado" y en su mareación ha encontrado el tabaco.

3020 JG

\t Jiko.

\f Tigre.

3021 AG

\t Ji, ierari naimie<na> kioñena.

\f Sí, por eso a él (tigre) no se ve.

\cmt Eso es un espíritu, *joriai*, que no vemos.

3022 AG

\t lerari batinomo baikoñona (uisi muirokoñona) ite.

\f Por eso, allá (el tabaco) está como esa legaña.

3023 AG

\t lerari nii naie diona iko bibiri naama?

\f Por eso, ¿dónde está el dueño de este lugar de ese tabaco?

\cmt *nii*: “dónde”; *ibiri*: “sitio en la casa donde se reúne en la noche”.

3024 JG

\t Naama.

\f El dueño.

3025 AG

\t lerari jenuifue gadoraini <ite>.

\f Por eso hay los consumidores de malos espíritus, cutipos. (Porque son tigres-espíritus).

\cmt *bibiri naama* es uno; pero luego se han formado varios, se han multiplicado (*jebuide ailluena*).

3026 JG

\t Gadoraini.

\f Consumidores.

3027 AG

\t le jirari iko naie jira.

\f Por eso ese es su icaro (para consumir).

\cmt jenui uruki gadorilla jira: el icaro del consumo de la gente cutipo.

3028 JG

\t Jira.

\f El icaro.

3029 AG

\t Jirafue

\f El icaro.

\cmt *jira*, *jirafue* es la misma cosa.

3030 JG

\t Jirafue.

\f El icaro.

3031 AG

\t lerari jaie iko ...

\f Por eso antes ...

3032 AG

\t ... ji, ana ba Mooma ...

\f ... allá abajo al Padre ...

\cmt Aquí empieza el canto.

3033 AG

\t ... jaie ana ba Mooma ...

\f... antes allá abajo el Padre ...

3034 AG

\t ... Noinui Buinaima jifailla diona ...

\f ... el origen del tabaco de la mareación de Noinui Buinaima ...

\cmt *Noinui Buinaima* es el hombre más poderoso de todos; él es quien ha traído todas las cosas (*ñedodikue*: “quiero conseguir nuestros remedios, icaros”). Es el dueño del *lladiko*.

3035 AG

\t ... jillakidi ninomo baikoñona (uisi muirakoñona) kiokaide.

\f ... ¿dónde aparece como esa legaña?

3036 AG

\t Jai iko uruki komuilla jillaki ie mamenoiga.

\f Antes por él (*Noinui Buinaima*) fue mencionado el origen de la formación de la gente (nuestra generación).

3037 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3038 AG

\t Jaka diona komuilla jillakidi jaie iko ninomo uisi muirakoñona kiokaide.

\f Siempre el origen de la formación del tabaco antes ¿dónde aparece como legaña del ojo?

\cmt Donde regamos su semilla.

3039 AG

\t tko jaie uruki komuilla jillaki ari atioide.

\f Antes él (*Noinui Buinaima*) trae continuamente arriba (a este mundo) el origen de la formación de (nuestra) gente.

3040 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3041 AG

\t tko nagakinona ari rineoidikue.

\f Toda clase de palabras, historias continuamente estoy trayendo arriba (a esta tierra).

3042 AG

\t Jaka nagakinona ari gadonoitikue.

\f Siempre toda clase de palabra arriba voy a comer

\cmt *gadonote*: “consumir, comer, matar”; *nagakino* aquí significa “toda clase de enfermedad”. Cuando viene una enfermedad los ancianos conversan para saber qué clase de enfermedad está viniendo; y esta enfermedad hablada están consumiendo.

3043 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3044 AG

\t Jaie batinomo iko kudu ikogina kiokaide.

\f Antes allá apareció (el tabaco) como escamita de mojarrita.

3045 AG

\t tko jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3046 AG

\t \t ko jaie diona komuilla jillakidi jaie iko buinai urukina jaie gadorite.

\f Antes el origen de la formación del tabaco antes consumió la gente cutipo del agua.

\cmt buinai uruki: “gente cutipo del agua”.

3047 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3048 AG

\t Jaie iko beno jenui urukina gadonotikue.

\f Antes aquí consumía la gente gente cutipo.

\cmt *gadonoit#kue*: “FUTURO: voy a consumir”, *gadonoit#kue*: “yo consumo, consumía”, AG pronunció *gadonoit#kue*, FUT., pero no cabe con “antes”.

3049 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3050 AG

\t Jaka diga jenui uruki kue biko isiko anamo dama gaja-gajade.

\f Siempre tanta gente cutipo debajo de mis muelas, de mí solo, chancan sus huesos.

\cmt *gajade, gatada*: “chancar los huesos (intr.!)”

3051 AG

\t Jaie iko buuñedikue.

\f Anteriormente no soy cualquiera.

3052 AG

\t Jaie jenui urukina gadonotikue.

\f Antes he consumido la gente cutipo.

\cmt AG pronunció *gadonoit#kue*, FUT., pero no cabe con “antes”.

3053 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3054 AG

\t Jaie iko batinomo oriño ikogina kiokaide.

\f Antes allá (la hoja del tabaco) aparece como escama de bujurqui.

\cmt “Allá”: donde sembramos el tabaco.

3055 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3056 AG

\t Ana imugumo iko buinai urukina jaie gadonotikue.

\f Abajo en el agua comía antes la gente cutipo del agua.

\cmt AG pronunció *gadonoit#kue*, FUT., pero no cabe con “antes”.

3057 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3058 AG

\t Jaie iko iko beno jenui urukina gado-gadonotikue.

\f Antes aquí repetidamente he consumido la gente cutipo.

\cmt AG pronunció *gadonoit#ikue*, FUT., pero no cabe con “antes”.

3059 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3060 AG

\t \t ko jaie iko beno jenui urukina kuuedi gadorioidikue.

\f Antes aquí yo continuamente consumía la gente cutipo.

3061 AG

\t \t ko ~~n~~ia ninomona batinomo jaie iko okoji banoina kiokaide.

\f De dónde allá antes apareció el hígado del ratón chiquito?

\cmt La hoja de tabaco está creciendo.

3062 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3063 AG

\t Nagakinona jaka ria-riadonodikue, nagakinona maillo-maillonodikue, nagakinona naime-naimenodikue.

\f Siempre a toda clase de palabras estoy (yo Buinaima) repetidamente dando el poder (al tabaco), estoy mezclando, intercambiando repetidamente toda clase de palabra, estoy repetidamente endulzando toda clase de palabra.

\cmt “mezclando palabras”: palabras de poder para que cuide el tabaco y no entren las plagas; endulzar: con agua, sereno (*jillerue, jilleroji* eso es orina de la estrellas).

3064 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3065 AG

\t Jaie iko ~~n~~ia nabairia kio-kiokaide iedi.

\f Antes tres o cuatro compañeros aparecieron, eso es.

\cmt nabai: compañero; nabairi: 2 compañeros; nabairia, nabaiñiai: varios compañeros.

3066 AG

\t Jaie iko biki jenui urukina gadorioidikue.

\f Antes he consumido continuamente la gente cutipo de este clan.

\cmt biki: de uruki: “clan”.

3067 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3068 AG

\t Jaie iko bifomo komui-komuiñoidikue.

\f Antes aquí en este lugar me estoy formando continuamente.

\cmt este lugar: AG “no sabemos en qué lugar, así viene la historia”.

3069 AG

\t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3070 AG

\t \t Jaie iko jenui urukina gadorioidikue.
\f Antes he consumido continuamente la gente cutipo.

3071 AG

\t \t \t ko jaka buuñedikue.
\f Nunca soy cualquiera.

3072 AG

\t \t Jaie beno iko Miñikina gadorioidikue.
\f Antes aquí he consumidos continuamente la gente del clan de Ratones grandes.
\cmt *Miñiki*: clan de Ratón grande.

3073 AG

\t \t \t ko dinomo jaie miñie banoina kio-kiokaide.
\f Allá antes aparció repetidamente (la hoja de tabaco) como hígado de ratón grande.

3074 AG

\t \t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3075 AG

\t \t Jaka jefairede diona ari biko anamo uruki jifai-jifaidonode.
\f El tabaco que siempre tiene hambre de carne arriba debajo de esta maloca se hace marear repetidamente (para cuidar) a la gente.
\cmt *jifaidote*, *jifaidonode*: hacerse marear.

3076 AG

\t \t \t ko ~~nia~~ taino jifuefilla nikai jillakibenedi ninomo llii-lliiikaide?
\f El sueño del engaño de mentira del lado del origen ¿dónde repetidamente se desaparecía?
\cmt *lliiikaide*: desaparecer(se)

3077 AG

\t \t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3078 AG

\t \t Jaka nagakinona rineoidikue.
\f Siempre continuamente estoy haciendo llegar toda clase de palabras.

3079 AG

\t \t Jaka buuñedikue.
\f Nunca soy cualquiera.

3080 AG

\t \t \t ko bifo jenui urukina gadorioidikue.
\f La gente cutipo de este lugar estoy consumiendo continuamente.

3081 AG

\t \t Jaka buuñedikue.
\f Nunca soy cualquiera.

3082 AG

\t Jaie iko migui banoina batınomo kiokaide.

\f Antes (la hoja de tabaco) apareció allá como hígado de punchana.

3083 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3084 AG

\t Jaka siiiño diona komuillaafomo jaka jenui urukidi dınomo llufioide.

\f Siempre en el lugar donde el tabaco poderoso se está formando, siempre allá la gente cutipo continuamente se acaba.

\cmt *llufide*: 1) amontonar; 2) acabarse

3085 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3086 AG

\t lidi jaka dionadi aillo bisikina gadorioide.

\f Este tabaco siempre consume continuamente a este monte grande.

3087 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3088 AG

\t Jaka ana ba Mooma, ana ba Mooma jaie Noinui Buinaima ari erokaide iedi.

\f Siempre allá abajo el Padre, allá abajo antes el Padre Noinui Buinaima hacia arriba miraba, eso es.

3089 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3090 AG

\t Diona jaie iko aillue jenui urukina gadorioide.

\f El tabaco antes consumía continuamente cantidad de gente cutipo.

3091 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquier.

3092 AG

\t Jaie iko ari fiido banoina ari kioikaide.

\f Antes (la hoja de tabaco) apareció arriba como hígado de añuje.

3093 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

2094 AG

\t Jaka biki jenui urukidi naana kue gadorilla.

\f Siempre a esta gente cutipo toda yo la consumo.

3095 AG

\t Jaie iko jaie Mooma ana ba Noinui Buinaima ari atika; bibiri naama iko baibena kio-kiokaide.

\f Antes allá abajo por el Padre Noinui Buinaima fue traído arriba (el tabaco); el dueño de este lugar repetidamente apareció como esa hoja (de tabaco)

\cmt el dueño de este lugar: Noinui Buinaima

3096 AG

\t \toko diganomo jaie bie dionadi jaie iko biko jikona kuere-kuerebide iedi.

\f En varios lugares antes este tabaco se paraba repetidamente como este tigre, otorongo.

\cmt *diganomo*: “en varios lugares”; *kuerebide*: “pararse como un tigre”. Se refiere a los ancestros que con el tabaco de tigre se convertían en tigre. Hay tabaco bueno y hay tabaco de tigre.

3097 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3098 AG

\t Jaie batinomo iko jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f Antes allá he consumido continuamente gente de cutipo.

3099 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3100 AG

\t \toko jaie batinomo iko ime banoina kio-kiokaide.

\f Antes allá aparecía repetidamente (la hoja de tabaco) como hígado de majáz.

3101 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3102 AG

\t Dionadikue nagakinona ari gadorioidikue.

\f Soy tabaco, estoy consumiendo continuamente arriba de toda clase de palabras.

\cmt El tabaco está juntando las palabras de los malos y con estas palabras va a comer a todos los malos, porque el Padre le da el poder.

3103 AG

\t \toko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3104 AG

\t Jaka ana ba Mooma jaie Buinaima ari atika diona jillakidi ninomo kio-kiokaide.

\f Siempre allá abajo antes el origen del tabaco traído arriba por el Padre Buinaima ¿dónde aparecía repetidamente?

3105 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3106 AG

\t \tko naga jenui urukina gadorioidikue.

\f Toda la gente cutipo estoy consumiendo continuamente.

3107 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3108 AG

\t \tko jaie batinomo iko llauda banoina kio-kiokaide.

\f Antes allá (la hoja de tabaco) repetidamente aparecía como hígado de venado ceniza, ushpa venado.

3109 AG

\t \tko komo iko uruki ari atiodikue.

\f Recién estoy trayendo arriba (nuestra) generación.

3110 AG

\t \tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3111 AG

\t Jaka ñona komuilla jillakidi ninomo jakireno kio-kioide?

\f Siempre el origen de la formación del tabaco ¿dónde repetidamente aparecía dando miedo?

3112 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3113 AG

\t Naga jenui urukina gadorioidikue.

\f Toda clase de gente cutipo yo estaba continuamente consumiendo.

3114 AG

\t \tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3115 AG

\t Jaie batinomo iko jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f Antes allá yo consumía continuamente la gente cutipo, eso es.

3116 AG

\t Jaie iko iidi kito banoina kiokaide.

\f Antes (la hoja de tabaco) apareció como este hígado de venado rojo.

\cmt iidi = bie.

3117 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3118 AG

\t Jaka jenui urukina jaie iko kue gadorioilla.

\f Siempre a gente cutipo yo antes consumía continuamente.

3119 AG

\t Jaie iko batinomo iko ninomo baibena kiokaide.

\f Antes allá ¿dónde apareció (la hoja de tabaco) como esa hoja?

3120 AG

\t lidi ana ba mooma jaie ari atika.

\f Esta (hoja de tabaco) por el Padre de allá abajo antes fue traída arriba.

3121 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ninomo baiginaina kio-kiokaide?

\f El origen de la formación de este tabaco ¿dónde aparecía repetidamente como tronco de airambo?

\cmt baiginai: <ekoroginai: ese airambo (*Phytolacca rivinoides*). El airambo es rojo, colorado y representa la sangre de animales que el tabaco caza y come: *naimie ririlla ie dirue*.

3122 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3123 AG

\t Jaie iko jigadima banoina batinomo kio-kiokaide.

\f Antes (la hoja de tabaco) allá aparecía repetidamente como hígado de sachavaca.

\cmt “repetidamente”: por que la hoja de tabaco ha comido muchos animales grandes.

3124 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3125 AG

\t Komo jaie iko riakai diona jillakidi nagakinona kuue<di> ria-riadonoga.

\f Ahora antes por el origen del tabaco del poder, por mí (dice Buinaima) fue dado repetidamente (más) poder a toda clase de palabras (para que no sea vencido).

\cmt “dar poder”: para que no sea derribado por el viento. *Riadote, riadonode*: “dar poder”

3126 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3127 AG

\t lidi riakai diona jillakidi nagakinona kuue<di> ine-inoiga.

\f Por el origen del tabaco de este poder, por mí (Buinaima) fue dado repetidamente (más poder) a toda clase de palabras.

\cmt Buinaima está dando no sólo una vez, sino siempre más, repetidamente, el poder para defenderse contra la gente dañina, la gente mala, la gente cutipo. Hay que saber responder a los múltiples ataques de la gente mala. El poder del tabaco es el poder de Noinui Buinaima.

3128 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3129 AG

\t Nagakinona kuue<di> maita-maitanoiga.

\f Por mí fue amarrado, asegurado repetidamente toda clase de palabras (sogas).
\cmt Amarrado, asegurado como entre los árboles se sustentan mediante los bejucos y ramas. *Nagakinsona*: toda clase de palabras, pero se entiende como toda clase de sogas. Se refiere a la gente cuando está atacada por un enemigo y así le puede resistir y vencerlo.

3130 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ninomo jaie bikona kio-kiokaide.

\f El origen de la formación de este tabaco ¿dónde antes aparecía repetidamente como esta cara (hoja de tabaco).

\cmt *biko*: < *uieko* “cara”. Con esta cara que el tabaco tiene da miedo, por que es *jiko* “tigre”. “¿Dónde?”: de abajo (falda de una loma) hacia arriba aparece. Con esta cara (*jakirede*: “da miedo”) con la que el tabaco mira, los malos, los dañinos, los enemigos no pueden acercarse. El tabaco no agarra palo, ni machete, sólo por mirar da miedo.

3131 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3132 AG

\t tko dionadikue; nia nabairi komuiñedikue.

\f Yo soy tabaco; todavía no me estoy formando con compañero.

\cmt *nia kue nabai komuiñede*: todavía mi compañero no se ha formado. Se podría decir: *nabai diga komuiñedikue*. El compañero es la coca que es hermano del tabaco.

3133 AG

\t Komo kue nabai jillaki jaie nikaido jeno-jenonoitikue.

\f Recién voy a buscar repetidamente el origen de mi compañero mediante el sueño, la visión.

3134 AG

\t tko nikaido ari rine-rinenoitikue; nikaido ari maiño-maiñoitikue.

\f Mediante el sueño voy a hacer llegar repetidamente hacia arriba, voy a recoger, adueñarme repetidamente mediante el sueño hacia arriba (mi compañero).

\cmt *maiñode*, *maiñoide*: “yo poseo, soy el dueño de, adueñarse de una coas”: *bie rosill# maiñodikue*: “yo soy el dueño de esta piña”.

3135 AG

\t lidi jaie iko jaie jenui urukina gadorioidikue.

\f Antes he consumido continuamente esa gente cutipo.

3136 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3137 AG

\t Komo nagakinona jifaioidikue.

\f Recién me estoy mareando continuamente (en cuanto a, teniendo visión de) toda clase de palabras.

\cmt Se trata de palabras de los enemigos que hay que adivinar, concentrándose y mirando, para prevenir los peligros.

3138 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3139 AG

\t Jaie iko kue nabai jillakina ari ñedo-ñedonoitikue.

\f Antes repetidamente voy a rebuscar (y traer) arriba el origen de mi compañero.

\cmt *ñedodikue*, *ñedonoitikue*: “perseguir, rebuscar”

3140 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3141 AG

\t Jaie iko biko, jaie iko jaie iko biko jillakidi ninomo baibena niji-nijikaide?

\f Antes el origen, el asiento de esta casa ¿dónde se está repetidamente apegando como esa hoja (de tabaco)?

\cmt *nijikaide*: apegar, apoyar. “asiento”: parte trasera de la maloca. El viento entra por la puerta del frente de la maloca y sopla la hoja de tabaco hacia el fondo de la casa.

3142 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3143 AG

\t Jaie ana ba Mooma Buinaima ari atika uua mare naimeredi diona uuaina ari rii-riide.

\f Antes llegaban arriba repetidamente las palabras del dulce y verdaderamente bueno tabaco, traídas arriba por el Padre Buinaima de allá abajo.

3144 AG

\t le fakaisekoni uruki komeki ninomo naimereno suiiji-suijide?

\f En este momento el corazón de (nuestra) gente ¿dónde dulcemente se abría, se soltaba repetidamente?

\cmt *suijide*: “desatar”; *suiji-suijide*: “se alegra”.

3145 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3146 AG

\t Nagafuena jeno-jenoitikue; nagafuena ñedo-ñedonoitikue.

\f Toda clase de historia voy a buscar repetidamente; toda clase de historia voy a perseguir repetidamente.

3147 AG

\t \t ko nia nabefuena nagakinona jeno-jenonoitikue,

\f Todavía realmente toda clase de palabra, historia voy a buscar repetidamente.

3148 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3149 AG

\t Nabefuena iko jenora nikaido ari kue nabairi<na> ari jenonoitikue.

\f Realmente mediante el sueño de búsqueda yo voy a buscar (para traer) arriba mi compañero.

3150 AG

\t Nia iko jaie jaie iko bikina gadorioidikue.
\f Todavía antes he consumido anteriormente a esta (gente cutipo).
\cmt biki = jenui uruki

3151 AG

\t \t ko diona komuilla jillakidi batinomo jaie baikina taiji-taijide.
\f El origen de la formación del tabaco allá antes se movía repetidamente como nuestra gente.
\cmt *taijide*: “moverse”; *baiki*: *baie uruki*: esa (nuestra) gente, nuestros hijos, hijas etc. “como nuestra gente” porque el tabaco era gente que se movía.

3152 AG

\t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3153 AG

\t Diona jefairede.
\f El tabaco tiene hambre de carne, es carnívoro.

3154 AG

\t Diona iko dinomo jenui rafuena fidibiñedimaka, jenui rafuena fidibiniti.
\f El tabaco allá nunca conoce enfermedad de cutipo, nunca se va a enfermar por cutipo.
\cmt Es una oración de icaro. El tabaco nunca se enferma si uno lo cuida; es como una criatura. El *esiki rafue* es la defensa contra todos los malos.

3155 AG

\t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3156 AG

\t Jaie iko ana ba kai Moo Buinaima ari atika; komo bina jillaki komo jeno-jenonoidikue.
\f Antes allá abajo nuestro Padre Buinaima ha traído arriba (el tronco de tabaco); recién el asiento de este tronco voy a buscar repetidamente (por que en el asiento hay las plagas que dañan la hoja de tabaco).
\cmt bina = diona.

3157 AG

\t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3158 AG

\t Jaie bina diona iko jaie nikaido ari binana rineri-rinenoidikue.
\f Antes este tronco del tabaco por el sueño he hecho llegar arriba repetidamente como/en forma de este tronco de tabaco.

3159 AG

\t \t ko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3160 AG

\t Nia ninomona taino jillakidi ninomo nia tai-tainofioide?
\f ¿Todavía de dónde el origen de la nada (el vacío)? ¿dónde todavía se hace repetidamente nada?

\cmt desaparece. Uno ve en el sueño, tiene visiones, pero estas visiones se hacen nada.

3161 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3162 AG

\t lidi jaie dionadi naganomo <ite>, jaie naga jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f Este tabaco antes había en todas partes, yo (el tabaco) antes he consumido continuamente toda clase de gente cutipo, eso es.

\cmt “En todas partes”: repartido entre todos los clanes.

3163 AG

\t Ana ba Mooma Buinaima ari atika; iidi baina jibina jillakidi komo ari rii-riide.

\f Allá abajo por el Padre Buinaima fue traído arriba (la coca) y el origen de este tronco de coca recién llegaba repetidamente.

3164 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3165 AG

\t Ja benomona nagakinona ñedonoitikue.

\f Ya de aquí voy a perseguir toda clase de palabra.

3166 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3167 AG

\t Nagakinona naime-naimenoitikue.

\f Toda clase de palabra voy a endulzar repetidamente.

3168 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3169 AG

\t Jaie iko jai nabairi ari komui-komuidikue.

\f Antes ya me estaba formando arriba entre dos.

\cmt *nabairi*: “entre dos”

3170 AG

\t \t ko ana ba Mooma jaie jifuefilla uuai jillakibenedi ie uuaikoni jifu-jifuefidoidikue.

\f Allá abajo el Padre antes fue engañado por las palabras del lado del origen; por esa palabra yo (el tabaco) me estoy engañando.

\cmt *jifu-jifuefidoidikue*: es palabra de icaro.

3171 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3172 AG

\t Nagakinona ari maillo-maillonoitikue; nagakinona jifaoidikue.

\f Toda clase palabra arriba estoy combinando, mezclando; en cuanto a toda clase de palabras me estoy mareando continuamente.
\cmt El tabaco va a recoger toda clase de palabras y luego va a devolverlas si hacen daño, para vengarse.

3173 AG

\t \fko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3174 AG

\t Mooma Buinaima ari atika <jiiibina> jadi nabairi ari komui-komuinoide.
\f El <tronco de coca> traído arriba por el Padre Buinaima ahí está entre dos (con el tabaco) se está formando.

3175 AG

\t \fko jaie ana ba jaie Mooma Buinaima ari atika jiiibina jillakidi ninomo batinomo ini-inidieoide?
\f El origen del tronco de tabaco traído arriba antes por el Padre Buinaima allá abajo ¿dónde allá está cargado de hojas?
\cmt *inidieide*: “estar cargado de hoja o de fruta”; *aaide*: “1. estar cargado de fruta; 2. mascar”. La respuesta: *illimo* “en la chacra”

3176 AG

\t \fko jaie kai uruki komuilla jillakidi nia ninomona tai-tainofioide?
\f Antes el origen de la formación de nuestra gente todavía ¿dónde se queda repetidamente vacío (abortado)?
\cmt *nooiñerako*: “mujer que no baña temprano y por eso aborta”. Ese aborto es cutipo. Por ejemplo: cuando una mujer toca una pluma que ha caído sola de cualquier ave, va abortar por cutipo.

3177 AG

\t \fko dane nabefuena nagakinona jifaioidikue.
\f De nuevo realmente me estoy continuamente mareando en cuanto a toda clase de palabras.
\cmt Un historiador tiene que recoger todas las palabras para responder y devolver la maldad. Aquí, eso es el origen del aborto que ocurre en las mujeres. Eso es icaro.

3178 AG

\t \fko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3179 AG

\t Nagakinona ñedo-ñedonoidikue.
\f Toda clase de palabra estoy persiguiendo.
\cmt Para responder a las cosas malas, los cutipos.

3180 AG

\t \fko ana ba Mooma Buinaima jaie jifuefilla uuai jillakidi ninomo jifuefioide?
\ti
\f El origen de las palabras de engaño de antes del Padre Buinaima de allá abajo ¿dónde fue engañado continuamente?
\cmt No sabemos dónde.

3181 AG

\t \fko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3182 AG

\t Jai kue Moo jifuefilla uuai jillakibenedi ninomo jifu-jifuefioide? iedi.

\f Ya mi Padre de parte del origen de las palabras de engaño ¿dónde fue repetidamente y continuamente engañado? Eso es.

\cmt Respuesta: *Ana imugumo*: “abajo en el agua”

3183 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3184 AG

\t Jaie iko idi nikai jibina, nikai diona komuilla jillakidi ninomo ie illa?

\f Antes el origen de la formación de este tronco de coca del sueño, del tronco de tabaco del sueño ¿dónde está (dónde se ha formado)?

\cmt coqueando coca, lameando ampiri se sueña. Respuesta: “en la chacra”.

3185 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3186 AG

\t Taino nikai jillakibenedi ninomo tai-tainofioide?

\f Del lado del origen del sueño de la nada ¿dónde repetida y continuamente se ha hecho nada?

\cmt Cuando uno sueña y se despierta, no hay nada.

3187 AG

\ti tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3188 AG

\t Nanodi jaie iko bifo gadodi diona jifuefilla, nia taino jifuefilla uuai jillakibenedi ninomo tai-tainofioide?

\f El primer tabaco que antes ha consumido (la gente cutipo) aquí fue engañado; todavía las palabras del engaño de la mentira del lado del origen ¿dónde fue repetida y continuamente engañado?

\cmt *bifo gadodi diona = nosekue*; Respuesta: *jasikimo*: “en el monte”. Buinaima pensaba que era el legítimo tabaco, pero no era.

3189 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3190 AG

\t Jaie iko idi jaie jibina nikai ari faia fakaisekoni uruki komekidi ninomo manairi suioide iedi.

\f Antes en el tiempo en que el sueño (de Buinaima) de este tronco de coca ha botado arriba (conocimiento, nimairafue), el corazón de (nuestra) gente ¿dónde continuamente se abre fríamente, pacíficamente? Eso es.

\cmt *faia*: “botar”. Respuesta: “donde Buinaima.”

3191 AG

\t tko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3192 AG

\t Ja nagakinona ari atoidikue; iko nia ari riiñede; nia ari kioñena iedi.

\f Ya estoy trayendo continuamente arriba toda clase de palabra; todavía no llega arriba; toda arriba no se ve, eso es.

3193 AG

\t Ana ba Mooma jaie ari atika iko diona uuai jillakibenedi nia ninomo tainofioide?

\f Las palabras de tabaco traídas antes por el Padre de allá abajo, del lado del origen, ¿todavía dónde se queda en vacío, en nada?

\cmt Respuesta: “abajo, en el asiento del tabaco”. El Padre sigue buscando donde va a encontrar las cosas buenas.

3194 AG

\t \fko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3195 AG

\t Naga jenui urukina gadorioidikue.

\f Toda clase de gente cutipo estoy continuamente consumiendo.

3196 AG

\t \fko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3197 AG

\t Jaie bisiki aillue jenui urukina gadorioidikue.

\f Antes cantidad de gente cutipo de este monte estaba consumiendo continuamente.

3198 AG

\t \fko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3199 AG

\t Jaie ana ba iko iidi Jollanifoma nairaina gadorioidikue.

\f Antes allá abajo yo estaba consumiendo continuamente a esa gente (de cutipo) Majáz.

3200 AG

\t \fko ninomo jaie niika ero diona komuilla jillakibenedi ninomo tai-tainofioide? iedi.

\f Dónde antes ¡mira! la formación del tabaco del lado del origen, dónde se queda repetida y continuamente en nada? Eso es.

\cmt *niika*: “hay que ver”; *niika ero*: “¡mira!” La creación del tabaco pasa por varios abortos.

3201 AG

\t \fko nia niko nia batinodi jakire kio-kiokaide? iedi.

\f ¿Todavía cuál tigre allá repetidamente aparece dando miedo? Eso es.

\cmt *niko* < *jik*o = *diona*: “¿cuál tigre?” Palabra de icaro. La cara del tigre da miedo, susto y cutipo.

3202 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3203 AG

\t \tiko diona jibina niika jillakibenedi ari nia kiokaide?

\f El tronco de tabaco y el tronco de coca ¿de qué forma del lado del origen todavía aparece arriba?

\cmt *niika ari kiokaide* = *niese ari kiolaide* “¿cómo, de qué forma aparece arriba?”

3204 AG

\t \tiko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3205 AG

\t Nagakinona ria-riadonodikue iedi.

\f A toda clase de palabras repetidamente estoy dando poder, fuerza, valor, eso es.

3206 AG

\t \tiko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3207 AG

\t Nagakinona maillo-maillonoitikue iedi.

\f Toda clase de palabras voy a recoger y combinar repetidamente, eso es.

3208 AG

\t \tiko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3209 AG

\t Jaka ana ba Mooma Buinaima ari atika naimeredi diona, naimeredi jibina jillakina ari atiodidikue iedi.

\f Siempre yo (usuma) continuamente estoy trayendo el origen del tronco de tabaco dulce y del tronco de la coca dulce traídos por el Padre Buinaima de allá abajo, eso es.

3210 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3211 AG

\t Nagakinona ria-riadonodikue iedi.

\f Estoy dando poder repetidamente a toda clase de palabras, eso es.

\cmt Se trata de icaros.

3212 AG

\t Jaie iko bisiki amenaikina como gadorioididikue iedi.

\f Antes recién estaba consumiendo continuamente los palos de este monte, eso es.

\cmt *amenaiki*: “diferentes palos de todo tamaño, que son gente”

3213 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3214 AG

\t \tiko naga jino bisiki Kiritikina gadorioididikue iedi.

\f Estoy consumiendo continuamente la gente Palo Sangre de este monte afuera, eso es.

\cmt Kiriitiki: “clan de Palo Sangre”, gente cutipo.

3215 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3216 AG

\t tko naga jino bisiki jadi oberegidona gadonoitikue iedi.

\f Voy a consumir continuamente este palo duro charapilla de todas partes afuera en este monte, eso es.

\cmt *oberegido*: “charapilla” (palo duro). Se trata de gente, personas.

3217 AG

\t Jaka ana ba Moo Buinaima ari atika monifue jillakidi nia ninomona tai-tainofioide? iedi.

\f Siempre el origen de los alimentos, frutos traído por el Padre Buinaima allá abajo todavía ¿dónde repetida y continuamente se aborta? Eso es.

\cmt Todavía falta poder para mantener y cuidar los frutos.

3218 AG

\t Jaie iko kue jifuefilla uuai jillakidi ninomo jifu-jifuefioide? iedi.

\f Antes el origen de mis palabras de engaño ¿dónde fue repetida y continuamente engañado? Eso es.

\cmt El mismo Padre Creador fue engañado por la envidia, la mala gente. Respuesta: aquí en esta tierra, *biniemo jifuefide*.

3219 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3220 AG

\t Nagakinona atioidikue; nagakinona maita-maitanoidikue iedi.

\f Toda clase de palabras estoy continuamente trayendo; toda clase de palabras estoy repetida y continuamente asegurando, amarrando, eso es.

\cmt Para que no sean vencidas.

3221 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3222 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi nia ninomo baibena kio-kiokaide? iedi.

\f El origen de la formación de este tronco de tabaco todavía ¿dónde aparece repetidamente como esa hoja (de tabaco)? Eso es.

\cmt Respuesta: en la chacra.

3223 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3224 AG

\t Jaka jaie jino bisiki Amenaikina gadorioidikue.

\f Siempre antes estaba consumiendo continuamente el clan de Arbol de este monte afuera.

3225 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3226 AG

\t \t Jino bisiki jenui uruki amenaikina gadoroidikue iedi.

\f Estoy consumiendo continuamente el clan de Arbol de la gente cutipo de este monte afuera, eso es.

3227 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3228 AG

\t \t Ana ba Mooma Buinaima ari atika diona uuai jillakibenedi ninomo tai-tainofioide? iedi.

\f Las palabras del tronco de tabaco, traídas por el Padre Buinaima de allá abajo, del lado del origen dónde se abortaron, se desaparecieron continuamente? Eso es.

\cmt A veces todas las semillas del tabaco se abortan, por que no se ha cuidado: entran gorgojos, hormigas que se alimentan de eso. *Diona jillaki sedaka*: “Se cuida el asiento del tabaco”.

3229 AG

\t \t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3230 AG

\t \t \t ko atira diona ari atika iidi jirafue jillakidi nia ninomona tai-tainofioide? iedi.

\f El tronco de tabaco del traer traído arriba (por Buinaima), el origen de este icaro ¿todavía de qué forma desaparece repetida y continuamente? Eso es.

\cmt ¿Por qué desaparece? – Por que no hay joven que quiere aprender.

3231 AG

\t \t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3232 AG

\t \t Naga naimekii ikinona, naga nose kue ikinona ine-inenodikue iedi.

\f Toda clase de palabras dulces, toda clase de palabras de medicina repetidamente yo (el Padre Buinaima) estoy dando, eso es.

3233 AG

\t \t Jaie iko naga farekai ikinona ine-inenodikue.

\f Antes (en el principio) he dado repetidamente toda clase de palabras de yuca dulce.

3234 AG

\t \t ko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3235 AG

\t \t Jaie diona komuilla jillakidi dinomo jakireno kio-kiokaide iedi.

\f Antes el origen de la formación del tronco de tabaco allá repetidamente aparece dando miedo, eso es.

3236 AG

\t \t \t ko jaie biko biko jaie ari Mooma Buinaima ari maiñoka.

\f Antes esta casa fue mencionada hacia arriba (con el poder) por el Padre Buinaima.
\cmt *ari maiñoka, ari mamenoga, ari mameka*: “mencionado hacia arriba con el poder (*riakai*)”.

3237 AG

\t leta biko eromo jaie iko ana raina-rainaikaide iedi.

\f Entonces dentro de esta casa antes se sentaba repetidamente (Buinaima), eso es.

\cmt Aquí, en este momento, el Padre Creador formó la maloca.

3238 AG

\t Jaie iko buuñedikue.

\f Anteriormente no soy cualquiera.

3239 AG

\t Jaie iko iidi siiño diona jitodi<kue>, jaie iko bifona gadorioidikue <jenui urukina> iedi.

\f Antes <yo era> el hijo de este poderoso tabaco, antes en este lugar estaba continuamente consumiendo <la gente cutipo>, eso es.

3240 AG

\t hko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3241 AG

\t Jaie jenui urukina gadorioidikue.

\f Antes estaba consumiendo continuamente la gente cutipo.

3242 AG

\t Jaie iko nagakinona, iidi ari atoidikue iedi.

\f Antes toda clase de palabras, esas continuamente estaba trayendo arriba, eso es.

3243 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.

\f El origen de la formación de este tabaco ¿dónde repetidamente aparece dando miedo? Eso es.

\cmt Respuesta: en la chacra, *illimo*. Desde allí cuida a la gente dando miedo a la mala gente, es como un policia.

3244 AG

\t lidi jaie diona ari erokailla fakaisekoni uruki komekidi ninomo marena suiiji-suijikaide? iedi.

\f Antes en el momento de mirar este tronco de tabaco (su espíritu) hacia arriba, el corazón de la gente (nuestra) ¿dónde se abre repetidamente bonito, se alegra? Eso es.

3245 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Así como ese se ha formado (el tabaco), eso es.

3246 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3247 AG

\t hko jaie kai Moo Buinaima ari atika diona komuilla jillakidi ninomo manaireno ari <suijikeide>? iedi.

\f Antes el origen de la formación del tronco de tabaco traído arriba por nuestro Padre Buinaima ¿dónde fríamente, pacíficamente se abre hacia arriba (al corazón de la gente)? Eso es.

\cmt Respuesta: *jirona kaimo*: “de afuera a nosotros”

3248 AG

\t lidi jenui uruki jillakina gadorioidikue iedi.

\f El origen de esta gente cutipo estoy consumiendo continuamente, eso es.

3249 AG

\t hko jenui urukina jifai-jifaioidikue iedi.

\f Estoy repetida y continuamente mareándome (en cuanto a, buscando) la gente cutipo, eso es.

3250 AG

\t Nabefuena iko nikaido ñedo-ñedonoitikue iedi.

\f Realmente por el sueño voy a perseguir repetidamente (la gente cutipo), eso es.

3251 AG

\t hko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3252 AG

\t Jaka dionadikue; komuilla jillakidi ninomo jaie bikona mamenoiga? iedi.

\f Siempre soy tronco de tabaco; el origen de (su) formación ¿dónde antes fue nombrado como esta casa? Eso es.

\cmt *biko*: “esta casa”; por medio del conocimiento de Buinaima fue nombrado (creado) esta casa.

3253 AG

\t Jaie iko naimekiiko, farekaiko, nimairaikona kue mamenogasa.

\f Pues por mí la casa dulce, la casa de yuca dulce y la casa de sabiduría fue nombrado (creado).

3254 AG

\t Uruki komekidi ninomo airioide?

\f El corazón de (nuestra) gente ¿dónde está alegre?

\cmt *airioide*: *airide*: “estar frío, pacífico, alegre”; respuesta: en la comunidad, *nairaimo*.

3255 AG

\t hko buuñedikue.

\f No soy cualquiera.

3256 AG

\t hko iidi manaidi nose kue diona jillaki manaide.

\f El origen de este tabaco de medicina vegetal fría está frío, fresco.

3257 AG

\t Manaidi iko diona, farekai <diona> ari ikurina kue mame-mamenoiga iedi.

\f El tabaco frío y el tabaco de yuca dulce fueron nombrados por mí repetidamente arriba como un patecito, eso es.

\cmt patecito: significa “mujer”. El tabaco ha creado la mujer para que tenga con quien hablar.

3258 AG

\t Jaie iko jaie baibarona batinomo kiokaide iedi.

\f Antes allá (una flema) apareció como ese semen del hombre, eso es.

\cmt *baibaro*: “placenta de una criatura”, pero aquí significa “el semen del hombre”: *uki*. Así se habla en el jibibiri. La placenta redonda cae de la mujer que da a luz, aparece. Es el resultado del semen del hombre.

3259 AG

\t Jaie biko, biko ero jadi Buinaima ari atika iidi diona ari atika manaidi diona uuai jillakibenedi nia ari riñede iedi.

\f Antes dentro de esta casa las palabras de este tabaco frío, ahí está, traídas arriba por Buinaima del lado del origen todavía no llegó arriba, eso es.

\cmt Buinaima ha traído arriba las palabras del tabaco, pero todavía hay que investigar si está bien o mal, es decir, no ha llegado definitivamente, queda vacío todavía.

3260 AG

\t Lena komuide isoide iedi.

\f Como eso se formó (el tronco de tabaco), eso es.

3261 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3262 AG

\t Nagakinona jeno-jenonoitikue iedi.

\f Toda clase de palabras repetidamente voy a buscar, eso es.

\cmt Para la defensa de nuestra generación.

3263 AG

\t Jaie iko bisiki jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f Antes a la gente cutipo de este monte estaba consumiendo continuamente, eso es.

3264 AG

\t Lena komuide isoide iedi.

\f Como eso se formó (el tronco de tabaco), eso es.

3265 AG

\t Jaie iko jaie biki jenui urukina gadorioidikue.

\f Antes consumía continuamente este grupo de gente cutipo.

\cmt *biki uruki*: “este grupo de gente cutipo”

3266 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ninomo jakireno kio-kio<ka>ide? iedi.

\f El origen de la formación de este tabaco ¿dónde aparece repetidamente dando miedo? Eso es.

\cmt Respuesta: en la chacra.

3267 AG

\t lidi jaie ana bisiki jadi Okainaikina jaie gado-gadorioidikue iedi.

\f Antes respetada y continuamente estaba consumiendo, ahí está, esta gente animales de cutipo debajo de este monte, eso es.

\cmt Okainaki: “gente animales de cutipo”; *ana bisiki* = *bisiki ana*.

3268 AG

\t lidi jino bisiki jadi Jikoniikina gadorioidikue iedi.

\f Estaba consumiendo continuamente, ahí está, esta gente cutipo del clan Tigre de este monte de afuera, eso es.
\cmt *Jikoniiki*: “clan de los Tigres”, con eso se abarca todos los animales carnívoros.

3269 AG

\t Jaie Mooma Buinaima ari atika iidi diona jefairede; diona ari riilla; jaie batinomo jaie <okaina, jiko> kuere-kuerebide iedi.
\f Antes este tabaco traído arriba por el Padre Buinaima tiene hambre de carne; el tabaco llegó arriba; antes allá <los animales, el tigre> repetidamente se echaban y se levantaban (para que se asuste la gente; allí está la enfermedad), eso es.
\cmt *kuerebide*: “pararse (como un animal)”

3270 AG

\t Jaie iko <baie> fakaisekoni ninomo jaie iko jakireno kio-kiokaide? iedi.
\f Antes en ese tiempo ¿dónde antes (los animales) aparecían repetidamente dando miedo? Eso es.
\cmt Respuesta: en esa parte del monte aparecen y dan miedo.

3271 AG

\t Jaka buuñedikue.
\f Nunca soy cualquiera.

3272 AG

\t Nabefuena iko jenui urukina gadorioitikue iedi.
\f Realmente voy a consumir continuamente la gente cutipo (dice el tabaco), eso es.

3273 AG

\t Jaie iko jaie jenui uruki bainaniikina gadorioidikue iedi.
\f Antes consumía continuamente la gente cutipo de Carachupa mama, eso es.
\cmt *Bainaniiki* < bainaño: “gente cutipo de Yagunturu, Carachupa mama”

3274 AG

\t lidi diona jaie komuilla jillakidi ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.
\f El origen de la formación de antes de este tronco de tabaco ¿dónde aparecía repetidamente dando miedo? Eso es.
\cmt Respuesta: en el monte.

3275 AG

\t Jaka buuñedikue.
\f Nunca soy cualquiera.

3276 AG

\t Jaie iko jino bisiki jenui urukidi jaie iko diona gado-gadonoiga iedi.
\f Antes la gente cutipo de este monte afuera fue consumida repetidamente por el tabaco, eso es.

3277 AG

\t Iko buuñedikue.
\f No soy cualquiera.

3278 AG

\t Jaie iidi siiño diona uisidi ninomo komo are kio-kiokaide? iedi.
\f Antes el ojo de este tabaco poderoso ¿dónde recién de lejos aparece repetidamente? Eso es.
\cmt Respuesta: en cualquier lugar, el tabaco conoce todos los rincones del mundo.

3279 AG

\t Jaie bibiri naamana komo komuinei<tai>tikue iedi.

\f Antes como dueño de este luego voy (yo el tabaco) a formar recién (a los eikomini, los ancestros), eso es.

\cmt El tabaco es persona que forma e instruye a los ancestros para que transmitan el conocimiento a las futuras generaciones.

3280 AG

\t lidi diona, iidi jibina komuilla jillakidi ninomo jamai <janore> jafaikina ari airioide? iedi.

\f El origen de la formación de este tabaco y de esta coca ¿dónde simplemente <un poco> como un viento sopla continuamente hacia arriba? Eso es.

\cmt *airioide*: “soplar (una cosa fría)”. Este viento, aire es de icaro, de abajo de los ancestros fue soplado arriba un poco, pero llega al corazón de toda la gente. El conocimiento de los abuelos llega poco a poco, va profundizando nuestro corazón para despertar nuestra mente.

3281 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como eso se formó (el tronco de tabaco), eso es.

3282 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3283 AG

\t Jaie jifaira diona uuai<na> jillakibenedi nabefuena jifai-jifaioitikue iedi.

\f Antes yo (Buinaima) realmente me voy a marear repetida y continuamente en cuanto a las palabras del tabaco de mareación del lado del origen, eso es.

\cmt Buinaima está buscando *naga jirafue*, los icaros de toda clase para cuidar a toda su gente.

3284 AG

\t Jaie iko Mooma Dionadi jaie iko benokoni duereno sefuioidi iedi.

\f Antes (en el primer tiempo) el Padre Tabaco aquí (en este lugar, en la falda de una quebrada) pobremente vivía, ha sufrido continuamente (porque nadie le hacía caso, le cultivaba, vivía abandonado), eso es.

\cmt *sefuiide*: “sufrir” (como *siitaite*). Para que el tabaco se desarrolle debe ser cultivado, cuidado por el padre y la madre. Si no es cuidado, el tabaco sufre, es pobre.

3285 AG

\t Jaie biko forokona jiji-jijikaide iedi

\f Antes este ramillete se cuelga repetidamente como ramillete seco de tabaco, eso es.

\cmt *foroko*: “ramillete de semillas de tabaco”, *jijikaide*: “colgarse seco”. Este ramillete de tabaco seco se tritura entre las dos manos para hacer salir las pequeñas semillas (como arena) y soplarlas sobre un terreno bien abonado. Así se siembra el tabaco. Cuando las plántulas tienen entre 2 y 20 cm, se las trasplanta para que puedan desarrollarse con mayor libertad.

3286 AG

\t Dino foroko jillaki jaie iko ie naime-naimenoiga iedi.

\f Allí el origen del ramillete de tabaco seco antes fue repetidamente endulzado (con agua, con abono), eso es.

\cmt Para que produzca en abundancia.

3287 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3288 AG

\t \t ko jaie naimekii diona, iidi nose kue diona, iidi finora diona jillakidi ninomo finofinorioide? iedi.

\f Antes el origen del tabaco dulce, de este tabaco medicinal, de este tabaco de estudio ¿dónde está repetida y continuamente estudiando? Eso es.

\cmt Porque él nos cuida. El tabaco se trae dentro de la casa, y ahí los abuelos estudiaban con el tabaco; los antiguos fumaban hojas de tabaco seco (*diona ibe jate*; ojampa) durante un mes para que dominaran el poder de tabaco; pero hacían también ampiri.

3289 AG

\t Iena komuide isoide iedi.

\f Como eso se formó (el tabaco), eso es.

3290 AG

\t Jaka buuñedikue.

\f Nunca soy cualquiera.

3291 AG

\t \t ko nagakinona maillo-maillo<nodikue iedi>

\f Toda clase de palabras estoy repetidamente recogiendo y mezclando, eso es.

\cmt Hay que recoger toda clase de palabras, buenas y malas, para analizarlas, investigarlas y descartar las malas. Cuando en el *jibibiri* alguien dice una cosa mala, otro anciano la voltea, la corrige. Por eso hay viejos que saben. AG no tiene quien le responda y le corrija.

SEGUNDA PARTE. Oración del tabaco: fin

Archivo Tabaco05_3b: <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-5D47-8>

3292 AG

\t Ya mai dane.

\f Ya vamos otra vez.

3293 JG

\t Ji.

\f Sí.

3294 AG

\t Bie meeí koma ari riisaide diona.

\f Después de esto (este verano) recién va a llegar arriba el tronco de tabaco.

3295 JG

\t Ji.

\f Sí.

3296 AG

\t Ierari nia Ilaroka fibiñedesa.

\f Por eso todavía la fuerza, el valor (del tabaco) no está acostumbrado (a este lugar donde se va a sembrarlo).

\cmt fibide “estar acostumbrado” (a estar y vivir en este lugar); Ilaroka: la fuerza, el valor del tabaco.

3297 AG

\t Dane ero.

\f Otra vez mira (el tronco de tabaco para darle más poder).

\cmt Todavía no hay chacra. - Este discurso se dice antes de preparar la chacra donde se sembrará tabaco. Hay que mirar donde está un lugar bien quemado donde recibir el tronco de tabaco.

3298 AG

\t Dane jira fakaitikue.

\f Otra vez voy a cantar icaro.

\cmt para bendecir al tabaco que está viniendo cuando lo sembramos.

3299 JG

\t Ji.

\f Sí.

3300 AG

\t Jaie iko mooma diona ari atika uuai jillakibenedi <llegoka>.

\f Anteriormente la voz de tabaco del padre traída arriba del lado de la raíz de un palo (un shunto) <la semilla es sobada entre las dos manos para sembrar soplando (firaika) donde está el shunto>.

\cmt **Aquí empieza el canto** – Uuai es la voz que es la semilla! Llegode: "moler en las dos manos" – Aquí estamos en jirafue “oración de tabaco”, cantada por el padre Buinaima.

3301 AG

\t Nia ninomo ria-riadofioide iedi.

\f Todavía ¿dónde está el que continuamente está dando el poder? Eso es.
\cmt ria-riadofioide: dar el poder varias veces y continuamente; se trata del tabaco.

3302 AG

\t \t ko komo dionadi urukina ...

\f Recién el tabaco a su gente (nosotros) ...

\cmt dionadi no es el sujeto de la oración que sigue, cuyo sujeto es kue.

3303 AG

\t ... "ari ria-riadonodikue iedi."

\f ... arriba yo doy poder (el tabaco está hablando), esa (tierra donde se ha formado el tabaco)." Eso es.

3304 AG

\t "Jaka buuñedikue" <diona riino iese raite>.

\f "Nunca soy ¿quién?" <dice el espíritu, poder del tabaco>.

\cmt No soy cualquiera, soy la misma persona (daamedikue).

3305 AG

\t "Komo iko nagakinona ja ñedo-ñedonoitikue."

\f "Recién todas las palabras (buenas, malas) ya voy a perseguir, a conseguir," (dice el espíritu de tabaco).

\cmt ñedode: buscar (las palabras buenas), ñedonote: perseguir.

3306 AG

\t \t ko dionadi <raite>:

\f El espíritu de tabaco <dice>:

\ref 3307 AG

\t "Jaive iko bisiki urukina gadorioidikue," iedi.

\f "Antes la gente (mala) de este monte he consumido constantemente." Eso es.

\cmt Alfonso insiste que él repite el discurso tal como lo ha aprendido y no puede explicar todo el sentido de acuerdo a la estructura sintáctica y gramatical. No puede cambiar nada, pues así viene el discurso desde los abuelos. En ciertos pasajes tenemos fragmentos de oraciones que no se articulan gramaticalmente con lo que sigue. Otras palabras son rutinas retóricas (iedi ...) cuyo sentido escapa a Alfonso; él trata de interpretarlas, pero a menudo sus explicaciones son inconsistentes. Hemos decidido de traducir esta palabra consecuentemente y literalmente con: "eso es".

3308 AG

\t "\t ko buuñedikue."

\f "No soy quién" (= no soy cualquiera).

\cmt Él habla así modestamente para que los enemigos no se den cuenta de su fuerza.

3309 AG

\t "Jaie iko bisiki okainaikina ...

\f "Anteriormente a todos los animales de este monte ...

\cmt okainaiki: todos los animales del monte (que cutipan)

3310 AG

\t ... nabefuena iko gadorioidikue."

\f ... realmente he consumido constantemente."

3311 AG

\t "İko nabefuena bisiki jenui urukina ...
\f Realmente la gente cutipo de este monte ...

3312 AG

\t ... nabefuena jifaoidikue."
\f ... realmente (los estoy mirando) en mi constante mareación."

3313 AG

\t İko uruki nia <feekuise> ari riadofioide.
\f Todavía <despacio> (mi) gente arriba está constantemente provista de poder.
\cmt El poder de tabaco actúa despacio, no precipitadamente.

3314 AG

\t Ninomo<na> dionadi İko como ari urukimo ari faite uuai? iedi.
\f De dónde el poder del tabaco recién arriba a su gente ha botado/dado su voz (su poder) como aire? Eso es.
\cmt ari faite: botar arriba (a su gente, nosotros) su poder como aire.

3315 AG

\t "İko buuñedikue."
\f "No soy cualquiera."

3316 AG

\t Jaie jenui urukidi naana ...
\f Anteriormente la gente cutipa toda ...

3317 AG

\t ... İko jaive diona gado-gadonoiga iedi.
\f ... anteriormente fue consumida repetidamente por el poder del tabaco, eso es.
\cmt gadode, gadonote: "consumir", gado-gadonoide: "va consumiendo, consumiendo cada vez más."

3318 AG

\t Jaie İko ana jino bisiki<mo> ...
\f Anteriormente abajo afuera en este monte ...
\cmt El majás vive abajo en un hueco, cueva.

3319 AG

\t ... jadi Jollanifoma nairaina İko gadorioide.
\f ... ahí está consumiendo continuamente a la gente del clan Majás.
\cmt 22/09/06 Jollanifoma nairai es gente del clan de Majás. Jolla es majás en lengua de icaro; se dice jolla porque es diablo, janaba. Ahora "popularmente" se dice "ime": "majás.

3320 AG

\t "İko buuñedikue."
\f "No soy cualquiera."

3321 AG

\t "İdi jenui urukina gadorioidikue."
\f "Esta gente cutipo estoy continuamente consumiendo."

3322 AG

\t "İko buuñedikue."
\f "No soy cualquiera."

3323 AG

\t Jaie diona komuilla jillakidi naga ...

\f Anteriormente el origen del formarse del tabaco toda clase de ...

3324 AG

\t ... jaive jenui urukina gadorioide iedi.

\f ... gente de cutipo él (el espíritu del tabaco) estaba continuamente consumiendo, eso es.

3325 AG

\t "İko buuñedikue. <Kuue>"

\f "No soy cualquiera. <Pero yo soy el mismo>"

\cmt Yo soy el poder de diona.

3326 AG

\t Ana<na> baa mooma Buinaima ari atika diona uuaidi; ...

\f <De> abajo (de una bajada) por el padre Buinaima fue traída arriba la voz del tabaco; ...

3327 AG

\t ... ninomo<na> naimereno <uuai> ari riioide? iedi.

\f ... ¿de dónde llegó continuamente arriba <la palabra> dulce? Eso es.

\cmt naimereno: dulce.

3328 AG

\t "İko nagakinona riadonodikue iedi."

\f "A todas las palabras estoy dando poder," eso es.

\cmt Estas palabras son *siño raa* para curar.

3329 AG

\t "İdi riakai diona jillakidi ...

\f "El origen del tabaco de este poder ...

\cmt riakai uuai "voz del poder de todas las medicinas vegetales". Es una oración incompleta.

3330 AG

\t ... nabefuena iko ria-riadonodikue iedi."

\f ... realmente estoy dando ese poder," eso es.

3331 AG

\t Komo uruki<mo> ari ...

\f Recién a la gente arriba ...

3332 AG

\t ... idi riakai diona ari ...

\f ... el tabaco del poder arriba ...

3333 AG

\t ... riado ari rineoidikue iedi.

\f ... el poder estoy haciendo llegar arriba continuamente, eso es.

\cmt para su gente, nosotros.

3334 AG

\t İdi nosekie diona.

\f Este tabaco de la planta nosekue (piripiri fragante).
\cmt Kome otabide: un hombre se cutipa, y se lo cura con nosekoño, que tiene un olor fragante. Nosekue uuai: voz de esta planta medicinal. Diona es más fuerte, por eso hay que endulzarlo, amansarlo.

3335 AG

\t lidi naimekii diona jillakidi.

\f El origen del tabaco de esta planta dulce.

\cmt naimekii: una planta dulce. "Así no más dice", no es una oración completa, "yo no puedo aumentar", dice AG.

3336 AG

\t Jillakidi ninomo <tai->tainofioide? iedi.

\f El origen (del dulce) ¿dónde se hace nada continuamente, desaparece? Eso es.

3337 AG

\t iko nanodi diona jillakidi, ninomo ie illa?

\f El origen del tabaco del principio ¿dónde está?

3338 AG

\t "iko buuñedikue."

\f "No soy cualquiera."

3339 AG

\t Jaie iko Mooma dionadi <raite:>

\f Anteriormente el tabaco del Padre <dice:>

3340 AG

\t "Jaie jino bisiki jenui urukina gadoroidikue iedi."

\f "Anteriormente he consumido continuamente la gente cutipo de este monte de afuera", eso es.

3341 AG

\t "iko buuñedikue."

\f "No soy cualquiera."

3342 AG

\t Jaie iko riakai diona ari ...

\f Anteriormente el tabaco del poder arriba ...

\cmt riakai: "poder del tabaco", lo mismo: riino, riado, llaroka.

3343 AG

\t ... ari uruki ria-riadonodikue iedi.

\f ... arriba a (mi) gente estoy continuamente dando (este) poder (de vegetal), eso es.

3344 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como eso se ha formado (el tabaco) parece, eso es.

3345 AG

\t "iko buuñedikue."

\f "No soy cualquiera."

3346 AG

\t "Jaie iko Erenifoma nairaina gadoroidikue."

\f "Anteriormente he consumido continuamente la gente del clan Oso Hormiguero."
\cmt Erenifoma nairai: clan de Oso Hormiguero.

3347 AG

\t lidi jenui uruikidi ...
\f Esa gente cutipo ...

3348 AG

\t ... jaive iko mooma diona ...
\f ... anteriormente, por el tabaco del padre ...

3349 AG

\t ... iko gadonoiga iedi.
\f ... fue consumido, eso es.

3350 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se formó parece (el tabaco), eso es.

3351 AG

\t Ji, ana ba Mooma Buinaima ari atika diona ...
\f Sí, de abajo por el Padre Buinaima fue traído arriba la voz de tabaco ...

3352 AG

\t ... uuai ...
\f ... la voz (de tabaco) ...

3353 AG

\t ... jillakidi.
\f ... el origen (de la voz).

3354 AG

\t "Ninomo <ite> dane ana riakai llua dionadi? ...
\f "¿Dónde <está> otra vez abajo el tabaco del avisar del poder (de diona joriai) ...
\cmt llua diona: "tabaco de avisar, decir"

3355 AG

\t ... "ninomo<na> ria-riadonodikue?" iedi.
\f ... "¿<de> dónde estoy dando poder?," eso es.
\cmt "No sabemos a quién está dando el poder, uruki es más seguro" (AG).
Nuevamente la primera parte de la oración no se articula gramaticalmente con la segunda parte.

3356 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado, parece, (el tabaco?), eso es.

3357 AG

\t "Ji, nabefuena iko nagakinona maillo-maillonoitikue."
\f "Sí, realmente todas las palabras las voy a mezclar (dándoles más poder)."
\cmt maillode: juntar bien, mezclar (lo mismo que ïide).

3358 AG

\t "hko nagakinona ria-riadonoitikue iedi."
\f "A todas las palabras (de valor) estoy dando continuamente poder," eso es.

3359 AG

\t "Jaie iko surukai surukai jenui ...

\f "Anteriormente, del clan de Sachavaca ...

\cmt Surukai: "clan de Sachavaca"

3360 AG

\t ... urukina gadorioidikue."

\f ... la gente de cutipo estaba consumiendo continuamente."

3361 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como éste se formó, parece, (el tabaco?) , eso es.

3362 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3363 AG

\t hko Mooma Buinaima atika uuaidi ...

\f Las palabras traídas por el Padre Buinaima ...

3364 AG

\t ... ninomo nia <tai->tainofioide iedi.

\f ... ¿dónde todavía se hace en nada? (esa palabra ?), eso es.

\cmt "todavía" no da sentido aquí.

3365 AG

\t Jaie Mooma diona ari riilla.

\f Anteriormente el tabaco del Padre llegó arriba.

3366 AG

\t hko riakai maitara mosira diona jillakidi.

\f El origen del tabaco del sostener, del amarrar el poder (de Buinaima).

\cmt Oración incompleta.

3367 AG

\t Ninomo mosi-mosirioide iedi?

\f ¿Dónde (el tabaco) se sostiene continuamente (cuando viene el viento etc.)? Eso es.

\cmt mosiride: "sostenerse". El tabaco se siembra ana = en una bajada, en la falda de una quebrada para que el viento pase por encima y no la haga caer. La coca se siembra arriba.

3368 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se formó, parece, (el tabaco), eso es.

3369 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera"

3370 AG

\t hko nagakinona maita-maitanodikue."

\f "Toda clase de palabras de sabiduría (icaros) estoy amarrando, envolviendo."

\cmt maitade: "amarrar", maitanote: "resistir, envolver (para que no se suelte, sino quede donde nosotros); nagakino = nimairafue "toda palabra de sabiduría, de poder. Con la palabra sabia estamos amarrando el tabaco para no caiga, no se malogre. La palabra es el poder (riino).

3371 AG

\t lidi Mooma diona jaie iko bisiki jenui ...

\f Este (poder del) tabaco del Padre <que soy yo> anteriormente la gente de cutipo de este monte ...

\cmt iidi kai mooma diona: "iidi diona": "este tabaco con su poder"

3372 AG

\t ... urukina gadorioidikue iedi.

\f ... continuamente he consumido, eso es.

3373 AG

\t lena komuide isoide iedi (diona komuilla jillaki).

\f Como ese se ha formado parece (el tabaco), eso es.

3374 AG

\t lidi jino bisiki jenui ...

\f La gente cutipa de este monte afuera ...

3375 AG

\t ... urukina Jomaniikina gadorioidikue iedi <iena komuide isoide>.

\f ... el clan de los Monos estoy continuamente consumiendo, eso es.

\cmt Los monos son locos. Jomaniiki: clan de los Monos

3376 AG

\t lidi diona ari jenui ...

\f Este (poder de) tabaco arriba la gente de cutipo ...

3377 AG

\t ... urukina gadorioide iedi.

\f ... consume continuamente, eso es.

\cmt Aquí, AG admite que gadorioidikue hay que corregirlo en gadorioide, pues diona es el sujeto. Anteriormente no lo admitió.

3378 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se formó (el tabaco) parece, eso es.

3379 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3380 AG

\t "Iko jino bisiki iko jenui ...

\f "La gente cutipo de este monte afuera ...

3381 AG

\t ... uruki Jeminiikina gadorioidikue" iedi.

\f ... el clan de Choro estoy consumiendo continuamente, eso es.

3382 AG

\t lidi diona ari gadonoiga ...

\f Por este tabaco arriba fue consumido continuamente ...

3383 AG

\t ... jenui urukidi.

\f ... la gente de cutipo.

3384 AG

\t Llufi-llufioide iedi.

\f <El poder del tabaco> amontona continuamente (su poder de plantas medicinales ...), eso es.

\cmt llufide: "amontonar en un solo sitio"

3385 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se formó parece (el tabaco), eso es.

3386 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3387 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ...

\f El origen del la formación de este tabaco ...

3388 AG

\t ... ninomo<na> jakireno kio-kiokde? iedi ...

\f ... <de> dónde (no se sabe de dónde) aparece repetidamente que da miedo? Eso es. ...

\cmt jakireno "da miedo, no se puede acercarse"

3389 AG

\t ... iena komuide isoide iedi.

\f ... así se ha formado, parece, (el tabaco), eso es.

3390 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

\cmt "No soy otra persona, yo mismo soy."

3391 AG

\t lko iidi riakai diona ...

\f Este tabaco de poder ...

\cmt riakai: de riadote "dar más poder, dar su conocimiento"

3392 AG

\t ... ari uruki abi<mo> ria-riadonode iedi.

\f ... arriba repetidamente da poder al cuerpo de (su) gente (nosotros), eso es.

\cmt ria-riadonodikue fue reemplazado por ria-riadonode.

3393 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como eso se formó (el tabaco), parece, eso es.

\cmt Así se formó (el tabaco).

3394 AG

\t lidi diona jaie iko bisiki jenui ...

\f Este tronco de tabaco anteriormente ...

3395 AG

\t ... urukina gadorioide.

\f ... ha consumido continuamente a la gente cutipo de este monte.

3396 AG

\t "lidi luniikina gadorioidikue" iedi.

\f "Estoy consumiendo continuamente al clan de los Cotos," eso es.

3397 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Así se formó (el tabaco) parece, eso es.

3398 AG

\t Jaka iko ari diona komuilla jillakidi ...

\f Siempre el origen de la formación del tabaco arriba ...

3399 AG

\t ... ninomo<na> iko jakireno kio-kiode? iedi.

\f ... ¿<de> dónde aparece repetidamente que da miedo? Eso es.

3400 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera"

\cmt sino soy yo nomás: kuue.

3401 AG

\t lidi diona komuilla jillakidi ...

\f El origen de la formación de este tabaco ...

3402 AG

\t ... ninomo<na> jakireno kio-kiokaide iedi.

\f ... ¿<de> dónde aparce repetidamente que da miedo? Eso es.

3403 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se formó (el tabaco) parece, eso es.

3404 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3405 AG

\t tko naimekii diona ...

\f El tabaco de dulzura ...

3406 AG

\t ... ari uruki komekimo ...

\f ... a (su) gente arriba (nosotros) ...

3407 AG

\t ... ari nimeredi jafaiki faai-faaide.

\f ... arriba (les) da (lit. bota) repetidamente respiración dulce.
\cmt faino-fainoide es MN, faaide: "estar prendido (en la tierra); faai-faaide: faite es BU:
"botar (aire, respiración dulce)"

3408 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se formó (el tabaco) parece, eso es.

3409 AG

\t lidi ana ba Mooma Buinaima ari atika diona uuaidi.

\f Por ese Padre Buinaima de allá abajo fue traído la palabra del tabaco (el poder del tabaco).

3410 AG

\t Ninomo naimereno ari rii-riide? iedi.

\f ¿Dónde está llegando repetidamente arriba (la palabra) dulce (del tabaco)? Eso es.

\cmt naimereno: "(palabra) dulce", se trata de icaro, jïira; iedi: se refiere al tabaco: "ese tabaco"

3411 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f (El tabaco) se ha formado como eso, parece; eso es.

3412 AG

\t Jaka iidi Mooma diona ari atika.

\f Siempre fue traído arriba este tabaco del Padre.

3413 AG

\t lidi naimekii nosekué diona ...

\f Este tabaco de albahaca del monte de agua dulce ...

\cmt nosekuéna (varios) = nosekoño (uno); planta fragante, trepadora, sube por el tronco de tabaco; "agua dulce" se refiere al jugo de uvilla (la pepa es la lengua o corazón) que representa las palabras de los sabios: nimairani komeki iji - sirikoji: el corazón dulce de los sabios es la pepita de uvilla.

3415 AG

\t ... ari jaie uruki komekimo ...

\f ... arriba anteriormente al corazón de la gente ...

3416 AG

\t ... ari ine-inenoga iedi.

\f ... arriba fue repetidamente dado (como poder), eso es.

\cmt inenoga (inede: no hay): (poder) fue dado.

3417 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

\cmt "no soy quién"

3418 AG

\t Manaidi diona <itikue>.

\f <Estoy dando> tabaco frío.

3419 AG

\t Jafaiki ari faia fakaisekoni ...

\f Cuando <Buinaima> bota arriba su aliento ...

3420 AG

\t ... uruki komeki naimereno suiiji-suijide iedi.

\f ... el corazón de la gente dulcemente hace alegrar, eso es.

3421 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3422 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3423 AG

\t lidi dionadikue naga jenui ...

\f Yo soy este tronco de tabaco y toda clase de gente de cutipa ...

3424 AG

\t ... urukina gadorioidikue iedi.

\f ... estoy consumiendo continuamente, eso es.

3425 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

\cmt Jaie kai usuma komuide diona komuilla isoi. Se ha formado por palabras hechas.

– Parte de la mujer es fareka, kioji, masaka, musedo ...

3426 AG

\t Jaie iko ana bisiki <ana> ...

\f Anteriormente debajo de este monte ...

3427 AG

\t ... iko iidi nirokona gadorioidikue iedi.

\f ... ese cienpié estoy continua y repetidamente consumiendo, eso es.

\cmt niroko: "cienpié negro," que trae cutipo

3428 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3429 AG

\t Jaka iidi diona komuilla jillakidi ...

\f El origen de la formación de este tabaco siempre ...

3430 AG

\t ... baikina jenui urukina gadorioide iedi.

\f ... consume continua y repetidamente a esa gente cutipo, eso es.

\cmt baikina = baiki urukina

3431 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3432 AG

\t lidi baida fairadana gadorioidikue iedi.

\f Estoy consumiendo repetida y continuamente esa pulga de perro, eso es.

\cmt fairada: "pulga de perro"; son malos: dan comezón, hacen llagas, ronchas.

3433 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

cmt

3434 AG

\t Jaie iko ana bisiki <ana> iko nirokona gadoiriodikue.

\f Anteriormente he consumido repetida y continuamente el ciempiés debajo de este monte.

3435 AG

\t lidi jenui uruki jaie Mooma diona ...

\f A esta gente cutipa anteriormente el Padre tabaco ...

3436 AG

\t ... jaie gadorilla, iidi reeiki diona uuai.

\f ... anteriormente ha consumido, esta voz de tabaco de candela (ha consumido los cutipos).

\cmt reeiki diona uuai: se refiere a jirrafue: "palabra de tabaco de candela": para que no se acerquen los animales malos que nos cutipan; ellos no quieren que aumentemos.

3437 AG

\t Jillakibenedi iedi ...

\f Del lado del origen, eso es, ...

3438 AG

\t ... komo bikina ari llaiji-llaijide iedi.

\f ... recién como nuestra gente (esta generación) se levanta (se alegra por el aliento dulce del tabaco del Padre), eso es.

\cmt biki = uruki; llaide, llaijide: "reventar", "levantarse"

3439 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3440 AG

\t lidi jaie iko biki komuilla fakaisekoni ...

\f Esa gente en el tiempo en el que nuestra generación se ha formado ...

\cmt iidi = uruki, biki = uruki

3441 AG

\t ... jaie iko jenui urukidi ...

\f ... anteriormente la gente cutipo ...

3442 AG

\t ... baikimo ninomo jaie iko llufi-llufioide? iedi.

\f ... en esa gente (de cutipo) ¿dónde anteriormente se amontonaban continuamente (enfrente de nosotros)? Eso es.

\cmt baikí = jenui uruki, parte fea, hierbal donde hay la gente mala y se seconde; llufide: "se amontona".

3443 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3444 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3445 AG

\t hko nagakinona maillo-maillonodikue iedi.

\f Estoy combinando toda clase de palabras, eso es.

\cmt maillonote: combinar (varias medicinas vegetales para curación); maillode: mezclar uno con otro, intercambiar.

3446 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3447 AG

\t Jaie iko riakai diona ...

\f Anteriormente el tabaco de poder ...

\cmt riakai diona: diona riadote kai Moo Buinaima: le da poder al tronco de tabaco.

3448 AG

\t ... ari uruki abi ria-riadonode iedi.

\f ... arriba al cuerpo de la gente (de toda edad) da poder, eso es.

\cmt riadote: dar poder a su gente, ria-riadonode: dar poder (en lenguaje de jïrafue).

3449 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3450 AG

\t Jaka iidi mooma diona.

\f Siempre ese tronco de tabaco es nuestro padre.

3451 AG

\t Ari atika fiokira uuai jillakibenedi ...

\f La palabra de poder/bendición traída arriba del lado del origen (se refiere a las tres raíces para que no caiga) ...

\cmt fiokira uuai, fioki rafua, fiokie uuai: abi fiokidodikue: yo doy poder a persona; ya tengo que dar mi poder mismo a mi cuerpo para tener más valor, para que no me pase nada; fiodo es marcador de hora en la noche: son hombres que conocen; jillakibenedi: de este lado del asiento, origen. El tabaco tiene tres raíces, la coca, dos. Con estas raíces ellos se defienden contra el viento. fiokira uuai es jïra.

3452 AG

\t ... jaie uruki abidi ninomo fio-fiodonoga iedi.

\f ... anteriormente al cuerpo de la gente (nuestra generación) fue dado el poder (de Buinaima) ¿dónde? (están los malos cutipos), eso es.

\cmt fio-fiodonoga palabra de jïrafue: fue dado el poder

3453 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3454 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3455 AG

\t "Dionadikue," <kai einamaki iese raite>

\f "Soy el tronco de tabaco" (dicen así nuestros ancestros).

\cmt "Porque diona es el conocedor, el sabedor de todo."

3456 AG

\t Jaie iko diona reeiki<dikue>.

\f Anteriormente he sido candela de tabaco.

\cmt Candela buena, fría, agradable, tiene buen aroma.

3457 AG

\t Jitoma uuai<dikue>.

\f Voz del Sol <soy>.

\cmt Se trata de un icaro. Con este icaro todos los agentes malos se retiran. Sol, Luna, Jusiñamui, Buinaima son las cuatro personas poderosas.

3458 AG

\t Jillakibenedi ninomo bikina nijj-nijide? iedi.

\f Dellado del asiento/la raíz del tabaco dónde de un lado al otro lado (del shunto) como esta candela arde? (pero no arde, se habla del poder del tabaco: diona ie riino, que bota todos los malos; reeiki es riino "poder del tabaco"), eso es.

\cmt jillaki: el asiento (del tabaco), su raíz; jillaki dibeki dine "el origen del tabaco de un lado al otro lado (del shunto)"; biki: 1) biki reeiki, 2) biki bakaki; nijj-nijide: "quemar, arder (un shunto)"; después de quemar el shunto (que tiene rico olor), queda pura ceniza, allí se sopla (firaiñoga) la semilla de tabaco. Estamos en jiirafue, por eso no se puede traducir como un cuento, una leyenda. Se enuncia varios elementos heterogéneos en una sola oración que es difícil de traducir completamente. Una vez sembrado el tabaco una mujer no debe acercarse a este shunto quemado y sembrado/soplado. Tabaco no es sembrado, sino soplado: por eso se habla de jafaiki diona. El poder del tabaco es candela (reeiki). Donde se siembra tabaco en una parte bien quemada no crece maleza. – Cuando nos concentramos, el tabaco nos habla. El tabaco es reeiki, es colérico (jiko, jidokuñño) por eso el joven que está practicando el tabaco debe endulzar su corazón tomando en la mañana juiñoi, después de bañarse en la madrugada.

3459 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3460 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera" (dicen los sabedores, los viejos).

3461 AG

\t iko dionadikue.

\f Soy tabaco (tengo poder).

\cmt iko: AG no sabe traducir; es igual que jaka dice al final.

3462 AG

\t Naga jenui urukina riri-ririoidikue iedi.

\f Toda clase de gente cutipo estoy continuamente y repetidamente consumiendo, eso es.

3463 AG

\t Jaie iko diona ari atika.

\f Anteriormente el tabaco fue traído arriba.

3464 AG

\t Jefairede diona biki jenui ...

\f El poder de tabaco es carnívoro, a esta gente de cutipo ...

\cmt Hablando del tronco de tabaco, se piensa no en la planta sino en su poder.

3465 AG

\t ... urukina riri-ririoide iedi.

\f ... está consumiendo continua y repetidamente, eso es.

3466 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3467 AG

\t lidi iko kuegoima ...

\f Esta avispa ...

\cmt Esta avispa es muy fuerte: pica y come, es carnívora.

3468 AG

\t ... baikina gadorioidikue iedi.

\f ... ese nido de avispa (brava) estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

\cmt baikí = kuegoiki: el nido de avispa.

3469 AG

\t Jaie iko jaka Mooma diona komuilla fakaisekoni ...

\f Anteriormente siempre en el tiempo del formarse del tabaco del Padre, ...

\cmt AG siempre pronunció "jaive" "enantes", y ahora corrige jaie "antes, anteriormente, más lejos en el pasado, en el principio, nano fueñe".

3470 AG

\t ... naga bikiñona gadorioidikue iedi.

\f ... toda clase de hormiga estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

\cmt bikiño "esta hormiga"; las hormigas son gente dañina.

3471 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3472 AG

\t Jaie iko kallakiñona gadorioidikue iedi.

\f Anteriormente he consumido repetida y continuamente hormiga huangana culo, eso es.

3473 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3474 AG

\t lidi mooma diona komuilla jillakidi ...
\f El origen de la formación del tabaco de este Padre ...

3475 AG

\t ... ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.
\f ... ¿dónde aparece dando miedo? Eso es.

3476 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3477 AG

\t Jaie iko baikiñona gadorioidikue iedi.
\f Anteriormente esa hormiga (mala) estoy consumiendo/sacando afuera repetida y continuamente, eso es.
\cmt baikinona: esa palabra (mala); baikiño: esa hormiga

3478 AG

\t hko baikina riri-ririoidikue iedi.
\f A ese gente (uruki) de cutipo (las hormigas, avispa ...) estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.
\cmt baikina: baie urukina, maraiñede urukina.baiki se puede referir a varios uruki cuyo nombre se termina en -ki.

3479 AG

\t lidi jaie jenui urukidi ...
\f Anteriormente esta gente de cutipó ...

3480 AG

\t ... jaie naana kue gadonoiga iedi.
\f ... anteriormente toda fue consumida por mi (por el poder del tabaco, riino), eso es.
\cmt gadonote: consumir; gadonoide, gadonoite (FUT), gadode: "consumir".

3481 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3482 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca soy cualquiera" (dice el tabaco)

3483 AG

\t hko Mooma diona ari uuai faia fakaisekoni ...
\f En el tiempo de botar arriba la voz del tabaco del Padre ...
\cmt faia: botar (la voz arriba)

3484 AG

\t ... jaie biki jenui urukidi ...
\f ... anteriormente esta gente de cutipo ...

3485 AG

\t ... ninomo oni saiji-saijide? iedi.
\f ... ¿adónde, a parte/a un lado, se estaba retirando? Eso es.
\cmt saijide: "retirarse", "huir".

3486 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3487 AG

\t lidi jenui urukidi ...

\f Esta gente cutipo ...

3488 AG

\t ... ana kue gaita-gaitanoiga iedi.

\f ... por mí ha sido bajado (para ser retirado), eso es.

\cmt ana gaitade: "bajar"; gaitade: "agarrar y poner por un lado": gaitanoiga palabra de jïrafue, con el mismo sentido.

3489 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3490 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3491 AG

\t lidi reeiki diona ...

\f Este tabaco de candela (se transforma en candela) ...

\cmt El tabaco se llama tabaco de candela para hacerse respetar por los jenui uruki, que entonces se retiran por miedo a la candela.

3492 AG

\t ... Jitoma jisana <amana> kue komui-komuiñoiga iedi.

\f ... yo me formo como <hermano> del Sol, eso es.

\cmt hermano de sol: se refiere a los animales que nunca sufren de cutipo; tienen cuerpo de candela de manera que ningún mal se puede acercarse a ellos: pelejo, cashacuchillo: juku, llaiño, uullaiño. El pelejo duerme mirando hacia arriba, hacia el sol, es hermana del sol. Por eso su cara es negra. Komuiñoiga: palabra de jïra, para decir komuide.

3493 AG

\t lidi reeiki diona ...

\f Este tabaco de candela ...

3494 AG

\t ... jaie iko ari billa fakaisekoni ...

\f ... anteriormente cuando vino arriba ...

3495 AG

\t ... iidi jenui urukidi ninomo jaie llufioide? iedi.

\f ... esta gente cutipo ¿dónde anteriormente se terminó? Eso es.: ana saitaka: fue pisada abajo por ser malos.

\cmt llufioide: "terminarse" (ana kai saitaka, llufioiga: por nosotros han sido terminados); llufi-llufioide: "aumentar (nuestra gente)".

3496 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3497 AG

\t lidi jaie iko diona ari ...

\f Este tabaco anteriormente arriba ...

3498 AG

\t ... jaie gadorilla iidi Tobirueni nairaidi.

\f ... consumía a esta gente (clanes) de Víboras bravas.

\cmt Tobirueni = jaisai: víboras bravas: jitoma aai (al ser mordido, el hombre sólo puede gritar "aai" y ya está muerto, es la víbora más venenosa), guaro, raïdu, Iiirikoño jaio (idéntico al jergón), iuana, egiaño, monairai); tobirue: las muelas venenosas de las víboras; tobiro: es una quirumita que se pisa y hiere.

3499 AG

\t Ninomo ana llufi-llufide? iedi.

\f ¿Dónde abajo (= debajo de la basura, las cosas de la casa ... están escondidas) (el poder de tabaco) extermina (a las víboras)? Eso es.

\cmt llufide: terminar (fuidode), acabar, eliminar

3500 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3501 AG

\t lidi jaie siiño diona ...

\f Este desde antes poderoso tabaco ...

3502 AG

\t ... ari billa fakaisekoni naga jenui uruki...

\f ... cuando vino arriba, a toda clase de gente de cutipo ...

3503 AG

\t ... daanomo llufi-llufioide iedi.

\f ... en el mismo lugar los elimina, eso es.

3504 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3505 AG

\t lidi jaie íko diona ...

\f Este tabaco de antes ...

3506 AG

\t ... jaie ririlla iko aillue bisiki ...

\f ... anteriormente consume de este monte grande ...

3507 AG

\t ... okainaikina riri-ririoide iedi.

\f ... a sus clanes de animales (el poder del tabaco) consume repetida y continuamente, eso es.

\cmt okainaiki: varios clanes de los animales: abarca a todos los animales, desde los chicos hasta los grandes.

3508 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3509 AG

\t Jaie Mooma diona ririlla biki ofoniikina ...
\f Anteriormente el tabaco del Padre consumió estos clanes de aves.
\cmt ofoniiki: clanes de las aves, desde las chicas hasta las grandes.

3510 AG

\t ... gadorioide iedi.
\f ... está consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3511 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3512 AG

\t "lidi baiki jenui urukina gadorioidikue" iedi (diona iese raite)
\f "Esta gente de cutipo estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es," (dice así el tabaco)
\cmt baiki se refiere a los animales de cutipo

3513 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3514 AG

\t Jaie iko bisiki jenui urukina gadorioidikue iedi.
\f Anteriormente he consumido repetida y continuamente la gente cutipo de este monte, eso es.

3515 AG

\t lidi iko Monairueni nairaina ...
\f Este clan de Shushupe ...
\cmt monairai: "shushupe"

3516 AG

\t ... gado-gadorioidikue iedi.
\f ... estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3517 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3518 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca no soy cualquiera."

3519 AG

\t Iko naga bisiki jenui urukidi ...
\f Toda clase de gente cutipo de este monte ...

3520 AG

\t ... daanomo jaie kue gadonoiga.
\f ... en el mismo sitio anteriormente fue consumida por mí (dice el tabaco).

3521 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3522 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3523 AG

\t Jaka nagakinona rine-rineoidikue iedi.

\f Siempre toda clase de palabras (buenas) estoy haciendo llegar repetida y continuamente, eso es.

3524 AG

\t Nagakinona atioidikue iedi.

\f Toda clase de palabras estoy trayendo continuamente, eso es.

3525 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3526 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

3527 AG

\t Naimekii diona ...

\f El tabaco de agua dulce ...

\cmt naimekii: agua dulce: el tabaco tiene que endulzarse por un icaro de bendición

3528 AG

\t ... ari atika uuaidi ...

\f ... fue traída arriba por su voz (del poder del tabaco) ...

3529 AG

\t ... ninomo naimereno suoide? iedi.

\f ... ¿dónde (nuestro corazón) se abre continuamente (con los icaros: jirafue diga) con dulzura (naimeredi uuai)? Eso es.

\cmt Respuesta: jafaiki "inspiración".

3530 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3531 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

\cmt Se repite para que los malos espíritus no se den cuenta del poder de Buinaima. Si ellos descubren su poder, al toque lo destruyen.

3532 AG

\t hko Mooma diona ari atika garinui uuaidi ...

\f El tabaco del Padre traído arriba por las palabras de garisi ...

\cmt garinui: la planta garisi, que procura sabiduría y el don de la retorica.

3533 AG

\t ... ninomo garinuina ari llaiji-llaijide? iedi.

\f ... ¿dónde se revienta continuamente arriba como garinui/garisi (para que aumente, crezca más)? Eso es.

\cmt garinui uuai: planta medicinal que da conocimiento a nuestros abuelos, ahora no la utilizamos, ya no sabemos utilizarla; llaijide: "reventar (la semilla: garisi ie iji), brotar".
Respuesta: en la bajada (ana), donde hacemos shunto y sembramos garisi.

3534 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3535 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

3536 AG

\t hko Mooma diona ...

\f Por el tabaco del Padre ...

3537 AG

\t ... ari atika nimaira llua uuai ...

\f ... fue traído arriba la palabra de avisar sabiduría ...

\cmt llua uuai: "palabras de avisar"; nimairafue llollena: "para enseñar a los jóvenes".

3538 AG

\t ... jillakibenedi nimairafuena ...

\f ... de parte del origen palabras sabias ...

3539 mAG

\t ... ari kaimo llaiji-llaijide iedi.

\f ... arriba a nosotros se revientan/se han dado, eso es..

\cmt llaijide: "reventar (komekimo), dar a una persona": ari kaimo illa.

3540 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3541 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

3542 AG

\t Mooma diona nagakinona rineoidikue iedi.

\f Traigo continuamente toda clase de palabras del tabaco del Padre, eso es..

3543 AG

\t Nagakinona atioidikue iedi.

\f Traigo continuamente todas clase de palabras, eso es.

3544 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3545 AG

\t Iko mooma diona uisidi ninomo<na> are kiode? iede.

\f El ojo del tabaco del Padre (su espíritu, poder) ¿<desde> dónde arriba está viendo?
Eso es.

\cmt Respuesta: benomona “de este lugar”.

3546 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3547 AG

\t Jaie iko jenui rafuena ...

\f Anteriormente la historia de los cutipos ...

\cmt jenui rafue: “historia de los cutipos”

3548 AG

\t ... iko nabefuena ñedo-ñedonoidikue iedi.

\f ... estoy realmente persiguiendo continuamente, eso es.

\cmt ñedode: “perseguir”, igual: ñedonote: “perseguir, buscar”.

3549 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3550 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

3551 AG

\t Mooma dionadi nagakinona jifai-jifaide iedi.

\f El tabaco del Padre se está mareando en cuanto a toda clase de palabras, eso es.

3552 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3553 AG

\t Jaie iko Mooma Buinaima jifuefilla uuai ...

\f Anteriormente las palabras por las que el Padre Buinaima fue engañado ...

3554 AG

\t ... jillakibenedi ninomo jifuefioide iedi.

\f ... por parte del origen ¿dónde fue engañado continuamente? Eso es.

\cmt Respuesta: benomo: “aquí (en la tierra)”. Por parte del origen: la gente mala: janani, dofiniai, taife engañan a Buinaima, él creía que ellos iban a complementar su conocimiento, pero no era así.

3555 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3556 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

3557 AG

\t \tiko Mooma diona ari atika jafaiki jillakibenedi ...

\f El aliento traído arriba por el tabaco del Padre, de parte del origen (del tabaco) ...

3558 AG

\t ... ninomo manaire ari siji-sijide? iedi.

\f ... ¿dónde (el aliento, manaire jafaiki) arriba da aliento fresco? Eso es.

\cmt sijide: "1) "atracar (con canoa)", 2) siji-sijide kai komeki anamo nimairafue / jirafue: "el icaro alienta nuestro corazón" (palabra de oración); "el aliento del tabaco da frescura al enfermo"; sijide: "dar aliento a un paciente". Respuesta: donde un enfermo, paciente.

3559 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3560 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3561 AG

\t \tiko iidi diona ...

\f Ese tronco de tabaco ...

3562 AG

\t ... jaie iko ari atika iidi diona uuai jillakibenedi ...

\f ... anteriormente ha sido traído arriba; las palabras de este tabaco de parte del origen ...

3563 AG

\t ... ninomo ari kaimo suiiji-suijide? iedi.

\f ... ¿dónde arriba a nosotros da buen aliento continuamente? Eso es.

\cmt suiijide: 1) "soltar" 2) "dar buen aliento al corazón de un paciente"

Respuesta: benomo: "aquí".

3564 AG

\t lidi diona naimeredi ...

\f Ese tronco de tabaco es dulce ...

\cmt lidi naimeredi diona sería más correcto: "Este tronco de tabaco dulce" ...

3565 AG

\t ... iidi finora diona jillakidi ...

\f ... ese origen del tabaco del arreglar ...

\cmt finora: "de arreglar": en las visiones que procura el tabaco los malos se arreglan, curan.

3566 AG

\t ... ninomo fino-finorioide? iedi.

\f ... ¿dónde (los espíritus del tabaco: diona joriai) investigan continuamente (en sus visiones)? Eso es.

\cmt finorite: estudiar, investigar, ver lo malo que hay

3567 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3568 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca no soy cualquiera."

\cmt Siempre es el disfraz delante los malos espíritus, para que no se den cuenta.

3569 AG

\t tko diona komuilla ibiridi ...

\f El lugar donde se formó el tabaco ...

3570 AG

\t ... ninomo jaie iko jenui urukidi ...

\f ... ¿dónde anteriormente la gente cutipo ...

3571 AG

\t ... bai biñede? iedi.

\f ... no llega al lado (del tabaco)? eso es.

\cmt bai "al lado"

3572 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3573 AG

\t Jaie iko Mooma diona finora ...

\f Anteriormente el hacer milagroso del tabaco del Padre ...

\cmt finora diona: con su poder, hablando nomás el tabaco hace todo; tabaco de construcción; con aliento, con su poder hace todas las cosas, milagros.

3574 AG

\t ... diona ari uuai faia fakaisekoni ...

\f ... en el tiempo en que el tabaco bota su voz/palabra/conocimiento arriba (hacia su gente, nosotros) ...

\cmt uuai faia: botar su voz arriba, aire de voz, de conocimiento

3575 AG

\t ... iidi finorabirikoni ...

\f ... en ese lugar libre de conversación ...

\cmt finorabiri: sitio donde se dicen las historias (no hay jiiibiri todavía)

3576 AG

\t ... jaie iko Mooma rainabide iedi.

\f ... anteriormente el Padre vino a sentarse continuamente, eso es.

3577 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3578 AG

\t Ji, jaie Mooma diona ari atika baikuri ...

\f Sí, anteriormente, por el tabaco del Padre fue traído arriba ese patecito ...

\cmt baikuri: "ese patecito", diokuri (donde se prepara el ampiri): ribeji: jaigabi, llerabi, juiñoji "liquido amniótico" con sus asociaciones; ikuri: "patecito". Baikuri: jullekuri: también se refiere a la mujer. El patecito sirve para tomar.

3579 AG

\t ... iko baikurimo jaie iko fairibide iedi.

\f ... en este patecito (vientre de una mujer) anteriormente se rebalsa continuamente, eso es.

\cmt Se refiere a la criatura que se mueve juega en el vientre de la mujer para finalmente ponerse en la buena posición para nacer con la cabeza adelante.

3580 AG

\t lidi bokikurina kiokaide iedi.

\f (El sexo de la mujer) aparece como esa flor roja del renaco de altura, eso es.

\cmt bokikuri: flor roja de renaco de altura, evoca el sexo de la mujer; bokio es la sogá.

3581 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3582 AG

\t lidi mooma atika baibaro.

\f Por ese Padre fue traído ese flema (semen).

\cmt baibaro: esa flema (el semen de un hombre).

3583 AG

\t Bokibarona ari kiokaide iedi.

\f Como ese flema del renaco de altura (el semen de una persona) se pone aparecer arriba.

\cmt bokibaro: la flema del renaco de altura, imagen del semen.

3584 AG

\t lidi jaie iko naimeredi finora atira ...

\f De parte de ese origen de las palabras del tabaco del traer y del hacer dulce ...

\cmt naimeredi finora: Buinaima ie faiki "saliva"

3585 AG

\t ... diona uuai jillakibenedi ninomo<na> ari atirioide? iedi.

\f ... la palabra del tabaco del lado del origen ¿<de> dónde trae arriba? Eso es.

cmt Así es bakaki, la cosa más difícil de entender y traducir. Respuesta: de aquí, de este lugar (trae arriba): anana ari atika: eso es sólo manera, la forma de hablar porque abajo no hay nada, debajo de la tierra no hay producción.

3586 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3587 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3588 AG

\t hko komo uruki ari rinedikue iedi.

\f Recién a nuestra gente he hecho llegar llegar arriba (haciendo sexo), a este mundo, eso es.

\cmt rinedikue: "hago llegar" (haciendo sexo una vez después de pasar su regla pasan dos días).

3589 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3590 AG

\t Jaka buuñedikue.
\f Nunca no soy cualquiera.

3591 AG

\t Nagakinona ñedonoitikue iedi.
\f Toda clase de oraciones/ bendiciones voy a conseguir, eso es.
\cmt ñedonote: "conseguir". Toda clase de oraciones (jïrafue) para cuidar a la gente;
mailloka: hay que combinar varias historias.

3592 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3593 AG

\t Jaie iko bibiri ...
\f Anteriormente este lugar ...

3594 AG

\t ... jaie iko bibiri sedade diona.
\f ...anteriormente el tabaco cuidaba este sitio.
\cmt este sitio: donde esta la gente, nosotros

3595 AG

\t Jillaki ari atioidikue iedi.
\f El origen (de nosotros) estoy continuamente trayendo arriba, eso es.

3596 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3597 AG

\t Ji, nagakinona rineoidikue.
\f Sí, toda clase de oraciones estoy continuamente haciendo llegar.

3598 AG

\t Nagakinona atioidikue iedi.
\f Toda clase de oraciones estoy continuamente trayendo, eso es.

3599 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3600 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca soy cualquiera."

3601 AG

\t Mooma diona jaie ari atika finora uuai jillakibenedi ...
\f Las palabras de arreglar traídas anteriormente arriba por el tabaco del Padre del
lado del origen ...
\cmt finora uuai "palabra de arreglar, de construir";

3602 AG

\t ... ninomo como fino-finorioide? iedi.

\f ... ¿dónde recién (la voz) está continuamente arreglando (para encontrar una cosa buena)? Eso es.

\cmt ninomo = jiiibirimo; el tabaco está arreglando (limpiar, poner en orden) la historia, el conocimiento.

3603 AG

\t Idi uruki abi como fino-finonoitikue iedi.

\f El cuerpo de esta gente (nosotros) recién lo voy a arreglar, limpiar bien, eso es.

\cmt fino-finonoitikue: "yo (el espíritu, el poder del tabaco) voy a arreglar; finoitikue, lenguaje común, finonoitikue, lenguaje de jiiirafue.

Arreglar el cuerpo: sacer la enfermedad que tiene el cuerpo.

3604 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3605 AG

\t lidi jaie iko Mooma ...

\f De este Padre de antes ...

3606 AG

\t ... jaie diona bikina gadorioide iedi.

\f ... anteriormente (el poder d)el tabaco ha consumido repetida y continuamente a esta gente de cutipo, eso es.

\cmt biki: bie jenui uruki "esta gente de cutipo".

3607 AG

\t lidi nuikillirima jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f Este gavilán consume repetida y continuamente la gente cutipo, eso es.

\cmt nuikillirima: "gavilán" = majaiño; él consume todos los animales que cutipan.

3608 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3609 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca no soy cualquiera."

3610 AG

\t Mooma diona komuilla jillakidi ...

\f El origen de la formación del tabaco del Padre ...

3611 AG

\t ... ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.

\f ... ¿dónde aparece continuamente dando miedo? Eso es.

\cmt El riino de tabaco es irai "candela" y da miedo.

3612 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3613 AG

\t lidi jaie Mooma diona gadorilla uruaiki.

\f Este tabaco del Padre anteriormente ha consumido la gente buitres.

\cmt uruaiki: "buitres", gente buitres (cantidad)

3614 AG.

\t lidi uruaiki jenuikina ...

\f Este cutipo de la gente buitres ...

3615 AG

\t ... jaie iko komo gadorioidikue iedi (diona riino iese raite)

\f ... anteriormente recién he consumido repetida y continuamente (dice el poder del tabaco), eso es.

\cmt Los buitres (uruaisai) son dañinos: consumidores de animales podridos.

Gallinazo: ino; gallinazo de cabeza roja, "Juan": jillere; uruaíño: buitres. Son dañinos, de cutipo. Si uno topa con la mierda de gallinazo se contamina con siso, comezón, ronchas, bolitas-bolitas que dan comezón; se cura con jidoro "huito".

3616 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3617 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3618 AG

\t hko Mooma Buinaima ari atika diona uuai ...

\f Las palabras del tabaco traídas arriba por el Padre Buinaima ...

3619 AG

\t ... jillakibenedi ninomo nia ie illa? iedi.

\f ... de parte del origen ¿dónde entonces está esa (historia del origen)? Eso es.

\cmt respuesta: donde nuestros abuelos, sabios

3620 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3621 AG

\t Jaie iko Mooma ari diona ...

\f Anteriormente por el tabaco del Padre ...

3622 AG

\t ... ari atika uuai jillakidi ...

\f ... el origen de las palabras traído arriba ...

3623 AG

\t ... ninomo iko tai-tainofioide? iedi.

\f ... ¿dónde se quedaba continuamente en vacío? Eso es.

\cmt tai-tainofide: "está en vacío esta palabra". No había gente en es época para recibir estas palabras; ¿Quién va a quedar con estas palabras?

Respuesta: "benomo": "aquí" no había cualquiera para recibir esta palabra; no había gente todavía. Solo había: diona – kai moo; lo misma: Buinaima.

3624 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3625 AG

\t Ji, jaka Mooma dionadi ...

\f Sí, siempre el tabaco del Padre ...

3626 AG

\t ... dane nabefuena jifai-jifaifaioide iedi.

\f ... otra vez realmente estaba mareándose continuamente (para traer nuestra generación), eso es.

3627 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3628 AG

\t Ji, "nabefuena nikaido jenonoitikue" iedi. (=diona ie uuai)

\f Sí, "realmente bajo el sueño, por visiones voy a buscar (kai uruki: nuestra generación)", eso es. (Palabras del tabaco)

3629 AG

\t \t ko Mooma diona jaie jifailla.

\f Anteriormente el Padre-Tabaco se mareó.

\cmt El poder del tabaco es jifailla, visión, nikai.

3630 AG

\t Nikai jillakibenedi ninomo ie illa? iedi.

\f De parte del origen del sueño (tabaco), ¿dónde está eso (el origen del sueño)? Eso es.

\cmt Respuesta: beno: aquí (ana, en la bajada).

3631 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3632 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Si, "nunca soy cualquiera."

3633 AG

\t \t ko jaie Mooma diona ari atika jenui uruki<na> ...

\f El tabaco del Padre anteriormente traído arriba a la gente cutipo ...

3634 AG

\t ... ninomo gadorioide? iedi.

\f ... ¿dónde (la) está consumiendo repetida y continuamente? Eso es.

\cmt respuesta: aquí en la tierra.

3635 AG

\t lena komuide isoide iedi

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

\cmt ojo transcrito por BOB

3636 AG

\t Jaie iko nabefuena jifaoidikue iedi.

\f Anteriormente me he mareado continuamente de veras / realmente, eso es.

3637 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

\cmt El tabaco es un sabio.

3638 AG

\t Jaie iko Mooma diona ...

\f Anteriormente el tabaco del Padre ...

3639 AG

\t ... ana buinai urukina gadorioide iedi.

\f ... abajo del agua consumía repetida y continuamente la gente cutipo del agua, eso es.

3640 AG

\t lidi jenui uruki buinaikina gadorioide iedi.

\f A esa gente cutipo del agua (el tabaco) consumía repetida y continuamente, eso es.

\cmt buinaiki: gente del agua

3641 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3642 AG

\t lidi diona ana imugumo fairibidi fairibidi sikinaikina ...

\f Este tabaco abajo en el agua a una cantidad de lagartos negros rebalsando rebalsando...

\cmt fairibidi fairibidi: "está rebalsando"; sikinaiki: "cantidad de lagartos negros": el cutipo de lagarto negro es vómito de los niños y los mata; el lagarto negro traga entero pescados y animales y estos se pudren en su estómago y nuevamente los bota afuera.

3643 AG

\t ... gadorioi<de> iedi.

\f ... estaba consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3644 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3645 AG

\t lidi anaba Mooma Buinaima ari atika diona ...

\f El tabaco traído arriba por este Padre Buinaima de allá abajo ...

3646 AG

\t ... jefairedi diona uuai jillakibenedi <Buinaima ari atika>...

\f ... la voz del tabaco carnívoro del lado del origen <fue traído arriba por Buinaima> ...

3647 AG

\t ... ninomo jenui urukina gadorioide? iedi.

\f ... ¿dónde consumía repetida y continuamente la gente cutipo? Eso es.

\cmt respuesta: aquí arriba, en la tierra (eniruemo).

3648 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3649 AG

\t Ji, anaba jaie iko imugumo fairibidi ...

\f Allá abajo anteriormente en el agua a la gente boa que rebalsa ...

3650 AG

\t ... nuiokina gadorioide iedi.

\f ... (el tabaco) repetida y continuamente consumía, eso es.

\cmt nuioki: cantidad de boas: nuio uruki "gente boa"

3651 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3652 AG

\t lidi jaie Mooma diona ...

\f El tabaco de ese Padre anteriormente ...

3653 AG

\t ... anaba buinai urukina nabefuena gadorioide iedi.

\f ... consumía de verdad, realmente repetida y continuamente la gente cutipo del agua allá abajo, eso es.

3654 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3655 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Sí, "nunca soy cualquiera" (dice el poder del tabaco, diona ie riado).

3656 AG

\t tko iidi diona komuilla jillakidi ...

\f El origen de formación de este tabaco ...

\cmt El origen ... es jïirafue, y ese da miedo.

3657 AG

\t ... ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.

\f ... ¿dónde aparece aparece dando miedo? Eso es.

\cmt El poder, riino, del tabaco da miedo, porque hace correr a todos los malos cutipos que hay. Respuesta: aquí en la tierra.

3658 AG

\t Nabefuena iko llaroka ...

\f De veras, realmente palabra de poder ...

\cmt llaroka: poder de una persona

3659 AG

\t ... ikinona ine-inenodikue iedi

\f ... estoy dando, estoy dando, esa palabra de poder, eso es.

\cmt ikino: "palabra". Buinaima a través de diona está dando poder a su gente, nosotros, como defensa contra las enfermedades. Este icaro es nuestra defensa. Ine-
inenode: "dar poder"

3660 AG

\t lena komuide isoide iedi

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3661 AG

\t Ji, nabefuena riakai ikinona ine-inenodikue <kue urukimo> iedi.

\f De verdad, realmente estoy dando dando (cada vez más) <a mi gente, a nosotros>
la palabra de poder, eso es.

\cmt cassette lado B; riakai: "poder" = riakai, riino

3662 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3663 AG

\t Ji, ana ba iko imugumo fairibidi ...

\f Allá abajo en el agua rebalsaba ...

3664 AG

\t ... iidi jaie dodaiñ<uaina> jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f ... anteriormente esas raya-mamas (y) esa gente cutipo estaba consumiendo
repetida y continuamente, eso es.

3665 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3666 AG

\t lidi Mooma Buinaima ari atika diona uuai ...

\f Las palabras del tabaco traídas arriba por este Padre Buinaima ...

3667 AG

\t ... jillakibenedi ninomo ie illa? iedi.

\f ... del lado del origen ¿dónde están ellas (las palabras de tabaco)? Eso es.

\cmt respuesta: kai usumamo ite: donde nuestros sabios.

3668 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3669 AG

\t Ji nagakinona maillo-maillonodikue iedi.

\f Cada clase de palabras (buenas) estoy combinando, eso es.

\cmt maillode: "mezclar, combinar". Para que el icaro sea fuerte se debe combinar,
mencionar toda clase de poderes que tiene la madera, las piedras, los animales, el
fierro ... ("aquí no se escapa nada")

3670 AG

\t Nagakinona maita-maitanodikue iedi.

\f Todas clases de palabras estoy amarrando, eso es. (Dice el poder del tabaco)

\cmt maitade: "amarrar"; amarrar: recibir los icaros para nuestra futura gente, asegurar los icaros para todo el tiempo.

3671 AG

\t \toko Mooma diona ...

\f Por el tabaco del Padre ...

3672 AG

\t ... jaie iko riakai uuaina <kaimo> ine-inenoiga iedi.

\f ... anteriormente las palabras de poder (del tabaco) fueron dadas (a nosotros), eso es.

3673 AG

\t lina komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3674 AG

\t Jaie iko mooma anaba imugumo fairibide iidi ñekirae ...

\f Anteriormente, esa fiera rebalsa en el agua del Padre allá abajo.

\cmt ñekirae: una fiera del río grande como una lancha en la que hace andar su gente, tiene espinas en su cuerpo (por eso ñeki- "chambira"); boa negra (pero no tiene espinas, pariente de raya mama).

3675 AG

\t ... jenui ukurina gadorioidikue iedi.

\f ... estaba consumiendo repetida y continuamente la gente cutipo, eso es.

\cmt fiera del agua: ille reei.

3676 AG

\t lina komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3677 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3678 AG

\t Ana imugumo fairibide ...

\f Abajo, en esa agua, (el jefe de las nutrias) que rebalsa ...

3679 AG

\t ... iko ifuerai jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f ... yo estaba consumiendo repetida y continuamente la nutria gente cutipo (dice el poder del tabaco), eso es.

\cmt ifuerai: "jefe de las nutrias"

3680 AG

\t lina komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3681 AG

\t Jaie iko mooma diona ari uuai faia fakaisekoni ...

\f Anteriormente cuando el tabaco del Padre dio un buen aliento arriba (a nuestra gente), ...

\cmt faia: faite: "botar"; ari uuai faia: "dar un buen aliento a nuestra gente"

3682 AG

\t ... iko jaie jenui urukidi jai kue gadonoiga iedi.

\f ... anteriormente la gente cutipo ya fue consumida por mí (dice el poder del tabaco), eso es.

\cmt kue gadoka: "consumido", kue gadonoiga, gadorioidikue: tiene el mismo sentido.

3683 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3684 AG

\t lidi nabefuena naimekii ...

\f Esta realmente palabra dulce ...

\cmt AG explica las repeticiones por tratarse de un icaro, no de un cuento. Naimekii ikino: "palabra dulce"

3685 AG

\t ... ikinona ine-inenodikue iedi.

\f ... estoy dando continuamente, eso es.

\cmt ine-inenodikue: estoy dando continuamente

3686 AG

\t lidi nabefuena nimaira ikinona ine-inenodikue iedi.

\f Esta palabra realmente de sabiduría estoy dando continuamente, eso es.

3687 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3688 AG

\t lidi ana ba imugumo fairibidi ...

\f Ese que rebalsa en el agua ...

3689 AG

\t ... iidi jitorokiño jenui urukina gado-gadorioidikue iedi.

\f ... esa gente de cutipo, el lobo, estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3690 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3691 AG

\t "Jaka buñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3692 AG

\t \t hko iidi Mooma dionadi nagakinona ria-riadonodikuede iedi.

\f Este tabaco del Padre a todas las palabras (icaros) está dando poder, eso es.

\cmt riadote: "dar poder"; lo mismo: riadonode "dar poder". Para que las palabras del tabaco sean fuertes, más fuertes que las de la gente cutipo, por que el tabaco es el único consumidor de todos estos cutipos.

3693 AG

\t Iena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3694 AG

\t Ji, "buuñedikue."
\f "No soy cualquiera."

3695 AG

\t Dane nagafuena iko maillo-maillonodikue. Iedi iena komuide isoide.
\f Nuevamente toda clase de palabras voy a combinar, eso es. Como ese se ha formado (el tabaco) parece.
\cmt Para dar el poder.

3696 AG

\t Ji, "buuñedikue."
\f Sí, no soy cualquiera

3697 AG

\t Ana imugumo fairibidi nooikilla ...
\f Al bufeo blanco que rebalsa en el agua ...

3698 AG

\t ...iidi jenui urukina gadorioidikue iedi.
\f ... a esta gente de cutipo estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3699 AG

\t Iena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3700 AG

\t Jaka iidi Mooma Buinaima ari atika diona ...
\f Siempre por el tronco de tabaco de este Padre Buinaima fue traída ...

3701 AG

\t ... ari atika uuai jillakidi ...
\f ... fue traído arriba el origen de la voz (de tabaco) ...

3702 AG

\t ... ninomo jakireno <reeiki uuaina> kiode? iedi.
\ti Como que da miedo aparece ese.
\f ... ¿dónde está apareciendo <la palabra-candela> dando miedo? Eso es.
\cmt diona jirafue – reeiki, ie muidona jakireno kio-kiokaide.
"Las palabras de icaro de tabaco son candela, por eso aparecen de manera que dan miedo."

3703 AG

\t Iena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3704 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."
\f Sí, "nunca soy cualquiera."

3705 AG

\t tko ana ba <ite> ...

\f Allá abajo <estaban> ...

3706 AG

\t ... jaie iko bimugumo fairibide Buinai uruki.

\f ... anteriormente la gente Buinai que rebalsan en esta agua.

\cmt Esta gente Buinai son los pescados que siempre viven abajo en el agua, nunca afuera; rebalsan buscando su comida.

3707 AG

\t lidi jidi jikonae inae<na> jenui urukina ...

\f A este tigre-zúngaro que está ahí (que traga a los pescados y los vomita; eso es cutipo que da vómito y diarrea a los niños que toman el agua donde el zúngaro ha vomitado), a la gente cutipo ...

\cmt jikonae: "tigre-zúngaro (pintado como tigre)", inae: "zúngaro", "doncella". Los dos son el mismo pescado nombrado de dos maneras.

3708 AG

\t ... gadorioidikuede iedi.

\f yo (el tabaco) estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3709 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3710 AG

\t lidi jaka anaba buinai urukidi ...

\f Esa gente cutipo de siempre allá abajo ...

3711 AG

\t ... daaje dionamo jaie iko llufi-llufioide iedi.

\f ... en el mismo tabaco anteriormente se acababa continuamente, eso es.

\cmt llufi-llufioide: acabarse (los peces cutipo); el poder del tabaco mata a la gente cutipo del agua.

3712 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

\cmt

3713 AG

\t lidi maitara diona uuai ...

\f Por estas palabras del tabaco del sostener (para que no caiga) ...

3714 AG

\t ... jillakibenedi nagakinona maita-maitanoiga.

\f ... de parte del origen (del tabaco) con toda clase de palabras está sostenido (el tabaco).

\cmt maitanote: "sostener", maitanoide: "sostener" (el tabaco para que no se caiga); maitade: "sostener": el tabaco se quiebra, se cae si no tiene sustento (un gancho en el que se amarra el tronco de tabaco).

3715 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3716 AG

\t lidi Mooma diona nagakinona ria-riadonodikue iedi (dice el poder del tabaco)
\f De este tabaco del Padre estoy dando todas las palabras de poder (del tabaco a nuestra gente), eso es.
\cmt (ria-)riadonode, riadote: "dar poder".

3717 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3718 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca no soy cualquiera."

3719 AG

\t \t ko Mooma diona nagakinona ...
\f Toda clase de palabras del tabaco del Padre ...

3720 AG

\t ... ari atiodikue iedi.
\f ... continuamente estoy trayendo arriba, eso es.

3721 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3722 AG

\t Jaka iko iidi Mooma dionadi ...
\f Siempre este tabaco del Padre ...

3723 AG

\t ... nagane dine riri-ririoide iedi.
\f ... de todos lados está repetida y continuamente comiendo, eso es.

3724 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3725 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca soy cualquiera."

3726 AG

\t \t ko Mooma diona komuilla jillakidi ...
\f El origen de la formación del tabaco del Padre ...

3727 AG

\t ... ninomo jakireno kio-kiokaide? iedi.
\f ... ¿dónde está apareciendo dando miedo? Eso es.

3728 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3729 AG

\t "Jaka buñedikue."
\f "Nunca soy cualquiera."

3730 AG

\t Mooma dionadi nagakinona ñedo-ñedonoidikuede iedi.
\f El tabaco del Padre sigue consumiendo (toda clase de cutipo) con toda clase de palabras, eso es.
\cmt cuad. No. XLIX ñedo-ñedonoidikue: "sigo (consumiendo)", ñedode: "seguir, continuar". No consume las palabras, sino la gente cutipo, por medio de las palabras y por medio de su poder.

3731 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3732 AG

\t Ja iko Mooma dionadi ...
\f Ya el tabaco del Padre ...

3733 AG

\t ... nagane dine ririoide.
\f ... de todos lados come repetida y continuamente.

3734 AG

\t Nagane dine gadorioide.
\f De todos lados consume repetida y continuamente.

3735 AG

\t lidi iko jenuifuena gadorioide iedi.
\f En cuanto a esta palabra de cutipo está repetida y continuamente consumiendo, eso es.
\cmt jenuifue: palabra de cutipo. Estoy consumiend con mi palabra los cutipos (kue uuai diga).

3736 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3737 AG

\t "Jaka buuñedikue."
\f "Nunca soy cualquiera."

3738 AG

\t lidi reeiki diona ari billa fakaisekoni ...
\f En el tiempo de venir arriba el tabaco de esta candela ...

3739 AG

\t ... naga jenui uruki<na> dinomo gado-gadorioide iedi.
\f ... a toda clase de gente de cutipo ahí (esta candela de tabaco) está consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3740 AG

\t lena komuide isoide iedi.
\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3741 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3742 AG

\t Jaie Jodiremui furi bire jodiremo inide.

\f Anteriormente Jodiremui río abajo en este manchal de palo jodina dormía.

\cmt jodire: un manchal de palos gruesos (donde duerme el tigre); Jodiremui (es jiko) es un diablo: janaba.

3743 AG

\t lidi Jodirefoma nairaina ...

\f A esa gente de Jodirefoma ...,

\cmt Jodirefoma = Jodiremui, personaje mitico; AG conoce la historia.

3744 AG

\t ... iko iidi jenui urukina gadorioidikue iedi.

\f ... a esta gente cutipo estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3745 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3746 AG

\t "Jaka iko buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3747 AG

\t Mooma dionadi biko erodo ...

\f El tabaco del Padre dentro del cielo ...

\cmt biko: mona "espacio, cielo"

3748 AG

\t ... jaie iko makade.

\f ... anteriormente andaba.

3749 AG

\t lidi kugi urukina jenui ...

\f A esa gente del patito, a la gente de cutipo ...

\cmt kugi: patito que grita siempre en el espacio en la noche "pu pu pu".

3750 AG

\t ... urukina gadorioidikue iedi. (Diona joriai iese raite)

\f ... estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es.

3751 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3752 AG

\t Jaie iko biko erodo feede iidi saju jenui ...

\f Anteriormente a la gente cutipo de esta garza que vuela por el espacio ...

\cmt saju: garza blanca y grande; su cutipo son los piojos que tejen en la nariz de los niños que no puede respirar; se saca cuatro pelos de la corona de la mujer, se lo tuerce y con eso se limpia la nariz.

3753 AG

\t ... urukina gadorioidikue iedi.

\f ... estoy consumiendo repetida y continuamente, eso es. (Dicen diona joriai).

3754 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3755 AG

\t Jaka mooma Buinaima ari atika diona uuai jillakidi ...

\f El origen de las palabras del tabaco siempre traído arriba por el Padre Buinaima ...

3756 AG

\t ... ninomo <jakire> kio-kiokaide? iedi.

\f ... ¿dónde está apareciendo que da miedo? Eso es.

\cmt respuesta: aquí: la palabra de diona sale de aquí donde sembramos, donde practicamos el ampiri.

3757 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3758 AG

\t Ji, dane nabefuena ...

\f Sí, otra vez realmente ...

3759 AG

\t ... iko uruki abi jenui ...

\f ... la gente cutipo del cuerpo de nuestros hijos ...

\cmt Los cutipos que afectan los cuerpos de nuestros hijos, niños.

3760 AG

\t ... urukina gadorioitikue iedi.

\f ... voy a consumir repetida y continuamente, eso es.

3761 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3762 AG

\t lidi Mooma ari jifailla nikai anado ...

\f Bajo este sueño del mareo del Padre arriba ...

3763 AG

\t ... ari atika iidi monifue uuai jillakina ...

\f ... fue traído arriba la palabra de estos alimentos, frutas, en cuanto al origen ...

3764 AG

\t ... nabefuena jifaioitikue iedi.

\f ... realmente voy a marearme continuamente, eso es.

3765 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3766 AG

\t Ji jaie Mooma diona kiona uuai jillakidi ...

\f Anteriormente, el origen de las palabras de la visión del tabaco del Padre (= jiirafue)

...

\cmt kiona (MN), kiua (BU): es lo mismo: “el ver, la visión”

3767 AG

\t ... ninomo tai-tainofioide? iedi.

\f ... ¿dónde está desapareciendo? Eso es.

\cmt tainofioide: “desaparecer”. Respuesta: aquí, benomo

3768 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3769 AG

\t lidi jaie iko mooma diona komuilla (nikai anado) jillakidi ...

\f Anteriormente el origen de la formación (bajo el sueño) de este tabaco del Padre ...

\cmt Mediante la visión de ukue los ancestros, usutiai, nimairani ven la formación del tabaco y su poder.

3770 AG

\t ... ninomo bikona kio-kiokaide? iedi.

\f ... ¿dónde aparece de día, amanece? Eso es.

\cmt bikona kiokaide: “aparece de día”, “amanece”, biko: “espacio, tierra, cielo”: biko monailla: el mundo amanece. Respuesta: benomo, aquí en la tierra.

3771 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3772 AG

\t hko komo Mooma dionadi ...

\f Recién el tabaco del Padre ...

3773 AG

\t ... ari urukimo uuai faino-fainoikaide iedi.

\f ... está dando palabras (de aliento) arriba a su gente (nosotros), eso es.

\cmt uuai faino-fainoikaide: “dar aliento, poder” (diona ie riino) (fainode, fainoide: no hay; faite: “botar (aliento del Padre para su gente)”.

3774 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3775 AG

\t lidi iko jaie Mooma diona ...

\f Por este tabaco del Padre anteriormente ...

3776 AG

\t ... ari atika monifue uruki ...

\f ... fue traído arriba la gente de cultivos ...

\cmt monifue uruki: gente de la fruta, de cultivos

3777 AG

\t ... ari riilla fakaisekoni ...

\f ... en el momento de llegar arriba ...

3778 AG

\t ... baikona/-mo kio-kiokaide iedi.

\f ... está apareciendo como/en ese espacio (illano: donde vive), eso es.

3779 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3780 AG

\t tko jaie Mooma diona ...

\f El origen de las palabras de los alimentos traídos arriba por el tabaco del Padre anteriormente ...

3781 AG

\t ... ari atika monifue uuai jillakidi ...

\f (completo en la línea anterior) ...

3782 AG

\t ... nia baikina <urukimo> niji-nijide iedi.

\f ... todavía se va a apegar como esa <gente, nosotros>, eso es.

\cmt niji-nijide “se va a apegar” en forma de nuestra gente; nos vamos a apegar en la tierra, como las plantas, las frutas: “nosotros somos fruta”.

3783 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3784 AG

\t Jaie iko Mooma diona ...

\f Anteriormente el origen del alimento traído arriba por (el poder del) tabaco del Padre ...

3785 AG

\t ... ari atika monifue jillakidi ...

\f (completo en la línea anterior) ...

3786 AG

\t ... nia reeikina kio-kiokaide iedi.

\f ... todavía aparece como tizón, candela, eso es.

\cmt En tiempo de las flores de las frutas (fragantes, tienen olor) y cuando crece o baja el río aparecen enfermedades; a eso se refiere el “tizón”, “candela”: nos hace doler la cabeza, el estómago.

3787 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3788 AG

\t "tko buuñedikue."

\f "No soy cualquiera."

3789 AG

\t Jaka Mooma diona ...

\f Siempre esta palabra de alimento traída arriba anteriormente por el (poder del) tabaco del Padre ...

\cmt naimie nikai anado ie baiga

3790 AG

\t ... jaie ari atika iidi monifue uuai ...

\f (completo en la línea anterior) ...

3791 AG

\t ... jillakibenedi nia ninomo tai-tainofioide iedi.

\f ... del lado del origen todavía ¿dónde desaparece, desaparece? Eso es.

\cmt Esta palabra desaparece porque no tiene fuerza, no tiene poder, todavía es como una criatura, no está sólida. Esta palabra y las frutas traídas por el tabaco del Padre no tienen todavía fuerza, no han recibido todavía poder. Es como una criatura que cuando nace no tiene fuerza todavía; todo tiene sus etapas. Taino-tainofioide es lenguaje de jira; no se habla así en la vida diaria.

3792 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3793 AG

\t Ji, "jaka buuñedikue."

\f Si, "nunca soy cualquiera."

3794 AG

\t hko Mooma dionadi nagakinona rine-rineoide.

\f El tabaco del Padre hace llegar continuamente toda clase de palabras.

\cmt Palabras que se refieren a illa anamo, jasiki anamo, mona eromo: palabras para dar fuerza a la fruta y a nosotros. Las palabras de jirafue dan fuerza. Palabras especiales cuando hacemos el trabajo de icaro.

3795 AG

\t Nagakinona maillo-maillonoidikue iedi.

\f Toda clase de palabras estoy combinando continuamente, eso es.

\cmt maillode: mezclar, combinar (para que tenga más fuerza)

3796 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3797 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3798 AG

\t hko Mooma dionadi nagakinona ria-riadonodikue iedi.

\f El tabaco del Padre da poder a toda clase de palabras, eso es.

\cmt riadote: "dar poder"; riadonode: lo mismo significa.

3799 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3800 AG

\t \toko Mooma dionadi nagakinona maillo-maillonodikue iedi.

\f El tabaco del Padre combina continuamente toda clase de palabras, eso es.

\cmt maillonote = maillode: "mezclar, combinar". El sujeto es dionadi, pero el verbo no concuerda, pues está en la primera persona singular!

3801 AG

\t lēna komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3802 AG

\t Ji, naga lloedai ikinona, ...

\f Sí, toda palabra de fierro, ...

\cmt palabra de fierro: cuando una criatura carga demasiado peso, se cutipa, sale su ombligo, por eso, bajo se conocimiento, los ancianos lamiendo ampiri ven los cutipos y tienen que mencionar el fierro; cuando no ven, se agrava el cutipo.

3803 AG

\t ... naga nimaira ikinona ine-inenodikue iedi.

\f ... toda palabra de sabiduría estoy dando continuamente, eso es.

\cmt nimaira ikino: lluuji, garizi, nimaira: estos son vegetales para aprender la sabiduría. En el viaje desde el Igaraparaná etc. y en las estaciones del viaje por el Putumayo estos vegetales se han quedado, olvidados.

3804 AG

\t lēna komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3805 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3806 AG

\t Mooma Buinaima ari atika iko dionadi ...

\f El (poder del) tabaco traído arriba por el Padre Buinaima ...

3807 AG

\t ... naga jenuifue ikinona gadorioide iedi.

\f ... está consumiendo continuamente toda palabra de cutipo, eso es.

\cmt jenuifue ikino: palabra de cutipo: para que no llegue a nuestras personas; el frena estas malas palabras.

3808 AG

\t lēna komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3809 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3810 AG

\t \toko nagakinona naime-naimenodikue iedi.

\f Toda clase de palabra estoy endulzando repetida y continuamente, eso es.

\cmt naimenote: "endulzar". Todos los cutipos que vienen, el tabaco tiene que endulzarlo para que no nos afecten, para que no nos agarren fuerte las enfermedades. Primero consume, después da palabra dulce. Cuanso se hace rafue, en todo momento hay que endulzarse, para que no pase nada, para que sus conversaciones den alguna bendición.

3811 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3812 AG

\t \tiko Mooma Buinaima ari atika ...

\f La visión del tabaco anteriormente traída por el padre Buinaima ...

3813 AG

\t ... jaie iko diona nikaira ...

\f (completo en la línea anterior) ...

\cmt nikaira: "sueño, visión"

3814 AG

\t ... diona jillakidi ...

\f ... el origen del tabaco ...

3815 AG

\t ... ninomo nia baie nikaina kio-kiode? iedi.

\f ... ¿dónde todavía ve como ese sueño? Eso es.

\cmt respuesta: aquí. – Es un icaro y por eso no tiene la lógica de una narrativa, es difícil traducir, pues las oraciones no son lógicas en nuestro sentido. "Decir, mencionar, combinar" da el sentido a las oraciones como "hechos de palabra."

3816 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3817 AG

\t Jaie iko Mooma nabefuena ...

\f Anteriormente el Padre de veras, realmente, ...

3818 AG

\t ... iko nikaido jeno-jenoite iedi.

\f ... por el sueño repetidamente va a buscar, eso es.

\cmt Busca los cutipos, todo lo que no se ve, está escondido bajo la sorrapa, hojarasca etc., para que no entren a nuestras personas.

3819 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3820 AG

\t lidi nikai jillakibenedi ...

\f Este sueño del lado del origen ...

\cmt sueño de tabaco: el tabaco es el único consumidor de nuestros enemigos

3821 AG

\t ... jaie iko llaroka nikaina kue mame-mamenoga iedi.

\f ... anteriormente fue mencionado por mí como sueño de poder, eso es.
\cmt llaroka nikai: sueño de poder (no es de guerra). Mamenoga: mencionado (al poder).

3822 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3823 AG

\t lidi diona ari atika naimeredi uuai jillakibenedi ...

\f Las palabras dulces traídas arriba por este tabaco por el lado de nuestro origen ...

\cmt Las repeticiones indican que uno no puede encontrar los cutipos de una vez; son sabidos y se esconden.

3824 AG

\t ... ninomo iko tai-tainofioide? iedi.

\f ... ¿dónde está repetida y continuamente desapareciendo? Eso es.

\cmt aquí: benomo. Las palabras desaparecen porque todavía no está ordenado el icaro, por eso se repiten las oraciones. Si fuera cuento, se iría directo (siguiendo la línea de la historia), pero el icaro es más difícil de ordenar. Hay repeticiones que se podrían borrar.

3825 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3826 AG

\t iko naga ikinona ine-inenodikue iedi.

\f Toda clase de palabras estoy repetidamente dando (dice el poder del tabaco), eso es.

\cmt inenote: "dar" (no es palabra de hablar, sino de icaro). Se trata de palabras de icaro, de jirafue. Está dando su pensamiento.

3827 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3828 AG

\t lidi jaie dionadi ...

\f Este tabaco anteriormente ...

3829 AG

\t ... beno jenui urukina gadorioide iedi.

\f ... consumía repetida y continuamente aquí la gente cutipo, eso es.

3830 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3831 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3832 AG

\t Mooma diona ...

\f El tabaco del Padre ...

3833 AG

\t ... nagakinona dane jeno-jenonoite iedi.

\f ... toda clase de palabras (de cosas que hay) otra vez está buscando, eso es.

\cmt jenonoite: "buscar"; (jenonote: no hay; jenode: "buscar"). Está buscando a los animales que traen los cutipos y que se esconden debajo la hojarasca (arañas, alacranes, isulas = todos son cutipos; antes eran gente; pero si quieren hoy hacer daño, lo hacen).

3834 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3835 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3836 AG

\t hko Mooma diona komuilla jillakidi ...

\f El origen de la formación del tabaco del Padre ...

3837 AG

\t ... ninomo ie illa? iedi.

\f ... ¿dónde está (el origen del tabaco)? Eso es.

\cmt respuesta: aquí está, donde se siembre.

3838 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3839 AG

\t lidi jaie Mooma ari atika ...

\f El origen de las palabras de esta candela (para sembrar) traída anteriormente por el Padre ...

3840 AG

\t ... iidi reeiki uuai jillakidi ...

\f (completo en la línea anterior) ...

\cmt reeki meeinomo komuide diona: después de quemar bien el shunto se forma el tabaco (soplando la semilla).

3841 AG

\t ... ninomo bikina niji-nijikaide? iedi.

\f ... ¿dónde esta candela va apegándose (al shunto para quemarlo bien)? Eso es.

\cmt biki = reeiki; el shunto no se quema rápido; la candela se pega y lentamente va quemando las ramas y los troncos; a veces demora varios días.

3842 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3843 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3844 AG

\t Mooma diona ari atika iko biki jillakibenedi ...

\f Esta candela traída arriba por el tabaco del Padre de parte del origen ...

\cmt biki = reeiki

3845 AG

\t ... ninomo tai-tainofioide? iedi.

\f ... ¿dónde desaparece? Eso es.

\cmt aquí en el lugar donde se transplanta el tabaco. La candela se apaga cuando se ha quemado el shunto, luego el sereno le da y el shunto se apaga totalmente y se hace ceniza.

3846 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3847 AG

\t lidi Mooma diona ari atika ...

\f Este manchal de huitillo traído arriba por el tabaco del Padre ...

3848 AG

\t ... iidi bire monorena gaiji-gaijikaide iedi.

\f ... se retira más allá, eso es.

\cmt gaijide: ponerse por un lado; se retira porque no sirve, no vale, por eso se pone de un lado.

3849 AG

\t lidi tirigirena gaiji-gaijikaide iedi.

\f Este manchal de tirigina se retira más allá, eso es.

\cmt tirigina: árbol con pepita dulce. Las hojas, cuando se las quema, se revientan y sueñan y los "malos espíritus" se van, se retiran. Los "malos espíritus" se convierten en árboles tirigina y como tales se retiran. Estas plantas son ejemplos; se podría ampliar la lista de estas plantas que se ponen del lado. El icaro se puede elaborar con más detalle la lista de los animales, árboles etc. integrándolos en el discurso formal cantado.

3850 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3851 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f "Nunca soy cualquiera."

3852 AG

\t Mooma diona ari atika biki reeikidi ...

\f Esta candela traída arriba por el tabaco del Padre ...

3853 AG

\t ... baie dorokoremo nita-nitanoiga <kio-kiode> iedi.

\f ... aparece en ese sachapiñal, eso es.

\cmt La piña cuando brota es colorada, roja, los frutos de la sachapiña, chiquitas, también son rojos, por eso "le decimos candela". nitade: "1) prender (fuego), 2) huicapear.

3854 AG

\t lidi dorokore booa fakaisekoni ninomo jakireno jino-jinode? iedi.

\f Cuando este sachapiñal quema, ¿dónde arde y arde dando miedo? Eso es.

\cmt jinode: "arder". Respuesta: en su lugar, afuera (jino ite).

3855 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3856 AG

\t Ana ba Mooma buinaima ari ...

\f Allá abajo por el Padre Buinaima arriba ...

3857 AG

\t ... kaimo atika naimeredi diona uuaidi ...

\f ... a nosotros fueron traídas las palabras del dulce tabaco ...

3858AG

\t ...uua bibiri naama bibiri nikai nikaidonode iedi.

\f ... de verdad el dueño de este lugar (patio de la coca) (= illaima de la maloca) está mirando/ cuidando en el sueño/por visión este lugar. Eso es.

\cmt nikaidonode: "ver bajo el sueño"; nikaido sedade: "cuida por medio del sueño"; bibiri nikai: "sueño de este lugar"

3859 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3860 AG

\t Jaie iko naga jenui urukina gadorioide iedi.

\f Anteriormente a toda clase de gente cutipo estaba consumiendo repetida y continuamente, eso es.

\cmt El poder del tabaco es el sujeto de esta oración: diona riino, joriai.

3861 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3862 AG

\t Jaie iko biko eromo rainabidi iedi.

\f Dentro de esta casa de anteriormente (que habían hecho), (el dueño, diona) va a vivir todo el tiempo, eso es.

\cmt rainabidi: voz del canto; hablando: rainabide: "(el dueño de la casa) va a vivir todo el tiempo"

3863 AG

\t Jaie monifue jiko<na> kai mamenoiga iedi.

\f Anteriormente fue nombrado por nosotros el tigre de alimentos, eso es.

\cmt mamenoiga: palabra de canto por: mamenoga: "nombrado"; monifue jiko riride: hacer el amor con una mujer; tigre de fruta. El tigre fue convertido en fruta. La mujer es una fruta; es una alusión para no hablar directamente, sino disfrazado.

3864 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3865 AG

\t "Jaka buuñedikue." Finora diona jillakidi ...

\f "Nunca soy cualquiera." El origen del tabaco del arreglar ...

3866 AG

\t ... jae kuue fino-finonoiga iedi.

\f ... anteriormente por mí fue arreglado repetidamente, eso es.

\cmt El sitio donde se siembra el tabaco tiene que ser bien arregladito.

3867 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3868 AG

\t lidi Mooma dionadi jaie bikona forokona ...

\f Esta (semilla de) tabaco del Padre anteriormente en forma de este racimo seco de semillas de tabaco ...

\cmt foroko: 1) el racimo seco de la semilla de tabaco, 2) los niños cuando comen tierra, tienen una enfermedad hay que mencionar las cosas en el lenguaje de jiirafue.

3869 AG

\t ... jiiide iedi.

\f ... está colgado seco (del tronco de tabaco), eso es.

\cmt ji-jikaide: "estar bien seco y colgado (semilla de tabaco: dioji)". La semilla (en su racimo) está guardada encima de la candela.

3870 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3871 AG

\t "Jaka buuñedikue."

\f Nunca soy cualquiera. Yo estoy mencionando de manera dulce (con palabra dulce) continuamente arriba el racimo seco de la semilla de tabaco.

\cmt naimeki se refiere a la palabra.

\ref 3872

\ELANBegin 01:00:52.370

\ELANEnd 01:00:55.490

\ELANParticipant AG

\t Kuue iko naimeki foroko ari maiño-maiñonodikue.

\f (Está incluido completamente en la línea anterior)

\cmt maiñode: "mencionar; adueñarse"

3873 AG

\t lidi finora naimekii diona uuai jillakibenedi ...

\f Estas palabras del tabaco de dulzura del arreglar de parte del origen ...

3874 AG

\t ... jae kue ana gaita-gaitanoga iedi.

\f ... anteriormente fueron puestas por un lado abajo por mí, eso es.

\cmt gaitanoga: fue puesto por un lado, abajo en el panero de conocimiento (nimaira kirigaimo joonega) para ser conservado y poder ser recordado nuevamente cuando se necesita.

3875 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3876 AG

\t Ji, nabefuena jaie bigai kirigai ...

\f Sí, de verdad, realmente el origen de este canasto (de maldad) ...

3877 AG

\t ... jillakidi jai ana kue gaita-gaitanolle iedi; ...

\f ... ya será puesto abajo por mí (botado), eso es...

\cmt En este canasto se ha puesto todo lo malo, basura, para que lo bote. Hay dos clases de canastos: uno es Moo ikino kirigai: el canasto de la sabiduría del Padres; el otro es marañede kirigai, done se pone cosas que no sirven, malas; de este canasto se trata aquí.

3878 AG

\t ... nabefuena ana kue fino-finonolle iedi.

\f ... realmente abajo voy continuamente arreglar, eso es.

\cmt arreglar los malos cutipos abajo, para enterrarlos. arreglar, asegurar los icaros: enseñarlos (a quien quiere). Si no se trasmite el icaro, no está asegurado. Debe haber una persona que realmente desee aprender.

3879 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3880 AG

\t lidi naimeki finora diona uuai jillakidi ...

\f El origen de estas palabras del tabaco del arreglar (este sitio) dulce ...

3881 AG

\t ... jai ana kue saita-saitanoiga iedi.

\f ... ya abajo está continuamente acomodado, arreglado por mí, eso es.

\cmt saitanoide: acomodar en un panero (= una persona: konirue: plantón de tabaco y de coca) (kirigaimo marena joonega); se trata de la enseñanza de los icaros, que se pone en analogía con el trasplante de los plantones de tabaco y de coca. "Hay muchas cosas que no podemos entender," dice AG. saitanote: arreglar el tabaco, para que no caiga cuando hay viento.

3882 AG

\t lena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3883 AG

\t "Buuñedikue iko."

\f "No soy cualquiera" (dicen los joriai del tabaco).

3884 AG

\t Jaie Mooma Buinaima ari atika naimekii diona finora atira ...

\f Anteriormente por el Padre Buinaima fue traído arriba el origen del tabaco de dulzura, del tabaco de arreglo y del traer ...

3885 AG

\t ... diona jillakidi ninomo fino-finorioide? iedi.

\f ... ¿dónde (el origen del tabaco) está arreglando continuamente? Eso es.

3886 AG

\t Iena komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3887 AG

\t Jai Mooma diona ari atika.

\f Ya por el Padre fue traído arriba el tabaco.

3888 AG

\t lidi diona jae bigai kirigai jillakimo ...

\f Este tronco de tabaco anteriormente en el asiento de este panero (= persona) ...

\cmt este tronco de tabaco = nuestros jóvenes que están aprendiendo. (ni Aquí se trata del canasto de sabiduría (Nimaira ikino jillaki).

3889 AG

\t ... ana kuue fino-finonoiga iedi.

\f ... abajo por mí fue continuamente arreglado, eso es.

\cmt abajo: la historia=rafue, bakaki, jirafue, en nuestro corazón

3890 AG

\t Jaie finora llua diona jillakidi ...

\f Anteriormente, el origen del tabaco de avisar y de arreglar ...

\cmt llua: avisar

3891 AG

\t ... finonokaida ana kuue saitanoga iedi.

\f ... habiendo arreglado (conocimientos, historias, icaros), abajo (en nuestro corazón de los jóvenes) por mí fue puesto, eso es.

\cmt finonokaida: "habiendo arreglado;" ana saitanoga: "abajo (en el panero/persona) está puesto (en nuestro corazón, - de manera que no olvidemos)"; kuue "yo" = el padre del tabaco.

3892 AG

\t le diona ari naimeredi diona.

\f Este tronco de tabaco arriba es tronco de tabaco dulce.

\cmt Por tronco de tabaco se refiere a los jóvenes, konirue. Se menciona a nuestros jóvenes como plantas, para que nuestros enemigos no puedan identificarlos. Con coca y tabaco se refiere a los jóvenes, con maní y con macambo, ají, yuca dulce se refiere a las jóvenes, hijas, mujeres.

3893 AG

\t Ari atika uuai jillakibenedi ...

\f Las palabras (jirafue, nimairafue ...) traídas arriba de parte del origen (desde el origen) ...

3894 AG

\t ... jai ana kue saita-saitanoga iedi.

\f ... ya fueron puestas/arregladas por mí abajo (en el asiento del panero = nosotros: en nuestro corazón), eso es.

3895 AG

\t lēna komuide isoide iedi.

\f Como ese se ha formado (el tabaco) parece; eso es.

3896 AG

\t Aki dinomo fuite.

\f Ahí se termina (diona uuai).

3897 AG

\t Aki dinomo fuite jïrafue.

\f Aquí se termina el icaro (del tabaco).

3898 AG

\t Diona jïrafue.

\f El icaro del tabaco.

3899 AG

\t Baie raise jamai <fino> ! Uua akie naie nia jïrafue ...

\f ¡Ese simplemente arréglalo bonito! De verdad, todavía ese icaro ...

3900 AG

\t Ji.

\f Sí.

3901 AG

\t ... fiebide jiai, don Jorge nia ...

\f ... falta otra (parte), don Jorge, todavía ...

3902 JG

\t ... fiebide.

\f ... falta.

\cmt No está completo porque cualquiera nos da un alcance, cualquiera sabe completar. AG dice que el icaro de tabaco está completo, pero falta comentar las cosas que se dicen en este icaro. El icaro mismo está completo, lo que falta es comentar.

3903 AG

\t Fiebide iadi feeide ieñedesa; ...

\f Aunque falte, se olvidó, pero no es eso; ...

3904 AG

\t ... jamai uibiñoñega.

\f ... simplemente no fue recordado.

3905 JG

\t Uibiñoñega.

\f No fue recordado.

3906 AG

\t Ji.

\f Sí.

3907 AG

\t le jirari nia kuue jamai uua nia aki dinomona ...

\f Por eso, todavía yo simplemente de verdad desde ahí ...

3908 AG

\t ... ja meei iemona bai bati dane jenolle dane.

\f ... ahora pues de ahí más allá otra vez voy a buscar.

3909 AG

\t Jaie dinomo meei uua kai kai kai uua usutiai raite.

\f Anteriormente en este lugar pues nuestros abuelos dijeron: ...

3910 AG

\t "Uuñoga uuñotio iadi jaka feeide."

\f "Lo sabido tu sabías pero siempre se olvida."

3911 AG

\t "Feeide raitikai, feeiñede jaka jenoñega."

\f "Se olvidó, decimos; no se olvidó, nunca fue buscado (por nosotros)."

3912 JG

\t Jenoñega.

\f No fue buscado.

3913 JG

\t Jenoñega.

\f No fue buscado.

3914 AG

\t "Jenoñega."

\f "No fue buscado."

3915 AG

\t "ɖasiñega."

\f "No fue ordenado."

3916 JG

\t ɖasiñega.

\f No fue ordenado.

3917 AG

\t "Fakañega."

\f "No fue probado (aplicado)."

\cmt La fibra de chambira ordenada no está torcida todavía.

3918 JG

\t Fakañega.

\f No fue probado.

3919 AG

\t le muidona raitikai ninomo ite?

\f Por eso decimos: ¿Dónde está?

3920 AG

\t Buu kaina lloñede jira feeirede.

\f Nadie nos cuenta un icaro, es difícil.

3921 AG

\t le jirari jamai jamai akiese jifanua isoi kue fakaia.

\f Por eso simplemente así (es) como un juego cuando yo cuento.

3922 AG

\t Jamai akie jifanua <isoi> kioñena. Ninomo ite?

\f Simplemente ese que es como un juego, no se ve. ¿Dónde está?

3923 AG

\t le jirari raitikai akie diona ari billa.

\f Por eso decimos ese tronco de tabaco vino arriba

3924 AG

\t Naimaki ari atika.

\f Fue traído arriba por ellos (los abuelos, sabios ...)

3925 AG

\t Llua Buinaima ari atika diona.

\f Por Llua Buinaima fue traído arriba el tronco de tabaco.

3926 AG

\t Mare diona.

\f Buen tronco de tabaco.

3927 AG

\t lerari jaie jaie “dionadi ana ba” raita (usutiai).

\f Por eso anteriormente (nuestros abuelos) dijeron: “El tabaco está allá abajo (en la falda de una zanja).”

3928 AG

\t Ana baina anamo.

\f Debajo de ese tronco de palo, allá abajo (está el tronco de tabaco).

\cmt baina: ese palo.

3929 AG

\t Ninomo? Enirue anamo buue iñede.

\f ¿Dónde? Debajo de esta tierra no hay nada.

3930 AG

\t Anamo buue iñede.

\f Abajo (de la tierra) no hay nada.

3931 AG

\t le jirari jamai ana raita.

\f Por eso simplemente “abajo” (en la falda de una quebrada o en una punta de quebrada etc.) se dice.

3932 AG

\t lerari diona jaie bifomo komuide.

\f Por eso el tabaco anteriormente en este lugar se formó.

3933 AG

\t lerari baie diona reeiki ...

\f Por eso esa candela de tabaco ...

\cmt Candela de tabaco: se refiere al shunto quemado donde se siembra (sopla) el tabaco. Reeiki meeino diona.

3934 AG

\t ... ierari bene diona reeiki jitoma.

\f ... por eso por este lado la candela del tabaco es el sol.

\cmt Se refiere al sol que favorece la quema del shunto donde se va a "soplar" el tabaco.

3935 AG

\t lerari baie anamo itikai.

\f Por eso debajo de ese (tabaco) estamos.

\cmt Estamos debajo del cuidado del tabaco, él es muy cuidador, como un doctor.

3936 AG

\t lerari monifue bifomo komuide.

\f Por eso el alimento en este lugar (bien quemado) se formó.

3937 AG

\t lerari bifomo riga.

\f Por eso fue sembrado en este lugar.

3938 AG

\t lerari jaka reeiki diona <ite>.

\f Por eso siempre el tabaco de candela <hay>.

\cmt Así se dice porque ha crecido en este sitio del shunto.

3939 AG

\t lerari bie baie uuedifomo riga diona.

\f Por eso, este tabaco está sembrado (hay que sembrarlo) en ese shunto bien quemado.

\cmt uuedifo: lugar bien quemado en la chacra, shunto, donde produce bien.

3940 AG

\t lerari batinomo ite naimie ana.

\f Por eso, allá está él abajo.

\cmt en la falda o punta de una quebrada.

3941 AG

\t Ninomo <ana ite>? Ana buue iñede.

\f ¿Dónde <abajo está>? Abajo no hay nada.

3942 AG

\t lerari jamai ana raitikai itue eromo.

\f Por eso simplemente decimos "abajo" a "en la falda de una quebrada."

\cmt itue: "quebrada".

3943 AG

\t lerari batinomo naimie naidaide baigina.

\f Por eso allá él está parado como tronco.

\cmt baigi: ese tronco (de tabaco); baigi: "tronco de palo grueso", pero aquí se refiere al tronco de tabaco.

3944 AG

\t lerari jaie raitikai baigina baie ekorogina.
\f Por eso anteriormente dijimos a este tronco (de tabaco) ese tronco de airambo.
\cmt Al tabaco dijimos airambo. Sus hojas parecen iguales.

3945 AG

\t Baiena naimie naidaide ana <itue eromo>.
\f Como ese tronco (de tabaco) él (airambo) está parado abajo.

3946 AG

\t lerari dinomo ite.
\f Por eso ahí están (los dos: tabaco y airambo).

3947 JG

\t lte.
\f Están, viven.

3948 AG

\t Nabairi <ite>.
\f Por ser compañeros.

3949 AG

\t lerari jaie dino jillaki jaka uua feeirede uuaisa.
\f Por eso el origen de ahí (la historia) anteriormente siempre de verdad es palabra difícil.

3950 AG

\t Feeirede jira.
\f El icaro es difícil.

3951 AG

\t lerari meei jamai uua riilla foo riide <kai komini> bie naio.
\f Por eso pues simplemente de verdad esta noche llega adentro (de la casa) <nuestra gente, jaiagai>.
\cmt Los ancestros llegan a la maloca en la noche.

3952 AG

\t Dane jairuido <jofomo riide>.
\f Nuevamente en otro día <llegan a la casa>.

3953 AG

\t "Dane bai bati fakaitikoko" <usutiai raite>.
\f "Nuevamente más allá vamos a probar," <dicen los ancestros>.
\cmt AG no sabe qué se va a probar.

3954 AG

\t <Usutiai> Jenolle dane.
\f <Los abuelos> Van a buscar otra vez.
\cmt AG no sabe lo que van a buscar; tal vez: nuestra gente, o fruta ...
Para probar.

3955 JG

\t Mare jaka.
\f Siempre está bueno.

3956 AG
\t Mare Napo.
\ti Bueno Napoleón.
\f Bueno, Napoleón.

3957 AG
\t Mare.
\f Bueno.